

Jahresrückblick der Gemeinde Wolfhalden von Hans Tobler

Wiederum ist ein Jahr vergangen, ein Jahr und kehrt nie mehr zurück. Eine Jahreswende ist immer auch Zeit für Rückschau und Ausblick. Für unsere Gemeinde verlief das Jahr ruhig, ohne grosses Aufsehen nach aussen.

Die einheimische Industrie durfte sich trotz immer noch angespannter Wirtschaftslage einmal mehr an guten Aufträgen durchsetzen. Eine grosse Marktlücke ist immer noch das Fehlen eines eigenen Dorfladens. Auf dem Bausektor war einiges in Bewegung. Bei der Plastikspritzerei AG im Luchten und bei der Firma Bopp G. & Co. AG im Mühltofel wurden den bisherigen Betriebsgebäuden grosse Erweiterungsbauten angeschlossen. Auf dem Gemeindegebiet wurden auch neue Einfamilienhäuser erstellt und an bestehenden Häusern teils grosse Renovationen vorgenommen.

Im Dorf wurde der Spielplatz grossräumig saniert und mit einer zusätzlichen modernen Sportanlage erweitert. Die offizielle Einweihung ist auf Mitte Jahr vorgesehen.

Im Mai konnte das Reservoir Höhe nach gründlicher Renovation der Gemeinde öffentlich vorgestellt werden. Aber auch die Landwirtschaft darf zufrieden Rückschau halten. Trotz den ungewohnten Wetterschwankungen konnten im Herbst reichlich Ernte an Obst und Fut-

tererträgen eingeholt werden. Der grosse «Bauernsonntag» war einmal mehr die Vieh- und Schafschau, die enorm viele Besucher ins Dorf lockte.

Das Wolfhändler Gemeindeblatt, das bisher von Verkehrsverein geführt wurde, ist ab September von der Gemeinde übernommen worden, es wird nun von einem vierköpfigen Team unter Führung von Barbara Sieber zusammengestellt.

Gemeindeabstimmungen

Am 9. April kamen Jahresrechnung 2005 und Ersatzwahlen vors Stimmvolk. Aus dem Gemeinderat haben Priska Fuster und Margrit Frey und aus der RPK Gerhard Kummer und Cornelia Frehner ihren Rücktritt eingereicht. An ihrer Stelle wurden neu in den Gemeinderat Rolf Kugler und Gabi Weber in die RPK Irene Keller und Bruno Kobel gewählt. Der Jahresrechnung wurde mehrheitlich zugestimmt.

Am 24. September kamen vier Vorlagen zur Abstimmung, von denen drei Änderungen in der Gemeindeordnung zutrafen.

Das Gemeindeschreiberamt wird künftig durch den Gemeinderat besetzt und nicht mehr vom Volk gewählt. Deutlich gutgeheissen wurde die Abschaffung des obligatorischen Referendums für die Jahresrechnung. Das Budget untersteht weiterhin obligatorisch der Volksabstimmung. Der Erlass eines Entschädigungsreg-

lementes für die Mitglieder des Gemeinderates mit deren Präsident, sowie die Anpassung des Baureglementes wurden ebenfalls an der Urne gutgeheissen. Die letzte diesjährige Gemeindeabstimmung war zeitgleich mit der Eidgenössischen am 26. November, das Wolfhändler Stimmvolk stimmte dem Budget 2007 mehrheitlich zu.

Vereine und Jubiläen

Am 30. Juni feierte das Mittelstufenschulhaus am Friedberg sein 50-Jahr-Jubiläum mit einem kleinen Fest und ehemaligen Schülern.

Ebenfalls mit einem Fest im Schönenbühl beging die Lesegesellschaft Tanne am 19. August ihren 100. Geburtstag.

Am 12. November lud der Jodelclub «Echo vom Kurzenberg» die Bevölkerung zu einer Stube in den Gemeindesaal ein.

Am 2. Dezember haben Musikgesellschaft und Gemischtchor Wolfhalden zur Einstimmung in die Adventszeit zu einem festlichen Konzert in die Kirche eingeladen. Und schliesslich ist noch der Verkehrsverein, der wiederum an verschiedenen Anlässen aktiv das Dorfgeschehen belebte.

Kirchgemeinde

Mit einem Festgottesdienst und anschliessendem Apéro im Kirchgemeinderaum begann die Kirchgemeinde das neue Jahr. Im kirchlichen Leben zeigt sich landauf- und ab je länger je mehr

eine grosse Umwälzung. Für viele zählen die sonntäglichen Gottesdienst nicht mehr als Pflicht und nicht mehr zeitgemäss. So möchte nun die Evangelische Kirchgemeinde Wolfhalden auf die veränderten Bedürfnisse und Besuche von kirchlichen Anlässen reagieren. Sie versucht mit musikalischen Abendfeier, Wochenend- und Abend- und Familien-Gottesdiensten mit Jugendlichen die Bevölkerung anzusprechen. Im Winterhalbjahr werden auch noch wöchentliche Vorleseabende im Kirchgemeinderaum angeboten. Gedenken wir zum Schluss doch noch all denen die im Laufe des Jahres ihr irdisches Leben vollendet haben. Schnitter Tod hat reichlich Ernte geholt. Es sind dies in chronologischer Reihenfolge ab Weihnachten 2005: Teresa Liviana Quaglietti Hinterergeten, Elsbeth Capol Wüschbach, Eduard Kast Striland, Anna Zürcher Wüschbach, Anna Griesser Wüschbach, Rudolf Egger Wüschbach, Willi Ramsauer Hinteregg, Emil Alder Hinterergeten, Maria Hofstetter Luchten, Margrit Frei Hub, Emma Emele Wüschbach, Claudia Eggenberger Lehn, Kurt Boller Hinterlochen, Klara Emele Hinterlochen, Friedrich Ensslin Oberdorf, Clara Inglin Vorderhasli, Maria do Carmo Gächter Oberdorf, Hans Martin Jost Unterach, Ida Boppart Wüschbach, Bruno Stark alte Landstrasse. Der Berichtersteller wünscht nun allen Lesern und Leserinnen für 2007 viel Gfreuts in Beruf und Familie.

HT

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Neues Sozialhilfegesetz AR in Vernehmlassung: Auch Wolfhalden lehnt kantonale Fürsorge-Aufnahmestelle ab

Der Gemeinderat Wolfhalden hat sich mit dem Entwurf des neuen kantonalen Sozialhilfegesetzes auseinandergesetzt. Die grundsätzliche Zielsetzung des Gesetzes wird unterstützt. Ganz klar abgelehnt wird jedoch die Idee zur Einrichtung einer zentralen kantonalen Fürsorge-Aufnahmestelle. Die Ablehnung erfolgt aus verschiedenen Gründen. Durch die kombinierte Zuständigkeit von Kantonsstelle (nur verfahrensmässig) und Gemeinde (zuständig für Fürsorgeentscheide und Kostentragung) würden unzweckmässige Doppelspurigkeiten geschaffen. Der Verwaltungsaufwand würde dadurch erhöht. Die Aufgaben-Verflechtung widerspricht dem bei anderen Projekten (vgl. Neuordnung Finanzausgleich Bund – Kantone – Gemeinden) propagierten Prinzip der Aufgaben-Entflechtung. Das Subsidiaritätsprinzip (Aufgaben, Verantwortung und Kompetenzen sind nach unserer föderalistischen Staatsstruktur auf der tiefstmöglichen Stufe anzusiedeln) würde verletzt. Die tiefstmögliche Stufe ist im Fürsorgebereich die Gemeinde.

Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenentflechtung

In Anlehnung an das auf Bundesebene mit Wirkung auf die Kantone laufende Projekt zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenentflechtung (NFA / voraussichtliches Inkrafttreten per 1. Januar 2008) hat der Kanton Appenzell A. Rh. das entsprechende kantonale Projekt (KFA) in die Vernehmlassung gegeben. Der Gemeinderat Wolfhalden hat sich damit befasst und festgestellt, dass mit der vorgeschlagenen Lösung 13 von 20 Gemeinden schlechter gestellt wären. Das ursprünglich gesetzte Ziel eines sogenannten «Nullsummen-Spiels» wird

damit nicht erreicht, weshalb die Vorlage zur Überarbeitung an den Kanton zurückgewiesen wird. Als Ansätze bei der nochmaligen Überarbeitung werden beispielsweise Korrekturen im Bereich der Strassenfinanzierung, Anpassungen bei der sogenannten Mindestausstattung, Schaffung eines Härteausgleichs und Neuverteilung der kantonalen Entlastungsbeiträge (= jährlich 2 Mio. Franken vom Kanton an die Gemeinden) genannt.

Gemeinderätliches Entschädigungsreglement

Gestützt auf Art. 9 lit. f der Gemeindeordnung hat der Gemeinderat ein Reglement erlassen, welches die Entschädigung für Gemeinderatsmitglieder und Gemeindepräsidium mit Wirkung ab dem Amtsjahr 2007/2008 neu regelt. Der genaue Wortlaut des Reglementes kann bei der Gemeindekanzlei eingesehen oder dort angefordert werden. Der gemeinderätliche Reglementserlass unterliegt dem fakultativen Referendum. Wenn mindestens 30 Stimmberechtigte innert 30 Tagen nach der amtlichen Bekanntmachung (= 13. Dezember) es schriftlich verlangen, ist das neue Reglement der Volksabstimmung zu unterbreiten.

Weitere Amtsrücktritte

Nebst dem bereits gemeldeten Rücktritt von Gemeinderat Heinz Bosisio haben auf Ende des laufenden Amtsjahres auch Gemeinderat Markus Rohner (Ressortchef Feuerschutz / gewählt im Jahre 1997) und Kantonsrat Dr. Renato Waldburger (gewählt im Jahre 2000) ihren Rücktritt eingereicht. Die Dienste der Zurücktretenden zugunsten unseres Gemeinwesens werden auch an dieser Stelle allerbestens verdankt. Die entsprechenden Ergänzungs- bzw. Gesamterneuerungswahlen finden am 22. April statt.

Zukünftiges Poststellennetz der Schweiz

Kürzlich hat die Schweizerische

Post die Öffentlichkeit über die Weiterentwicklung des Poststellennetzes (Projekt Ymago) informiert. Eine wesentliche Neuerung besteht in der Reorganisation bezüglich der internen Aufgabenverteilung zwischen den Poststellen. Neu gibt es Poststellengebiete mit sogenannten Hauptpoststellen, die eine Anzahl Zweigpoststellen führen. Gegen die Planung der Postverantwortlichen, im ganzen Kanton Appenzell A. Rh. nur noch eine einzige Hauptpoststelle zu führen, wehrt sich unser Regierungsrat vehement. Aus politischen, volks- und betriebswirtschaftlichen Gründen müssen im Kanton AR mindestens drei Hauptpoststellen (je eine pro Bezirk) geführt werden. Der Gemeinderat Wolfhalden schliesst sich dieser Forderung vollumfänglich an.

Gemeinderat besuchte Jugendheim Sternen

Seit 2 Jahren wird im Weiler Hub in Wolfhalden (in der ehemaligen «Villa Ilg») ein Heim für männliche Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren geführt. Die Gesamteinrichtung Jugendheim Sternen bietet insgesamt (mit Schwergewicht im Kanton Bern) über 100 Plätze für normalbegabte Jugendliche an, deren Persönlichkeitsentwicklung ernsthaft gefährdet ist. Den verhaltensauffälligen Jugendlichen soll ausserhalb ihres Herkunftsmilieus ein neues Zuhause gegeben werden und zu eigenständiger Lebenstauglichkeit verholfen werden. Die Heime werden überkonfessionell auf christlicher Glaubensgrundlage geführt. Dem Gemeinderat ist anlässlich eines kürzlichen Besuches ein aufschlussreicher Einblick in den Heimbetrieb in Wolfhalden gewährt worden. Im klar und übersichtlich strukturierten Betrieb werden zwischen 10 und 16 Jugendliche betreut.

Hundelösung 2007

Die Kantonspolizei AR teilt mit, dass die Hundelösung für das Jahr 2007 am Mittwoch, 24.

Januar, von 13.30 – 15.00 Uhr beim Eingang zum Gemeindegemeinschaftssaal «Krone» stattfindet. Im übrigen ist die Lösung anschliessend noch bis Ende Januar beim Polizeiposten Heiden möglich.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

Bischofberger Daniel, Bleichstrasse 746, Wolfhalden, Neubau Carport und Parkplatz auf Parz. Nr. 1207, Unterwolfhalden.

Mörgeli Olivier, Mühltoibel 510, 9427 Wolfhalden, Einbau Fenster an Ostfassade von Wohnhaus Assek. Nr. 510 auf Parz. Nr. 1448, Mühltoibel.

Bänziger René, Schönenbühl 409, Wolfhalden, Asphaltierung Zufahrtsstrasse und Vorplatz zu Wohnhaus Assek. Nr. 409 auf Parz. Nr. 616, Schönenbühl.

Sturzenegger Urs, Oberlindenberg 188, Wolfhalden, Sanierung und Einbau Solaranlage beim Wohnhaus Assek. Nr. 188 auf Parz. Nr. Oberlindenberg.

Kanton AR, Departement Bau und Umwelt (Tiefbauamt), Herisau, Erstellung von 2 Parkplätzen auf Parz. Nr. 40/43, Tobelmühle.

Bänziger Markus, Hinterdorf 35, Wolfhalden, Sanierung Grundmauern Nord und Ost, Türenversetzung und Fensteränderung bei Ostfassade von Wohnhaus Assek. Nr. 35 auf Parz. Nr. 257, Hinterdorf.

Gemeindeverwaltung: Schalteröffnungszeiten

Die Schalter unserer Gemeindeverwaltung sind am 1. und 2. Januar (Berchtoldstag) gänzlich geschlossen. An allen anderen Tagen gelten die gewohnten Öffnungszeiten.

An dieser Stelle wünschen der Gemeinderat und das Verwaltungspersonal allen Einwohnerinnen und Einwohnern fröhliche und erholsame Weihnachtstage sowie einen guten Start ins neue Jahr.

Beflügelt ins Jahr 2007...

Er flog hoch / über den anderen. / Die blieben im Sand / Krebse und Tintenfische. Er flog höher / als sein Vater, der kunstgewandte / Dädalus. / Federn zupfte die Sonne aus seinen Flügeln. / Tränen aus Wachs tropften aus seinen Flügeln. / Ikarus flog. / Ikarus ging unter / hoch über den anderen. Ernst Jandl (1954)

...ja, das wünsche ich uns allen, dass wir «beflügelt» in das neue Jahr hineintreten können, voller Hoffnung und Zuversicht, dass unsere Wünsche und Sehnsüchte sich erfüllen mögen, dass wir aber auch unsere Grenzen des Möglichen erkennen...

In der griechischen Mythologie begegnen uns Dädalus und Ikarus, Vater und Sohn, die miteinander aus der Verbannung von einer Insel fliehen, indem sie sich Flügel aus Federn und Wachs bauen. Ikarus stürzt ab, weil er sich – den Rat des Vaters missachtend – zu sehr der Sonne naht und deshalb seine Flügel auseinanderfallen.

Als Menschen bewegen wir uns zwischen Sehnsucht und Erfüllung, unter uns die Tiefe. Mögen wir alle – jeder und jede für sich, aber auch miteinander – die richtige «Flughöhe» im neuen Jahr finden.

Ihr Andreas Ennulat, Pfr.

Altersheim Wüschbach

Andacht im Altersheim

Dienstag, **16. Januar**, 14.00 mit Pfr. Andreas Ennulat;

Mittagstisch für alle

Donnerstag, **18. Januar**, 12.00 Uhr

im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum). Das Mittagstischteam (Frauenverein Wolfhalden / Evang. Kirchengemeinde) freut sich über die Anmeldungen bis Dienstag 10.00 Uhr, Tel. 071 891 13 34

Chrabelgruppe Luftibus

11./25. Januar ab 15.00 Uhr «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum)

Kontaktperson: Gabriela von Euw, Tel. 071 891 60 09

Magnet

Der Magnet ist die Kirchenzeitung der evangelisch-reformierten Landeskirche beider Appenzell. Er erscheint zehn Mal pro Jahr. Allen Mitgliedern der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Wolfhalden kann der Magnet unentgeltlich zugesandt werden. Bitte melden Sie sich bei Bedarf im Pfarramt.

Evang.-ref. Pfarramt in Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden

Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73

Telefax: 071 891 75 56

e-mail: ev.pfarramt.wh@tiscali.ch

Ferien: 3./4. + 8./9. Januar und 27. Januar – 1. Februar

Gottesdienste im Januar

Montag, 1. Januar 2007

– Neujahr –

11.00 Uhr Neujahrs-Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat. Musikalische Begleitung: Birgitta Roggors Müller, Wangen i. A. (Orgel), Esther Rutishauser, Balgach (Horn) und Andreas Greber, Zürich (Fagott). Anschl. Neujahrsapero der Evang. Kirchengemeinde im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum)

Freitag, 5. Januar – WOHENSCHLUSS-GOTTESDIENST –

«Kleine Alltagsweisheiten zum Jahresbeginn / Anthony de Mello»
18.30 Uhr Meditative Betrachtungen in Text und Musik, Texte und Gestaltung: Pfr. Andreas Ennulat, an der Orgel: n.n.

Sonntag, 7. Januar kein Gottesdienst (→ 5. Januar)

Sonntag, 14. Januar

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und Ursula Hauser, Heiden (Orgel)

Sonntag, 21. Januar

– ABENDGOTTESDIENST –

19.15 Uhr Abend-Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und Kaspar Wagner, Wald (Orgel)

Sonntag, 28. Januar

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfrn. Christiane Waldmann, St.Gallen und n.n. (Orgel)

Neujahrs-Apéro

Die Kirchenvorsteherschaft der Evang. Kirchengemeinde Wolfhalden lädt alle Bewohner/innen des Dorfes ganz herzlich zum Neujahrs-Apéro ein. Ganz besonders eingeladen sind die im letzten Jahr neu zugezogenen Mitbewohner/innen.

1. Januar 2007 um 12.00 Uhr

(im Anschluss an den Neujahrgottesdienst)
im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum)

Glauben im Zeitalter des Wissens

Kann man heute, nach all dem, was wir über die Entstehung des Kosmos und über die Evolution wissen, noch an Gott glauben?

Hans-Rudolf Stadelmann, Atomphysiker und Theologe, beschreibt diesen Grenz-Gang zwischen Glauben und Wissen in seinem Buch «Im Herzen der Materie».

Ich lade alle Interessierten (gleich welcher Konfession, Glaubens oder Nicht-Glaubens) dazu ein, miteinander dieses Buch zu lesen und zu diskutieren.

An dem ersten Abend wird es darum gehen, die eigenen Fragen zu sammeln. Ich freue mich auf spannende, offene und bereichernde Diskussionen.

1. Abend: Donnerstag, 18. Januar

2. – 4. Abend: Donnerstag, 8. / 15. / 22. Februar

jeweils 19 – 21 Uhr im Kirchgemeinderaum «Dorf 5»

Das Buch wird am 1. Abend an die Teilnehmenden zum Selbstkostenpreis abgegeben.

Gasthof Krone
Wolfhalden
Gault-Millau-Küche

Silvester in der Krone

Silvesterbuffet mit Live- Musik und
Feuerwerk um Mitternacht
im Saal pro Person sFr. 99.90

Silvestermenü im Restaurant pro Person sFr. 89.90

Mehr Infos unter www.kronewolfhalden.ch

Markus Steger

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag 9 Uhr bis 24 Uhr
Kronenstrasse 63 CH-9427 Wolfhalden
Telefon ++41(0)71 891 11 20

«Tanggä vielmool»

Samstagmorgen 9.00 Uhr in der Bäckerei Zürcher. Wie jeden Samstag hole ich meine Zopfbrötli ab. Vor mir wird gerade ein Vater mit seiner 4-jährigen Tochter bedient. «Wötsch äs Läckeri?» fragt die freundliche Dame hinter dem Tresen. Die Augen der Kleinen strahlen und sie greift ohne zu Zögern nach dem feinen Gebäck. «Säg schö tanggä!» meint der Vater.

Ja, liebe Wolfhändlerinnen und Wolfhändler, wo, wenn nicht im Elternhaus und schon als kleines Kind, sollen unsere Kinder und Jugendlichen lernen, wie wir (die Gesellschaft – wer auch immer das ist) uns das Zusammenleben in unserem Dorf vorstellen? Grundsätze und Grundregeln wie Anstand, Respekt, Höflichkeit und der Unterschied zwischen Mein und Dein müssen schon von Kindesbeinen an gelernt werden. Denn immer dort, wo zwei und mehr Personen zusammen leben, braucht es nun mal eine gemeinsame Verständigung über das Verhalten in bestimmten Situationen. Das leere Pommes-Chips-Säcklein gehört dabei genau so wenig auf den Kirchplatz geworfen wie zu Hause auf den Stubenboden. Am Anlass in der Krone Ende

November hat ein Zuhörer ein offensichtlich afrikanisches Sprichwort zitiert: «Zur Erziehung eines Kindes braucht es ein ganzes Dorf.» Der deutsche Historiker und Publizist Joachim Fest drückt Ähnliches in einem Interview aus dem Jahre 2005 so aus: «Wenn es keine Regeln und Gesetze mehr gibt, die allgemeine Beachtung finden, ist diese Welt kein Ort mehr, an dem man leben kann.» Wolfhalden soll ein Ort bleiben, in welchem alle gerne zusammen und miteinander leben.

Wir haben eine tolle Jugend und flotti Goofe! Trotzdem gibt es immer wieder Situationen und Jugendliche, bei denen wir alle hinsehen statt wegsehen müssen. Zivilcourage wurde schon am Anlass in der Krone angesprochen. Es braucht tatsächlich Courage, in den angesprochenen Momenten zu reagieren und zu intervenieren. Ich nehme mir das fürs kommende Jahr fest vor. Helfen auch Sie uns mit, unsere Jugendlichen wohlwollend zu erziehen, denn es braucht dazu ein ganzes Dorf!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein tolles 2007 bei guter Gesundheit.

Max Koch, Gemeindepräsident

Kath. Kirchgemeinde Heiden und Umgebung

Hätten Sie 2 – 3 Stunden Zeit pro Woche?

Unsere Kassierin möchte nach vielen Jahren in der Kirchenverwaltung demissionieren. Wir suchen deshalb dringend eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger. Eine angemessene Entschädigung ist selbstverständlich.

In rund 10 Sitzungen pro Jahr diskutieren wir im Rat über alle anfallenden Fragen die an die Verwaltung unserer Kirchgemeinde gestellt werden. Wir kümmern uns dabei um Dinge wie Personalfragen, Unterhalt von Gebäuden und Umgebung, erstellen ein Jahresbudget und beraten uns in vielen anderen Angelegenheiten.

Wir wären sehr froh, 1 – 2 weitere Kolleginnen und/oder Kollegen gewinnen zu können.

Für die Übernahme des Kassieramts sind zwar grundlegende Kenntnisse in Buchhaltung von Vorteil, aber auch wenn Sie diese nicht haben, sich aber vorstellen können bei uns mitzuarbeiten, sollten Sie sich melden.

Der Austausch untereinander und die Beschäftigung mit Fragen die uns nicht jeden Tag gestellt werden, ist jedesmal bereichernd.

Egal ob Sie gerade erst ins Berufsleben eingestiegen sind oder bereits im Pensionsalter stecken, wir freuen uns auf einen Anruf oder eine E-Mail an unseren Präsidenten

Markus Koller Telefon 071 891 28 21 oder m.koller@koller-ag.ch

Neue Unterrichtsformen

Wie bereits angekündigt, muss auch die Schule Wolfhalden sich mit rückläufigen Kinderzahlen befassen. Von 37 Kindern, die im laufenden Schuljahr die Kindergärten Dorf und Zelg besuchen, geht die Zahl im kommenden Schuljahr auf ca. 28 und ein Jahr später auf etwa 23 Kinder zurück.

Dies wird zuerst im Kindergarten, später in der Unterstufe Veränderungen zur Folge haben. Diese abnehmenden Schülerzahlen sind eine Herausforderung, aber auch eine Chance für die Schule Wolfhalden. Sie können den Anstoss geben für neue, innovative Ideen und Lösungen wie zum Beispiel altersdurchmischte Lernformen, um auch in Zukunft in einer kleineren Schule jedes einzelne Kind optimal fördern zu können. Verschiedene neue Unterrichtsformen werden bereits in umliegenden Gemeinden verwirklicht.

Im Januar werden die Schulkommission, Vertreter der Lehrer-

schaft, der Kindergärtnerinnen, sowie des Elternrates zusammen sitzen und verschiedene Modelle diskutieren. Anliegen und Anregungen von Eltern werden aufgenommen und fliessen in die Diskussion hinein.

Ziel ist es die hohe Qualität des Unterrichts beizubehalten und für unsere Kindergartenkinder die beste Lösung auf den neuen Schuljahresbeginn zu finden. Vor den Frühlingsferien werden alle Eltern weiter informiert.

Die Schulkommission hat an der letzten Sitzung dem Gemeinderat den Antrag auf den Kauf eines neuen, allen Sicherheitsanforderungen entsprechenden Schulbusses gestellt.

Die Lieferfrist für diesen modernen 20-plätzigigen, roten Minibus beträgt mindestens fünf Monate. Er wird also voraussichtlich kurz vor den Sommerferien eintreffen.

Der neue Fahrplan 2007 ist abholbereit!

Gratis am Schalter
ihrer Gemeinde oder
bei der nächsten
Verkaufsstelle.

Infos, Verkaufsstellenliste:
www.ostwind.ch

Stimmungsvolle Waldweihnacht

Einmal mehr im Grünen wurde die diesjährige Waldweihnacht gefeiert, zu der der Verkehrsverein eingeladen hatte. Verschiedene Windlichter zeigten den weit über hundert Besuchern den Weg zum Begegnungsort «Funkenbühl». Dort begrüßte Hans Sieber im Namen des Verkehrsvereins die Anwesenden und bedankte sich gleichsam bei allen Mitwirkenden die zum Gelingen dieser Feier mitgeholfen haben. Zum Beginn des besinnlichen Teils spielten einige Bläser der Musikgesellschaft Wolfhalden die Choräle «Fröhliche Weihnacht überall» und «Tochter Zion freue dich»...ihre Melodien klangen feierlich durch den stillen Wald. Danach erfreute die Schülerschaft der Mittelstufe unter der Leitung von Jolanda Lötscher mit ihren frisch fröhlich vorgetragenen und liebevoll einstudierten Liedern die Zuhörer. Sie vermittelten dabei unbeschwernte Vorfriede auf das nahe Weihnachtsfest.

Zwischen den Gesängen der Schüler und den Klängen der Musikgesellschaft erzählte Pfarrer Andreas Ennulat eine Kurzgeschichte. Der offizielle Teil wurde abgeschlossen mit dem bekanntesten Weihnachtslied «Stille Nacht...» Es entsand an Heiligabend 1818 in der damals orgellosen St. Nikolaus Kirch in Arnstorf und wird seither rund um den Erdball in allen Sprachen gesungen. Nachher wurde allen Anwesenden die obligate Gerstensuppe, schmackhaft zubereitet von «Ochsen-Wirtin» Ida Buschor, serviert. Nur zögern löste sich die Gesellschaft zum Heimweg auf und im Wald kehrte wieder die gewohnte Stille ein. HT

Musik unterricht für Jung und Alt, AnfängerInnen und WiedereinsteigerInnen

Akkordeon Knopf, Piano, diatonisch, Melodiebass/M3
Gitarre Klassisch, Begleit
Ukulele

Rosmarie Hebeisen - dipl. Akkordeonlehrerin SALV
9410 Heiden - Tel 071 891 45 82

25 Jahre Walzehuser Bühni

1.

Sonntag, 11. Februar 2007, 17.00 Uhr
Evangelische Kirche Walzenhausen
Paul Giger und Marie-Louise Dähler
Brücken von Stille zu Stille
Ein Konzert für Violine und Cembalo

2.

Samstag, 31. März 2007, 20.00 Uhr
Mehrzweckanlage Walzenhausen
Faltsch Wagoni
Nicht ganz Dichtung
Ein Knüller aus Poesie, Komik, und Musik

3.

Samstag, 12. Mai 2007, 20.00 Uhr
Mehrzweckanlage Walzenhausen
The Dusa Orchestra
Orijent Ekspres
Ein musikalisches Feuerwerk

4.

Samstag, 25. August 2007, 18.00 Uhr
Mehrzweckanlage Walzenhausen
25 Jahre Walzehuser Bühni
Ein Geburtstagsfest
Ein Überraschungsfest vom Feinsten

5.

Samstag, 27. Oktober 2007, 20.00 Uhr
Mehrzweckanlage Walzenhausen
Super8
Die 8 Herren mit der Tanksäule
Rockiger Rock - verschlagene Schlager

6.

Sonntag, 25. November 2007, 16.00 Uhr
Mehrzweckanlage Walzenhausen
Linard Bardill
Wie me weiss han i en Bär...
Ein Fest für die ganze Familie

Franziska Hohl holt Silber an SM

sicheren Stand. Franziska erhielt 9.60, was zum Gewinn der Silbermedaille reichte. Einen sehr grossen Erfolg für den Franziska Hohl sehr viel darauf hin gearbeitet hat. Das nächste Ziel für Franziska Hohl ist sicherlich eine Mehrkampfmedaille zu erringen und am Eidgenössischen Turnfest (ETF) in Frauenfeld in die vorderen Ränge zu turnen. Herzliche Gratulation!

Geräteriege Rehetobel

Aufgrund ihrer sehr guten Form seit längerer Zeit und des sehr guten Halbfinals durften wir von Franziska in Cernier NE vom 18./19. November einiges erhoffen. Schon der Mehrkampf am Samstag gelang ihr ausgezeichnet. Wenn ihr am Reck bei Abgang nicht ein kleiner Fehler unterlaufen wäre, hätte Franziska sich im Mehrkampf unter den ersten fünf platziert. Trotzdem erreichte sie den hervorragenden 9. Rang im K7. Gleichzeitig qualifizierte sie sich mit einem hervorragenden gesprungenen Doppelsalto (Note 9.65) für das Gerätefinale vom Sonntag. Um aber eine Medaille am Sonntag zu erringen, musste Franziska aber einen Top Sprung in den sicheren Stand zeigen. Und dies tat Franziska auch zur Freude von vielen Schlachtenbummlern in Cernier. Schon der erste Sprung, ein gestreckter Salto mit Drehung gelang ihr ausgezeichnet. Eine gute Basis war geschaffen aber noch nicht die Medaille. Dann der zweite Sprung, ein sehr hoher Doppelsalto in den

Auch der Verkehrsverein Wolfhalden ehrte Franziska und gratulierte ihr persönlich zum Erfolg.

Chlauchhock der SVP

Traditionsgemäss fand Anfangs Dezember unser Chlauchabend im Rest. Harmonie statt. Ganz im Zeichen von Gemütlichkeit und ohne gross politische Themen zu diskutieren, warteten wir bei Nüssli und Mandarinen gespannt auf den Samichlaus. Als er kam, wusste dieser doch auch dieses Jahr wieder allerhand zum Lachen und zum Schmunzeln. Auch verdankte er die geleistete Arbeit der einzelnen Mitglieder zu Gunsten der Partei oder der Gemeinde. Anschliessend gab es einen feinen Z'Nacht aus der «Harmonie- Küche». Bis weit über Mitternacht dauerte unser Chlauchhock, was unserem Samichlaus sicher nicht verborgen geblieben ist, schliesslich muss er ja auch nächstes Jahr wieder etwas zu sagen haben. es

Ives Beer an der SM

Nachdem sich Ives Beer als einziger Appenzeller Turner für das Finale in Wettingen qualifizieren konnte, zeigte auch er einen guten Wettkampf.

Mit 44.50 Punkten klassierte sich Ives im Mittelfeld. Sehr gut seinen Sprung wo er die Note von 9.30 erhielt.

Am Sonntag trug er mit einer sehr guten Leistung dazu bei, dass sich das Appenzeller SM-Team im Mannschaftswettkampf auf dem sehr guten 6.Rang platzierte.

Herzliche Gratulation!

Geräteriege Rehetobel

Adventsfenster 2006

Wir möchten uns ein letztes Mal bei allen bedanken, die auch heuer Ihre Adventsfenster mit viel Liebe zum Detail festlich gestaltet haben; jedes der Fenster war wieder einzigartig. Auch in dieser Adventszeit zeigte sich wieder, wie schön solche Begegnungen gerade in der kalten und dunklen Jahreszeit sind. Da ergaben sich sicher, bei Glühwein, Punsch oder Tee, wieder Kontakte, die vielleicht übers Jahr hinaus andauern werden. So bleibt uns nur noch allen ein gesundes, glückliches Neues Jahr zu wünschen und für die vergangenen acht treuen Jahre nochmals zu danken.

*Claudia Fausch, Heidi Ineichen,
Rita Enz, Carolin Kugler.*

Ein Inserat
dieser Grösse kostet
Fr. 15.-

Eine rundum runde Sache

Runde Tätigkeitsbereiche: Runde Dienstleistungen:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| • Sanitärinstallationen | • kompetente Beratung |
| • Spenglerei | • professionelle Projektierung |
| • Blitzschutzanlagen | • zuverlässige Ausführung |
| • Flachdächer in Sarnafil | |
| • Kernbohrungen | |

atel Gebäudetechnik AG

Werner Willi
Dorf 48
9427 Wolfhalden
Telefon 071 891 26 37
www.group-ait.com

Arbor-Felix-Hüüler, Arbon

Gääser Moonhüüler, Gais

Hädler Gugge, Heiden

Nordfäger, Wohlen

Räbä-Forzer, Thal

Konfettifäger,

...und einige mehr!

3. Hüüler-Nacht

gratis Eintritt!

Sa. 20. Januar 2007

Krone Wolfhalden

18.00 Uhr

„Hüüler in Concert“

19.00 Uhr

Kirche Wolfhalden

ab 20.00Uhr

Sternmarsch mit

Monster-Konzert

Hüüler-Nacht

Kronensaal

Wolfs-Hüüler Wolfhalden

www.wolfshueler.ch

Wölfe, Haie und Menschen

Die Originalgeschichte von Ulrich Knellwolf für die Wolfsnacht vom 5. November 2006

Fortsetzung von 12/06

Man braucht nicht vom Teufel zu reden, damit er kommt; es genügt, an ihn zu denken. Denn kaum gedacht an Haie und Wölfe und Flaggen mit gekreuzten Schwertern und Totenschädeln, als sich dem treuerzigen Genuesen kollisionsbereit zwei Schiffe näherten, eines von Luv und eines von Lee. Derlei tut kein anständiger Kapitän, und Hans Conrads Schiffseigner war ein anständiger Handelskapitän, wollt' es darum nicht glauben. Doch bald gab's nichts mehr zu glauben, schnell genug war alles bitteres Wissen. Denn von zwei Seiten wurde Hans Caspars schwimmende Sparbüchse geentert, und ehe sich's jemand versah, waren Passagiere und Besatzung von fuchtelnden, schreienden Korsaren in Ketten gelegt.

sklaven kein Wasser, als wolle er sie verdursten lassen.

Originaltext:

«Über welches wir sehr erzürnt wurden, so dass wir uns nicht hinterhalten konnten, ihm den Kopf ziemlich zu zerschlagen; allein da wir nach Hause kamen, hat man einem jeden tausend Streiche auf die Fusssohlen gegeben, darnach die Sohlen von den Füßen weggeschnitten und mit Essig und Salz gerieben, dass wir vermeynt, wir müssen in die Luft springen und von Sinnen kommen, auch in die neun Monate weder stehen noch gehen konnten und nach und nach uns selbst mit Löwenfett heilen mussten.»

Endlich gesundet, kommt Hans Conrad erneut auf den Markt und wiederum vor den Pflug und das für zwei Jahre. Dann wird er zum

der eine der Herren aus Wien jetzt in fliessendem Türkisch mit ihm zu reden begann, liess der Bey sich erweichen und schliesslich auf 36 000 Dukaten für alle herunterhandeln. Das wurde bezahlt, und jeder der Gekauften bekam einen Pass, der seine Freiheit ausdrücklich festhielt.

Mit Hans Conrad Knellwolf wurden damals folgende Schweizer erlöst:

Katharina Bühler aus der Pfarrei Horgen im Kanton Zürich; Jacob Baumann aus dem Kanton Zürich; Monsieur Chavaux aus dem Kanton Bern – wohl eher aus der Waadt; Conrad Fischer aus Schaffhausen; und ein nicht mit Namen Genannter, von dem wir nur wissen, dass er der Sohn des Kronenwirts von Solothurn war.

Später, zurück in Zürich, schrieb Hans Conrad Knellwolf sein Abenteuer auf, liess es auf ein Blatt drucken, um es zu verkaufen und mit dem Erlös eine neue Existenz zu gründen. Das war im Hornung des Jahres 1774. Wenn schon Sklaverei, dann sollte sie ihm wenigstens zum Leben helfen.

Vorher jedoch wurden er und die anderen Freigekauften von Algier nach Wien geführt. Und «sind wir von Ihro Majestäten, dem Kaiser und der Königin von Ungarn, mit Musicanten auf das freundlichste und lieblichste empfangen worden, haben auch die Ehre gehabt, an derselben Tafel zu speisen, und haben die Hofcavaliers uns müssen aufwarten, wie man mir sagte, dass es auch in der Zeitung sey gemeldet worden. Wir trugen auch unsere Bärte bis nach Wien; allein auf Befehl Ihro kaiserlichen Majestät mussten wir selbige wegschneiden. Und bey unserer Abreise von Wien hat man jedem 14 Gulden Reise-Geld gegeben.»

Soweit Hans Conrad Knellwolf am Schluss seines Berichts. Ich frage Sie und frage mich: Was ist der Mensch für ein wunderliches Wesen, dass er sich gezwungen sieht, aus dem Erlös seiner Sklaverei seine Freiheit zu bauen und, um am Tisch des Kaisers speisen zu dürfen, sich erst muss die Fusssohlen blutig peitschen lassen. Es erkläre mir das, wer wolle! Mir bleibt's ein Rätsel, gleich wie Isegrim der Vollmond am Himmel, und mit den Wölfen heulend steh' ich davor.

drittenmal verkauft, nun an den Bey selbst, der ihn braucht, damit er in seinem Zoo die Bestien, Löwen und Tiger, füttere. Zwei Tage, bevor er, unfreiwillig genug, diese Arbeit beginnt, zerreißen die Bestien fünf Männer. Und es dauert nicht lang, da erwischt eine Löwentatze Hans Conrad am Knie. Ein ganzes Jahr ging er an Krücken, war wohl damit für den Bey auch keine volle Arbeitskraft in seinem Tiergarten mehr, jedoch immerhin einer, der schreiben konnte. Also wurde er für ein anderes Geschäft verwendet, nämlich dem holländischen Konsul vermietet, der dafür dem Bey tausend Taler Kaution und jeden Monat einen Dukaten zahlen musste. Neun Monate hatte Hans Conrad es da gut und genug. Da kamen, es war nun schon das achte Jahr seiner Sklaverei, zwei Herren aus Wien in Algier an, um Christen aus Europa loszukaufen. Zweiundfünfzig machten sie aus. Für jeden wollte der Bey zehntausend Dukaten haben. Das war zuviel. Doch nur dadurch, dass

Dass man sich die bösen Details ersparen kann, ist der Vorteil des Erzählens gegenüber dem Erleben. Also erzählen wir bloss und sagen: Hans Caspar Knellwolf kam, nachdem dortselbst der Bey ihn und seine Unglücksgeossen wie junge Hunde geprüft und ihren Preis festgelegt hatte, auf den Sklavenmarkt von Algier, der dannzumal einer der grössten der Welt war. Er wurde gleich einer Ware feilgeboten und von einem dunkeln Mann gekauft, der, statt dem Splitternackten Kleider zu geben, ihm vorsorglich zwanzig Streiche verabreichen liess, damit er wisse, was es geschlagen habe. Hans Conrad, freier Bürger von Appenzell Ausserrhodens, bekam eine Kette an den rechten Fuss geschmiedet, wurde aufs Land geführt und da gleich einem Ochsen vor den Pflug gespannt. Den musste er ziehen Tag für Tag, wohl drei Monate lang in der allergrössten Hitze, und der Mohr, der Aufseher, der ein Sadist war, gab ihm und seinen Mit-

Zivilstand

Geburten: Doutreval, Felicia Margrit Kunhild, geboren am 17.11.2006 in Heiden AR des Doutreval, André und Brockdorff-Doutreval-Brockdorff-Dallwitz, Benita Uta Kunhild Elma Johanna.

Todesfälle: Stark-Hermanutz, Bruno, gestorben am 20.11.2006 in Wolfhalden AR, geboren 1943.

Neuzuzüge

Baunach Thorsten, Töbeli 386; Fitz Roger mit Fuss Marion und Elias, Hinterergeten 111; Kliebenschädel Margrit, Hinterergeten 138; Kliebenschädel Sarah, Hinterergeten 138; Schönberg David, Kronenstrasse 199.

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag

7.1.1924 Kellenberger Margrit
8.1.1922 Bösch Hedwig
10.1.1911 Graf Otto
10.1.1924 Kugler Dora
10.1.1925 Herzig Hans
28.1.1921 Frei Albert

Aus «Tanne» wird

«Wolfstätzli»!

Da die Spielgruppe seit einiger Zeit nichts mehr mit dem ehemaligen Schulhaus Tanne zu tun hat, haben wir uns entschlossen, den Namen der Spielgruppe zu ändern. Ab sofort heißen wir: Spielgruppe «Wolfstätzli». Der Name drückt die Verbundenheit mit Wolfhalden aus und ist auch für die Kinder leicht verständlich.

Wir möchten uns für das Vertrauen in die Spielgruppe «Wolfstätzli» bedanken und wünschen einen guten Start ins Jahr 2007.

Gisela Thaler / Flavia Widmer

«Erwachsenenbildung Appenzeller Vorderland»

Am 20. November 2006 konnte der Verein «Erwachsenenbildung Appenzeller Vorderland» gegründet werden. Gründungsmitglieder sind die Gemeinden Grub AR, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald und Wolfhalden.

Der Verein bietet die rechtliche Form, um die Arbeit, welche schon seit rund fünfzehn Jahren unter dem Namen «Erwachsenenbildung AR Vorderland» erfolgreich von Kontaktpersonen aus den Gemeinden gemacht wurde, weiterzuführen. Zweck des Vereines ist die Organisation und Durchführung von Kursen zur Aus- und Weiterbildung von Erwachsenen. Er versteht sich als gemeinnützige Dienstleistungsorganisation für die Bevölkerung nicht gewinnorientiert. Es soll keine Konkurrenz zu den bestehenden Kursanbietern in den Gemeinden entstehen, sondern eine Unterstützung derjenigen sowie eine Ergänzung dazu sein. Der Verein arbeitet

mit den Behörden der beteiligten Gemeinden, dem Departement Bildung des Kantons AR, der Kantonsschule Trogen, dem Berufbildungszentrum Herisau sowie weiterer an der Erwachsenenbildung interessierter Organisationen und Personen zusammen. In den Vorstand des neuen Vereins wurden Kathrin Hörler, Rehetobel (Präsidium), Erika Girardet, Wald (Finanzen) und Anita Fässler-Gross, Heiden (Aktuarin und Sekretariat) gewählt. Dem neuen Vorstand ist es ein Anliegen, mit Vereinen, welche Kurse und Vorträge für Erwachsene in den Gemeinden des Vorderlandes anbieten, Kontakte zu knüpfen. Geplant ist im Frühjahr 2007 ein Treffen mit diesen Organisatoren. Interessierte melden sich bitte bei Kathrin Hörler (071 877 33 47).

Gönner und Kollektivmitglieder sind herzlich willkommen! Auch diese können sich unter der obenstehenden Telefonnummer melden.

Kathrin Hörler

Max Koch für den Kantonsrat nominiert

FDP Wolfhalden nominiert Max Koch für den Kantonsrat. Nach dem Rücktritt von Renato Waldburger wird der Sitz im Kantonsrat frei. Die FDP Wolfhalden nominierte Mitte Dezember Max Koch als Kantonsratskandidaten für die Gesamterneuerungswahlen vom Frühling 2007. Max Koch ist seit 2002 Mitglied des Gemeinderates und seit 2003 Gemeindepräsident von Wolfhalden.

«Mit seiner Nominierung habe man bewusst auch wieder darauf gesetzt, dass ein Mitglied des Gemeinderates auch im Kantonsrat vertreten ist.» Die FDP ist überzeugt, mit dem amtierenden Gemeindepräsidenten eine Person vorzuschlagen, wel-

che sich auch im Kantonsparlament für die Belange, Nöte und Sorgen der Gemeinde-Ebene mit Engagement einsetzt.

FDP Wolfhalden / ut

Weli Chind händ Freud am Singe und Tanze ?

D'Trachtevereinigung Appenzell AR möcht uf däm Wäg Chind sueche, für ä Sing- und Tanzgruppe im Appenzeller Vorderland. Wer Freud hät am Singe und Tanze, cha sich bi dä Rahel Zähler, Rehetobel, oder bi dä Irene Sonderegger, Oberegg melde.

Mer möchtet gärn 1 x i dä Woche probe. Wo und wänn stoht aber no nöd fescht.

Äs freued sich uf Euers Telefon:
R. Zähler 071 877 13 26 oder
I. Sonderegger 071 891 59 33

Appenzell Ausserrhoden

Baumpflanzaktion 2007:

Bestellung von Bäumen

Als Ersatz für die wegen Feuerbrand gerodeten Hochstamm-Feldobstbäume und zur Bereicherung unseres Landschaftsbildes führen wir seit 1999 mit grossem Erfolg Baumpflanzaktionen durch.

So konnten bereits 4'000 Obst- und Einzelbäume neu gepflanzt werden. Die nächste Aktion wird im Herbst 2007 durchgeführt.

Wir möchten Sie einladen, ausgewählte und widerstandsfähige Obstbaumsorten, sowie Linden, Nussbäume und andere einheimische, standortgerechte Einzelbäume zu bestellen und zu pflanzen.

Profitieren Sie von den sehr günstigen Preisen!

Alle Bäume für eine Pflanzung im Kanton Appenzell Ausserrhoden können für Fr. 20.– pro Stück bezogen werden.

Für Interessenten führt das Landwirtschaftsamt im Februar 2007 einen Baumschnittkurs durch.

Bestellunterlagen mit Sortenliste und Sortenbeschreibung sind verfügbar unter www.ar.ch/lwa. Auskünfte erteilt: pflanzenschutz@ar.ch Tel. 071 353 67 64.

Wir bitten Sie, Ihre Baumbestellung **bis 19. Januar 2007** einzureichen.

Wir danken Ihnen für Ihr Engagement. Fachstelle Pflanzenschutz und Fachstelle Natur- und Landschaftsschutz Appenzell Ausserrhoden.

Ochsen

Zelg - Wolfhalden
Telefon 071 888 17 03

Lamm-Metzgete

(nur aus eigener Zucht)

Donnerstag, 25. Jan. ab 18.00 Uhr
Fr 26., Sa 27. und So 28. Jan.

Auf Ihren Besuch freuen sich
Ida und Othmar Buschor und Team
Dienstag und Mittwoch Ruhetag

Von ganzem Herzen wünschen wir unseren Gästen viel Glück und Gesundheit im Jahr 2007 und danken für die Treue.

Die FahrshuLe
Michael Schällebaum · 076 334 05 04

Adventskonzert mit Musik und Gesang

Mit einem Adventskonzert an besinnlichen Melodien begeisterten am ersten Adventswochenende die Musikantinnen und Musikanten der Musikgesellschaft zusammen mit dem Gemischten Chor Wolfhalden ihr Publikum in evangelischen Kirche Wolfhalden. Zu Beginn unterhielt der Gemischte Chor mit einem reinen Gesangsteil. «Es ist eine Zeit mit kurzen Tagen und dementsprechend langen Nächten. Gerade in solchen Phasen ist man besonders froh um ein Licht, an dem man sich ein wenig wärmen könne», so Pfarrer Andreas Ennulat, der damit das erste Lied «Zündet die Lichter der Freude an» ankündigte und versiert durch den ganzen Abend führte. Sicher geführt von Eveline Sohm sang sich dann der Chor mit herrlichen, gut aufeinander abgestimmten Stimmen durch eine Vielfalt an Liedgut. Zum Schluss ihres Liederteils ging es vom alten Europa ins südliche Afrika. Mit dem Zulu-Weihnachtslied «Siyahamba» erntete der Chor abermals herzlichen Applaus.

Danach hiess es Bühne frei für die Musikgesellschaft. Dirigent Edwin Nanning, ein gebürtiger Österreicher und noch immer im Vorarlberg wohnhaft, dirigiert die MG bereits seit zehn Jahren. Er wurde für dieses grosse Engagement an diesem Abend mit einer Uhr in Form eines Notenschlüssel geehrt. Ging es zu Beginn mit dem altherwürdigen

«Ave Maria» von J.S. Bach noch ganz besinnlich ins Konzert, folgte mit «Somethin'stupid», dem allseits bekannten Song von Frank Sinatra, ein beschwingter Wechsel in den einzelnen Stimmenführungen.

Mit dem anschliessend gesungen Solopart der jungen Musikantin Adina Jüstrich bot sich den Zuhörern ein ganz besonderer musikalischer Genuss. Sie sang, begleitet von der Musikgesellschaft «Happy Christmas» von John Lennon mit solch herrlicher Stimme, dass sie vom Publikum mit begeistertem Applaus belohnt wurde.

Es folgen weitere musikalische Leckerbissen und zum Abschluss überraschten die beiden Vereine die Zuhörer mit dem heiter und fröhlichem Zusammenspiel in «Bye Bye Spiritual» und «Heal the World». Mit diesen besinnlich-fröhlichen Melodien für Ohr und Herz, wurde das Publikum in den ersten Adventssonntag entlassen.

(aj/ck)

TMW Treuhand Markus Widmer

**Buchhaltung
Steuern**

Buchhalter mit eidg. Fachausweis
Haufen 218, 9426 Lutzenberg
Tel. 071 880 03 01
Fax 071 880 03 05
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

Wohnen mit Weitblick

Wolfhalden Kronenwiese

Mitten im Dorf, schön gelegen,
grosszügige, helle, sonnige Räume,
teilweise Holzbaus, Parkettböden,
mit Lift erschlossen, Seesicht

3 1/2 Zimmer Wohnung

2. OG 1110.– exkl. NK

Besichtigung
Frau H. Hutter, Tel. 071 891 91 90
oder M. Bänziger, Tel. 071 891 53 88

Naturheilpraxis und Fusspflgestudio

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Bluteigel • Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Oberdorfstrasse 855
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Wir bereiten Ihre Druckvorlagen für den Druck vor.

Wir drucken Ihre **Geschäftsdrucksachen, Prospekte, Flyer, Broschüren, Bücher, Plakate, etc.**

Wir **schneiden, falzen, binden, stanzen, perforieren und kopieren.** Und wenn Sie etwas Besonderes wollen, dann drucken wir auch auf **Tücher** – Zum Beispiel für **Speisekarten, Tischsets, Glückwunschkarten** und vieles mehr.

9413 Obereg

Dorfstrasse 10

Tel. 071 891 43 33

Fax 071 891 33 77

▶ **DRUCKVORSTUFE**

▶ **DRUCK**

▶ **KOPIERSTUDIO**

▶ **AUSRÜSTEREI**

▶ **TÜECHLIDRUCK**

9050 Appenzell

Bahnhofstrasse 6

Tel. 071 787 14 59

Fax 071 787 53 59

Winterpause für den neuen Sportplatz

Die Erweiterungsarbeiten am Sportplatz Wolfhalden sind weit fortgeschritten

Nach rund halbjähriger Bauzeit wird der Sportplatz Wolfhalden nun winterfest gemacht. Die Erdarbeiten sind praktisch fertig. Noch fehlen jedoch die Zäune, die Festwirtschaft und die beiden Spielplätze. Diese werden dann im kommenden Frühjahr fertig gestellt. Vorgesehen ist ein Chrabbel-Spielplatz und ein Pausenspielplatz für die MittelstufenschülerInnen.

Durch die grosszügige Unterstützung durch den Kanton und die Spende der Firma SEFAR konnte das Sportplatzprojekt in der heutigen Gestalt angepackt werden. Neu entstand ein (Alpen-)Beach-Volley-Feld und eine 100m Rasen-Sprint-

strecke. Die Spielfläche selber wurde vergrössert und genügt heute diversen Meisterschafts-Wettkämpfen in verschiedenen Sportarten. Diverse Geräte für den Chrabbelspielplatz, wurden von tatkräftigen und innovativen Müttern und den Bewohnern des Jugendheimes Sternen bereits fabriziert. Sie werden dann im Frühjahr eingebaut. Bis dahin werden auch die turnenden Vereine in Fronarbeit die Festwirtschaft erstellen, welche sich im Garagenteil des Pfarrhauses befinden wird. Der Sportplatz soll nach der Einweihung und Eröffnung im ersten Halbjahr 2007 vor allem auch ein Ort der Begegnung sein, wo sich alle Altersstufen sinnvoll und mit Respekt gegenüber allen Mitmenschen vergnügen können. *mk*

Öffnungszeiten:
Di 15.30 – 17.00
Fr 16.45 – 18.30
ausser in den Schulferien

Neuheiten sind eingetroffen und können ab Januar ausgeliehen werden:
(eine Auswahl)

Hör CDs: Schellen-Ursli, Knister Hexe Lilli, Zaaweehäx und Zuckermaa.

Musik CDs: Seed, Robbie Williams, Christina Aguilera, Mary Roos.

DVDs: 7 Zwerge – Der Wald ist nicht genug, ICE AGE 2, Fluch der Karibik 2, Garfield – Der Film

Bücher: Das Tal der verschwundenen Pferde von Terri Farley, Kein Keks für Kobolde von Cornelia Funke, Guinnessbuch der Rekorde 07, Sachbücher über U-Boote, Greifvögel und Eulen, Das Moor des Vergessens von Val McDermid, Schattenblume von Karin Slaughter, Auf der anderen Seite des Flusses von Mary Lawson, Schwert und Harfe von Frank Delaney, Die Sturmfängerin von Katherine Scholes.

HIER

könnte
Ihr Ihr Inserat
stehen!

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

holzdesign ag
fisch

Auf ein gutes Neues...

...Wir freuen uns, wenn wir auch im neuen Jahr unsere Kreativität und unsere Zuverlässigkeit wieder in Ihre Dienste stellen dürfen.

Wir wünschen Ihnen Gesundheit und von Herzen alles Gute im neuen Jahr.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Spaziergang im Regenwald

Am 25. November, dem Geburtstag von Pro Natura St. Gallen-Appenzell, sah man in Heiden um 7.55 Uhr ca. 28 Kinder auf das Postauto warten. Es war die Pro Natura Jugendgruppe Appenzeller Vorderland. Sie waren unterwegs in den Zoo Zürich, um dort den «Masoala Regenwald» zu besuchen. Als sie beim Zoo ankamen, gingen sie erstmals in den Zoo selbst. Später wurden sie abgeholt für eine Führung durch den Regenwald. Kaum machte man die Tür zum Wald auf, wurde es heiss. Viele zogen nicht nur die

Jacke, sondern auch den Pulli aus. Unter anderem sahen wir zwei Chamäleons, drei Lemuren, ein paar Kuhreihher und zwei Flughunde.

Über die Bäume wurde natürlich auch viel erklärt. Besonders beeindruckt hat mich der Baum der Reisenden. Als man sich später nochmals in Gruppen aufteilte, um den Zoo zu Ende zu betrachten, war die Zeit schon fast abgelaufen. Es war ein schöner Tag. Dieser Zoo ist wirklich einen Besuch wert.

Belinda Schantong (10)

Bild: Lukas Tobler

Postauto-Haltestellen sind besser markiert

Auch in Wolfhalden:

Punkto Postauto-Haltestellen spielt das Appenzeller Vorderland eine Pionierrolle: Seit kurzem sind die Postauto-Haltestellen auch in Wolfhalden besser markiert, und diese Neuerung wird in Bälde im gesamten Appenzellerland und im Kanton St. Gallen Einzugsgebiet halten.

«Mit den neuen Tafeln wird die Information für unsere Kunden klar verbessert», ist Pius Graf, Marketingleiter von Postauto Region Ostschweiz, St. Gallen, überzeugt. «Die Tafeln sind grösser, der Name der Haltestelle ist auch auf eine gewisse Distanz deutlich lesbar. Die neuen Fahrpläne weisen zudem Liniennummern auf, die mit denjenigen der Fahrzeuge identisch sind. Weiter wird der Kunde darüber informiert, auf welcher Strassenseite er einzusteigen hat, um sein Wunschziel ohne Umweg zu erreichen. Diesbezüglich kam es immer wieder zu Verwechslungen; vor allem Ortsunkundige stiegen auf der falschen Seite ins Postauto und wurden in der Folge in die falsche Richtung transportiert.»

Verrostete Tafeln sind verschwunden

Auslöser für die Neuerung waren nicht zuletzt zahlreiche Haltestellen-Informationen in schlechtem Zustand.

Im Verlaufe vieler Jahre hat vor allem der Rost den Tafeln zugesetzt. Pius Graf: «Sämtliche alte Tafeln in unserem Einzugsgebiet sind demontiert und durch neue ersetzt worden. Als kundenorientiertes Unternehmen realisieren wir damit eine weitere Verbesserung zum Wohle unserer zahlreichen Fahrgäste.» *egb*

Das «Schönenbühl» ist seit über 100 Jahren ein Begriff

Vor mehr als 100 Jahren ging das markante Gebäude im Weiler Schönenbühl in den Besitz des Ferienkolonievereins Töss, Winterthur, über. Damit wurde das ehemalige Hotel zum Ferienheim, das heute preisgünstige Ferien für Gruppen ermöglicht.

Das stattliche Haus im Schönenbühl wurde als Badekurhotel erbaut. «Ortspfarrer Friedrich Albert Herzog und Posthalterin Catharina Sturzenegger wollten das Heilwasser im Schönenbühl dem Kurwesen dienstbar machen», schreibt Historiker Ernst Züst im Buch «Gemeindegeschichte von Wolfhalden». «Zimmermeister August Lenggenhager liess sich von den hochfliegenden Plänen begeistern und erwarb 1892 das alte

Bad und eine benachbarte Bauparzelle, auf der er ein stattliches Gasthaus samt Saal erstellte. Schon bald aber geriet Lenggenhager mit seinem Badekurhotel in Schwierigkeiten und musste die Liegenschaft verkaufen. Als neuer Besitzer und Hotelier blieb auch Alfred Züst erfolglos, so dass er das Gasthaus im Jahre 1901 an den Ferienkolonieverein Töss bei Winterthur veräusserte.

Bleichgesichter wurden zu rotbackigen Kindern

Bis über den Zweiten Weltkrieg hinaus verbrachten vor allem Winterthurer Kinder aus ärmlichen Verhältnissen erholsame Tage im Schönenbühl. Im Verlaufe weniger Wochen wandelten sich bleichgesichtige Kinder in rotbackige Buben und

Mädchen und bis heute erinnern sich viele Alt-Winterthurer gerne der in Wolfhalden verbrachten Koloniewochen. Später hatte sich der Kolonieverein neuen Gegebenheiten anzupassen. Im Interesse einer guten Auslastung des Hauses war eine Öffnung unumgänglich, und heute wird das Ferienheim im Schönenbühl grundsätzlich allen interessierten Gruppierungen vermietet.

Rücktritt von Präsident Caspar Kessler

Besonders eng mit dem Haus im Schönenbühl und mit Wolfhalden ist Caspar Kessler verbunden. Der Winterthurer Lehrer wurde 1973 in den Vereinsvorstand gewählt, und 1989 übernahm er das Präsidium. Mit viel Elan und grossem Zeitaufwand

erfüllte er die anspruchsvolle Aufgabe und in seiner Amtszeit wurden zahlreiche Neuerungen und Verbesserungen realisiert. Verdientermassen wurde Kessler anlässlich der Jahresversammlung 2006 geehrt, nachdem er den Rücktritt eingereicht hatte. Seine Nachfolge trat Rolf Gerteis, Winterthur-Töss, an. Das sich ausgezeichnet für Schulerlegungen, Lager, Intensivwochen, Weekends usw. eignende Gruppierungen aus allen Kantonen offen stehende Haus wird von Beatrice und Willi Höhener, Wolfhalden, vorbildlich gewartet.

Infos rund um die Schönenbühl-Vermietung: Erika Gomer, 8314 Kyburg, Tel. 052 232 50 94, www.ferienhaus-toess.ch.

egb

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Januar. Rosental. Das Kino.

Mo	1.1.	15:00	Urmel aus dem Eis
Di	2.1.	14:15	Lang lebe Ned Devine
Do	4.1.	20:15	Un franco, 14 pesetas
Fr	5.1.	20:30	Un franco, 14 pesetas
Sa	6.1.	20:15	7 Zwerge – Der Wald ist nicht genug
So	7.1.	15:00	7 Zwerge – Der Wald ist nicht genug
		19:00	The Queen
Do	11.1.	20:15	The Queen
Fr	12.1.	20:30	Casino Royal
Sa	13.1.	20:15	Casino Royal
So	14.1.	15:00	Happy Feet
		19:00	Casino Royal
Di	16.1.	14:15	Die Herbstzeitlosen
Mi	17.1.	20:15	Miffo
Do	18.1.	20:15	Ein Freund von mir
Fr	19.1.	20:30	A Good Year
Sa	20.1.	20:15	Ein Freund von mir
So	21.1.	15:00	Happy Feet
		19:00	A Good Year
Do	25.1.	20:15	Mon frère se marie
Fr	26.1.	20:30	Liebe braucht keine Ferien
Sa	27.1.	20:15	Mon frère se marie
So	28.1.	15:00	Happy Feet
		19:00	Liebe braucht keine Ferien
Di	30.1.	14:15	Ein Herz und eine Krone

Wir wünschen
allen ein glückliches
neues Jahr

Pinwand

Samstag, 13. Januar

Papiersammlung
(durch Pfadi Altenstein)

Veranstaltungen Januar

Wann	Wer	Was	Wo
Mi 3.1. 20.30	SVP	Nejahrsapéro	Rest. Harmonie
Di 9.1. 9.00 – 11.00	Pro Juventute	Mütter-/ Väterberatung	Dorfschulhaus Vereinszimmer
Do 11.1. ab 15.00	Chrabbelgruppe Luftibus		Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Fr 12.1. 12.45	Senioren Wandergruppe	Oberegg/Reute	ab Post
Mo 15.1. 20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Do 18.1. 12.00	Kirchgemeinde / Frauenverein	Mittagstisch für alle	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Fr 19.1. 20.00	Lesegesellschaft Dorf	Versammlung	Rest. Adler
Fr 19.1. 20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Versammlung	Rest. Harmonie
Sa 20.1. 20.00	Lesegesellschaft Tanne	Hauptversammlung	Rest. Bäbli
Sa 20.1. ab 18.00	Guggenmusik Wolfshüeler	Hüeler-Nacht	Kirchplatz / Kronensaal
Di 23.1. 9.00 – 11.00	Mütter-/ Väterberatung	Anmeldung 071 870 09 93	Dorfschulhaus Vereinszimmer
Do 25.1. ab 15.00	Chrabbelgruppe Luftibus		Kirchgemeinderaum, Dorf 5

Brockenstube und Dorfmuseum machen Winterpause!

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout &
Koordination: Sieber Werbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Bischofberger Druck AG, Oberegg

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats

Inserate-, Beitragsannahme:

Sieber Werbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

- ! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
• Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

6. Unihockeynight der Jugendriege

Am 13. Januar fand zum sechsten Mal die Unihockeynacht der Jugendriege Wolfhalden statt. In den beiden Turnhallen der Mittel- und Oberstufe kämpfte der Nachwuchs des Turnvereins Wolfhalden gemeinsam mit eingeladenen Gästen aus der ganzen Gemeinde um die begehrten Podestplätze. Mit über 80 Jugendlichen durften die Organisatoren erneut einen Teilnehmerrekord verzeichnen. In zwei Alterskategorien eingeteilt begannen die 16 Teams am frühen Nachmittag mit der Jagd nach Punkten. Der Spielbetrieb wurde traditionsgemäss bis spät in den Abend aufrechterhalten. Dazwischen sorgte ein genussvoller Spaghettiplausch in der Festwirtschaft für die nötige Verpflegung. Ebenfalls wurden die hungrigen Spielerinnen und Spieler den ganzen Abend hindurch mit diversen Früchten, Tee und Kuchen versorgt.

Die zahlreichen Zuschauer bekamen interessante und spannende Spiele zu sehen. Zum Schluss durften alle als kleinen Teilnehmerpreis ein Biberli in Empfang nehmen.

Nach dem lauten und turbulenten Spielbetrieb wurde es dann ruhiger in der Turnhalle, welche sich nun in ein riesiges Schlaflager verwandelte. Alle Teilnehmer packten sich in ihre Schlafsäcke und verbrachten gemeinsam die Nacht in der Halle.

Am nächsten Morgen fanden sich die zum Teil noch verschlafenen Gesichter in der Festwirtschaft zu einem ausgiebigen Frühstück ein. Gegen 10.00 Uhr fand dieser gelungene Anlass schliesslich ein Ende. Die Unihockeynacht der Jugendriege Wolfhalden wird als Werbeanlass für neue Mitglieder genutzt und soll auch in Zukunft in dieser erfolgreichen Form stattfinden. *rp*

«Kinderfasnacht» in Wolfhalden

Sie nennen sich ganz einfach die «Fasnachts-Frauen» und organisieren seit fast zehn Jahren die Kinderfasnacht in Wolfhalden. Die Idee dazu hatte die damalige Muki-Leiterin Mirjam Knöpfler. Gab es doch zu diesem Zeitpunkt kein Angebot dieser Art. Mirjam Knöpfler fand daher schnell in Rita Stäheli, Marianna Keller, Amanda Blatter und Susanne Eugster begeisterte Mitstreiterinnen. In all den Jahren sind sie so bescheiden geblieben, dass wirklich nur die Freude der Kinder im Vordergrund steht und sich auch sonst nicht viel verändert hat. Sie sind ihrem Konzept treu geblieben und der Erfolg gibt ihnen weit über die Gemeindegrenzen hinaus recht. Die ersten zwei Jahre, als die Kinderfasnacht noch in der Mittelstufenturnhalle stattfand, waren die «happigsten», so die einstimmige Meinung der Gründerinnen, denn da musste alles in die Halle geschleppt werden. Angefangen von Unmengen an Harrassen, Krügen mit heissem Wasser bis hin zur

Bodenabdeckung und den Festbänken; ganz zu schweigen von der anschliessenden Hallenreinigung. Die Konfetti setzte sich wahrlich in allen Ritzen fest, sogar die grossen Turnmatten mussten «rausgesaugt» werden. Die einheimische Guggenmusik «Wolfs-Hüüler» war damals das erste Mal zu Gast und bis heute warten Gross und Klein gespannt auf deren Auftritt. Nach diesen zwei «schweren» Jahren wechselten sie in den Kronensaal. Dies brachte viele Vorteile, vor allem bei der Bewirtung. Kaffee und Kuchen, Wienerli und Brot gab es seit den Anfängen. «Hot-Dog's» und Pommes-Frites kamen dazu. Auch eine «Fasnachts-Disco» am Freitagabend für die Mittel- und Oberstufenschüler/innen gibt es seit vier Jahren. Nur eines ist für die «Fasnachts-Frauen» dasselbe geblieben: die Suche nach Sponsoren. Denn ob Kasperli, Clown oder Animateur; sie kosten alle eine Menge Geld. Sie sind bis heute kein Verein, haben es doch immer wieder geschafft und darauf sind sie besonders stolz. Auch die Mitstreiterinnen haben immer wieder mal gewechselt, wobei Mirjam Knöpfler letztes Jahre zurücktrat und Rita Stäheli als Letzte der «Gründerinnen» noch ein wenig begleiten will und dann langsam den «jungen» genauso engagierten Müttern ganz übergibt. Bis dahin darf sich Jung und Alt auf die Kinderfasnacht am 16./17. Februar 2007 freuen.

(ck)

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Neues Baureglement

der Gemeinde in Kraft getreten
Das anlässlich der Gemeindeabstimmung vom 24. September 2006 von den Stimmbürgern angenommene neue Baureglement ist am 5. Dezember 2006 vom Regierungsrat AR genehmigt worden und damit in Kraft getreten. Wesentliche Änderungen sind mit dem Inkrafttreten der totalrevidierten Baubestimmungen nicht eingetreten. Der Hauptgrund für die Überarbeitung lag in der Anpassung an das übergeordnete Recht (= neues Baugesetz des Kantons AR ab 1.1.2004).

Beitritt der Gemeinde Wolfhalden zur IG GIS

Der Gemeinderat Wolfhalden hat dem Abschluss eines Dienstleistungsvertrages mit der IG GIS (Interessen-Gemeinschaft für ein geografisches Informationssystem) zugestimmt. Die IG GIS AG betreibt im Auftrag der drei Kantone AR, AI und SG sowie einem grossen Teil von deren Gemeinden ein gemeinsames GIS. Die IG GIS AG wurde im Jahre 2002 als koordinative Gesellschaft gegründet mit dem Ziel, den öffentlichen Verwaltungen der beteiligten Kantone ein kostengünstiges geografi-

sches Informationssystem bereitzustellen. Ausgehend von der amtlichen Grundbuchvermessung ermöglicht das GIS den Zugang zu digital erfassten Planwerken im Bereich Raumplanung, Strassen/Verkehr, Ver- und Entsorgung, Natur/Umwelt, Land-/Forstwirtschaft etc...

Gemeindeverwaltung / Personelles

Dina Züst hat ihre Stelle als Verwaltungsangestellte (Einwohneramt, Schulsekretariat etc.) auf Ende Februar gekündigt. Sie verlässt unsere Gemeinde mit dem Ziel eines längeren

Auslandaufenthaltes. Als Nachfolgerin mit Stellenantritt per 1. Februar ist Ramona Koller, Rorschach, gewählt worden.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:
Frischknecht Adolf, Mühltoibel 995, Wolfhalden Umbau/Um-nutzung (Wohnungseinbau) beim Gebäude Assek. Nr. 495 auf Parz. Nr. 213, Mühltoibel.
Bertschi-Hohl Verena, Dätwil, Tüfenau, 8452 Adlikon Abbruch Wohnhaus Assek. Nr. 519 auf Parz. Nr. 780, Hinterbühle.

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag

3.2.1919 Kellenberger
Margaretha
9.2.1925 Aebischer Emil
15.2.1918 Wehrle Rudolf
16.2.1919 Graf Ella
21.2.1912 Fetz Rosa
28.2.1927 Derrer Rudolf

Neuzuzüge

Baumgartner Andreas, Bleichstrasse 273; Benz-Ghatak Josef und Nina, Oberlindenberg 1259; Braune Kathrin, Lippenreute 398; Canales-Herzig Marlies, Oberdorf 857; Frischknecht-Scherrer Rolf und Ursula, Plätzle 464; Inauen Hedwig, Hinterergeten 142; Janser Max, Unterlindenberg 696; Kempfer Andrea, Friedberg 238; Küng Christina, Hinterergeten 129; Tobler Hansjörg, Hinterhasle 1206; Zach Thomas, Friedberg 238.

Zivilstand

Geburten: Bänziger Patrik, geboren am 10. Januar 2007 in Heiden AR des Bänziger, René und Bänziger geb. Hoffmann, Karin Hildegard.

Todesfälle: Hohl-Niederer, Mina Katharina, gestorben am 9. Januar 2007 in Wolfhalden AR, geboren 1914.
Anhorn-Haslinger, Willi Walter, gestorben am 18. Januar 2007 in St. Gallen SG, geboren 1923.

Oberstufe
Mittelstufe
Unterstufe
Kindergarten

Sönd willkommen!

**Tage der offenen Türen –
Schule Wolfhalden**

Oberstufe: Mittwoch, 21. Februar bis Freitag, 23. Februar 2007

Unterstufe: Montag, 26. Februar bis Mittwoch, 28. Februar 2007

Mittelstufe: Mittwoch, 28. Februar bis Freitag, 2. März 2007

Es gilt der offizielle Stundenplan.

Sollte Ihnen ein Besuch an diesen Tagen nicht möglich sein, sind Sie selbstverständlich auch zu einem anderen Zeitpunkt herzlich willkommen.

Lehrerschaft und Schulleitung
Wolfhalden

Steuererklärungen

für Unselbständigerwerbende und Rentner erledige ich für Sie prompt und zuverlässig.

Bitte rufen Sie mich an.

Hansruedi Altherr,
Finanzverwalter
Buechstudien 44, 9056 Gais

Telefon 071 793 10 77
078 738 87 10

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Oberdorfstrasse 855
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

Kinderfasnacht

im Kronensaal Wolfhalden

Freitag, 16. Februar 2007

FASNACHTSDISCO für Kinder ab der Mittel- bis zur Oberstufe von 18.00 – 24.00 Uhr mit DJ Stefan und der Guggenmusig Wolfshüeler.

Samstag, 17. Februar 2007

KINDERFASNACHT von 14.00 – 18.00 Uhr mit Ballonkünstler Stivani, DJ Stefan und der Guggenmusig Wolfshüeler.

**BIBLIOTHEK
WOLFHALDEN**

Öffnungszeiten:
Di 15.30 – 17.00
Fr 16.45 – 18.30
ausser in den Schulferien

EVANGELISCHE
KIRCHGEMEINDE
9427 Wolfhalden

Hornung oder Februar...?

Welcher Name passt besser zu diesem Monat. Der alte, aus dem Germanischen abgeleitete Name «Hornung» oder der alt-römische Name «Februarius»? Das gemeingermanische Wort *horna- bezeichnet «das Horn, die Spitze, die Ecke». Der Monat «Hornung» ist also der um die «Ecke» zu kurz gekommenen Monat. Das lat. Wort februare bedeutet «reinigen»; im alt-römischen Kalender erhält der Monat seinen Namen durch die Reinigungsrituale und -opfer, die für Verstorbene und Lebende veranstaltet wurden. In christlicher Zeit wurde der Name des Monats in Verbindung gebracht mit der Tradition der beginnenden Fastenzeit vor Ostern.

Gleich, ob Sie nun den Eindruck haben «zu kurz» zu kommen in diesem Monat (an Licht, an Freude oder was auch immer), oder ob Sie bewusst «kürzer treten» (=fasten), ich wünsche Ihnen allen von Herzen, dass Sie gut durch die Tage dieses Monats kommen.

**«Rühme dich nicht des Tages am Morgen,
denn du weißt nicht was ein Tag bringen wird.» (Spr 27,1)**

Ihr Andreas Ennulat, Pfr.

Altersheim Wüschbach

Dienstag, **13. Februar**, 14.00 Uhr
Andacht im Altersheim mit Pfr. Andreas Ennulat

Mittagstisch für alle

Donnerstag, **15. Februar**, 12.00 Uhr
im «Dorf 5» (Kirchgemeindeforum). Das Mittagstischteam (Frauenverein Wolfhalden/Evang. Kirchgemeinde) freut sich über die Anmeldungen bis Dienstag 10.00 Uhr, Tel. 071 891 13 34

Chrabelgruppe Luftibus

Jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat ab 15.00 Uhr
im «Dorf 5» (Kirchgemeindeforum): 8. + 22. Februar.
Kontaktperson: Gabriela von Euw, Tel. 071 891 60 09

Glauben im Zeitalter des Wissens

Kann man heute, nach all dem, was wir über die Entstehung des Kosmos und über die Evolution wissen, noch an Gott glauben? Hans-Rudolf Stadelmann, Atomphysiker und Theologe, beschreibt diesen Grenz-Gang zwischen Glauben und Wissen in seinem Buch «Im Herzen der Materie».

Ich lade alle Interessierten (gleich welcher Konfession, Glaubens oder Nicht-Glaubens) dazu ein, miteinander dieses Buch zu lesen und zu diskutieren.

1. Abend: Donnerstag, 18. Januar
2. – 4. Abend: Donnerstag, 8. / 15. / 22. Februar
jeweils 19.00 – 21.00 Uhr im Kirchgemeindeforum «Dorf 5»
Wer noch am 2. Abend sich anschliessen möchte, melde sich doch telefonisch bei mir an (071 891 13 34). Danke.
Andreas Ennulat, Pfr.

ALTERSNACHMITTAG

Donnerstag, **1. Februar**, 14. 30 Uhr im Kronensaal
Alle Seniorinnen und Senioren aus Wolfhalden sind herzlich eingeladen zum Altersnachmittag.

Wir begrüssen das **Trachten-Chörli Thal** und bitten wie immer um kleine Geschenk-Paketli für deren Tombola (keine verderbliche Ware).

Es freuen sich auf ein zahlreiches Erscheinen:

Renate Waegli und das HelferInnen-Team

Gottesdienste im Februar

Sonntag, 4. Februar

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und n.n. (Orgel)

Freitag, 9. Februar WOHENSCHLUSS-GOTTESDIENST

18.30 Uhr «Wohl dem Menschen, der auf mich hört.»
Alttestamentliche Spruchweisheit... eine Betrachtung in Text und Musik mit Pfr. Andreas Ennulat (Texte) und Desirée Hohl/Esther Züst (Flöten)

Sonntag, 11. Februar kein Gottesdienst (→ 9. Februar)

Sonntag, 18. Februar

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfrn. Christiane Waldmann, St.Gallen, und Ursula Hauser, Heiden, (Orgel)

Sonntag, 25. Februar – GUGGEN-GOTTESDIENST –

9.45 Uhr Gottesdienst zum Appenzeller Fasnachtssonntag mit Pfr. Andreas Ennulat (Narrenpredigt) und n.n. (Orgel); zu Gast im Gottesdienst: Die Wolfshüeler.

Theater-Abend

Samstag, **24. Februar**, 20.00 Uhr Kirche Wolfhalden

DAS VERFAHREN

**Wir alle waren einmal ein unschuldiges kleines Kind.
Wo ist es heute, dieses unschuldige kleine Kind?
Ist es tot? – Wurde es umgebracht?**

Die Mafob Theatercompagnie, sechs SchauspielerInnen mit einer Behinderung, zeigt in ihrer neuen Produktion ein absurdes Verwirrspiel über den Zwiespalt Opfer und Täter zu sein.

– Freier Eintritt. Kollekte am Ausgang zur Deckung der Unkosten –

Film-Abend

Freitag, **23. Februar**, 19.00 Uhr «Dorf 5» (Kirchgemeindeforum)

WOHER KOMMEN WIR ? GENESIS

...ein Film von Claude Nuridsany & Marie Pérennou
«Genesis ... ist der Mythos vom Anfang: das grosse Ganze, das Universum, die Zeit, die Liebe, die Geburt und der Tod.»

Evang.-ref. Pfarramt in Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
Telefax: 071 891 75 56
e-mail: ev.pfarramt.wh@tiscali.ch

Gewaltige Schneemengen vor 100 Jahren

Wolfhändler mussten den Autobus stossen

Wenn sich der Winter 2007 bis weit in den Januar hinein durch ausgesprochen mildes Frühlingswetter auszeichnete, so war vor hundert Jahren das Gegenteil der Fall. Im «Händler Kalender» jedenfalls ist vom bösen Winter des Jahres 1907 die Rede, und auch in Wolfhalden lag Schnee in Massen. Darunter litt auch der 1906 eröffnete Autobusbetrieb Rheineck – Wolfhalden – Heiden, und der steile Abschnitt Bruggmühle bis Kirche Wolfhalden konnte jeweils nur dank der Hilfe kräftig stossender Passagiere bewältigt werden.

«Weisse Weihnachten 1906, weisses Neujahr 1907, weisse Fasnacht, weisse Ostern, weisse Landsgemeinde...» schreibt der Chronist im Kalender. Vor dem harten Winter 1907 herrschte schönsten Spätherbstwetter. Dazu der Chronist: «Dem langen, bösen Winter ging ein

wonniger Herbst voraus. Dem Martinisommerli (Zeit um den 11. November) folgten ein Kathriliisommerli (25. November) und sogar ein Andresesommerli (30. November). Sogar an schönen Sonntagnachmittagen im Dezember 1906 sassen die Leute gemütlich auf den Hausbänken, und Schmetterlinge flogen zu blühenden Blumen. Handschuhe, Pulswärmer, Mütze, Pelzmützen und andere Winterartikel waren so wenig begehrt wie alte Jungfern an der Thaler Chilbi, und wetterharte Buben liefen noch immer barfuss zur Schule.»

Bewährungsprobe für Autobus Rheineck – Wolfhalden – Heiden

Am 12. Dezember 1906 aber wendete sich das Blatt gründlich, und König Winter bescherte dem Appenzellerland gewaltige Schneemassen. «Die Bahnen im Appenzellerland mussten ihren Betrieb tagelang einstellen»,

schreibt der Chronist. «Nur das Heidener Bähnchen trotzte des Winters Gewalten und fuhr in Sturm und Graus bergauf und bergab. Und dem Automobil Heiden – Wolfhalden – Rheineck (der fahrplanmässige Betrieb war 1906 aufgenommen worden) bot sich Gelegenheit, seine Leistungsfähigkeit auch im tiefen Winter zu beweisen», schreibt der Kalendermann.

Fünf Meter hohe Schneewände

Im Appenzeller Jahrbuch pro 1907 wird die Schilderung des Kalenderchronisten bestätigt. «Der Anfang des Jahres 1907 zeichnete sich durch ungewöhnliche Schneemassen aus. Fast Tag für Tag fielen dichte Flocken,

und die Schneebrucharbeiten gestalteten sich ausserordentlich schwierig. An den Strassen in höheren Lagen konnten fünf Meter hohe Schneewände fotografiert werden, deren letzte Spuren erst Mitte Mai verschwanden. Es folgte ein kurzer Frühling und diesem ein nasser Vorsommer. Die Heuernte litt darunter, und es kam viel graues Futter in die Scheunen.»

egb

Wohnen mit Weitblick

Wolfhalden Kronenwiese

Mitten im Dorf, schön gelegen, grosszügige, helle, sonnige Räume, teilweise Holzausbau, Parkettböden, mit Lift erschlossen, Seesicht

3 1/2 Zimmer Wohnung

2. OG 1110.– exkl. NK

Besichtigung

Frau H. Hutter, Tel. 071 891 91 90
oder M. Bänziger, Tel. 071 891 53 88

Die Fahrschule

Michael Schällebaum • 076 334 05 04

- Auto
- Motorrad
- Verkehrskunde (Vkl)
- Theorie

holzdesign ag
fisch

9427 wolfhalden - tel. 071 891 13 66

Mit Pauken und Trompeten...

wird Fasnacht gefeiert. Lautstark, mit grossem Einsatz.

Das macht Spass.

Auch bei uns geht es laut zu und her, dann nämlich, wenn wir mit ganzem Einsatz, präzisen Maschinen und bestens geschulten und motivierten Mitarbeitern Ihre Wünsche erfüllen.

Das macht Spass.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Eine Woche im Jugendheimsternen-Seefahrerheim

In der Regel beginnt eine Woche im Seefahrerheim bereits am Sonntagabend. Dann kommen diejenigen Jugendlichen, welche das Wochenende zu Hause verbringen dürfen, in Rheineck am Bahnhof an.

Bis es Zeit für die Nachtruhe um 21:30 ist, wird vom Wochenende erzählt, ausgepackt und das Natel abgegeben. Denn während der Woche ist die Nutzung des Natels nur in DRINGENDEN Notfällen erlaubt.

Am Montagmorgen gehen die schulpflichtigen Jungen in die heiminterne Schule und belegen Fächer wie Mathematik, Natur- und Lebenskunde, Deutsch und Englisch. Diejenigen, welche ihre 9 obligatorischen Schuljahre absolviert haben, helfen bei Arbeiten in und ums Haus oder gehen externen Tätigkeiten nach. Um 17:00 ist die Schule aus und bis zum Nachtessen um 18:00 wird gespielt, Musik gehört oder wie die Jungs so gerne sagen, «gechillt».

Nach dem Abendessen werden alle Ämtli gemacht. Jeder Junge ist morgens für die Ordnung im Zimmer verantwortlich und abends während jeweils einer Woche wird ein Ämtli erledigt. Dies sind zum Beispiel Duschkabine putzen, das Wohnzimmer wischen oder die Küche machen.

Nachdem alle Ämtli tiptop gemacht sind, haben die Jugendlichen Freizeit.

Der Dienstag und Donnerstag sehen gleich aus wie der Montag.

Mittwochs gehen die Jungen mit den diensthabenden Sozialpädagogen in die Turnhalle in Wolfhalden. Nach dem Mittagessen steht das Arbeitstraining an. Im Arbeitstraining haben sie die Möglichkeit, Taschengeld zu verdienen. Von Holz splitten, Gartenarbeiten erledigen, Wäsche bügeln oder Fenster putzen, die Jugendlichen vom Seefahrerheim können wirklich anpacken. Es ist manchmal

etwas schwierig, Arbeit für so viele Jungs zu finden. Daher sind wir immer wieder froh, wenn unsere Jugendlichen bei Firmen oder Privatpersonen zum Einsatz kommen können.

Am Freitagmorgen wird nochmals die Schulbank gedrückt. Nachmittags wird Sport gemacht, gepackt, geputzt und geduscht, damit alles und alle blitzblank sauber sind, wenn der Weg nach Hause ins Wochenende in Angriff genommen wird. Unser Team besteht zur Zeit aus 9 Pädagogen, welche rund um die Uhr für die Betreuung der Jugendlichen zuständig sind. Nebst den Alltagsgeschäften legen wir

grossen Wert darauf, möglichst viel mit den Jugendlichen zu unternehmen. Seien dies Ausflüge, Schwimmbadbesuche oder ein kurzer Marsch über den Sonder.

So, liebe Wolfsblickleserinnen und Wolfsblickleser, dies wäre ein kurzer Einblick in eine ganz normale Woche im Jugendheimsternen Seefahrerheim. Falls Sie an einem Mittwochnachmittag Hilfe im Garten oder bei einer anderen Arbeit benötigen, kontaktieren Sie uns doch bitte. Wir sind gerne bereit mitzuhelfen.

*Es grüsst Sie herzlich,
das Seefahrerheim-Team*

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Wir bereiten Ihre Druckvorlagen für den Druck vor.
Wir drucken Ihre **Geschäftsdrucksachen, Prospekte, Flyer, Broschüren, Bücher, Plakate, etc.**
Wir **schneiden, falzen, binden, stanzen, perforieren und kopieren.** Und wenn Sie etwas Besonderes wollen, dann drucken wir auch auf **Tücher** – Zum Beispiel für **Speisekarten, Tischsets, Glückwunschkarten** und vieles mehr.

9413 Obereg

Dorfstrasse 10

Tel. 071 891 43 33

Fax 071 891 33 77

▶ **DRUCKVORSTUFE**

▶ **DRUCK**

▶ **KOPIERSTUDIO**

9050 Appenzell

Bahnhofstrasse 6

Tel. 071 787 14 59

Fax 071 787 53 59

▶ **AUSRÜSTEREI**

▶ **TÜECHLIDRUCK**

Restaurant „Hohe Lust“ Lutzenberg

Freitag, 23. Februar 2007

ab 20.00 Uhr

**Tanz und Stimmung
mit Toni**

MASKENBALL

SCHNITZELBANK mit den „LUSTGURKEN“

MASKENPRÄMIERUNG

BARBETRIEB

**Ernennung und Ehrung der
EHRENGURKE 2007**

Eintritte:
Masken Fr. 5.00
Unmaskiert Fr. 8.00

Bis 21.00 Uhr

GRATISEINTRITT

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
 SONDER 643
 9427 WOLFHALDEN
 TEL 079 243 04 07
 FAX 071 888 09 71
 E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Naturheilpraxis und Fusspflegestudio

Brigitte Steffen-Widler
 Werdstrasse 32 • 9410 Heiden
 Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel
 Baunscheid • Fussreflexmassage
 Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss
 Kneipp-Gesundheitsberatung

Handänderungen

(19.12.2006 – 18.1.2007)

Mösli Hans, Wüschbach an Bösch Daniela, Berneck, Unterlindenberg, Wohnhaus Nr. 696, Gartenanlage, übrige befestigte Fläche.

Brandenberger-Lupi Daniel und Maria, Winden an Marti-Bereuter Marcel und Isabella, Rheineck (zu je 1/2 Anteil ME) Kellen Wohnhaus Nr. 361, Garage Nr. 1207, Gartenanlage, Weg, fließendes Gewässer.

Graf Otto, Kronenwiese an Häberli Matthias und Ranilovic Radmila, Eschenz (zu je 1/2 Anteil ME), Bühel, Wohnhaus Nr. 288, Garage Nr. 967, Gartenanlage, geschlossener Wald.

Bruderer Edwin, Walzenhausen an Widmer Hans Jörg, Höhe 752, Schindelholz, Hub Boden, fließendes Gewässer, geschlossener Wald.

TMW

Treuhand Markus Widmer

Buchhaltung Steuern

Buchhalter mit eidg. Fachausweis
 Haufen 218, 9426 Lutzenberg
 Tel. 071 880 03 01
 Fax 071 880 03 05
 treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
 www.treuhand-widmer.ch

Eine rundum runde Sache

Runde Tätigkeitsbereiche:

- Sanitärinstallationen
- Spenglerei
- Blitzschutzanlagen
- Flachdächer in Sarnafil
- Kernbohrungen

Runde Dienstleistungen:

- kompetente Beratung
- professionelle Projektierung
- zuverlässige Ausführung

atel Gebäudetechnik AG

Werner Willi
 Dorf 48
 9427 Wolfhalden

Telefon 071 891 26 37
 www.group-ait.com

Therapie Trainingscenter

*Trainieren Sie mit modernsten
 Life-Fitness-Geräten
 Ab 49.– Franken monatlich*

ÖFFNUNGSZEITEN:
 Therapie / Trainingscenter
 Mo-Fr 8.00 – 20.00 Uhr

*Wir sind durch ständige Weiterbildungen
 immer auf dem neuesten Stand der Medizin
 im Bereich Krankengymnastik Trainingstherapie
 und ganzheitliche Heilmethoden.*

*Gesichtsbehandlungen, Fusspflege,
 Körperenthaarung zu Superpreisen.*

*Schenken Sie Gesundheit und Lebensfreude mit
 Geschenkgutscheinen von unseren Angeboten*

Besuchen Sie unsere Homepage oder Tel. 071 891 74 47

Schulhausstrasse 5, 9410 Heiden
 www.physiofit-meier.ch
 info@physiofit-meier.ch

ERÖFFNUNGS TAGE

Montag, 12., bis Mittwoch, 14. Februar

**Wir haben unser
 Frischsortiment mit
 Früchten und Gemüse
 erweitert und sind neu
 an der Badstrasse 8a.
 Schauen Sie doch bei
 uns vorbei und holen
 sich Ihr Eröffnungs-
 präsent.**

Frischmarkt
looser
 blumen pflanzen früchte gemüse

Badstrasse 8a
 9410 Heiden

Telefon 071 891 16 02
 Telefax 071 891 16 12

www.looser-heiden.ch

**P.S.: Männer aufgepasst!
 Am Mittwoch, 14. Februar,
 ist Valentinstag.**

Das SEFAR-Archiv...

...Die ganze Welt in Heiden

Sefar-Archivteam: v.l.n.r.
Annette Bünzli, Dr. Peter Witschi,
John Böhi, und Max Müller

Von globaler Vernetzung im wirtschaftlichen Bereich zeugt das 2005 anlässlich des 175-Jahr-Jubiläums der SEFAR neu geschaffene Konzernarchiv. In Kooperation mit dem Staatsarchiv Appenzell Ausserrhoden wurde die vielfältige schriftliche und bildliche Überlieferung geordnet und systematisch verzeichnet.

Das aus unterschiedlichen Quellen gespiesene Archiv widerspiegelt sowohl die grosse Welt der Unternehmer als auch die klein-

räumige Lebenswelt der Seidenweber. Ab 1830 dokumentiert es alle weltweit tätigen Produktions- und Handelsfirmen im weiten Feld technischer Gewebe für Filtration und Siebdruck. Den Kernbestand bilden die Dokumente der Schweizerischen Seidengazefabrik AG und ihrer Vorläuferfirmen in Zürich und Thal. Unternehmen in Frankreich und den Vereinigten Staaten von Amerika waren Vorläufer der heute mit Tochterfirmen weltweit präsenten Sefar Holding AG. Wichtigste Drehscheibe in den USA wurde die seit 1932 durch die Sefar kontrollierte Aktiengesellschaft «Tobler, Ernst & Traber Inc.» (später Tetsilk). Eine besondere Faszination strahlen die Berichte über Geschäftsreisen aus. Kaum ein Land fehlt in der entsprechenden Serie zum 20. Jahrhundert, die rund 200 Dossiers umfasst. Zusammen mit länderweisen Exportstatistiken und detaillierten Quartalsrapporten zum Geschäftsgang geben sie ungefiltert Einblick ins Marktgeschehen früherer Tage.

Wertvolles Wissen aus erster Hand

Alexander Ammann
Stv. Niederlassungsleiter
St.Galler Kantonalbank
Rheineck

Wie lassen sich die Einkommenslücken zwischen Frühpensionierung und ordentlicher Pensionierung überbrücken?

Vorbezug des Säule-3a-Guthabens, gezielter Vermögensverzehr, Verkauf von Immobilien, Erbvorbezug: «Vivanti» zeigt Ihnen die für Sie richtigen Möglichkeiten auf.

Ist es ratsam, die AHV-Rente vorzubeziehen?

Dieser Entscheid hängt unter anderem von Ihrer gesundheitlichen Verfassung ab. Die AHV-Rente kann maximal zwei Jahre früher bezogen werden. Mit jedem Jahr, mit dem Sie sich früher pensionieren lassen, müssen Sie in der Regel eine AHV-Renten kürzung von 6,8% hinnehmen.

VIVANTI

Entspannt in die zweite Lebenshälfte

Was kostet eine Frühpensionierung?

Eine weitsichtige Planung gibt Sicherheit für die schönsten Jahre

ST.GALLEN *Es lohnt sich, rechtzeitig mit der Planung der Pensionierung zu beginnen. Ganz besonders gilt dies für eine Frühpensionierung. Viele Fragen sind damit verbunden. Die kompetenten Antworten darauf gibt Ihnen «Vivanti», das neue Leistungspaket der St.Galler Kantonalbank, mit dem Sie entspannt in die zweite Lebenshälfte blicken können.*

Eine Frühpensionierung hat eine deutliche Kürzung der lebenslangen Rentenleistungen zur Folge. Es entstehen Einkommenslücken, deren Tragweite man oft unterschätzt. Wie weit Sie eine Rentenkürzung verkraften oder mit Ihren Vermögenswerten ausgleichen können, ist Teil der Analyse Ihrer finanziellen Situation. Das Ermitteln von Sparpotenzial und die optimale Struktu-

Entspannt in die zweite Lebenshälfte: Wer heute richtig plant, hat morgen mehr.

rierung Ihres Vermögens bringen Sie der Frühpensionierung näher.

Ganzheitliche Betrachtung

Frühpensionierung und Pensionierung sind eng mit weiteren wichtigen Themen verknüpft. Weil alle Fragen immer verschiedene Aspekte berühren, sind unsere Antworten umfassend und die Lösungen vernetzt.

Jetzt die Weichen stellen!

Orientieren Sie sich auf www.sgkb.ch,

zum Beispiel über unsere Informationsabende. Oder vereinbaren Sie direkt einen Beratungstermin unter 0844 811 811 und gewinnen Sie mit «Vivanti» die Sicherheit, dass Sie entspannt nach vorne schauen können.

**St.Galler
Kantonalbank**

Gemeinsam wachsen.

Do	1.2.	20:15	The Departed Die Polizei erklärt der Unterwelt den Krieg. Beiden Seiten gelingt es, einen der Ihnen auf der Gegenseite zu installieren. Aber bei den Fahndern wie bei den Gangstern wird der Verrat langsam ruckbar... Ein stahlfarter Mafia-Thriller mit Leonardo DiCaprio, Matt Damon und Jack Nicholson. Ab 16 Jahren - G/d/f	
Fr	2.2.	20:30	Adam's Apples Langjähre Juan macht es sich zur Aufgabe, Gottesacker zurück in die Gesellschaft zu führen. Da kommt die Prüfung seiner Glaubensfestigkeit in Form des Neonazis Adam wie der Blitz aus hellem Himmel. Die schwarze Komödie aus Dänemark dreht sich um einen grotesken Glaubenskampf. Ab 12 Jahren	
So	4.2.	19:00	Der weisse Planet Die Aktivi, eine fremde Welt für sich, bietet Platz für erstaunlich viele Kreaturen, die ihrer unmittelbaren Umgebung ein überschaubares und vielfältiges Leben abtrotzen. Ein wunderbarer Bilderbogen. Ab 6 Jahren - Deutsch	
So	4.2.	15:00	Première: Aschenbrüder Hier kurz: Film von Steve Walker und Markus Helinger hat in Locarno den silbernen Leoparden gewonnen. Der Heldler Schauspieler Res Beutler stellt zusammen mit dem Macher die hintergründige Komödie vor. Mit Aperitiv und Podium. Ab 8 Jahren - Dialekt, Eintritt Fr. 12.-	
Kinozelt	Di	6.2.	14:15	Der Mann, der zuviel wusste Alfred Hitchcock, 1956. Ab 10 Jahren - Deutsch
Do	8.2.	20:15	Umoregi Freuden sind in einer japanischen Mittelschule erzählen sich gegenseitig fantastische Geschichten und verwischen dabei immer mehr die Grenzen zwischen Realität und Fiktion. In meditativen Bildern wird uns sichtbar gemacht, wo wir den kindlichen Blick hinter uns gelassen haben. Ab 14 Jahren - G/d/f	
Fr	9.2.	20:30	Eragon Das epische Fantasy-Abenteuer erzählt vom guten Dämonischen Saphira, die ihr weises Wesen und ihre ungeheure Kraft für das Gute einsetzt. Die Elfe Eragon rettet das letzte Drachenei und spielt es in die Hände des jungen Eragon... Nach dem Bestseller von Christopher Paolini. Ab 12 Jahren - Deutsch	
Cineclub	Di	14.2.	20:15	Dot the I Ein Fremder (Gael Garcia Bernal) küsst die Braut am Pöbelsabend allzu innig und löst damit eine Verwirrung der Gefühle aus - oder ist alles eheliche Berechnung? Ab 16 Jahren - G/d/f
Fr	16.2.	20:30	Das Erbe der Bergler Und wieder schenkt uns Erich Langjahr (eiltensweise ins dritte Jahrtausend) einen grossartigen Film aus der Schweizer Bergwelt. Dieses Mal führt er uns zu den letzten Wildheuern im Münstertal im Kanton Schwyz. Langjahr zeigt das Wissen des einfachen Lebens. Gerade deswegen ist sein Film so überzeugend und packend. Ab 8 Jahren - Dialekt	
So	18.2.	15:00	Flutsch und weg Ruddy, die Schneurattin, hat etwas Pech: Durch das WC wird er in die Unterwelt der Ratten gespült und statt sich über die vielen Spitzmäuserinnen zu freuen, gerät er in Panik. Ein Spass von Aardman und Dreamworks. Ab 6 Jahren - De	
Fr	23.2.	20:30	Nachts im Museum Der vermeintliche Schlafjäger im Naturmuseum wird für Larry zum Albtraum, als die Ausstellungsgegenstände zu sehr realistischen Leben erwachen. Larry kann sich nur noch mit dem verstorbenen Präsidenten Roosevelt zusammenschliessen, um das Museum zu retten. Ab 10 Jahren - Deutsch	
Do	22.2.	20:15	Be with me Dieser Film aus Singapur erzählt sanft und liebe die Geschichte einer taubblinden Frau, bei der drei blinde Lebensfähnen zusammenlaufen. Die scheinbar verletzliche Frau strahlt dabei eine wohlwollende Kraft aus. Ab 14 Jahren - G/d/f	

Eröffnungstage...

... bei Frischmarkt Looser
Der Frischmarkt Looser lädt am Montag, 12., bis Mittwoch 14., Februar 2007 zu den Eröffnungstagen an der Badstrasse 8a ein. Im fertiggestellten Neubau präsentiert der Frischmarkt Looser in den hellen Räumen neben dem bekannten Blumen- und Pflanzensortiment neu auch saisonale und frische Früchte sowie Gemüse aus der Region. Fleurop, Hauslieferdienst, Gartenbau und -pflege bietet Ernst Looser und sein Team nach wie vor an.
Geöffnet ist der Frischmarkt Montag bis Freitag, von 7.30 bis 12.00 und von 14.00 bis 18.30 Uhr. Samstags ist durchgehend von 7.30 bis 14.00 Uhr geöffnet. Das Frischmarkt-Team freut sich auf Ihren Besuch.

Planung und Vorbereitung...

...zum Gratis Openair «Rock The Wolves»
Kurz war die Verschnaufpause des OK's nach dem Helferfest im August 2006. Bereits im September wurden Ideen und Visionen für den Event im Sommer 2007 gesponnen.
Die Planung und Organisation läuft termingerecht und auf Hochtouren. Unsere Plattform im Internet wird augenblicklich einer Renovation unterzogen. Details zum Programm und andere News werden demnächst auf der Homepage unter www.rockthewolves.ch und entsprechenden Printmedien publiziert. Soviel jetzt schon.
Das GRATIS-Openair wird am 9. und 10. Juni 2007 wiederum auf der Luchtenwiese stattfinden.
Wir sind überzeugt, auch in diesem Jahr für die Bevölkerung von und um Wolfhalden ein

abwechslungsreiches Musikfest mit entsprechendem Programm zusammengestellt zu haben. Der Verein der «rockenden» Wölfe freut sich jetzt schon auf ein ebenso harmonisches Dorffest wie im letzten Jahr und hofft, wieder Jung und Alt auf dem Festgelände begrüssen zu dürfen.
In diesem Sinne. Let The Good Times Roll... rk

Krankheiten...

...und Unfälle bei Säuglingen und Kleinkindern
26. Februar und 5. März. 2007 in Wolfhalden im Saal über dem Feuerwehrdepot. Jeweils von 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr.
Informationen und Anmeldungen Mütter-Väterberatung pro juventute Appenzell Ausserrhoden Telefon 071 870 09 93.

Veranstaltungen Februar

Wann	Wer	Was	Wo
Do 1.2.	14.30	Altersstube	Kronensaal
Fr 9.2.	13.00	Senioren Wandergruppe	ab Post
Do 11.2.	ab 15.00	Chrabbelgruppe Luftibus	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Di 13.2.	9.00 – 11.00	Pro Juventute	Dorfschulhaus Vereinszimmer
Do 15.2.	12.00	Kirchgemeinde / Frauenverein	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Fr 16.2.	18.00 – 24.00	Fasnachts-Frauen	Rest. Krone
Fr 16.2.	19.30	Lesegesellschaft Dorf	Rest. Adler
Fr 16.2.	19.30	Lesegesellschaft Aussertobel	Wüschbach
Sa 17.2.	14.00 – 18.00	Fasnachts-Frauen	Kronensaal
Sa 17.2.	20.00	Lesegesellschaft Tanne	Rest. Bädli
Mo 19.2.	20.15	Lesegesellschaft Hasli	im alten Schulhaus
Do 22.2.	ab 15.00	Chrabbelgruppe Luftibus	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Sa 24.2.	20.00	SVP	Rest. Harmonie
Di 27.2.	9.00 – 11.00	Mütter-/ Väterberatung	Dorfschulhaus Vereinszimmer

Brockenstube und Dorfmuseum machen Winterpause!

Impressum	Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden	Inserate-, Beitragsannahme:
	Layout & Koordination: Sieber Werbig, Barbara Sieber, Wolfhalden	Sieber Werbig, Barbara Sieber, Hinteregge 182, 9427 Wolfhalden Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch
	Druck: Bischofberger Druck AG, Oberegge	Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden
	Erscheinung: letzte Woche des Vormonats	
	Redaktionsschluss: 18. des Vormonats	

! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
• Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Wolfsblick

Gemeinde-Mitteilungsblatt Wolfhalden

März 2007

Fasnacht 2007

Bilder: Carolin Kugler
Grischa Sporre

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates Aus der Schule geplaudert

Neues Wahlversammlungsreglement in Kraft

Art. 16 der Gemeindeordnung besagt, dass der Gemeinderat vor Gesamterneuerungsbzw. Ergänzungswahlen zur Aufstellung von Wahlvorschlägen eine öffentliche Wahlversammlung einberuft, zu welcher alle in der Gemeinde wohnhaften Wählerinnen und Wähler eingeladen sind. Die Regelung über den Versammlungsablauf obliegt dem Gemeinderat. Diese Regeln sind vom Gemeinderat an der letzten Sitzung neu gefasst worden. Die wesentliche Neuerung besteht darin, dass anlässlich der Wahlversammlung die Gelegenheit geboten wird, die Kandidatinnen und Kandidaten etwas kennen zu lernen. Im übrigen geht es wie bisher darum, Wahlvorschläge aufzunehmen und offiziell zu publizieren. Für die Portierung der aufgerufenen Personen findet jedoch keine Ausmehrung der Stimmen mehr statt. Die Namen der vorgeschlagenen Personen werden (sofern sie zur Übernahme des Amtes bereit sind) in alphabetischer Reihenfolge veröffentlicht.

Entschädigungsreglement für Gemeinderat und Gemeindepräsidium

In der Zeit vom 13. Dezember 2006 bis 12. Januar 2007 ist das gemeinderätliche Entschädigungsreglement dem fakultativen Referendum unterstellt worden. Vom Referendumsrecht wurde nicht Gebrauch gemacht. Das Reglement ist somit in Rechtskraft erwachsen; es wird ab Beginn des neuen Amtsjahres, d.h. ab 1. Juni 2007 angewendet.

Neues Abwasser- und Wasserreglement: Volksabstimmung

Der Gemeinderat und die beratenden Arbeitsgruppen haben sich im vergangenen Jahr eingehend mit der Ausarbeitung eines neuen Abwasser- und eines Wasserreglementes beschäftigt. Im November konnte der Gemeinderat beide Reglemente zuhanden der Volksdiskussion verabschieden. Aufgrund der Tatsache,

dass von der Volksdiskussion nur wenig Gebrauch gemacht wurde (nur zwei Einzel-eingaben), geht der Gemeinderat davon aus, dass beide Reglemente in den Grundzügen eine breite Akzeptanz gefunden haben. Beide Reglemente werden am 22. April (= zusammen mit den kommunalen Gesamterneuerungswahlen) der Volksabstimmung unterbreitet.

Teilzonenplan Luchten-Süd/Parz. Nr. 264, 450

Im südöstlichen Teil des Weilers Luchten (direkt angrenzend an die Staatsstrasse und an das Areal der Plasticspritzerei AG) plant die Schreinerei Anhorn AG einen Fabrik-Neubau, weil die Platzverhältnisse am heutigen Standort ungenügend geworden sind. Das Bauvorhaben bedingt eine Ausdehnung der heutigen Bauzone (WG3) in das Landwirtschaftsland im Umfang von rund 4'700 m². Nach Vorprüfung durch die zuständigen Kantonsinstanzen hat der Gemeinderat der Umzonung, d.h. dem Teilzonenplan Luchten-Süd/Parz. Nr. 264, 450 sowie dem damit verbundenen Baulinienplan zugestimmt. In Anwendung von Art. 46 des kantonalen Baugesetzes werden die beiden Planungsinstrumente vom 14. Februar bis 16. März öffentlich aufgelegt. Nach Ablauf der Auflagefrist bzw. der Erledigung allfälliger Einsprachen ist für die definitive Umzonung noch eine Volksabstimmung erforderlich.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

Kuhn Ernst und Frieda, Mettelitolbelstrasse 30, 8192 Glattfelden, Dachsanierung beim Wohnhaus Assek. Nr. 646 auf Parz. Nr. 691, Sonder.

Evang. Kirchgemeinde, Wolfhalden, Einbau Sportplatz-Beizli im Untergeschoss des Wohn-/Pfarrhauses Assek. Nr. 5 auf Parz. Nr. 354, Dorf.

Jugendheim Sternen AG, Hub 577, Wolfhalden, Terrainveränderung / Stützmauer auf Parz. Nr. 848 und 1226, Hub.

Zwei Kindergärten

Die Schulkommission hat an ihrer letzten Sitzung beschlossen, dass die beiden Kindergärten in der Zelg und im Dorf noch für ein letztes Jahr so weitergeführt werden wie bisher. Da die Schülerzahlen sinken, wird sich der Stundenplan zwar ändern, aber die Kinder kommen immer noch in den Genuss von etwa gleich vielen Lektionen wie bisher. Diese Lösung gilt für ein Jahr.

Tagesstrukturen

Mitglieder der Schulkommission, des Elternrates und der Lehrerschaft werden unter der Leitung des Schulleiters Hans-Peter Hotz in einer Arbeitsgruppe die Bedürfnisse und Wünsche der Eltern abklären und ein Angebot ausarbeiten, das bei entsprechender Nachfrage im Sommer 2008 eingeführt werden kann.

Handy-Verbot

Im ganzen Kanton Appenzell Ausserrhoden sind Bestrebun-

gen im Gang, den Missbrauch des Handys in den Schulen einzudämmen. An sämtliche Mittel- und Oberstufenschüler und ihre Eltern wurde ein Flyer mit Informationen der Schulen und der Kantonspolizei AR verteilt. Die Schulkommission hat beschlossen, dass auch an den Wolfhändler Schulen ab Februar 07 ein Handy-Verbot gilt. Das bedeutet, dass Handys während des Schulbetriebs, dazu zählt auch die Pause, und auf dem Schulareal abgeschaltet sein müssen. Am Besten bleiben sie gleich zuhause. Die Lehrpersonen sind ermächtigt, eingeschaltete Handys für die Dauer von bis zu fünf Tagen einzuziehen. Besteht ein begründeter Verdacht auf eine strafrechtliche Handlung, werden die Handys von den Lehrpersonen unter Benachrichtigung der Eltern zu Beweissicherung der Polizei übergeben.

vb

Zivilstand

Todesfälle: Wagner-Niesslein, Willi, gestorben am 11. Februar 2007 in Wolfhalden, geboren 1929.

Niederer, Mathilde, gestorben am 12. Februar 2007 in Herisau AR, geboren 1910.

Lutz, Willy, gestorben am 15. Februar 2007 in Rehetobel AR, geboren 1938.

Handänderungen

(19. Jan. 2007 – 18. Feb. 2007)

Erbengemeinschaft Kaufmann-Thomas Edith sel., Beringen an Jost-Blatter Veronika, Unterach 1138 + 1139 Augste, Ferienhaus Nr. 475, Gartenanlage, geschlossener Wald, Garage Nr. 901, Gartenanlage.

Willi Werner, Dorf an Bänziger Emil, Heiden, 663 Loch geschlossener Wald.

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag

2.3.1916 Stettler Lina
3.3.1926 Tobler Rosa
11.3.1926 Bruhin Rosa
12.3.1922 Tobler Olga
12.3.1926 Hohl Otto
18.3.1925 Incesulu Selahattin
18.3.1925 Müller Leonie
19.3.1927 Lutz Hermina
23.3.1919 Sturzenegger Walter
23.3.1922 Schläpfer Bertha
24.3.1915 Bänziger Emil
30.3.1918 Kürsteiner Lina
30.3.1923 Sturzenegger Martha

Neuzuzüge

Halbeisen Günter, Hinterergeten 138; Marti-Bereuter Marcel und Isabella mit Kind Nando, Kellen 361; Sohrmann-Breitenmoser Roman und Debora, Oberdorf 940; Bruhin Rosa.

...im obersten Wipfel des Baumes

Als ich letztes einmal im Religionsunterricht einen Film zeigte, in dem auch Bilder von orthodoxen Juden zu sehen waren, da konnten die Jugendlichen kaum ihr Lachen über die uns seltsam scheinende Kleidung, über die gelockten Schläfenhaare unterdrücken. Fremd ist uns das gläubige Judentum. Fremd und zunächst unverständlich auch die Geschichten und Legenden des CHASSIDISMUS, einer frommen jüdischen Bewegung des 18. Jahrhunderts. Sie betonen in ihrer Lehre und Lebensart die Einheit von Gott und Mensch. Die Legenden und Erzählungen ordnen sich ein in die grosse Familie der Weisheitsworte und -geschichten aus allen Religionen und Kulturen der Welt.

Der Baal-Schem sagte:

«Stellt euch einen seltenen Vogel im obersten Wipfel eines Baumes vor. Um ihn zu fangen, bildeten Männer eine Rüberleiter, so dass einer von ihnen bis hinauf klettern konnte. Aber jene, die unten standen und den Vogel nicht sahen, verloren die Geduld und gingen nach Hause. Die Leiter brach zusammen – und der seltene Vogel flog davon.»

Ein CHASSID ist ein Begeisterter – so die wörtliche Übersetzung. Elie Wiesel, Überlebender des Holocaust, heute Schriftsteller in den USA, er vermittelt uns Heutigen die alten Geschichten, die er von seinem Grossvater hörte, Geschichten aus einer Welt, in der es nicht auf Tatsachen ankam, nicht auf Daten und Ereignisse. Wichtig waren nicht, dass zwei und zwei vier sind, sondern dass Gott einer ist, oder besser: dass Gott und der Mensch eins sind. Und das – so Elie Wiesel – gilt damals wie heute. Vielleicht lassen Sie sich ja berühren von diesen chassidischen Weisheitsgeschichten im Wochenschlussgottesdienst am 2. März. Ich würde mich freuen.

Ihr Andreas Ennulat, Pfr.

Altersheim Wüschbach

Dienstag, 13. März, 14.00 Uhr

Andacht im Altersheim mit Pfr. Andreas Ennulat

Mittagstisch für alle

Donnerstag, 15. März, 12.00 Uhr

im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum). Das Mittagstischteam (Frauenverein Wolfhalden/Evang. Kirchengemeinde) freut sich über die Anmeldungen bis Dienstag 10.00 Uhr, Tel. 071 891 13 34

Chrabelgruppe Luftibus

Jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat ab 15.00 Uhr

im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum): 8. + 22. März.

Kontaktperson: Gabriela von Euw, Tel. 071 891 60 09

Vorankündigung

Sonntag, 1. April, ca. 10.45 Uhr (nach dem Gottesdienst)
Kirchbürgerversammlung

Vorleseabende:

«Der Schatten des Galiläers»

Die Rahmenhandlung ist fiktiv: Ein junger Jude, Andreas, wird von Pilatus dazu erpresst, Material über eine neue religiöse Bewegung in Palästina zu sammeln. Dabei stösst er auf Jesus. Er reist hinter ihm her und rekonstruiert aus Erzählungen über Jesus ein Bild von ihm. Verkündigung und Geschick Jesu werden so aus der Perspektive eines jüdischen Zeitgenossen und im Rahmen der religiösen und sozialen Welt des Judentums verständlich gemacht. Der Autor dieses «historischen Nach-Erzählung» ist Gerd Theissen, Professor für Neues Testament an der Universität Heidelberg

Donnerstag, 1. / 8. / 15. / 22. / 29. März

jeweils 19.00 – 21.00 Uhr

im Kirchgemeinderaum «Dorf 5»

Ich lade herzlich zu den Vorleseabenden alle diejenigen ein, die auf eine andere, zT. spannende, zT. amüsante Art Antworten auf die Frage erhalten möchten: Wer war das eigentlich: Jesus aus Nazareth? Was wissen wir eigentlich über diesen Mann? Rückfragen und weitergehende Fragen nach jedem der von mir vorgelesenen Kapitel an mich sind möglich und erwünscht. Ich freue mich auf interessierte Zuhörer und Zuhörerinnen.

Andreas Ennulat, Pfr.

Gottesdienste im März

Freitag, 2. März WOCHENSCHLUSS-GOTTESDIENST

18.30 Uhr «Der Chassidismus – ein Fest für das Leben»

– jüdische Weisheitsgeschichten und Legenden; eine Betrachtung in Text und Musik mit Pfr. Andreas Ennulat (Texte) und Birgitta Roggors Müller (Orgel)

Sonntag, 4. März kein Gottesdienst (☾ 9. März)

Sonntag, 11. März

9.45 Uhr Gottesdienst mit Taufe;

mit Pfr. Andreas Ennulat und n.n. (Orgel)

Samstag, 17. März MUSIKALISCHE ABENDFEIER

19.00 Uhr «Zarte Klänge» Orgel – Harfe – meditative Texte mit Birgitta Roggors Müller (Orgel); Ulrike Neubacher (Harfe); Pfr. Andreas Ennulat (Texte)

Sonntag, 18. März kein Gottesdienst (☾ 17. März)

Sonntag, 25. März

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfrn. Christiane Waldmann (St.Gallen) und Ursula Hauser (Orgel)

Sonntag, 1. April PALMSONNTAG

9.45 Uhr Gottesdienst mit Taufe; mit Pfr. Andreas Ennulat und Arthur Thurnherr (Orgel); anschl. Kirchbürgerversammlung.

Evang.-ref. Pfarramt in Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden

Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73

Telefax: 071 891 75 56

e-mail: ev.pfarramt.wh@tiscali.ch

HV und Januarversammlung

Lesegesellschaft Aussertobel

Am 19. Januar konnte Präsident a.i. Stephan Wüthrich im Restaurant Harmonie 27 Anwesende zu Hauptversammlung 2007 begrüssen. Auf das Verlesen des Protokolls der HV 2006 wurde verzichtet. Den Jahresrückblick präsentierte Stephan Wüthrich in Form einer Power Point-Viertelstunde und liess damit viele gelungene Anlässe des vergangenen Jahres noch einmal aufleben. Die Jahresrechnung, präsentiert von Astrid Schantong, wurde von der Versammlung einstimmig genehmigt. Das Vereinsvermögen beläuft sich auf Fr. 7653.70. Ebenfalls genehmigt wurden die vom Vorstand vollständig überarbeiteten Statuten der Lesegesellschaft. Die Gestaltung des Jahresprogramms 2007 stiess bei den Mitgliedern auf Zustimmung. Anschliessend übergab der Präsident a.i. den Referenten aus Gemeinderat und Kantonsrat ein kleines Präsent. Aus beruflichen Gründen tritt Stephan Wüthrich nach Ablauf des Vereinsjahres 2006 von seinem Amt zurück. Die Versammlung bedankt sich für die sehr gute Vereinsleitung während zweier Jahre mit grossem

Applaus und einem Geschenk. Als Nachfolgerin konnte Maggie Frei gewonnen werden. Aus beruflichen Gründen wird sie ihr Amt jedoch erst nächstes Jahr, nach ihrer Wahl an der HV 2008 antreten. In der Zwischenzeit leiten die übrigen Vorstandmitglieder die Geschicke des Vereins im Jahr 2007.

Nach einer kurzen Pause wurde die Januarversammlung durchgeführt. Es erfolgte die Genehmigung des Protokolls der Dezemberversammlung und anschliessend berichtete Gemeindepäsident Max Koch über die Geschäfte des Gemeinderates. Stephan Wüthrich unterzog die beiden Kantonsratskandidaten Max Koch (neu) und Jürg Messmer (bisher) einem kleinen Kreuzverhör mit Fragen zu ihrer Motivation, zur zeitlichen Belastung neben ihrer Haupttätigkeit und zu einigen Sachthemen. Die Versammlung schlägt Jürg Messmer zur Wiederwahl vor und unterstützt die Wahl von Max Koch, welcher von der FDP vorgeschlagen wurde. Im Anschluss an den offiziellen Teil der Versammlung begann der gemütliche. H.N.

Herzlichen Dank...

...Kinderfasnacht Wolfhalden

Zahlreiche kleine und grosse Mäschgerli vergnügten sich wieder an der beliebten Kinderfasnacht im Kronensaal. Es herrschte eine ausgelassene und fröhliche Stimmung mit Spass, Musik und Guggenklängen – ein unbeschwerter Anlass für die ganze Familie.

Die Fasnachtsfrauen danken an dieser Stelle ganz herzlich allen Kuchenspenderinnen, Gönnerinnen, Gönnern und freiwillig Helfenden, die auch dieses Jahr wieder zum guten Gelingen beigetragen haben. Wir freuen uns auf nächstes Jahr.

die Fasnachtsfrauen Wolfhalden

Restaurant **Adler**
9427 Wolfhalden

Metzgete

Mittwoch, 28. Februar bis
Samstag, 3. März
Samstag bis 14.00 Uhr

Es laden ein und freuen sich
Fam. Schlegel und Personal
Telefon 071 891 17 30

Naturheilpraxis und Fusspflagestudio

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel • Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

Steuererklärungen

für Unselbständigerwerbende und Rentner erledige ich für Sie prompt und zuverlässig.

Bitte rufen Sie mich an.

Hansruedi Altherr,
Finanzverwalter
Buechstuden 44, 9056 Gais

Telefon 071 793 10 77
078 738 87 10

Wohnen mit Weitblick

Wolfhalden Kronenwiese

Mitten im Dorf, schön gelegen, grosszügige, helle, sonnige Räume, teilweise Holzbausbau, Parkettböden, mit Lift erschlossen, Seesicht

3 1/2 Zimmer Wohnung

2. OG 1110.- exkl. NK

Besichtigung
Frau H. Hutter, Tel. 071 891 91 90
oder M. Bänziger, Tel. 071 891 53 88

Wer will eine

Foto-CD von der Kinderfasnacht?

Unkostenbeitrag: Fr. 5.-/CD

Carolyn Kugler, Telefon 071 891 56 43

Hauptversammlung der Musikgesellschaft

Am 19. Januar 2007 konnte die Präsidentin Alexandra Jüstrich im Restaurant Bad Schönenbühl 17 Personen zur 112. Hauptversammlung begrüßen. Désirée Hohl wurde als Mitglied, Adrian Wyss und David Masciadri als Mitbläser in den Verein aufgenommen.

Im Jahresbericht der Präsidentin wurde das vergangene Vereinsjahr mit seinen Höhepunkten wie dem Frühschoppenkonzert auf der Schwägalp, die Spanienreise sowie das Kirchenkonzert zusammen mit dem gemischten Chor Wolfhalden, in Erinnerung gerufen.

Weil wir keinen Unterhaltungsabend hatten und zudem die Vereinsfahne repariert werden musste, schloss die Kasse leider mit einem Rückschlag ab.

Alle Mitglieder des Vorstandes wurden einstimmig wiedergewählt. Walter Bänziger wurde als neuer Vizedirigent anstelle von Hanspeter Hohl gewählt.

Wir danken Hampi für sein Engagement.

Sieben Mitglieder konnten für ihren fleissigen Probenbesuch geehrt werden, es sind dies: Alexandra Jüstrich, Carolina Benz, Edwin Nennung, Jakob Schwarzer, Corinne Wyss, Reto Ineichen und Bruno Signer.

Für die langjährige Mitgliedschaft und die Tätigkeit im Vorstand wurde Alexandra Jüstrich zum Ehrenmitglied ernannt und durfte eine geschnitzte Holztafel entgegennehmen.

Das Jahresprogramm im 2007 sieht einen Auftritt an der GV der Raiffeisenbank in Heiden, musikalische Begleitung der Sportplatzweiheung, Unterhaltung im September und diversen Ständchen vor.

Alle hoffen wiederum auf gute Kameradschaft und ein geselliges Vereinsjahr.

Beat Wyss

Neuheiten

Videos und DVDs

Pettersson und Findus Cars
Eins und eins macht vier
Die Schlümpfe
School of Rock
Afrika – mon amour
Bandidas
Million Dollar Baby

Bücher

Comicserie Marsupilami
Küssen nicht vergessen von *Brinx*
Kömmerling
Hexengeheimnisse von *Thomas Brezina*
Neue Bücher Tiger Team von *Thomas Brezina*
Die Augen des Schmetterling von *Federica de Cesco*
Die Pilgerin von *Iny Lorentz*
Die Farm am Eukalyptushain von *Tamara McKinley*
Der Gefangene von *John Grisham*

Öffnungszeiten: Di 15.30 – 17.00, Fr 16.45 – 18.30, ausser in den Schulferien

Der Männerchor Heiden...

...in Concert

Mit drei Konzerten in den Gemeinden Grub, Heiden und Wolfhalden wird der Männerchor Heiden am 16. März, 17. März und 23. März 2007 seine Gäste zusammen mit den Küchenteams vom Bären Grub, der Linde Heiden und der Krone Wolfhalden musikalisch und kulinarisch verwöhnen. Der gesellige, unterhaltsame Abend wird jeweils um 19.00 Uhr mit einem Apéro eröffnet. Es folgen Schweizer Schlager und Schweizer Volkslieder in allen Landessprachen verbunden mit einem feinen 3-Gang-Menue.

Noch em Räge schint d'Sunne

Der Männerchor Heiden unter der Leitung von Michael Schläpfer hat im Frühling 2005 mit dem neuen Konzept «musikalisch – kulinarisch» erstmals neue Wege beschritten. Diese erfolgreichen Konzerte sollen nun im Jahre 2007 mit gleichem Konzept seine Fortsetzung finden. Das kulinarische Angebot wird mit vielseitigem Gesang der Männerchöre mit Unterstützung von Claudio Bergantini am Klavier angereichert. «Oh läck du mir» wird ebenso zum Repertoire gehören wie «Alperose». Lassen Sie sich diesen musikalischen und kulinarischen Leckerbissen nicht entgehen.

Anmeldung erforderlich

Das Platzangebot ist beschränkt. Wir freuen uns auf Ihre Reservationen. Bitte entnehmen Sie die Daten aus dem Inserat Seite 9.

Bach Heiden

Traumküchen von Bach Heiden
T 071 898 82 30, www.bach-heiden.ch

Vorher musste ich jetzt will sie!

Bach baut Küchen.
Komplett alles aus einer Hand. Inkl. Einbaugeräte.

EP Piatti
Regionalvertretung

Publica-Press Heiden AG

Innenausbau ▪ Ladenbau ▪ Küchen ▪ CNC ▪ JASO-Drehflügeltüren ▪ Brandschutztüren

TMW Treuhand Markus Widmer

Buchhaltung Steuern

Buchhalter mit eidg. Fachausweis
Haufen 218, 9426 Lutzenberg
Tel. 071 880 03 01
Fax 071 880 03 05
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

Eine rundum runde Sache

Runde Tätigkeitsbereiche:

- Sanitärinstallationen
- Spenglerei
- Blitzschutzanlagen
- Flachdächer in Sarnafil
- Kernbohrungen

Runde Dienstleistungen:

- kompetente Beratung
- professionelle Projektierung
- zuverlässige Ausführung

atel Gebäudetechnik AG

Werner Willi
Dorf 48
9427 Wolfhalden

Telefon 071 891 26 37
www.group-ait.com

Öffentliche Elterninformationsabende

– eine Aktion des «Jugendprojektes Plattform»* –

Kindern und Jugendlichen steht immer mehr Geld zur Verfügung. Durch diesen Zuwachs an Kaufkraft werden sie zu einer interessanten Zielgruppe und werden entsprechend von der Werbung und mit Konsumanreizen bedrängt.

Mit dem Projekt «d'Chölä im Griff» möchte das «Jugendprojekt Plattform» die Oberstufenschülerinnen und -schüler aus den Vorderländer Gemeinden Wolfhalden, Heiden, Obereg, Walzenhausen und Trogen für die Probleme im Umgang mit «d'Chölä» sensibilisieren. Die Schülerinnen und Schüler werden in den Schulen durch Lehrkräfte, Fachleute und Betroffene informiert und setzen sich aktiv mit der Problematik auseinander.

Auch die Eltern sollen in diesem Projekt informiert werden. Eltern von Kindern aller Schulstufen (!) sind eingeladen, sich über Probleme, Lösungen und Präventivmassnahmen informieren zu lassen, wenn Jugendliche ihre «Chölä» nicht im Griff haben. Frau Anita Waltenspül (Jugendsekretariat St.Gallen), Herr Thomas Herzog (Sozialberater) und Herr Claudius Platzer (Betreibungsbeamter) berichten

aus ihrer Arbeit und stehen für Fragen und Antworten zur Verfügung.

Zu den öffentlichen Elterninformationsabenden sind die Eltern aus allen fünf beteiligten Gemeinden herzlich eingeladen.

Wolfhalden: 13. März 2007 um 19.30 Uhr im Kronensaal

Heiden: 15. März 2007 um 19.30 Uhr im Schulhaus Wies (Singsaal)

Obereg: 20. März 2007 um 19.30 Uhr im Schulhaus Dorf (Vereinsaal).

* «Jugendprojekt Plattform»

Ziel des «Jugendprojektes Plattform» ist es, Schülerinnen und Schülern aus dem Appenzeller Vorderland regelmässig die Möglichkeit zu bieten, sich mit aktuellen und für sie relevanten Themen auseinander zu setzen. Fachleute führen jeweils in die Problematiken ein und Lehrkräfte vertiefen das Erarbeitete.

Seit 1995 wurden Themen wie Sucht, Flüchtlinge, AIDS, Jugendarbeitslosigkeit, Behinderung, Ernährung, Werbung und Bewegung behandelt. Alle Mitglieder des politisch und religiös neutralen «Jugendprojektes Plattform» arbeiten ehrenamtlich.

Präsident: Dr. med. Thomas Langer, Wolfhalden.

Kammermusik-Matinee...

...in der Aula des Oberstufenschulhauses

Auch in diesem Jahr lädt der APPENZELLER WINTER wieder zu einem Konzert in der Aula des Oberstufenschulhauses in Wolfhalden ein.

Das mehrfach mit in- und ausländischen Preisen ausgezeichnete junge TECCHLER TRIO – Benjamin Engeli, Klavier, Esther Hoppe, Violine und Maximilian Hornung, Violoncello – spielt Werke von Ludwig van Beetho-

ven, Kelly-Marie Murphy und Felix Mendelssohn.

Namensgeber des Trios ist das Instrument des Cellisten, das vom italienischen Geigenbauer David Tecchler im Jahr 1705 gebaut wurde.

Das Konzert findet als Matinee am Sonntag, den 4. März um 11.00 Uhr in der Aula statt.

Die Veranstalter würden sich auch über den Besuch neuer Musikliebhaber freuen.

E.W.

Von Witzwanderweg bis Fremdenlegion

Am 3. und 4. März 2007 strahlt TVO um 9.00, 10.00 und 16.00 Uhr die von Wolf Buchinger moderierte Sendung «Generation gold» aus. Gast der Sendung ist Peter Eggenberger, Wolfhalden, der Geschichten rund um die Themen Witzwanderweg, geniale Naturärzte/originelle Patienten und Fremdenlegion erzählt. Peter Eggenbergers Buch «Lache isch gsond» (vergnügeliche Ap-

penzeller Kurzgeschichten mit Zeichnungen von Kurt Metzler) sowie die Romane «Mord in der Fremdenlegion» und «Tod eines Wunderheilers» wurden dieser Tage nachgedruckt. Alle drei Titel sind u.a. auch im Laden «Schatzchäschtli» neben dem Gemeindehaus erhältlich.

Landfrauenverein
Wolfhalden

Wir laden Sie herzlich ein zu unserem

3. Oster-Markt

am Samstag, den 31. März 2007
auf dem Dorfplatz

ZUGABE:
Frühlingshaft
heitere
Oster-
geschichten
gelesen von
Pfr. Andreas
Ennulat

Oster-Café im Dorf 5
und
Spaghetti-Plausch
über Mittag!!!

ab 8.30 bis ca. 15.30

viele liebevoll hergestellte
Handarbeiten, Ostergestecke, Ostereier, div. Gebäcke,
Zöpfe, Süssigkeiten etc.
warten auf Sie... wir freuen uns!

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

holzdesign ag
fisch

9427 wolffhalden - tel. 071 891 13 66

Die närrischen Tage...

sind vorbei. Das bunte Treiben gehört der Vergangenheit an...
 und der graue Alltag hat uns wieder.
 Aber die Planung Ihres Umbaus braucht keine triste Sache
 zu sein. Wir helfen Ihnen gerne dabei:
 mit frischen Farben, mit originellen Formen, mit Holz.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

1982 verschwand das «Tante-Rösli-Lädeli»

Wolfhalden vor 25 Jahren:

«Tante-Emma-Läden» werden jene kleinen Detailgeschäfte genannt, die den Einkauf fast vor der Haustüre ermöglichen. Sie haben je länger je mehr Seltenheitswert.

Im Sonder verschwand das schon damals fast letzte Lädeli dieser Art im Jahre 1982 und damit vor 25 Jahren. Als heimeliger Einkaufsort und Treffpunkt aber ist der «Tante-Rösli-Laden» bis auf den heutigen Tag unvergessen.

Historisches Gedächtnis von Ausser- und Innerrhoden ist das seit 1854 regelmässig erscheinende appenzellische Jahrbuch. In der Ausgabe für das Jahr 1982 ist auch die Schliessung des Ladens im Sonder ein Thema.

Rösli Lutz-Walser übernahm 1931 den sich in unmittelbarer Nachbarschaft des Restaurants «Harmonie» befindlichen Laden von ihrer Schwiegermutter Nina Lutz.

In der Folge hielt sie ihrem Lädeli mit Spezerei- und Kolonialwaren, Petrol, Geschirr, Putzmitteln und anderen Haushaltartikeln sowie ihren immer seltener werdenden Kunden während vollen 51 Jahren die Treue.

Vor 25 Jahren wurde im Sonder der heimelige «Tante-Rösli-Laden» geschlossen. Älteste Kundin von Rösli Lutz-Walser war die damals im 94. Lebensjahr stehende, gegenüber dem Laden wohnhafte Hulda Walser.

75 Jahre Seidengazefabrik AG, Friedberg

Das 1982er Jahrbuch listet verschiedene weitere Ereignisse auf, die das Gemeindeleben prägten. Erwähnt wird etwa das 75-Jahr-Jubiläum der Schweizerischen Seidengazefabrik Zürich/Wolfhalden, die mit verschiedenen Anlässen der im Jahre 1907 erfolgten Gründung gedachte. Heute gehört das vorher eigenständige Unternehmen zum Se-

far-Konzern. Ebenfalls den 75. Geburtstag feierte die Alp- und Landwirtschaftliche Genossenschaft, und auf das 100-jährige Bestehen konnte die 1882 gegründete Lesegesellschaft Hasle Rückschau halten.

Mit einem grossen, an zwei Wochenenden durchgeführten Jubiläumsschiessen beging die Standschützengesellschaft ihren 150. Geburtstag.

Radiosendung «Direkt us Wolfhalde»

1982 hatte der bis heute von Ernst Züst-Walser präsierte Museumsverein sein grosses Ziel erreicht: Im Haus «Alte Krone» konnte das Wolfhändler Museum festlich eröffnet werden.

Zu den neu ins Leben gerufenen Vereinigungen gehörten die Trachtengruppe und die Kinder-Volkstanzgruppe. Letztere besuchte Ende 1982 das Bundeshaus, wo die junge Wolfhändler Delegation von Bundesrat Willi Ritschard empfangen wurden.

Der von einem engagierten, von Gemeindehauptmann Max Schläpfer präsierten Organisationskomitee vorbereitete kantonale Schwingertag ging am 11. Juli bei heissem Sommerwetter erfolgreich über die Bühne. Leben in die Gemeinde brachte aber auch die am 12. August ausgestrahlte Radiosendung «Direkt us Wolfhalde», an der sich u.a. die Musikgesellschaft, der Jodlerklub «Echo vom Kurzenberg» und der Jugendchor beteiligten.

egb

Es gibt viele Gründe
uns anzurufen!
Des wichtigste ist die **Liebe**
www.life-bernardi.ch
Tel. 076 539 88 20

**Musik
unterricht**
für Jung und Alt,
AnfängerInnen und
WiedereinsteigerInnen

Akkordeon Knopf, Piano,
diatonisch, Melodiebass/M3
Gitarre Klassisch, Begleit
Ukulele

Rosmarie Hebeisen - dipl. Akkordeonlehrerin SALV
9410 Heiden - Tel 071 891 45 82

Instrumentenvorstellung

**Woche der offenen Türen
vom 12.-16. März 2007
in allen Gemeinden**

Um die Qual der Instrumentenwahl zu erleichtern, lädt die Musikschule Appenzeller Vorderland alle interessierten Eltern und Kinder ein, sich bei Schulbesuchen ein Bild vom Musikunterricht zu machen. Die Lehrkräfte beantworten gerne Ihre Fragen und geben Auskunft über die körperlichen und musikalischen Voraussetzungen.

**...der Musikschule Appenzeller
Vorderland**

Samstag, 10. März, 14.00 bis
17.00 Uhr im Schulhaus Wies in
Heiden.

Die diesjährige Instrumentenvorstellung beginnt mit einem kurzen Konzert um 14.00 Uhr. Die verschiedenen Instrumente können so direkt gehört und gesehen werden. Ab ca. 15 Uhr werden in den Räumen des Schulhauses die Lehrerinnen und Lehrer der MSAV den interessierten Kindern und ihren Eltern für Fragen und Beratung zur Verfügung stehen. Selbstverständlich können die Instrumente auch ausprobiert werden.

Der detaillierte Wochenplan mit Angaben zu Ort und Zeit kann beim Sekretariat angefordert oder unter www.msav.ch eingesehen und ausgedruckt werden. Für Auskünfte zur Instrumentenwahl und zum Angebot der MSAV steht Ihnen auch der Schulleiter gerne zur Verfügung. (Terminabsprache bitte unter 071 891 24 05, Mo bis Do, je 9.00 bis 11.00 Uhr)

Weitere Termine

Schülerkonzert: Samstag 3. März, 14.00 Uhr; Rehetobel, MZA, kleiner Saal.

Schülerkonzert: Mittwoch 14. März, 19.00 Uhr; Walzenhausen, MZA, Bühne.

Kinderartikelbörse in Heiden

Am Samstag 24. März 2007 findet in Heiden im Kursaal die traditionelle Frühlings- und Sommer-Kinderartikelbörse statt. Es werden saubere und gut erhaltene Kinderkleider, sowie Spielsachen, diverse Kinderartikel wie Autositze, Velohelme, etc., verkauft. Größere Artikel wie Kinderwagen, Bettli, etc., werden an einer Pin-Wand zum Kauf angeboten. Eine Kaffeestube lädt zum gemütlichen Zusammensein ein.

Die Börse ist auch eine gute Gelegenheit nicht mehr gebrauchte, aber noch gut erhaltene Kinderartikel zu verkaufen. Jede Person, die etwas zum Verkaufen hat, erhält eine Zahl und die Artikel werden fortlaufend nummeriert. Die nicht verkauften Artikel können am Ende der

Börse wieder mitgenommen werden. Alle Artikel, die dann nicht abgeholt werden, gehen an ein Hilfswerk in Rumänien. Vom Verkaufserlös gehen 20% je zur Hälfte an die Veranstalter (Frauengemeinschaft und Chrabelgruppe Heiden).

Annahme: Freitag, 23. März, 17.30 bis 19.30 Uhr

Verkauf: Samstag, 24. März 9.00 bis 10.30 Uhr

Rückgabe: Samstag, 24. März, von 11.30 bis 12.00 Uhr

Als Kontaktperson für Fragen etc. steht Ihnen gerne Alexandra Brey (071 / 891 71 41) zur Verfügung.

KUGLER HOLZBAU AG
ZIMMEREI • PLANUNG • PARKETT
SCHREINEREI • TREPPENBAU
TELEFON 071 890 08 90 • TELEFAX 071 891 45 91
9427 WOLFHALDEN

**Sind Sie auf der Suche nach
einer geeigneten Bauparzelle?**

Möchten Sie gerne bauen?

Wir helfen Ihnen

Tag der offenen Tür

Wir öffnen für Sie am

**Sa. 24. März 2007
von 10.00 – 16.00 Uhr**

unser Musterhaus und zeigen
Ihnen gerne unser Bauland
wo Ihr Zuhause entstehen könnte.

Folgen Sie der Beschilderung.

Hinterergeten 1249
9427 Wolfhalden

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Wir bereiten Ihre Druckvorlagen für den Druck vor.
Wir drucken Ihre **Geschäftsdrucksachen, Prospekte,
Flyer, Broschüren, Bücher, Plakate, etc.**
Wir **schneiden, falzen, binden, stanzen, perforieren
und kopieren.** Und wenn Sie etwas Besonderes wollen,
dann drucken wir auch auf **Tücher** – Zum Beispiel für
Speisekarten, Tischsets, Glückwunschkarten und
vieles mehr.

9413 Obereg
Dorfstrasse 10
Tel. 071 891 43 33
Fax 071 891 33 77

9050 Appenzell
Bahnhofstrasse 6
Tel. 071 787 14 59
Fax 071 787 53 59

▶ **DRUCKVORSTUFE**

▶ **DRUCK**

▶ **KOPIERSTUDIO**

▶ **AUSRÜSTEREI**

▶ **TÜECHLIDRUCK**

Tag der offenen Tür in neuer Saunalandschaft Steuererklärung...

Heilbad Unterrechtestein

Zur Eröffnung der neuen Saunalandschaft lädt das Heilbad Unterrechtestein alle Interessierten zu einer Besichtigung der neuen Wellnessanlage mit einem Tag der offenen Tür auf Samstag, 3. März 2007, 10.00 – 16.00 Uhr, ein. Die bestehende Sauna von 70 m² ist mit einer neuen, grosszügigen Anlage ergänzt worden. Auf einer Fläche von rund 350 m² findet der Saunagast eine finnische Sauna, eine Kräutersauna, ein Dampfbad, drei Erlebnisduschen, ein Eiscrash, drei Fussbäder sowie einen grosszügigen Ruherraum. Die neue Sauna im Untergeschoss der Gesamtanlage ist mit dem Bad durch eine Verbindungstreppe bequem verbunden. Der Saunagast ist be-

rechtigt, Innen- und Aussenbad sowie die Kalt-/Warmwassergrotten zu benützen. Die neu gestalteten Wellnessräume überzeugen durch eine sehr ansprechende Architektur. Die in Stucco Veneziano gehaltene Rot/Schwarz-Farbgebung, die vornehmlich in Holz gewählten Materialien sowie eine geschickte Hintergrund-Beleuchtung erzeugen eine stimmungsvolle Atmosphäre, in der sich jeder Saunagast wohl fühlen wird. Die neue Sauna ist ab Sonntag, 4. März 2007, für die Gäste geöffnet. Das Bad ist am Tag der offenen Tür nicht in Betrieb.

Weitere Informationen unter Telefon 071 898 33 88 und www.heilbad.ch.

Hilfe beim Ausfüllen der Steuererklärung

Pro Senectute berät und hilft auch dieses Jahr beim Ausfüllen einfacher Steuererklärungen von AHV-Rentnerinnen und -Rentner.

Die speziell für diese Aufgabe geschulten freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen nach Hause. In der Regel genügen 1-2 Hausbesu-

che. Das Angebot gilt selbstverständlich auch für Personen, die sonst nicht auf die Hilfe der Pro Senectute angewiesen sind. Die Kosten richten sich nach Zeitaufwand und individueller finanzieller Situation.

Anmeldung und weitere Auskünfte bei: Pro Senectute AR, 9100 Herisau, Telefon 071 353 50 30, Montag bis Freitag 8.30 bis 11.30 Uhr.

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Oberdorfstrasse 855
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

Die Fahrschule

Michael Schällebaum · 076 334 05 04

- Auto
- Motorrad
- Verkehrskunde (Vkl)
- Theorie

Musikalisch
Kulinarisch

Männerchor Heiden

Noch em Räge schint d' Sonne

Schweizer
Volkslieder und Schlager,
angereichert mit einem
3-Gang-Menü

Männerchor Heiden
Claudio Bergantini, Klavier
Leitung: Michael Schläpfer

Freitag, 16. März 07
Gasthaus Bären, Grub AR
Samstag, 17. März 07
Hotel Linde, Heiden
Freitag, 23. März 07
Hotel Krone, Wolfhalden

Preis Fr. 60.-

Beginn
mit Apéro
jeweils 19:00 Uhr

Reservation
(beschränkte Platzzahl)
Bären Grub (AR): 071 891 13 55
Linde Heiden: 071 891 14 14
Krone Wolfhalden: 071 891 11 20

Geschenkidee

für auswärtige Verwandte,
Freunde & Bekannte
ein Jahresabo vom «Wolfsblick»
kostet Fr. 25.-

Infos direkt beim «Wolfsblick» siehe Seite 10

Samariter

Samariterverein 9427 Wolfhalden

Samariterkurs 2007

Sind sie im Besitz des Nothilfeausweises und wollen Ihre Kenntnisse der 1.Hilfe vertiefen? Dann ist der Samariterkurs genau das richtige. An sieben Abenden verteilt über das Jahr haben Sie die Möglichkeit zusammen mit den Mitgliedern des Samaritervereins Wolfhalden sich auf den neusten Stand der Nothilfe zu bringen. Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann melden Sie sich an. Wir würden uns freuen!

Beginn: Mittwoch, 07. März 2007

**Anmeldung: Urs Rechsteiner
Telefon 071 888 66 88
ursrechsteiner@bluewin.ch**

der nächste
Redaktionsschluss:
18. März 2007

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

März. Rosental. Das Kino.

Do	1.3.	20:15	Marmorera
Fr	2.3.	20:30	Vitus
Sa	3.3.	20:15	Marmorera
So	4.3.	15:00	Villa Henriette
		19:00	Vitus
Di	6.3.	14:15	Wie angelt man sich einen Millionär
Do	8.3.	20:15	Je vous trouve très beau
Fr	9.3.	20:30	Das Streben nach Glück
Sa	10.3.	20:15	Das Streben nach Glück
So	11.3.	15:00	Villa Henriette
		19:00	Je vous trouve très beau
Mo	12.3.	19:00	Herbstzeitlosen
Di	13.3.	19:00	Herbstzeitlosen
Mi	14.3.	20:15	Les invasions barbares
Do	15.3.	20:15	L'homme de sa vie
Fr	16.3.	20:30	Wer früher stirbt ist länger tot
Sa	17.3.	20:15	L'homme de sa vie
So	18.3.	15:00	Hilfe, ich bin ein Junge
		19:00	Wer früher stirbt ist länger tot
Di	20.3.	14:15	HD Soldat Lämppli
Do	22.3.	20:15	Marie Antoinette
Fr	23.3.	20:30	Marie Antoinette
Sa	24.3.	20:15	Stranger than Fiction
So	25.3.	15:00	Hilfe, ich bin ein Junge
		19:00	Stranger than Fiction
Do	29.3.	20:15	Elisabeth Kopp – Eine Winterreise
Fr	30.3.	20:30	Elisabeth Kopp – Eine Winterreise
Sa	31.3.	20:15	Shortbus
So	1.4.	19:00	Shortbus

«Schnupper-Probe»

Die Jugendmusik Heiden lädt alle interessierten Kinder und Jugendlichen mit ihren Eltern, am Samstag 24. März 2007 um 14.00-16.00 Uhr in den Singsaal des Schulhaus Wies Heiden, zu einer Schnupperprobe/Instrumentenvorstellung ein. Die Jugendmusik Heiden bietet schon seit Jahren für Kinder und Jugendliche Jungbläser- und Trommelkurse an. Trompete, Posaune, Tenorhorn, Tuba, Saxophon, Klarinette, Querflöte und Trommel sind die Instrumente, die erlernt werden können. Nun besteht also an diesem Tag die Möglichkeit anhand einer umfassenden Instrumentenvorstellung – auch rhythmusbegeisterte Mädchen können das Trommelspielerlernen – sämtliche Instrumente kennen zu lernen und auszuprobieren. Die Ausbildung beginnt dann nach

den Sommerferien 2007 und findet wöchentlich statt. Weitere Informationen unter www.j-m-h.ch.

(ck)

pinwand

Dienstag, 6. März 2007
Altmetall-Sammlung

Samstag, 17. März
Papiersammlung
(durch Klassen der Mittelstufe)

Veranstaltungen März

Wann	Wer	Was	Wo	
So	4.3.	11.00 Appenzeller Winter	Konzert mit Techler Trio	Aula Sek-Schule
Do	8.3.	ab 15.00 Chrabbelgruppe Luftibus		Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Do	8.3.	ab 18.00 Frauenverein Wolfhalden	Internationaler Frauentag	Hotel Linde Heiden
Fr	9.3.	13.00 Senioren Wandergruppe	Thal / Burgstock / Rheineck	ab Kirche
Di	13.3.	9.00 – 11.00 Pro Juventute	Mütter-/ Väterberatung	Dorfschulhaus Vereinszimmer
Mi	14.3.	20.30 SVP	Parteiversammlung	Rest. Harmonie
Do	15.3.	12.00 Kirchgemeinde / Frauenverein	Mittagstisch für alle	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Fr	16.3.	20.00 Lesegesellschaft Dorf und Aussertobel	gemeinsame Zusammenkunft	Rest. Ochsen
Fr	16.3.	20.30 Lesegesellschaft Tanne	Versammlung	Rest. Bädli
Sa	17.3.	14.00 Vereinigung App. Wanderwege	Kantonaltagung	Kronensaal
Mo	19.3.	20.15 Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Do	22.3.	ab 15.00 Chrabbelgruppe Luftibus		Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Do	22.3.	ab 19.30 Verkehrsverein	Apéro	Rest. Ochsen
		20.00	Hauptversammlung	
Di	27.3.	9.00 – 11.00 Mütter-/ Väterberatung	Anmeldung 071 870 09 93	Dorfschulhaus Vereinszimmer
Sa	31.3.	ab 8.30 Landfrauen	Ostermarkt	Kirchplatz

Brockenstube und Dorfmuseum machen Winterpause!

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout &
Koordination: Sieber Werbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Bischofberger Druck AG, Obereg

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats

Inserate-, Beitragsannahme:

Sieber Werbig, Barbara Sieber, Hintereg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller. Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Kantonale Wanderweg-Hauptversammlung in Wolfhalden:

Witzweg ist und bleibt die Nummer 1!

Helmut Neururer, Walzenhausen, ist seit Jahren auch auf Wolfhändler Gemeindegebet für die Pflege des Witzweges tätig, der auf der neuen Appenzeller Wanderkarte als Themenweg Nummer eins aufgeführt ist. egb

An der vom Verkehrsverein Wolfhalden ausgezeichnet mitorganisierten Hauptversammlung der Vereinigung Appenzell Ausserrhoder Wanderwege (VAW) wurde die neue Wanderkarte Appenzellerland vorgestellt. Eingetragen sind alle Themen-Wanderwege, wobei der beliebte Witzweg als meistbegangene Wanderroute die Nummer 1 trägt.

Gut 200 der über 1000 Mitglieder der VAW fanden sich am 17. März gutgelaunt in Wolfhalden ein, um der von VAW-Präsident Bruno Diebold, Stein, vorbildlich geführten Hauptversammlung beizuwohnen. Der von Hans Sieber präsierte Verkehrsverein Wolfhalden sorgte gemeinsam mit Kronenwirt Markus Steger für eine gemütliche Atmosphäre. Spezielles Lob fand dabei die von VV-Vorstandsmitglied und Ochsenwirtin Ida Buschor-Kellenberger kreierte Tischdekoration, die den Frühling in den Saal

zauberte. Freude bereitete aber auch das allen überreichte Präsent der Wolfhändler Firma HWB Kunststoffwerke AG.

Neuer Wanderweg «Kulturspur Appenzellerland»

«WWW bedeutet Witzwanderweg, aber auch Wohnen mit Weitblick in Wolfhalden», erklärte Gemeindepräsident Max Koch in seinem humorvollen Grusswort. Nach den zügig und ausnahmslos in zustimmendem Sinnen erledigten Geschäften der HV wurde der neue Themenwanderweg «Kulturspur Appenzellerland» in Wort und Bild vorgestellt. Der neue Weg führt mit Beginn in Degersheim durch ganz Ausserrhoden, um in Rheineck seinen Abschluss zu finden. Als Route Nr. 22 ist der Kulturweg ebenfalls auf der neuen Wanderkarte eingetragen, die ab sofort im Verkehrsbüro Wolfhalden (Laden «Schatzchäscht-

Saujassen der Lesegesellschaft Tanne

Kürzlich trafen sich die Gesellschafterinnen und Gesellschafter zur Monatsversammlung mit alljährlichem Saujassen, im Rest. Bädli, Schönenbühl. Nach dem geschäftlichen Teil bekamen alle ein feines Steak zur Stärkung, zubereitet wie immer von der Bädli-Wirtin L. Bruhin.

Frisch gestärkt wurde zum Saujassen eingeteilt. In 4 Gruppen

zu je 4 Jassern wurde verbissen um Punkte gespielt.

Die Rangliste zeigte folgendes Bild:

Sieger war Toni Heeb mit 831 Punkten, gefolgt von Prisca Fuster mit 805 Punkten und Urban Thaler mit 785 Punkten. Am Schluss durften alle Jasser ein fein geräuchertes Stückli vom Schwein mit nach Hause nehmen.

Dorothe Stacher-Lutz

li» von Margrit Kliebenschädel) erhältlich ist. Gleichenorts kann auch das neue Kulturspur-Wanderbuch bezogen werden.

Ein Wolfhändler wird Ehrenmitglied

Im Traktandum «Ehrungen» wurde mit dem in Wolfhalden aufgewachsenen Bruno Frei, Herisau, ein überaus verdientes VAW-Vorstandsmitglied zum Ehrenmitglied ernannt. Bruno Frei hat als langjährig tätiger Präsident der technischen Kommission ein immenses Arbeitspensum zum Wohle aller Wanderfreunde geleistet. VAW-Verbindungsleute der Gemeinde Wolfhalden sind unverändert Hans Tobler, Vogelherd, und

Werner Tobler, Lippenreute.

Wanderung mit Kinderwagen
Ebenfalls im Verkehrsbüro Wolfhalden erhältlich ist die 70 Seiten starke Gratis-Broschüre «Wandern 2007». Vorgestellt wird darin unter anderem der Witzweg, dessen Abschnitt von Wolfhalden bis Heiden als tauglich für Kinderwagen aufgeführt wird. Zu den verschiedenen Tourenvorschlägen gehört die Wanderung von Wolfhalden via Klus, Schönenbühl und Altenstein zum Hirschberg (Kindlistein). Für den Weg zurück nach Wolfhalden wird die Route über Riethof, Bissau, Heiden, Klaren und Guggenbühl empfohlen.

egb

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Positiver Rechnungsverlauf 2006

Die Gemeindefinanzen haben 2006 erfreulich mit einem Überschuss von rund 100'000 abgeschlossen. Der Gemeinderat hat beschlossen, wie vorgesehen weitere a.o. Abschreibungen zu machen um das Verwaltungsvermögen zu reduzieren. Sie finden hier in der Kurzform die wichtigsten Zahlen.

GESAMTÜBERBLICK

Die Laufende Rechnung schliesst bei einem Gesamtaufwand von Fr. 10'130'888.37 und einem Gesamtertrag von Fr. 9'888'678.06 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 242'210.31. Dieser ist dem Eigenkapitalkonto belastet worden, welches sich dadurch auf Fr. 508'616.84 reduziert hat. Die Investitionsrechnung weist eine Zunahme der Nettoinvestitionen um Fr. 608'396.20 aus; dies bei Investitionsausgaben im Betrage Fr. 691'965.00 und -einnahmen von Fr. 83'568.80. Das abzuschreibende Verwaltungsvermögen hat sich um Fr. 823'477.05 auf Fr. 5'849'102.35 reduziert. Die Nettoverschuldung der Gemeinde ist von Fr. 5'498'185.93 auf Fr. 4'802'297.93 gesunken (= Abnahme um Fr. 695'888.00).

A. LAUFENDE RECHNUNG

Ergebnisse aller Ressorts

Die Laufende Rechnung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 242'210.31. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von Fr. 346'900.00, womit ein um Fr. 104'689.69 besserer Abschluss erreicht wurde. Der Vergleich von Rechnung und Budget zeigt im einzelnen folgende Abweichungen:

	Günstiger um Fr.	Ungünstiger um Fr.
10 Allgemeine Verwaltung	19'395.51	
11 Finanzen		167'530.80
12 Steuern	162'939.23	
13 Schule		81'311.20
14 Hochbau, Ortsplanung	26'932.55	
15 Tiefbau	4'589.55	
16 Umweltschutz		
17 Soziales	153'767.95	
18 Gesundheit	12'733.40	
19 Friedhof, Bestattungen		16'970.65

20 Feuerpolizei		
21 Zivilschutz, Militär	2'821.25	
22 Forst- und Landwirtschaft	6'713.20	
23 Handel, Gewerbe, Verkehr	321.40	
24 Wasserversorgung		380'358.19 275'668.50
Total günstiger als Budget um	Fr. 104'689.69	

B. INVESTITIONSRECHNUNG

Den totalen Ausgaben von Fr. 691'965.00 stehen Einnahmen im Betrag von Fr. 83'568.80 gegenüber. Dies führte zum Ausgaben-Überschuss von Fr. 608'396.20 (budgetiert waren Fr. 1'339'000.-). Die hauptsächliche Investitionstätigkeit richtete sich einerseits auf die Sportplatzsanierung (Fr. 291'922.90) und andererseits auf weitere Erneuerungsprojekte der Wasserversorgung (Fr. 353'579.60).

C. ABSCHLUSS DER VERWALTUNGSRECHNUNG

Die Ergebnisse der Laufenden Rechnung sowie der Investitionsrechnung führen zum Abschluss der gesamten Verwaltungsrechnung. Bei einem Ausgaben-Überschuss in der Investitionsrechnung von Fr. 608'396.20, bei Abschreibungen von Fr. 1'431'873.25 sowie mit dem Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung von Fr. 242'210.31 resultiert ein Finanzierungüberschuss von Fr. 581'266.74 (Vorjahr: Fr. 659'780.33).

D. BESTANDESRECHNUNG

Aktiven

Finanzvermögen: Das Finanzvermögen ist insgesamt um Fr. 119'383.90 auf den Betrag von Fr. 4'874'297.57 angestiegen. Die flüssigen Mittel (Kasse, Post, Bank) liegen mit einem Saldo von Fr. 253'417.56 um rund Fr. 70'000.00 höher. Die Guthaben (Abschnitt 101 / insbesondere ausstehende Gemeindesteuern) bewegen sich etwas unter dem Stand zu Jahresbeginn (Abnahme um rund Fr. 45'000.-). Die Anlagen (Abschnitt 102) haben sich nur geringfügig verändert.

Verwaltungsvermögen: Die im Jahre 2006 erneut erfreu-

che Abschreibungskapazität führte dazu, dass sich die Summe des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens von Fr. 6'672'579.40 auf Fr. 5'8499'102.35 weiter reduzierte.

Passiven

Die Summe der kurzfristigen Schulden (Abschnitt 201) ist von Fr. 2'000'000.- auf Fr. 1'700'000.- zurückgegangen. Die mittel- und langfristigen Schulden (Abschnitt 202) sind um Fr. 178'000.- auf Fr. 5'793'900.- zurückgegangen. Mit der Belastung des Aufwandüberschusses aus der Laufenden Rechnung (Fr. 242'210.31) hat sich das Eigenkapitalkonto auf Fr. 508'616.84 verkleinert.

Nettoverschuldung

Die Nettoverschuldung hat sich wie folgt entwickelt:

Fremdkapital	31.12.05	Fr. 10'253'099.60
./. Finanzvermögen	31.12.05	Fr. 4'754'913.67
		Fr. 5'498'185.93
Fremdkapital	31.12.06	Fr. 9'676'577.50
./. Finanzvermögen	31.12.06	Fr. 4'874'297.57
		Fr. 4'802'297.93
Abnahme der Verschuldung		Fr. 695'888.00

Referendumsbeschluss des Gemeinderates

Der Gemeinderat Wolfhalden hat am 6. März 2007 beschlossen, die Jahresrechnung 2006 (Laufende Rechnung, Investitionsrechnung und Bestandesrechnung) zu genehmigen. Dieser Beschluss unterliegt gemäss Art. 9 lit. e der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Wenn mindestens 30 Stimmberechtigte innert 30 Tagen nach der amtlichen Bekanntmachung dies verlangen, ist das Geschäft der Volksabstimmung zu unterbreiten.

Öffentliche Wahlversammlung/ Informationen zur Jahresrechnung 2006

Im Zuge der kommunalen **Gesamterneuerungswahlen vom 22. April 2007** sind in der Gemeinde Wolfhalden ein Sitz im Kantonsrat sowie zwei Sitze im Gemeinderat neu zu besetzen

(bedingt durch die Rücktritte von Dr. Renato Waldburger aus dem Kantonsrat und von Markus Rohner und Heinz Bosisio aus dem Gemeinderat). Zur Aufstellung von Wahlvorschlägen findet am **Mittwoch, 4. April 2007, 20.00 Uhr, im Gemeindesaal «Krone»** eine öffentliche Wahlversammlung statt. Gestützt auf die gemeinderätliche Neuregelung zum Versammlungsablauf erfolgt nach der Aufnahme der Wahlvorschläge eine Vorstellung und Befragung der sich zur Verfügung stellenden Kandidatinnen und Kandidaten. Anschliessend an das Wahlvorbereitungsgeschäft informiert der Gemeinderat über die Ergebnisse der Jahresrechnung 2006.

Gemeindeverwaltung: Personelles

Der Gemeinderat hat dem Gesuch für einen zweimonatigen Auslandsurlaub (August/September) von Grundbuchverwalter Urs Widmer entsprochen. Als ausserordentlicher Stellvertreter für diese Zeit wurde Lars Keel (ehemaliger Grundbuchverwalter der Gemeinde Rehetobel) gewählt.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet: Weder-Scherrer René, Vorderdorf 938, Wolfhalden, Neubau Gartenhaus und Anbau gedeckter Sitzplatz an Wohnhaus Assek. Nr. 938 auf Parz. Nr. 1209, Vorderdorf.
Sonderegger-Nauer Felix und Silvia, Luchten 975, Wolfhalden, Anbau Wintergarten an Wohnhaus Assek. Nr. 975 auf Parz. Nr. 1149, Luchten.
Pighi-Steiner Mario und Erika, Hinterbühle 1058, Wolfhalden, Abbruch und Neubau Wohnhaus Assek. Nr. 769 auf Parz. Nr. 976, Lehn.
Pivac Mustafa und Jasna, Oberdorf 855, Wolfhalden, Umbau/Erweiterung Wohnhaus Assek. Nr. 58 und Abbruch Garage Assek. Nr. 1090 auf Parz. Nr. 241, Vorderdorf.

Gemeinsames und Trennendes...

So wie sich langsam die Erkenntnis durchsetzt, dass wir als Menschheit nur in einem Miteinander-Schauen für die eine (Um-) Welt überleben können, so setzt sich auch langsam die Erkenntnis durch, dass auch das Miteinander der Religionen und nicht das Einander Bekämpfen das Ziel sein kann.

Ibn 'Arabi – ein südspanischer islamischer Mystiker des 12. Jh – schrieb einmal:

«Mein Herz ist für jede Form des Glaubens aufnahmefähig geworden. Es ist daher ein Weideplatz für die indische Weisheit, ein Kloster für christliche Mönche, ein Tempel für Götzen, eine Ka'aba für einen muslimischen Pilger, die Gesetzestafeln der Thora und die Buchrolle des Koran. Ich hänge in der Religion der Liebe zum Menschen an, wohin auch immer deren Kamele ihren Weg nehmen! Dies ist meine Religion und mein Glaube.»

Jesus aus Nazareth sagte:

«Alles nun, was ihr wollt, dass die Menschen euch tun, so tut auch ihr ihnen, denn dies ist das Gesetz und die Propheten.»

So sei es.

Ihr Andreas Ennulat, Pfr.

Altersheim Wüschbach

Mittwoch (!), 11. April, 14.00 Uhr

Oster-Andacht im Altersheim mit Pfr. Andreas Ennulat

Mittagstisch für alle

Donnerstag, 26. April, 12.00 Uhr

im «Dorf 5» (Kirchgemeineraum). Das Mittagstischteam (Frauenverein Wolfhalden/Evang. Kirchgemeinde) freut sich über die Anmeldungen bis Dienstag 10.00 Uhr, Tel. 071 891 13 34

Chrabelgruppe Luftibus

im «Dorf 5» (Kirchgemeineraum): Donnerstag, 26. April ab 15.00 Uhr. Kontaktperson: Gabriela von Euw, Tel. 071 891 60 09.

Judentum – Christentum – Islam

«Gemeinsames und Trennendes»

Eine Informationsausstellung in der Kirche Wolfhalden

Wir leben in einer Zeit, in der wieder verstärkt nach dem Sinn des Ganzen gefragt wird. Religionen versuchen Antworten zu geben. Gleichzeitig leben wir in einer Zeit, in der das Wissen voneinander immer wichtiger geworden ist, damit nicht aus Unwissenheit heraus es zu Streit und Hass kommt.

Die Ausstellung möchte einen Beitrag leisten, das Wissen voneinander zu stärken

Gottesdienst zum Thema: Sonntag, 29. April, 9.45 Uhr

die Ausstellung ist zu sehen: Sonntag, 29. April bis Donnerstag, 10. Mai (bitte telefonieren: 079 456 70 73)

die Begleitung Einzelner oder von Gruppen durch die Ausstellung ist auf Anfrage hin möglich.

Ich freue mich auf interessierte Besucherinnen und Besucher

Andreas Ennulat, Pfr.

Gottesdienste im April

Sonntag, 1. April – PALMSONNTAG –

9.45 Uhr Gottesdienst mit Taufe; mit Pfr. Andreas Ennulat und Arthur Thurnherr (Orgel); anschl. Kirchbürgerversammlung.

Freitag, 6. April KARFREITAG-ABENDGOTTESDIENST

19.15 Uhr Abendgottesdienst mit Abendmahl mit Pfr. Andreas Ennulat (Liturgie und Predigt) und Kaspar Wagner (Orgel); ...(Tenor);

Sonntag, 8. April OSTERSONNTAG

9.45 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfr. Andreas Ennulat (Liturgie und Predigt) und Ursula Hauser, Heiden (Orgel)

Sonntag, 15. April

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und n.n. (Orgel);

Sonntag, 22. April kein Gottesdienst

Sonntag, 29. April GEMEINSAMES UND TRENNENDES
JUDENTUM-CHRISTENTUM-ISLAM

9.45 Uhr Thema-Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und Schülern aus dem Religionsunterricht der 1. Oberstufe; an der Orgel: Arthur Thurnherr, Goldach; anschl. Informationsausstellung zum Thema

Film-Abend-Mahl

«Harald & Maude»

«If you want to sing out sing out and if you want to be free be free...», Dieser Film ist der absolute Kultfilm, spannend erregend und dennoch fabelhaft. Wer diesen Film nicht gesehen hat, der sollte es dringend tun.

In diesem Film geht es ums Leben wie auch ums Sterben – und es geht ums Abschiednehmen. Wir feiern miteinander im Film an entsprechende Stelle das Gedächtnismahl.

Gründonnerstag, 5. April, 19.30 Uhr Kirche Wolfhalden

Ich freue mich auf interessierte Zuhörer und Zuhörerinnen.

Andreas Ennulat, Pfr.

Sonntag, 1. April, ca. 10.45 Uhr (nach dem Gottesdienst)

Kirchbürgerversammlung

Traktanden:

1. Wahl der Stimmenzähler
2. Protokoll der letzten ordentlichen Kirchgemeindeversammlung
3. Jahresbericht der Präsidentin
4. Abnahme der Jahresrechnung 2006
5. Budget 2007 mit unverändertem Steuerfuss (0.7 Einheiten)
6. Wahlen
7. Wünsche und Anträge

Das aktive Stimm- und Wahlrecht besitzt jedes Mitglied der evang. Kirchgemeinde Wolfhalden, welches das 16. Altersjahr vollendet hat.

Zivilstand

Todesfälle: Hauser-Meyer Elisabeth, gestorben am 22. Februar 2007 in Wolfhalden, geboren 1913.

Neuzuzüge

Müller-Beeler Roland, Schützenhalde 1061; Pfyl Andreas, Kronenwiese 1163.

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag

3.4.1922 Sturzenegger
Adelheid
3.4.1927 Keller Alma
8.4.1926 Heiniger Heinz
13.4.1925 Anhorn
Maria Johanna
17.4.1913 Lutz Bertha
27.4.1925 Herzog Alice
28.4.1922 Schläpfer Emil

Handänderungen

(19. Feb. 2007 – 18. März 2007)
Einwohnergemeinde Lutzenberg an Geisser Paul, Mühltoibel, Reservoir Nr. 947, Wiese, Weide Mühltoibel.

Einwohnergemeinde Wolfhalden an Gasser Heinz, Züberwangen, Boden mit Stadel Nr. 156, Wüschbach.

Einwohnergemeinde Wolfhalden an Lutz Hansruedi, Wüschbach, Boden, Wüschbach.

Scheidegger Hans, Dorf an Scheidegger Franziska, Hinterhasle, Garage (Teil) Nr. 308, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, Wohnhaus mit Garage (Teil) Nr. 308, Gartenanlage, Weg, Hinterhasle.

Ramsauer-Dällenbach Willi sel. und Irmtraud sel. an Schöni-Ramsauer Anna, Arbon und Balg-Ramsauer Katharina, Wila (zu je 1/2 Anteil ME), Wohnhaus Nr. 922, Gartenanlage, Weg, Hinteregg.

Zürcher Ruedi, Rorschach an Kummer-Bosshard Annalise, Unterlindenberg, geschlossener Wald, Unterlindenberg.

Andreas Signer in den Gemeinderat

FDP Nomination Gemeinderat: An der kürzlich durchgeführten Parteiversammlung der FDP Wolfhalden, wurde der 45-jährige Andreas Signer als Mitglied der Ortspartei, offiziell für die Gemeinderats-Ersatzwahl, in den Wahlkampf geschickt. Damit stehen mit Max Koch, als Ersatz für Dr. Renato Waldburger im Kantonsrat, erfreulicherweise zwei Mitglieder der Ortspartei für die kommunalen Wahlen zur Verfügung. Max Koch wird sowohl von der FDP, SVP und der Lesegesellschaft Aussertobel unterstützt.

Drei Kandidaten stehen für zwei freie Sitze im Gemeinderat in den Startlöchern.

Die Befürchtung unter den Parteien, dass keine Kandidaten zur Verfügung stehen, ist seit kurzem verflogen. Mit Andreas Signer, ist die FDP Wolfhalden überzeugt, einen kompetenten und erfahrenen Kandidaten ins Rennen zu schicken. Als Mit-

glied des Elternrates der Schule und Feuerwehr Wolfhalden kennt er die Nöte und Sorgen der Einwohner.

Er bringt einen ausgewiesenen Erfahrungsschatz als Führungsperson mit.

Dieser ist nötig, um in der «Gemeinde mit Weitblick», die Kontinuität im Gemeinderat zu bewahren.

Andreas Signer stellt sich am 4. April, anlässlich der Wählerversammlung, im Saal des Hotels Krone (Beginn 20.00) den Fragen des Moderators und Publikums. Die FDP Wolfhalden freut sich auf rege Teilnahme der Mitglieder und der Wählerschaft.

FDP Wolfhalden: utha

GEMEINDE WOLFHALDEN

Amtliche Aufforderung zum Strassenunterhalt

Alle Liegenschaftseigentümer und Korporationen, welche öffentliche Strassen, Wege und Stege zu unterhalten haben, werden aufgefordert, diese bis **spätestens Ende Mai 2007** einwandfrei in Ordnung zu bringen und zugleich die sich an den Strassen und Wegen befindlichen Sträucher und Bäume zurückzuschneiden.

Kies und Abschlüge für den Unterhalt der öffentlichen Strassen und Wege können bei Hans Stäheli, Tanne (Tel. 071 891 64 76 oder 079 438 98 11) bestellt werden. Für den Strassenunterhalt leistet die Gemeinde Beiträge durch unentgeltliche Abgabe von Kies, Abschlügen und Baumaterial oder durch Pauschalbeiträge an Strassenkorporationen (Art. 13 Strassenreglement). Der Transport geht zulasten der Bezüger. Mit verbilligtem Kies dürfen keine Privat- und Gartenwege sowie Hausplätze beküest werden.

Sofern die notwendigen Arbeiten nicht fristgemäss ausgeführt werden, kann die Instandstellung durch die Gemeinde auf Kosten der unterhaltspflichtigen Eigentümer ausgeführt werden.

Wolfhalden, Ende März 2007
BAU- UND STRASSENKOMMISSION

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Wir bereiten Ihre Druckvorlagen für den Druck vor.
Wir drucken Ihre **Geschäftsdrucksachen, Prospekte, Flyer, Broschüren, Bücher, Plakate, etc.**
Wir **schneiden, falzen, binden, stanzen, perforieren und kopieren.** Und wenn Sie etwas Besonderes wollen, dann drucken wir auch auf **Tücher** – Zum Beispiel für **Speisekarten, Tischsets, Glückwunschkarten** und vieles mehr.

9413 Oberegg

Dorfstrasse 10
Tel. 071 891 43 33
Fax 071 891 33 77

▶ **DRUCKVORSTUFE**

▶ **DRUCK**

▶ **KOPIERSTUDIO**

9050 Appenzell

Bahnhofstrasse 6
Tel. 071 787 14 59
Fax 071 787 53 59

▶ **AUSRÜSTEREI**

▶ **TÜECHLIDRUCK**

Gasthof Krone Wolfhalden

Gault-Millau-Küche

Ostern (8.4.2007) in der Krone

Osterbuffet im Saal
pro Person Fr. 39.90

Ostermenü im Restaurant
pro Person Fr. 49.90

Neu auf der Speisekarte: Maispouardenvariation

Markus Steger

Kronenstrasse 63 • 9427 Wolfhalden • Tel. 071 891 11 20
Mittwoch bis Sonntag 9.00 Uhr bis 24.00 Uhr

Bauland zu verkaufen

Wohnen mit Weitblick
Wolfhalden AR

Wohnen an einem ruhigen und sonnigen Ort im Appenzellerland über dem Bodensee.

Geniessen Sie den Feierabend mit Seesicht und Abendsonne!

Mehrere Baulandparzellen sowie ein bestehendes Appenzellerhaus zu verkaufen.

Interessiert? Verlangen Sie unverbindlich die ausführliche Dokumentation.

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6, 9410 Heiden

071 891 28 28
info@hellerimmobilien.ch

SVP Wolfhalden:

Gemeinderatskandidat Gino Pauletti

An ihrer kürzlich durchgeführten Parteiversammlung, anlässlich der bevorstehenden Gemeinderatswahlen, und den Ergänzungswahlen, beschäftigte sich die Versammlung mit den zur Wahl stehenden Kandidaten.

Gleich zu Beginn der Versammlung konnte der Präsident einen Gast begrüßen, Edgar Bischof, neuer Kantonal-Präsident der SVP AR.

Er berichtete uns von der kommenden Initiative, die eine Wiedereinführung der Schulnoten bewirken soll und gratuliert

uns, zu einer offenen und aktiven Ortspartei. Er verdankt die Arbeit, welche immer wieder Mitglieder im Sinne der SVP erledigen.

Die SVP ist überzeugt, mit Gino Pauletti den 8. Sitz im Gemeinderat optimal besetzen zu können. Für den 9. Sitz beschliesst die Versammlung Stimmfreigabe.

Gemeindepräsident Max Koch wird als Kantonsrats-Kandidat unterstützt, wie auch Ernst Zingg für das Verwaltungs- und Obergericht. es

Neuorganisation der Giftsammlung

Der Kanton hat die Auflagen für die Giftsammlung auf das Jahr 2007 massiv verstärkt. Die entgegengenommenen Produkte müssen besser sortiert werden, in spezielle Gebinde abgefüllt und optimal bis zum Abtransport aufbewahrt werden. Unsere Gemeinde kommt dadurch personell, wie auch räumlich an die Machbarkeitsgrenze.

Deshalb hat sich die Umweltschutzkommission dafür entschieden, bei der Giftsammlung mit den Gemeinden Heiden und Grub AR zusammenzuarbeiten. Neu wird die Giftsammlung für alle drei Gemeinden am selben Nachmittag beim Bauamt Heiden stattfinden. Dadurch können wertvolle Synergien genutzt werden. Auch bezüglich der Sicherheit wird somit eine klare Verbesserung erzielt.

Was gehört in die Sammlung?

Medikamente, Kosmetika, Farben, Lacke, Pflanzenschutzmittel, Lösungsmittel, Reinigungsmittel, Haushaltchemikalien, Verdünner, Klebstoffe, Herbizide, Düngemittel, Quecksilber-Thermometer, Giftstoffe...

Wichtige Info!

Unverbrauchte oder eingetrocknete Reste von giftigen Stoffen

und Chemikalien enthalten umweltgefährdende Stoffe und dürfen deshalb nicht in den Kehricht oder ins WC geschüttet werden. Die Giftsammlung ist nur für die Entsorgung der Giftabfälle aus Privathaushalten bestimmt. Gift- und Sonderabfälle möglichst in der Originalverpackung bringen. Keine Giftabfälle zusammenmischen.

Ständige Sammel- und Rückgabestellen

Die beste Entsorgung der Giftabfälle ist die Rückgabe an die jeweilige Verkaufsstelle. Ist dies nicht möglich, so können kleine Mengen dieser Abfälle in Drogerien, Apotheken und beim Arzt kostenlos abgegeben werden. Grössere Mengen (über 25 kg) können beim Abwasserverband Altenrhein (AVA) gegen Gebühr entsorgt werden. Für weitere Fragen stehen unsere Bauamtsmitarbeiter gerne zur Verfügung.

Giftsammlung 2007

Mittwoch, 25. April 2007 von 13.30 bis 16.00 Uhr beim Bauamt Heiden (nähe Feuerwehrdepot) – siehe Abfallkalender am

Präsidiumswechsel im Frauenturnverein

Turnen

An der 37. HV des FTV vom 9. März konnte die Präsidentin Bea Scheidegger auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken.

Zu den Vereinsanlässen gehörten, das Sommerprogramm mit Minigolfen, Walken, Radfahren, Vitaparcour, die abwechslungsreichen Turnstunden in der Halle, eine zweitägige Turnerreise in den Kanton Aargau, die Teilnahme am Klausabend der turnenden Vereine sowie die Mithilfe beim Jugend Challenge in Heiden.

Mutationen

Nebst einem Neueintritt standen zwei Rücktritte aus dem Vorstand gegenüber.

Der Vorstand setzt sich neu wie folgt zusammen.

Präsidentin: Claudia Jud, Leiterin: vakant, Vizeleiterin: vakant, Kassierin: Esther Hohl, Aktuarin: Rita Enz, 1.Revisorin: Regina Wild, 2. Revisorin: Irene Keller.

Ehrungen

Es konnten folgende Turnerinnen für mehrjährige Mitgliedschaft geehrt werden:

Trudi Aerne: 30 Jahre;
Marianne Schmid: 20 Jahre;
Esther Hohl: 10 Jahre.

Für mehrjährige Vorstandsarbeit wurden Bea Scheidegger und Claudia Jud geehrt.

Jahresprogramm 2007

Im Juni 2007 findet das ETF in Frauenfeld statt und für den 25./26. August ist ein zweitägiger Vereinsausflug nach Weissfluhjoch – Fideriser Heuberge geplant.

Nebst diesen Aktivitäten wird trotz fehlender Leitung jeden Donnerstagabend geturnt.

Neumitglieder sind stets herzlich willkommen.

(re)

Grosse Erfolge der Geräteturnerinnen

Am ersten Wettkampf in dieser Saison erzielten die Wolfhändler Geräteturnerinnen schon beachtliche Erfolge. Nicole Kugler, K3, turnte einen ausgeglichen

Wettkampf, an den Ringen erhielt sie sogar 9.10 Punkte, was ihr schlussendlich den 6. Schlussrang einbrachte.

Ebenfalls erturnte sich Alyssia Kugler eine Auszeichnung. Auch sie turnte sauber und erhielt die hohe Note von 9.10 Punkten. Nicht ganz fehlerfrei turnte Kim Cornelius in der Kategorie 1. Sie erreichte den 53. Rang.

Hier die Resultate:

K3: Kugler Nicole Rang 6 mit Auszeichnung

K3: Kugler Alyssia Rang 11 mit Auszeichnung

K1: Cornelius Kim Rang 53 (wl)

Frauenverein Wolfhalden:

Ostereiermalen für Kinder

Wir laden wieder zum traditionellen Ostereiermalen ein. Alle Kinder ab 6 Jahren sind am Mittwoch, den 4. April von 14.00 – 16.00 Uhr im Theorieraum des Feuerwehrdepots willkommen.

Die Kinder müssen nur gekochte

Eier selbst mitbringen, das übrige Material wird vom Frauenverein zur Verfügung gestellt.

Wir freuen uns auf viele kleine und grössere Teilnehmerinnen und Teilnehmer!

gb

Gino Pauletti

ösere Maa för in Gmändrot

Gino Pauletti, 8. Oktober 1957
aufgewachsen in Gais, Bürger von Appenzell

- seit 1988 wohnhaft in Wolfhalden
- selbständiger Bauführer

Vorgeschlagen von der SVP Wolfhalden

Unterstützt durch:

Alp- und landwirtschaftliche Genossenschaft

FDP Wolfhalden

Lesegesellschaft Tanne

Lesegesellschaft Aussertobel

Neuheiten

Bücher

Comics von *Pitt Pistol*
 Wohin der Wind uns trägt
 von *Anne McCullagh*
 Das stille Mädchen von *Peter Hoeg*
 Alle meine Schwestern von *Judith Lennox*
 Eine Puppe für Samarkand von *Stieg Trenter*
 Aus Doktor Klimkes Perspektive
 von *Hakan Nesser*
 Anna zu Pferde von *Max Kruse*
 Klassenfahrt und Geisterkurs von
Thomas Brezina
 Spuk im Stadion von *Thomas Brezina*

DVD's

Charlie und die Schokoladenfabrik
 Der Schatz der weissen Falken
 It takes two
 Der kleine König
 Message in a bottle
 2 ungleiche Freunde
 von *mas Brezina*
 Die Augen des Schmetterling von
Federica de Cesco
 Die Pilgerin von *Iny Lorentz*
 Die Farm am Eukalyptushain von
Tamara McKinley
 Der Gefangene von *John Grisham*

Öffnungszeiten: Di 15.30 – 17.00, Fr 16.45 – 18.30, ausser in den Schulferien

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
 SONDER 643
 9427 WOLFHALDEN
 TEL 079 243 04 07
 FAX 071 888 09 71
 E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Holen Sie die Welt zu sich nach Hause!

Emilia, Petteri und Chananthorn sind drei der rund 70 AustauschstudentInnen aus der ganzen Welt, die ab dem kommenden August für ein Schuljahr in der Schweiz wohnen werden. Sie brennen darauf zu lernen, wie Fondue schmeckt, wie in der Schweiz Weihnachten gefeiert wird und was sich hinter dem sagenumwobenen Wort Chäschüechli versteckt.

YFU sucht für das kommende Schuljahr (ab August 07) noch weltoffene Gastfamilien, die gerne ihre Tür und ihr Herz für einen aufgestellten Austauschschüler öffnen möchten.

Alle Austauschstudenten von YFU besuchen während ihres Aufenthalts in der Schweiz eine lokale Schule und nehmen als Mitglieder der Gastfamilie am Alltag teil.

YFU bietet den Gastfamilien keine finanzielle Entschädigung. Im Zentrum der Motivation soll der kulturelle Austausch stehen. Als Gastfamilie lernt man den Jugendaustausch von einer speziellen Seite kennen: Die Jugendlichen aus einer anderen Kultur wollen nicht zu Gast sein, sondern sich als Familienmitglie-

der integrieren und den Alltag leben. Das Zusammenleben ist für alle Beteiligten eine bereichernde, wenn auch herausfordernde Erfahrung. Elf Monate mit jemandem aus einer anderen Ecke der Welt zu verbringen ist ein Erlebnis, das Freuden- und manchmal auch Schmerzenstränen mit sich bringt – auf jeden Fall bleibt es aber für immer in Erinnerung.

Neugierde, Geduld und eine Prise Humor sind gute Voraussetzungen, um Gastfamilie zu sein. Als Gastfamilie sorgen Sie für Verpflegung und ein Bett, wobei ein eigenes Zimmer nicht zwingend notwendig ist.

YFU Schweiz hat viel Erfahrung auf dem Gebiet des Jugendaustausches. Wir arbeiten nicht gewinnorientiert und werden als wohltätige Institution vom Bund unterstützt. Möchten Sie mehr wissen zum Gastfamilienleben?

Für unverbindliches Informationsmaterial melden Sie sich bei YFU Schweiz (Youth For Understanding): Stadtbachstrasse 42, Postfach 8920, 3001 Bern, 031 305 30 60, info@yfu.ch, www.yfu.ch/gastfamilie.

Tatkräftig für Wolfhalden!

Pius Süess in den Gemeinderat

Soziale Werte • Gesunde Umwelt • Familiengerechte Strukturen • Steuergerechtigkeit

Die SP Ortsgruppe Wolfhalden unterstützt alle sieben bisherigen Mitglieder des Gemeinderates Wolfhalden. Die SP sowie die Lesegesellschaft Dorf empfehlen als achtetes Mitglied Pius Süess.

Die Fahrschule

Michael Schällebaum • 076 334 05 04

- Auto
- Motorrad
- Verkehrskunde (MkU)
- Theorie

Naturheilpraxis und Fusspflegestudio

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel • Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

Wir empfehlen uns für:

**Hochbau
Tiefbau
Wasserbau
Gartenbau
Kundenmaurer**

Bau
Sieber
GmbH

Hinterbissaustrasse 27 • 9410 Heiden
Hinteregge 176 • 9427 Wolfhalden
Tel. 071 890 03 77 • Fax 071 890 03 78
info@sieber-bau.ch

Der Lions Club Heiden unterstützt SODIS

SODIS (Abkürzung für Solar Water Desinfection) ist eine effiziente, kostengünstige und einfache Methode zur Behandlung von Trinkwasser. Das Prinzip der Desinfektion durch die Sonne wurde vor 25 Jahren von einem libanesischen Forscher entdeckt. Die Wissenschaftler der ETH haben das Prinzip erforscht und schliesslich für den täglichen Gebrauch weiterentwickelt. SODIS wird von der Weltgesundheitsorganisation WHO empfohlen und wurde mit dem «Energy Globe Award 2004» sowie dem «Preis für besondere, humanitäre Leistungen 2006» des Schweizerischen Roten Kreuzes SRK ausgezeichnet. Die Lions Clubs der Schweiz und Lichtensteins unterstützen seit 2003 das Projekt SODIS.

Wie funktioniert SODIS?

Eine Pet-Flasche gefüllt mit verschmutztem Wasser aus einem Fluss, See oder Brunnen wird für sechs Stunden an die Sonne gelegt. Die UVA-Bestrahlung und die Erwärmung entkeimen das Wasser: Gefährliche Krankheitserreger wie Durchfall-Bakterien und Viren werden abgetötet. Im Gegensatz zur herkömmlichen Trinkwasseraufbereitung braucht SODIS weder Energie (Brennholz, Öl, Gas) zur Erhitzung des Wassers noch teure Chemikalien. Im Gegenteil: Die Anwendung von SODIS ist kostenlos – abgesehen von der einmaligen Beschaffung von Pet-Flaschen. Kosten werden einzig durch die Ausbildung der Menschen vor Ort verursacht: Lokale SODIS-Promotoren erklären den Menschen die Zusammenhänge zwischen sauberem Wasser und Gesundheit und zeigen, wie SODIS funktioniert.

Am 19. Mai wird der Lions Club Heiden am Frühlingsmarkt in Heiden beim Kursaal mit einer Standaktion über das Projekt informieren und mit dem Verkauf von Mineralwasser SODIS unterstützen.

Weitere Aktionen im Mai zu Gunsten von SODIS sind in Vorbereitung. So auch ein Filmwochenende im Kino Rosental zum Thema «Wasser».

Mehr Information über die SODIS-Methode auf:
www.sodis.ch

Hannes Friedli
für den Lions Club Heiden

Dieses

Inserat wurde gelesen

Es könnte auch Ihres sein!

Es isch wieder

Bärlauch-Zyt

Mer empfeled am

Fritig, 30. März
Samschtig, 31. März
Sonntag, 1. April

oder au spöter mit Vorameldig

Bärlauch-Chäs-Fondue

Mer freuid üs of Eure Bsuech
Fam. P. & R. Kunz mit Personal

Eine rundum runde Sache

Runde Tätigkeitsbereiche: **Runde Dienstleistungen:**

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| • Sanitärinstallationen | • kompetente Beratung |
| • Spenglerei | • professionelle Projektierung |
| • Blitzschutzanlagen | • zuverlässige Ausführung |
| • Flachdächer in Sarnafil | |
| • Kernbohrungen | |

atel Gebäudetechnik AG

Werner Willi
Dorf 48 Telefon 071 891 26 37
9427 Wolfhalden www.group-ait.com

MACH MIT! – BLIB FIT!

3. Rhynegger Gsundheitslauf vom 29. April 2007

Am 28. Mai 2006 haben beim 2. Rhynegger Gsundheitslauf 305 TeilnehmerInnen mitgemacht. Wiederum wurde der Body Mass Index ermittelt und die Statistik zeigt erfreulicherweise, dass der Anteil der Übergewichtigen zurückgegangen ist. Dies wäre ein toller Erfolg – ist aber leider statistisch nicht gesichert und steht im Widerspruch zu den nationalen Erhebungen, die belegen, dass jeder 3. Erwachsene und jedes 5. Kind übergewichtig sind. Mit Nachdruck muss darauf hingewiesen werden, dass die durch Übergewicht bedingte Krankheiten (Herz-Kreislaufstörungen, Diabetes etc) «unnötige» Gesundheitskosten in Milliardenhöhe verursachen, die sich nicht zuletzt auch bei den Krankenkassenprämien auswirken. Die Schwelle für die Teilnahme ist wie bisher bewusst niedrig gehalten: kein Startgeld, keine

Rangliste, keine Tempovorgabe, dafür Freude an der Natur und Teilnahme an der Verlosung von gesponserten Wettbewerbspreisen, die allesamt in Verbindung mit Bewegung und Ernährung sind (Fitness-Abos, Talfahrten bei Bergbahnen, Eintritte in Schwimmbäder, Gutscheine für Fitness-Teller etc). Zusätzlich wird der Kneipp-Verein St. Margrethen Wasseranwendungen vorführen und instruieren. Der Lauf wird bei jedem Wetter durchgeführt. Er führt dem Alten Rhein entlang um den Eselschwanzsee und zurück zum Start und ist ca 6 km lang. Start ab 08.15 bis 13.30 Uhr. Um 16.00 findet die Verlosung der Wettbewerbspreise vor dem Rathaus Rheineck (Städtlseite) statt.

Reservieren Sie sich schon heute den 29. April 2007 – wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Für das OK: Roland Bürgi

Beim Bauen auf Erdgas setzen, zahlt sich aus.

Weitere Informationen auf unserer Website: www.gravag.ch

Mit Erdgas schonen Sie Ihr Baubudget!

Bei den Anschaffungskosten (EFH) ist die Erdgas-Heizung ganz klar die günstigste Lösung. Gegenüber einer Erdsonden-Wärmepumpe beträgt die Einsparung bis zu 20'000 Franken. Auch gesamthaft betrachtet hat die Erdgas-Heizung darum klare Kostenvorteile.

erdgas
GRAVAG

GRAVAG Erdgas AG · Telefon 071 747 54 54 · www.gravag.ch

Pius Süess für den Gemeinderat nominiert

Für die Gesamterneuerungswahlen des Gemeinderates vom 22. April portiert die Ortsgruppe Wolfhalden der SP Vorderland Pius Süess, Mitglied der Sozialdemokratischen Partei. Die Lesegesellschaft Dorf unterstützt Pius Süess.

Pius Süess lebt seit 1985 im Appenzeller Vorderland und seit 1994 in Wolfhalden. Er ist 52 Jahre alt und bewohnt mit seiner Familie ein altes Bauernhaus im Wüschbach. Mit seiner Frau Margarita hat er fünf erwachsene Söhne. Nach der Lehre als Radioelektriker absolvierte er am Katechetischen Institut der Universität Luzern die Ausbildung zum Religionslehrer. Nach einem freiwilligen Einsatz mit seiner Familie in einem Elends-

viertel in Kolumbien übernahm er 1985 die Katechetenstelle in der Kirchgemeinde Heiden/Wolfhalden und kam so mit verschiedensten Bevölkerungskreisen in Kontakt. Auch engagierte er sich in der Feuerwehr Wolfhalden. Heute leitet er den Bildungsdienst der Bethlehem Mission in Immensee, den er nach einem Nachdiplomstudium mit Schwerpunkt Erwachsenenbildung übernehmen konnte. Politische Erfahrungen sammelte er als Mitglied des Sektionsvorstandes der SP Vorderland sowie des Kantonalvorstandes. Er ist Mitglied der regierungsrätlichen Fachkommission zur Revision des Sozialhilfegesetzes. «Ich möchte meine vielfältigen Erfahrungen und Kenntnisse in den Dienst meiner Wohngemeinde Wolfhalden stellen», erklärt der Kandidat. Einen detaillierten Lebenslauf von Pius Süess können Sie auf sein Homepage www.pilgerweg.ch einsehen oder herunterladen.

Die Ortsgruppe Wolfhalden der SP ist überzeugt, mit Pius Süess eine Person vorzuschlagen, welche sich mit Energie und neuen Ideen für die Gemeinde Wolfhalden einsetzt.

Stefan J. Wigger
Präsident SP Vorderland

TMW Treuhand Markus Widmer

Buchhaltung Steuern

Buchhalter mit eidg. Fachausweis
Haufen 218, 9426 Lutzenberg
Tel. 071 880 03 01
Fax 071 880 03 05
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

Wohnen mit Weitblick

Wolfhalden Kronenwiese

Mitten im Dorf, schön gelegen, grosszügige, helle, sonnige Räume, teilweise Holztaubau, Parkettböden, mit Lift erschlossen, Seesicht

3 1/2 Zimmer Wohnung
2. OG 1110.– exkl. NK

Besichtigung
Frau H. Hutter, Tel. 071 891 91 90
oder M. Bänziger, Tel. 071 891 53 88

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Oberdorfstrasse 855
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

der nächste
Redaktionsschluss:
18. April 2007

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

April. Rosental. Das Kino.

Sa	31.3.	20:15	Shortbus
So	1.4.	15:00	Die wilden Kerle 4
		19:00	Shortbus
Di	3.4.	14:15	Das Hausboot
Mi	4.4.	20:15	Only human – Seres Queridos
Do	5.4.	20:15	Das Leben der Andern
Fr	6.4.	20:30	Das Leben der Andern
Sa	7.4.	17:15	Die wilden Kerle 4
		20:15	Die grosse Stille
So	8.4.		Ostern: Keine Vorstellungen
Mo	9.4.	15:00	Die wilden Kerle 4
		19:00	Die grosse Stille
Do	12.4.	20:15	Dreamgirls
Fr	13.4.	20:30	After the Wedding
Sa	14.4.	20:15	Dreamgirls
So	15.4.	15:00	Schweinchen Wilbur und seine Freunde
		19:00	After the Wedding
Di	17.4.	14:15	Zazie dans le métro
Do	19.4.	20:15	La stella che non c'è
Fr	20.4.	20:30	The good Shepherd
Sa	21.4.	20:15	La stella che non c'è
So	22.4.	15:00	Schweinchen Wilbur und seine Freunde
		19:00	The good Shepherd
Mi	25.4.	20:15	La Liste de Carla
Do	26.4.	20:15	Pan's Labyrinth
Fr	27.4.	20:30	Johle und werche
Sa	28.4.	17:15	Johle und werche
		20:15	Pan's Labyrinth
So	29.4.	15:00	Schweinchen Wilbur und seine Freunde
		19:00	Johle und werche

Schweizerisches Rotes Kreuz: Kurs Babysitting

Am 28. April und 5. Mai 2007 findet in Rehetobel ein Babysitterkurs des Schweizerischen Roten Kreuzes jeweils von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr statt.

Der Kurs vermittelt Jugendlichen ab 13 Jahren die Grundlagen für den Vertrauensjob als Babysitter. Es werden Themen behandelt wie Entwicklungsschritte des Kindes, Körperpflege, Wickelmethoden, Unfallver-

hütung, Vorgehen bei Krankheit, Spielanleitungen und Anregungen im Umgang mit Säuglingen und (Klein-)Kindern.

Nach dem Besuch der zehn Stunden wird als Kursbestätigung ein Ausweis des SRK abgegeben.

Interessierte melden sich bei Kathrin Hörler, Kursleiterin des SRK, unter Tel. 071 877 33 47.

kh

Pinwand!

Mittwoch, 25. April 2007
Häckseltour
(mit Voranmeldung:
vergl. Abfall-Info 07)

Mittwoch, 25. April
(13.30 – 16.00 Uhr)
Gift-Sondermüll
(Achtung: neu beim
Bauamt Heiden)

Veranstaltungen April

Wann	Wer	Was	Wo		
So	1.4.	10.45	Evang. Kirchgemeinde	ordentl. Kirchgemeindeversammlung	in der Kirche
Mi	4.4.	14.00	Frauenverein	Ostereiermalen mit Kindern	im Feuerwehrdepot
Mi	4.4.	20.00	Gemeinde	öffentliche Wahlversammlung	Kronensaal
Di	10.4.	9.00 – 11.00	Pro Juventute	Mütter-/ Väterberatung	Dorfschulhaus Vereinszimmer
Mi	11.4.	20.30	SVP	Parteiversammlung	Rest. Harmonie
Fr	13.4.	13.00	Senioren Wandergruppe	Lachen / Striland / Wolfhalden	ab Post
Mo	16.4.	20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Mi	18.4.	13.30 – 16.00	Brockenstube	Wiedereröffnung	Kronenstrasse
Do	19.4.	ab 19.30	Verkehrsverein	Apéro	Rest. Ochsen
		20.00		Hauptversammlung	
Fr	20.4.	20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Versammlung	Rest. Harmonie
Fr	20.4.	20.30	Lesegesellschaft Tanne	Versammlung	Rest. Bäbli
Di	24.4.	9.00 – 11.00	Mütter-/ Väterberatung	Anmeldung 071 870 09 93	Dorfschulhaus Vereinszimmer
Mi	25.4.	13.30 – 16.00	Brockenstube	geöffnet	Kronenstrasse
Do	26.4.	12.00	Kirchgemeinde / Frauenverein	Mittagstisch für alle	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Do	26.4.	ab 15.00	Chrabbelgruppe Luftibus		Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Fr	27.4.	20.00	Lesegesellschaft Dorf	Versammlung	Rest. Adler

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout &
Koordination: Sieber Werbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Bischofberger Druck AG, Obereg

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

Sieber Werbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller. Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Schnee-Lager 2007...

Zwei Tage im Leben der Schüler:

Donnerstag:

Früh morgens standen alle auf und schnatterten laut. Als alle dann wirklich wach waren, liess man sich im Saal nieder und ass Frühstück. Nach dem ging es wie immer auf die Piste. Mittags ass man Tortelini. Später standen alle wieder vor dem Haus und warteten auf die Begleitpersonen. Ein paar fuhren noch Schlitten. Am späten Abend gab es Suppe, als alle fertig waren Curry Reis und Berliner. Es gab noch von allen Klassen eine Modeschau mit vielen Moden. Am diesem Abend ging es schnell ins Bett.

Freitag:

Am nächsten Morgen in der Früh mussten alle die Sachen zusammen packen und in den Saal hinab schleppen. Nur die Schi-ausrüstung blieb übrig. Es gab wieder das gleiche Frühstück. Als wir draussen standen, durften wir alle frei fahren aber man musste mindestens zu zweit sein. Zum Mittagessen gab es Pommes und Chickenugets. Am Nachmittag ging es nach Hause. Es hat sehr viel Spass gemacht!

Nicole und Selina

Nasser Ostermarkt

Nicht gerade österlich präsentierte sich der Morgen, als die Landfrauen ihren Ostermarkt am Samstag vor Palmsonntag auf dem Kirchplatz aufbauten. Birken- und Buxkränzen konnte der nasse Schneefall nicht viel anhaben. Heuhäsen und frisch gebackene Zöpfe mussten aber schnellstens ins Trockene gebracht werden. Zum Glück konnten die klammen Finger und die kalten Füsse in der Kaffeestube

aufgewärmt werden. Bei Kaffee und Kuchen, Spaghetti an der feinen Sauce der Landfrauen und Salat konnte jeder hungrige Gast bedient werden. Wer Zeit und Lust hatte, durfte sich an heitern Ostergeschichten erfreuen, die von Pfarrer Andreas Ennulat gekonnt vorgetragen wurden. Österlich warm und trocken war es erst beim Zusammenpacken.

Die Landfrauen danken allen, die den Weg ins Dorf zu ihrem Ostermarkt gefunden haben.

Renata Hoffmann Traoré

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Nicht mehr benötigte Hydrantenhäuser

Aufgrund der Tatsache, dass verschiedene Aussendepots der Feuerwehr (auch Hydrantenhäuser genannt) schon längere Zeit nicht mehr gebraucht werden, hat sich die Feuerschutzkommission mit deren künftigen Nutzung befasst. Es zeigen sich verschiedene neue Nutzungsmöglichkeiten (zB. Holzlagerung, Unterstand etc.). Bezüglich der beiden Depots im Friedberg (Parz. Nr. 1279) und Vorderhasle (Parz. Nr. 64 / oberhalb Rest. Frohe Aussicht) ist die Gemeinde zu einem Verkauf bereit. Entsprechende Kaufinteressenten haben sich teilweise bereits gemeldet oder können sich bei der Gemeindeverwaltung jetzt anmelden.

Volksabstimmung über Teilzonenplan «Luchten-Süd/Parz. Nr. 264, 450»

Vom 14. Februar bis 16. März 2007 lag der Teilzonenplan «Luchten-Süd/Parz. Nr. 264, 450» öffentlich auf. Gegen die Zusage in die Wohn- und Gewerbezone 3 sind keine Einsprachen erhoben worden. Der Gemeinderat hat beschlossen, die Umzonung des rund 4'700 m² grossen Bodenstückes (di-

rekt angrenzend an die Staatsstrasse und an das Areal der Plasticspritzerei AG) am 17. Juni 2007 der Volksabstimmung zu unterbreiten.

Totalrevision der kantonalen Asylverordnung/Anpassungen beim Entwurf zum neuen Sozialhilfegesetz

Im Zuge des derzeit laufenden kantonalen Vernehmlassungsverfahrens hat sich der Gemeinderat Wolfhalden für eine Änderung im Sozialhilfegesetz (Art. 40 Abs. 2) ausgesprochen. Die Bestimmung, wonach sich der Kanton an den Kosten beteiligen kann, soll durch eine absolute Aussage ersetzt werden, wonach sich der Kanton effektiv an den Kosten bezüglich der Personen im Asylbereich beteiligt.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet: Bertschi-Hohl Verena, Tüfenau, Dätwil, 8452 Adlikon, Baureklametafel auf Parz. Nr. 1436, Hinterbühle.

Beer Christian, Lippenreute 387, Wolfhalden, Abbruch des Bienenhauses Assek. Nr. 836 auf Parz. 1148 und Wiederaufbau

auf Parz. Nr. 564, Lippenreute. Küng Christoph, Kronenstrasse 197, Wolfhalden, Neubau Bienenhaus auf Parz. Nr. 136, Vorderhasle.

Pointner-Mandl Franz und Ingrid, Bruggtobel 818, Wolfhalden, Anbau/Wohnraumerweiterung, Einbau Dachflächenfenster beim Wohnhaus Assek. Nr. 818 auf Parz. Nr. 520, Bruggtobel. Heller AG, Immo-Service, Tiefenau 6, 9410 Heiden, Baure-

klametafel auf Grundstück Parz. Nr. 1022, Luchten.

Bossart Beat, Hinterergeten 141, Wolfhalden, Projektänderung für Hangaufschüttung und Stützmauer-Verlängerung auf Grundstück Parz. Nr. 416 und 933, Hinterergeten.

Assfalg-Siegmund Stefan und Renate, Hinterergeten 123, Wolfhalden, Terrainveränderung/Parkplatzerweiterung auf Parz. Nr. 933, Hinterergeten.

Aktionstag

vom Samstag, 12. Mai 2007

Die Schweiz putzt, sammelt und entsorgt! Am letztjährigen Aktionstag im Mai 2006 haben über 250 Städte, Gemeinden und Betriebe die Bevölkerung sensibilisiert für einen bewussten Umgang mit Rohstoffen, Produkten und Abfällen.

Die Umweltschutzkommission möchte mit einer «Gemeindeputzetä» auf unseren wunderschönen Lebensraum aufmerksam machen.

Alle gemeinderätlichen Kommissionsmitglieder sind zu einer Teilnahme ermuntert worden. Sei es zum Kuchenbacken, Güsselsammeln, Aufmuntern, Transportieren, Sortieren oder zum Feiern.

Wir möchten mit gutem Beispiel vorangehen und der gesamten Bevölkerung aufzeigen, dass es sich lohnt unseren Wohnort attraktiv und ansprechend zu gestalten und zu erhalten.

Natürlich freut sich die USK, wenn weitere EinwohnerInnen von Wolfhalden tatkräftig mithelfen wollen. Anmeldungen werden bis zum 10. Mai gerne entgegengenommen: Tel. 071/888 33 63 / Mail astma@bluewin.ch. Alle Interessierten besammeln sich am 12. Mai um 9 Uhr beim Bauamt Wolfhalden – ausgerüstet mit gutem Schuhwerk und geeigneter Kleidung. Jetzt schon einen ganz herzlichen Dank für den Einsatz in einem lebenswerten Wolfhalden.

Die Umweltschutzkommission

Einschreiben für den Kindergarten Schuljahr 2007/08

**Kinder mit Geburtsdaten
1. Mai 2002 – 30. April 2003**

Die Einschreibung für den Kindergarten findet statt am

Donnerstag, 3. Mai 2007, 16.00 – 17.00 Uhr,
in den Kindergärten Dorf und Zelg.

Der Einschreibeort
hat keinen Einfluss auf die Zuteilung.

Schulleitung Wolfhalden, Hans-Peter Hotz

Gesucht

unsere Schulbusfahrerin verlässt uns
infolge beruflicher Neuausrichtung.

Wir suchen daher eine/n neue/n

Schulbusfahrer/in

Haben Sie gerne Umgang mit Kindern?
sind Sie zuverlässig / flexibel?
haben Sie Durchsetzungsvermögen und ein hohes
Verantwortungsbewusstsein?
so melden Sie sich bitte beim Schulpräsidenten:
Heinz Bosisio, Telefon 071 888 60 27
oder Mail: bosi.h@bluewin.ch

Stellenantritt per sofort oder
ab neuem Schuljahr 1. August 2007

Wasser...?

Viele Regionen der Welt sind schlecht und nur unzureichend versorgt mit sauberem Wasser... das tägliche Trinkwasser ist stark mit fäkalen Keimen verschmutzt und führt zu Durchfall- und Magenkrankheiten, die vor allem bei Kindern und schwachen Menschen meist tödlich enden... betroffen sind ca. 1,4 Milliarden Menschen.

Wir machen uns weniger Gedanken um das Wasser – es ist einfach da, genügend und sauber.

Wasser ist Leben. Ohne Wasser gibt es kein Leben. Deshalb ist Wasser auch mehr als nur der eine lebensnotwendige Stoff. Wasser ist das Symbol für alles, was Leben schafft. Alle unseren Bedürfnisse nach einem «guten Leben» können verglichen werden mit dem Durst nach klarem, frischem Wasser.

Jugendliche fragen sich: «Was erwartet mich im Leben?» Jugendliche haben Bedürfnisse und Wünsche in Bezug auf ihr zukünftiges Leben. Jugendliche sind durstig auf Leben.

Die Konfirmation 2007 wir dieses zum Thema haben:

Wasser – ein Grundbedürfnis des Menschen

Ihr Andreas Ennulat, Pfr.

Altersheim Wüschbach

Dienstag, 15. Mai, 14.00 Uhr

Andacht im Altersheim mit Pfr. Andreas Ennulat

Mittagstisch für alle

Donnerstag, 10. Mai, 12.00 Uhr

im «Dorf 5» (Kirchgemeineraum). Das Mittagstischteam (Frauenverein Wolfhalden/Evang. Kirchgemeinde) freut sich über die Anmeldungen bis Dienstag 10.00 Uhr, Tel. 071 891 13 34

Chrabelgruppe Luftibus

Jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat im «Dorf 5» (Kirchgemeineraum): 10. und 24. Mai ab 15.00 Uhr. Kontaktperson: Gabriela von Euw, Tel. 071 891 60 09.

Konfirmation 2007

In diesem Jahr feiern neun Jugendliche aus Wolfhalden ihre Konfirmation...

**Joel Holenstein, Corinne Wyss, Jasmin Costa,
Fabian Buff, Pascal Reuteler, Yves Beer, Marcel Boitier,
Manuel Schär und Ramon Frauenknecht**

Wir freuen uns über alle, die mitfeiern am 13. Mai um 9.45 Uhr in der Kirche Wolfhalden.

Andreas Ennulat, Pfr.

Evang.-ref. Pfarramt in Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
Telefax: 071 891 75 56
e-mail: ev.pfarramt.wh@tiscali.ch

Altersnachmittag

Donnerstag, 3. Mai 14.30 im Kronensaal

Alle Seniorinnen und Senioren aus Wolfhalden sind herzlich eingeladen zum Altersnachmittag. Wir begrüßen das Senioren-Theater St.Gallen mit ihrer neuen Inszenierung Himmel oder Höll?

Es freuen sich auf ein zahlreiches Erscheinen:

Renate Waegli und das HelferINNen-Team

Gottesdienste im Mai

Sonntag, 29. April *GEMEINSAMES UND TRENNENDES
JUDENTUM – CHRISTENTUM – ISLAM –*

9.45 Uhr Thema-Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und Schülern aus dem Religionsunterricht der 1.Oberstufe; an der Orgel: Arthur Thurnherr, Goldach; anschl. Informationsausstellung zum Thema

Freitag, 4. Mai WOCHENSCHLUSS-GOTTESDIENST

18.30 Uhr «Mystik im Alltag» eine Betrachtung in Text und Musik mit Pfr. Andreas Ennulat (Texte) und Birgitta Roggors Müller (Orgel)

Sonntag, 6. Mai kein Gottesdienst (→4. Mai)

Sonntag, 13. Mai KONFIRMATION

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat, Birgitta Roggors Müller (Orgel) und einer weiteren musikalischen Überraschung

Donnerstag, 17. Mai AUFFAHRSTAG kein Gottesdienst

Sonntag, 20. Mai kein Gottesdienst

Sonntag, 27. Mai PFINGSTEN

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und Arthur Thurnherr (Orgel)

Senioren- und Seniorinnen-Fahrt

Donnerstag, 31. Mai 2007

Alle Seniorinnen und Senioren aus Wolfhalden sind herzlich zu dieser gemeinsamen Ausfahrt eingeladen...

...ZU EINER FAHRT INS «GRÜNE»

Abfahrt bei der Kirche um 12.00 Uhr (Abholdienst)
Rückkehr ca. 19.00 Uhr

Kosten: Fr. 50.–
(Carfahrt/Kaffeehalt/Besichtigung.../ Znacht)

**Anmeldungen bitte bis zum 24. Mai
an das Evang. Pfarramt (Telefon 071 891 13 34)**

Zivilstand

Geburten:

Signer, Ronja, geboren am 26. März 2007 in Heiden AR, Tochter des Signer Andreas Friedrich und der Signer geb. Boondee Wanpen, Äusseres Holz 480.

Trauungen:

Aeberhard, Max und Aeberhard geb. Schweizer, Jacqueline Ursula, Tobelmühle 353, getraut am 22. März 2007 in Rehetobel AR.

Todesfälle:

Niederer, Kurt Ernst, gestorben am 12. April 2007, geboren 1935, wohnhaft gewesen in Wolfhalden.

Neuzuzüge

Biatel Swen, Dorf 970; Bourdin Denise, Tobelmühle 357, 9425 Thal; Dostal Christian, Vorderhasle 1252; Dostal geb. Köppel Sandra, Vorderhasle 1252; Senn Matthias, Guggen 144; Skvorc Marijan, Unterlindenberg 210; Weber Petra, Hinterhasle 1206.

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilaren und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag

8.5.1927 Bänziger Ernst
9.5.1925 Eisenhut Anna
10.5.1926 Bischof Karl
14.5.1926 Rohner Otto
24.5.1918 Herzog Willy

TMW

Treuhand Markus Widmer

Buchhaltung Steuern

Buchhalter mit eidg. Fachausweis
Hafen 218, 9426 Lutzenberg
Tel. 071 880 03 01
Fax 071 880 03 05
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

Hauptversammlung des Gemischten Chor

Zur diesjährigen 22. HV des gemischten Chores Wolfhalden im Gasthof Krone konnte die Präsidentin Elisabeth Graf 23 Mitglieder sowie als Gäste den ehemaligen Dirigenten Hans Nef mit seiner Gattin begrüßen.

Nach einem feinen Nachtessen konnte um 20.15 Uhr mit der Hauptversammlung begonnen werden.

Nach dem Eröffnungslied «of de Berge möchti lebe» durften wir als erstes zwei Neumitglieder begrüßen es sind dies Lotti Lutz sie war schon einmal Mitglied und ganz neu Anita Kobel.

Nach dem Protokoll der letzten HV ruft die Präsidentin Elisabeth Graf in ihrem Jahresbericht die vielen schönen Vereinsanlässe wie der Auftritt im Eichberg, den Ausflug in den Bregenzerwald sowie das gemischte Konzert mit der Musikgesellschaft Wolfhalden am 2. Dezember in der Kirche Wolfhalden und viele weitere mehr, in Erinnerung.

Der Jahresbericht und der an-

schliessende Kassenbericht der leider eine Abnahme ausweisen musste, wurden mit Applaus genehmigt. Beim Traktandum Vorstand gab es zwei Rücktritte zu verzeichnen, galt es doch die beiden Beisitzer zu verabschieden.

Ruth Zogg seit 1999 als Aktuarin und seit 2006 als Beisitzerin möchte ihr Amt gerne weitergeben, an ihre Stelle tritt nun unser neues Vereinsmitglied Anita Kobel. Klaus Hohl möchte leider ganz aus unserem Verein austreten und so musste sein Amt als Beisitzer, dass er seit 2004 inne hatte, neu besetzt werden. Im Vorfeld der HV konnten wir Toni Schaller dafür gewinnen.

Beiden zurücktretenden Vorstandsmitgliedern konnte unter grossem Applaus ein schönes Präsent überreicht werden und die zwei «neuen» wurden mit grosser Zustimmung in ihre Ämter gewählt.

Der übrige Vorstand sowie die Dirigentin Eveline Sohm wurden

für ein weiteres Jahr bestätigt. Für guten Probenbesuch konnten einige Mitglieder mit einem Primeli geehrt werden, allen voran Hilde Auer mit null Absenzen. Das neue Jahresprogramm verspricht viele interessante Anlässe, geplant sind ein Maibummel im Mai oder Juni, Anfangs Juni singen wir im Altersheim Wüschbach, am 30. Juni werden wir die Sportplatzeinweihung gesanglich mitgestalten, am 1. September ist unser Vereinsausflug mit Besichtigung der Regabasis in Gossau, im Dezember singen an der Waldweihnacht, Kläusler, im März 2008 singen an der Landfrauentagung im Kronensaal Wolfhalden und als nächstes grosses Ziel ein Konzert im September 2008 in der Kirche. Gegen Ende unserer HV wurde noch eine unterstützende Kraft für unseren Notenverwalter Werner Tobler gesucht, spontan stellte sich Helene Schaller zur Verfügung.

Nach dem geschäftlichen Teil brachten uns zwei Lieder an der Schluss der HV, den Rest des Abends konnte bei einem Schätzwettbewerb mit der Frage aus wie vielen Wörtern wohl der Jahresbericht 2006 bestand und gemütlichem Beisammensein genossen werden.

Falls sich jemand von unserem Jahresprogramm angesprochen fühlt und gerne bei uns mitsingen möchte, würde uns das ausserordentlich freuen und gerne gibt ihnen unsere Präsidentin Elisabeth Graf-Heierli unter der Telefonnummer 071 777 61 85 für allfällige Fragen Auskunft.

Unsere nächsten Proben finden am 9. Mai, 23. Mai also alle zwei Wochen in der Aula des Oberstufenschulhauses Wolfhalden statt.

Jedermann und Jedefrau sind herzlich willkommen, Probepläne senden wir ihnen gerne zu.

E.G.

Gasthof Krone
Wolfhalden
Gault-Millau-Küche

Muttertag (13.5.2007) in der Krone

Muttertagsbuffet im Saal
pro Person Fr. 39.90

Muttertagsmenü im Restaurant
pro Person Fr. 49.90

Neu auf der Speisekarte: Spargelvariationen

Markus Steger
Kronenstrasse 63 • 9427 Wolfhalden • Tel. 071 891 11 20
Mittwoch bis Sonntag 9.00 Uhr bis 24.00 Uhr

Malereiwerkstätte
H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Oberdorfstrasse 855
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge
Natel 079 769 03 58

**Musik
unterricht**

für Jung und Alt,
Anfängerinnen und
Wiederanstelgerinnen

Akkordeon Knopf, Piano,
diatonisch, Melodiebass/M3
Gitarre Klassisch, Begleit
Ukulele

Rosmarie Hebeisen - dipl. Akkordeonlehrerin / SALV
9410 Heiden - Tel 071 891 45 82

**BIBLIOTHEK
WOLFHALDEN**

Öffnungszeiten:
Di 15.30 – 17.00
Fr 16.45 – 18.30
ausser in den Schulferien

Ein Inserat
dieser Grösse
kostet
Fr. 15.–

PRÄSENTATOR:
PREIS STERN

25./26. MAI 2007
www.openairwolfhalden.ch

**OPENAIR
wolfhalden**

FR. 25. MAI
Fools Garden
Vivian, Ghostnote, GEE-K

SA. 26. MAI
Baschi. wurzel 5
Open Season, Neutones, Lircas Anlas
Trust, Felskinn, Kandlbauer, Innocent

ORGANISATOREN: Gade die Bar, Schützengastern Ein vortreffliches Bier, TROJKA energy, PREIS STERN, anzeiger, COOKED, RHEINFORT, tippenzeller, MIGROS kulturprozent, S-Güte Kantonalbank, L/E VISION

WWW.OPENAIRWOLFHALDEN.CH

TICKETCORNER 2-Tage: 58.– (-VVKG) Freitag: 35.– (-VVKG) Samstag: 40.– (-VVKG)
0900 800 800
CHF 1.19/min.
Tickets sind auch im Rest. Harmonie und im Gade erhältlich.
Geländeöffnung: Freitag 17.00 Uhr | Samstag 11.00 Uhr
Shuttle-Bus ab Bahnhof Heiden, Kirche Wolfhalden und Bahnhof Walzenhausen.

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Saisonende für die Volleyballgruppe

Mit dem letzten Spiel der Nordostschweizerischen Plauschmeisterschaft am 3. April und der 14. HV beendete die VBG Wolfhalden ein aktives Vereinsjahr mit 40 Meisterschaftsspielen im Winterhalbjahr und wenigen Turnieren im Sommer. Der Präsident Max Kunz und die beiden Leiter Astrid und Andreas Moser führten die 25 Mitglieder mit kreativen Berichten, Schnitzelbank und Merci-Schokolade nochmals durch das Vereinsjahr. Erfreulich war der Aufstieg der Herren in die oberste Gruppe der Appenzeller Meisterschaft, sowie auch einige Spiele in der Plauschmeisterschaftsrunde. Man hofft, dass sie dort in der 2. Stärkeklasse bleiben können. Traurig hingegen stimmte der starke Rückgang der Mitspieler aus verschiedenen Gründen, sodass sogar eine Weiterführung des Herrenteams in Frage gestellt werden muss.

Bei den Damen ist der Nachwuchs erfreulich gross, wohl auch wegen dem Juniorinnen-training für Mädchen ab der 5. Klasse unter der Leitung von Astrid Moser und neu Luzia FÜRer. Einige wurden bereits ins A-Team der Kantonalen Meisterschaft aufgenommen, wo die Erwartungen mit dem erreichten 4. Platz erfüllt wurden. Unter neuem Management kämpfte ein junges Team «Young wolfs» in der Plauschmeisterschaft – ebenfalls in der besten Gruppe. Trotz merklicher

Steigerung der Leistung konnte ein Abstieg nicht verhindert werden.

Das Team der Frauen über 35 Jahre spielte sich auf den 2. Rang in ihrer Kategorie und muss hoffen, dass es diese Form der Meisterschaft im Kanton weiterhin noch gibt. Diese Altersklasse scheint den Wettstreit nicht mehr zu suchen.

Obwohl die Vereinskasse durch die Anschaffung der Dress nicht rosig aussieht, blicken alle zuversichtlich ins kommende Jahr. Bereits am 28. April und am 9. Juni sind eigene Turniere geplant, zudem folgt im Herbst die Abendunterhaltung. Der Vorstand bleibt für ein weiteres Jahr in gleicher Besetzung.

Mit je einer Rose bedankte sich die Leiterin bei Severine Frehner und Claudia Hegnauer für ihren mutigen Einstieg und die gute Arbeit als Betreuerinnen eines Teams während der Meisterschaft.

Astrid Moser wurde mit viel Lob, Dank und Blumenstraus für 25 Jahre Leitertätigkeit in der Volleyballgruppe geehrt.

Für 15 Jahre Leitertätigkeit bei den Herren erhielt Andreas Moser die Ehrenmitgliedschaft des Vereins. Mit Applaus bedankten sich die Mitglieder und forderten seine weiteren Bemühungen für das Herrenteam.

Ein feines Essen und ein Osterhasen-Lottomatch beschlossen diesen Anlass im Restaurant Ochsen Wolfhalden.

Traurig aber wahr

Nimmt man das Velo an Stelle des Autos, um von einem Ort zum anderen zu gelangen, kann man viel mehr entdecken – leider auch viele Abfälle. Woher die wohl stammen? Sind Autofahrer so liederlich und werfen ihre Abfälle von PET-Flaschen über Getränkedosen bis hin zur leeren Pizzaschachtel einfach aus den fahrenden Autos? – Und das in der sauberen Schweiz? In unserem schmucken Dorf? – Das macht mich sehr traurig. Muss denn unbedingt während des Autofahrens gegessen und getrunken werden? Falls ja, können die Abfälle leicht bei einem Halt bei Läden, Tankstellen oder

zu Hause fachgerecht entsorgt werden. Bei jedem Laden steht ein Sammelbehälter für PET-Abfälle und in jedem Dorf einer für Metallabfälle. Leider müssen die Angestellten des Bauamts die herumliegenden Abfälle zusammenlesen. Ist der Wind einmal früher dran, fegt er das Zeug vielleicht von der Strasse, aber leider findet man den selben Schmutz nachher bei einem Waldspaziergang. Höchstwahrscheinlich sind es ja Auswärtige, die hier ihre Abfälle aus den fahrenden Autos werfen, aber nehmen wir es auch uns zu Herzen!

Sylvia Hohl

Unterwegs mit dem Wildhüter

Die Pro Natura Jugendgruppe Appenzeller Vorderland hat den Kantonalen Wildhüter, Rolf Kellenberger mit seinem halbjährigen Foxterrier Amba getroffen. Der Wildhüter hatte für seinen Hund eine Fährte gelegt, um uns das Aufspüren eines verletzten Tieres zu zeigen. Amba fand den toten Hasen überraschend schnell und zielstrebig. Unterwegs erzählte uns Herr Kellenberger, dass in der vergangenen Woche zwei Rehe, zwei Füchse und zwei Dachse überfahren wurden. Das sei kein Einzelfall. Im Jahr würden 120 bis 160 Rehe überfahren und tödlich verletzt.

Rolf Kellenberger arbeitet seit 35 Jahren als Kantonaler Wildhüter im Kanton Appenzell Ausserrhoden. «Der Beruf des Wildhüters ist sehr anstrengend. Man hat

eigentlich nie frei.», sagte Herr Kellenberger.

Man habe auch viel mit toten Tieren zu tun. «Es tut mir weh, wenn ich ein Tier abschiessen muss, wenn es nur einen Beinbruch hat, den man bei einem Menschen ohne weiteres gepflegt hätte.» Aber ein verletztes Tier würde in der freien Wildbahn an Infektionen sterben, und das sei noch viel grausamer. Somit sei es eine Erlösung für die verwundeten Tiere, so Kellenberger. Aber er möge diesen Beruf trotzdem, denn man könne auch viel Schönes erleben, wie zum Beispiel junge Füchse beobachten.

Die Pro Natura Jugendgruppe dankt Rolf Kellenberger, dass er uns so informativ und spannend in seinen Berufsalltag eingeführt hat.

Anna Kobelt, Heiden

Es muss nicht immer ein 4000er sein...

...gerne begleite ich Dich auf Deinen Traumberg!

- Trekking (Wandern) für alle Wandersleute
- Hochtouren für Jedermann/frau
- Klettern für Kinder und Erwachsene
- Canyoning das besondere Erlebnis
- Tagesskitouren in der Region
- Skitourtage in der Schweiz und im Ausland
- Schneeschuhtouren für Jung und Alt
- Tiefschneekurse für Einsteiger und Köhner

Das abwechslungsreiche Jahresprogramm und viele tolle Bilder findest Du im Internet unter www.bergfuehrer-markus.ch

Ein Klick lohnt sich immer wieder!

Bergführer/Canyoningguide/
Skilehrer

Markus Kühnis

Untere Wässern 449

9410 Heiden

Tel. 071 890 09 53

kuehnismarkus@hotmail.com

www.bergfuehrer-markus.ch

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Wir bereiten Ihre Druckvorlagen für den Druck vor.

Wir drucken Ihre **Geschäftsdrucksachen, Prospekte, Flyer, Broschüren, Bücher, Plakate, etc.**

Wir **schneiden, falzen, binden, stanzen, perforieren und kopieren.** Und wenn Sie etwas Besonderes wollen, dann drucken wir auch auf **Tücher** – Zum Beispiel für **Speisekarten, Tischsets, Glückwunschkarten** und vieles mehr.

9413 Obereggen

Dorfstrasse 10

Tel. 071 891 43 33

Fax 071 891 33 77

▶ DRUCKVORSTUFE

▶ DRUCK

▶ KOPIERSTUDIO

▶ AUSRÜSTEREI

▶ TÜECHLIDRUCK

9050 Appenzell

Bahnhofstrasse 6

Tel. 071 787 14 59

Fax 071 787 53 59

HV des Handwerker- und Gewerbevereins

Die Hauptpersonen des Abends: Thomas Hotz, Rolf Kugler, Beat Barmettler

An der diesjährigen Hauptversammlung des Handwerker- und Gewerbevereins Wolfhalden-Lutzenberg im Haus zum Rebberg in Lutzenberg, nahm eine bemerkenswerte Präsidentschaft ein Ende. Beat Barmettler, Lutzenberg, war seit 12 Jahren in diesem Amt mit Erfolg tätig. Unter seiner Leitung konnte, neben vielem Anderen, nach 25 Jahren wieder eine Gewerbeschau, die Gwerb04, mit unglaublich schöner Resonanz bei der Bevölke-

rung und den Ausstellern durchgeführt werden. Die jährlichen Apéros «Politik trifft Gwerb», mit Mitgliedern aus der Kantons- und Gemeindepolitik sowie den Gewerbetreibenden der beiden Gemeinden sind durch sein Engagement zustande gekommen. Es macht Spass in so einem agilen Verein dabei zu sein. Danke Beat.

Für den abtretenden Präsidenten wurde Thomas Hotz neu in den Vorstand gewählt. Rolf Kugler, bisheriger Kassier, wurde einstimmig zum neuen Präsidenten gekürt. Somit setzt sich der Vorstand zusammen aus: Rolf Kugler Präsident, Thomas Hotz Kassier, Peter Küng Aktuar. Ansonsten nahm die HV gemäss Traktanden ihren gewohnten Gang, bevor die Versammelten den Abend gemütlich und ange-regt ausklingen liessen.

Peter Küng, Aktuar HGV

• H·W·B •

Schweizer Produzent von Damen-, Herren- und Kindergürtel/Hosenträger sucht per sofort oder nach Übereinkunft eine

Mitarbeiterin (Allrounderin)

für Produktion mit guten Deutsch-Kenntnissen. Keine Vorkenntnisse erforderlich

- Ihr Aufgabengebiet:
- selbständiges Arbeiten an Produktionsmaschinen
 - kleine Aufträge von A-Z bearbeiten
 - Muster anfertigen, etc.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.

HWB Das Gürteldesign. AG

Herr Raoul Fetz, Hinterergeten 1088, 9427 Wolfhalden

Eine rundum runde Sache

Runde Tätigkeitsbereiche: Runde Dienstleistungen:

- Sanitärinstallationen
- Spenglerei
- Blitzschutzanlagen
- Flachdächer in Sarnafil
- Kernbohrungen
- kompetente Beratung
- professionelle Projektierung
- zuverlässige Ausführung

atel Gebäudetechnik AG

Werner Willi
Dorf 48
9427 Wolfhalden
Telefon 071 891 26 37
www.group-ait.com

Mai. Rosental. Das Kino.

Di	1.5.	14:15	Der schwarze Hecht
Do	3.5.	20:15	Music and Lyrics
Fr	4.5.	20:30	Music and Lyrics
Sa	5.5.	20:15	Miss Potter
So	6.5.	15:00	Rennschwein Rudi Rüssel rennt wieder
		19:00	Music and Lyrics
Mi	9.5.	20:15	Angst essen Seele auf
Do	10.5.	20:15	Miss Potter
Fr	11.5.	20:30	Miss Potter
Sa	12.5.	19:00	Spezial: Welt-SODIS-Tag
		~21:15	Congo River
So	13.5.	15:00	Rennschwein Rudi Rüssel rennt wieder
		19:00	Congo River
Di	15.5.	14:15	Elsa und Fred
Do	17.5.	20:15	Jindabyne
Fr	18.5.	20:30	Jindabyne
Sa	19.5.	20:15	Coeurs
So	20.5.	15:00	Die wilden Hühner und die Liebe
		19:00	Jindabyne
Mi	23.5.	20:15	Anna Göldin – letzte Hexe
Do	24.5.	20:15	Coeurs
Fr	25.5.	20:30	Mr. Bean macht Ferien
Sa	26.5.	20:15	Mr. Bean macht Ferien
So	27.5.	15:00	Die wilden Hühner und die Liebe
		19:00	Coeurs
Mo	28.5.	19:00	Mr. Bean macht Ferien
Di	29.5.	14:15	Im Dutzend billiger
Do	31.5.	20:15	Mr. Bean macht Ferien

Bauland zu verkaufen

Wohnen mit Weitblick
Wolfhalden AR

Wohnen an einem ruhigen und sonnigen Ort im Appenzellerland über dem Bodensee.

Geniessen Sie den Feierabend mit Seesicht und Abendsonne!

Mehrere Baulandparzellen sowie ein bestehendes Appenzellerhaus zu verkaufen.

Interessiert? Verlangen Sie unverbindlich die ausführliche Dokumentation.

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6, 9410 Heiden

071 891 28 28
info@hellerimmobilien.ch

Jugendarbeit – grosse Aufgabe

28 Kirchbürgerinnen und Kirchbürger nahmen an der ordentlichen Kirchhöri vom Palmsonntag in der Dorfkirche teil.

Andrea Schläpfer, Präsidentin der Kirchenvorsteherschaft (Kivo), blickte in ihrem Jahresbericht zurück auf die wesentlichsten Anlässe innerhalb der Kirchgemeinde im abgelaufenen Jahr. Sowohl die Vorsteherschaft als auch der Pfarrer hätten sich immer wieder bemüht, neue Wege zu beschreiten, weitere Menschen zu mobilisieren und dadurch auch neue Schritte über die Kirchschwelle hinaus zu machen. So sei es verschiedenen Werktags-, Musik-, Abend- und Familiengottesdiensten mit Jugendlichen eingeladen worden. Die bisher üblichen Gottesdienste am Sonntagmorgen würden von immer weniger Kirchgängern besucht. Deshalb sehe sich die Kivo genötigt, solche Gottesdienste hin und wieder einmal ausfallen zu lassen, um damit Stellvertretungen einzusparen.

Mangelhafte Motivation

Eine grosse Aufgabe ist die Jugendarbeit. Nach einigen Turbulenzen unterrichtet nun Pfarrer Andreas Ennulat neu die 5. Primar- und die 1. Oberstufenklasse. Er berichtete von zunehmendem Motivationsmangel der zu Unterrichtenden, aber auch von Disziplinarschwierigkeiten. «Wir wollen uns dazu gegenseitig stärken und thematisierten die Herausforderungen in der Arbeit mit den Jugendlichen», so der Pfarrer. Die Politische Gemeinde Wolfhalden setze sich laufend mit verschiedenen Problematiken im Zusammenhang mit Schwierigkeiten mit Jugendlichen im Dorf auseinander. An verschiedenen Einsätzen vertrat der Pfarrer die Kivo und arbeitet in der dafür eingesetzten Arbeitsgruppe mit.

Urs Buff legte der Versammlung die Jahresrechnung 2006 vor, nachdem sie allen Stimmberechtigten zuvor auch zugestellt worden war. Sie schloss mit

minimal weniger Einnahmen als budgetiert.

Das Budget 2007 mit gleich bleibendem Steuerfuss von 0,7 Einheiten wurde ebenfalls vorgelegt. Buff versprach der Versammlung etwelche Einsparungen, weil Pfarrer Ennulat (wie erwähnt) neu den Unterricht der 5. Klasse und der 1. Oberstufe übernehme. Dadurch könnten Unterrichtsstunden mit Katecheten eingespart werden. Dann wies der Kassier nochmals auf die bevorstehende Kirchenanierung hin, die auf 2008 geplant sei. Er hoffe, so Buff, dass dieser Termin nicht mehr weiter zurückgestellt werde. Sowohl die Jahresrechnung als auch das Budget wurden von der Versammlung gutgeheissen.

H.T.

der nächste
Redaktionsschluss:
18. Mai 2007

...Schmerzen?

**Rückenschmerzen?
Schlafstörungen?
Stimmungsschwankungen?**

Die Lesegesellschaft Tanne organisiert einen Vortrag zum Thema: «Gesund werden ist möglich»

Warum erholen sich nicht alle Menschen über Nacht? Warum werden die einen von Ein- und Durchschlafstörungen gequält? Warum schlafen andere gut, erwachen aber müde und erschöpft? Warum werden viele von Rückenschmerzen geplagt? Warum leiden immer mehr Menschen an Stimmungsschwankungen?

Die meisten Schlafplätze sind mit Störzonen belastet, sei es mit Elektromog oder mit krankmachenden Strahlungen wie Wasseradern, Erdverwerfungen oder Doppelzonen.

Durch das Referat, aber auch durch praktische Beispiele wird einen Einblick gewährt in die täglichen Erfahrungen, die neuesten Erkenntnisse und die Lösungsvorschläge der Geopathologie Schweiz.

Es referiert Herr Luis Schneider, Geopathologe, Architekt und Baubiologe.

Themen sind Elektromog und Erdstrahlen.

Am 10. Mai 2007 um 19.30 im Restaurant Krone Wolfhalden

Zu diesem sicher sehr interessanten Abend sind alle herzlich eingeladen. Der Anlass ist kostenlos. rb

Handänderungen

(19. März – 18. April)

WBF Rheintal AG, Au, an Heide-
mann-Bischof Heiko und Theresia (zu je 1/2 Anteil Miteigentum),
Wohnhaus mit Carport Nr. 1205,
Gartenanlage, Strasse, Hinter-
hasle.

Appenzell Ausserrhoden

Chat Präventionskampagne «click it!»

Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden und die Schulleitung der Gemeinden Wolfhalden und Grub AR laden zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung ein.

Mittwoch, 30. Mai 2007, 19.30 – ca. 21.30 Uhr

9427 Wolfhalden, Hotel Krone, Saal

Thema: Stoppt sexuellen Missbrauch im Chat

Siehe dazu auch den Medientext in dieser Ausgabe.

Die Fahrschule

Michael Schällebaum • 076 334 05 04

- Auto
- Motorrad
- Verkehrskunde (VklU)
- Theorie

Hauptversammlung Museum Wolfhalden

Am Dienstag, den 27. März 2007, im Gasthaus zum Adler konnte der Museumspräsident eine stattliche Anzahl treuer Mitglieder begrüßen. In seinen einleitenden Worten wies er darauf hin, dass der letzte Dienstag im März, als Gründungstag der Gemeinde, unserer traditioneller Versammlungstermin ist.

Was war es für eine Zeit, als 1652, vor 355 Jahren die Gründung erfolgte? Es waren 55 Jahre seit der Landteilung, 17 Jahre nach der letzten Pest und nur 4 Jahre seit dem Ende des 30jährigen Krieges, dem Westfälischen Frieden. Die Eidgenossenschaft, nach 30 Jahren Neutralität, wurde als vom Reich unabhängig erklärt. Dr. Reichsadler, das Zeichen des Kaisers, über dem Appenzellerbär trönend, hatte ausgedient. Von nun an hatte nur noch der Bär das Sagen. Konnte man damals wissen, dass die Pest bis zum Jahre 2007 nicht mehr auftreten würde? Wohl nicht, hatte sich doch 1611, 1629 und 1635 tausende von Opfern gefordert. Und wie verhielt es sich mit dem nächsten Jahr? Die Oberegger bauten eine eigene Kirche. Und was sonst noch? Man hat angefangen Tabak zu rauchen. Besonders in Heiden und Gais gab es solche «Bäckler», die man des «Tabaktrinkens» beschuldigte. Der Chronist berichtet: «Im Jahre 1653 fing man im Lande Appenzell zuerst an Tabak zu rauchen. Die Gewohnheit kam den Leuten anfangs fremd vor, die Kinder liefen denjenigen, die Tabak geraucht hatten, auf der Gasse nach und man zeigte aller Orten mit Fingern auf sie; es wurden aber auch alle diejenigen welche geraucht hatten, vor den Rat zitiert und gestraft, den

Vorgesetzten und Wirten aber dem Eid befohlen, auf dergleichen Personen Acht zu geben und sie anzuzeigen».

Aus dem Jahresbericht des Museumsvereines kann folgendes entnommen werden. Das Museum wurde im Jahre 2006 fleissig besucht. Bei Klassentreffen und anderen Vereinigungen ist Wolfhalden beliebt. Die finanzielle Lage des Vereines ist gut. Dank dem selbstlosen Einsatz des Vorstandes. Mit einer Maturaarbeit hat ein Kantonsschüler von Trogen den Kindlistein als Neuheit in die Schweizerpresse gebracht. Mit dem Thema, zuzüglich Schalensteinen, hat sich eine Gruppe um Dr. Rolf Schällibaum schon seit Jahren befasst. Das Museum besitzt viele Arbeiten aus seinem Nachlass. Die Ausstellung «För Hitz ond Brand» will jungen Künstlern eine Plattform geben. Daran beteiligten sich alle Museen des Landes Appenzell. Wir werden einen Maler aus Berlin beherbergen. Er stellt seine Arbeiten den Werken der früheren, einheimischen Malern gegenüber. Wie etwa dem 1865 in Wolfhalden verstorbenen Bauernmaler Bartholome Lämmli. Während der Ausstellungsdauer (Frühling bis Herbst 2007) wird das Museum auch am Freitag und Samstag von 14.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. Der Kanton besitzt ein neues Kulturgesetz. Davon hofft auch Wolfhalden einwenig zu profitieren. Der Museumsvorstand, in seiner bewährten Formation, amtet für ein weiteres Jahr. Es freut sich auf einen zahlreichen Besuch.

Neueröffnung mit Aperitif:
Sonntag, 6. Mai 2007 von 10.00 bis 12.00 Uhr. ez.

Gemeinderäte im Militär

Einrücken um 9.30 Uhr in der General-Guisan-Kaserne in Bern. So lautete der «Marschbefehl» für vier Gemeinderätinnen und Gemeinderäte aus Wolfhalden. Wir haben uns entschlossen am FDK I einem Führungskommunikationskurs teilzunehmen. Das Programm der nächsten drei Tage war randvoll mit Kommunikationstraining nach militärischen Grundsätzen. Anhand von Videoaufnahmen wurde unser Auftreten kritisch beurteilt. Auch Hilfestellungen für die Führung kritischer Gespräche haben uns die Trainer vermittelt. Was für das militärische Kader gut ist, soll für uns Zivilisten auch recht sein. Und wirklich, die militärischen Konzepte lassen sich auch in die «normalen» Alltagsbegegnungen transferieren. In dieser Weiterbildung haben wir von uns ein klares Verhaltensprofil erarbeitet und einen Rucksack mit wertvollen Kommunikationstipps für unsere Amtstätigkeit gepackt. Auch

wenn der Kurs anstrengend und manchmal unangenehm war, gelohnt hat sich unser Aufenthalt in der Bundesstadt auf jeden Fall. am

Naturheilpraxis und Fusspflagestudio

Brigitte Steffen-Widler
Werdstrasse 32 • 9410 Heiden
Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel
Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss
Kneipp-Gesundheitsberatung

Bach Heiden

Traumküchen von Bach Heiden

T 071 898 82 30, www.bach-heiden.ch

Sie hat schon eine, und Ich?

Bach baut Küchen.
Komplett alles aus einer
Hand. Inkl. Einbaugeräte.

EP Piatti
Regionalvertretung

Innenausbau • Ladenbau • Küchen • CNC • JASO-Drehflügeltüren • Brandschutztüren

Haus-Zelt

für 4 Personen mit Innenzelt, grossem Vordach

günstig abzugeben

Peter Eggenberger

Zelg (Wolfhalden) Tel. 071 888 39 14

Man kann uns mieten ab 1. Mai...

...um mit einem Lächeln im Gesicht über die Hügel des Appenzellerlandes zu radeln. Wir, das sind Elektrobikes der Marke «Flyer», sogenannte Elektrofahräder mit Akku-Wechselstationen. Wem also das Fahrradfahren in der hügeligen Landschaft des Appenzellerlandes zu anstrengend ist, oder wer einmal Lust auf etwas Neues hat, dem stellen zahlreiche Gastwirte im Appenzellerland seit zwei Jahren solche Elektrobikes zur Verfügung.

Die Technologie der Elektrobikes bietet im Vergleich zu herkömmlichen Fahrrädern etwa das Doppelte an Kraft, womit Anstiege und Gegenwind keine Hindernisse mehr darstellen. Hier in Wolfhalden ist Peter Kunz, Wirt des Restaurant Harmonie «Chistenpass» im Sonder, der Spezialist in Sachen Vermietung der Elektrobikes und Beratung der Routenplanung; hat er doch seit letztem Sommer diverse Möglichkeiten schon begeis-

tert ausprobiert. Das Restaurant Harmonie besitzt, wie alle anderen Restaurants mindestens zwei Elektrobikes, welche auf Voranmeldung für eine Tour gemietet werden können (Fr. 40.– pro Tag, Fr. 25.– pro Halbtage). Hier, wie auch in jeder anderen Vermiet- und Akkuwechsel-Station kann der leere Akku kostenlos gegen einen aufgeladenen ausgetauscht werden.

Also nutzten sie diesen Sommer die Möglichkeit so nahe und anhand bestmöglicher Beratung, eine etwas andere Fahrrad-Tour in der hügeligen Landschaft von Gasthaus zu Gasthaus oder auf lokalen Routen zu geniessen.

Infos und Kartenmaterial (mit lokalen Fahrrad-Routen) bei Peter Kunz, Restaurant Harmonie «Chistenpass», Sonder, Telefon 071 888 14 27 oder unter www.chistenpass.ch (ck)

Chat Präventionskampagne «click it!»

Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden präsentiert in Zusammenarbeit mit den Schulleitungen im ganzen Kanton die Chat Präventionskampagne «click it!». Am Mittwoch, 30. Mai 2007 in Wolfhalden.

Worum geht es?

Surfen und chatten im Internet gehört heute zum Alltag der Kinder und Jugendlichen. Dies birgt jedoch ungeahnte Gefahren, weil sich im Chatraum auch Personen «tummeln», die nicht nur chatten, sondern Kindern und Jugendlichen sehr persönliche Informationen entlocken oder gar Treffen vereinbaren. Und genau hier beginnen die Themen Kinderpornografie und sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen.

Die Schweizerische Kriminalprävention (SKP) unterstützt Eltern, Lehrpersonen, die Polizei und vor allem Kinder und Jugendliche, siehe dazu www.stopp-kinderpornografie.ch

Veranstaltung in Wolfhalden

Am Mittwoch, 30. Mai 2007 wird in Wolfhalden die Kampagne «click it!» in den Schulklassen ab den 6. Primarschulklassen bis zu den 3. Klassen der Sekundarschulen von Wolfhalden und

Grub bearbeitet. Involviert sind die Schulleitungen sowie Mitarbeitende der Kriminalpolizei.

Gleichentags um 19.30 Uhr findet unter der Leitung des Chefs Kriminalpolizei, lic. iur. Stefan Kühne eine öffentliche Veranstaltung im Saal des Hotel Krone in Wolfhalden statt, an welcher grundsätzlich jedermann willkommen ist, aber vor allem Eltern von schulpflichtigen Kindern zum Wunschpublikum gehören werden.

Veranstaltungen im Kanton

Im Verlaufe des Jahres 2007 wird «click it!» in allen weiteren Gemeinden in den Schulklassen thematisiert, sowie im Rahmen von öffentlichen Veranstaltungen informiert. Sehen Sie dazu die regelmässig aktualisierten «News der Kantonspolizei» unter www.polizei.ar.ch sowie die Einladungen in den lokalen Gemeindeinformationen und in den Tagesmedien. *wm*

Ausflug...

...ins Seleger Moor

Frauenverein Wolfhalden: Gemeinsam mit dem Frauenverein Heiden machen wir einen Ganztagesausflug in das Seleger Moor in Rifferswil ZH. Es handelt sich um eine einmalige Landschaft – blühende Rhododendren und Azaleen, kleine Farne, riesige Baumfarne und Seerosen. Das Moor ist von kleinen Bächen durchzogen, die dann Teiche bilden. Entsprechend gross ist die Vielfalt an Fröschen, Libellen und Vögeln. Ein Rundgang dauert ca. 1 1/2 Stunden. Je nach Teilnehmerzahl werden wir mit Zug oder Car reisen. Die Kosten hängen davon ab, wie viele Personen teilnehmen und welches Verkehrsmittel wir benutzen. Der Eintritt beträgt Fr. 8.– pro Person. Für das Mittagessen ist jeder selbst zuständig, ein Restaurant ist im Park vorhanden. Anmeldungen bitte bis 15. Mai an Gabi Buff, Tel. 071 891 62 73, gabibuff@yahoo.de. *gb*

Erweiterung der Enoteca La Brenta

Seit zehn Jahren führen Christian und Nella Gessler und Team an der Poststrasse 19 in Heiden die Enoteca La Brenta (www.la-brenta.ch) und seit dreiundzwanzig Jahren die Weinhandlung Gessler in Heiden.

In dieser Zeit entwickelte sich die Enoteca zu einem beliebten Treffpunkt für interessante Gesprächsrunden, Liebhaber der italienischen Kultur und Geheimtip für Weinkenner. Zu Jahresbeginn und anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der Enoteca wurde die Gelegenheit wahrgenommen, die Räumlichkeit der Zürich-Versicherung zu übernehmen. Der neue Degustationsraum bietet Platz für die Präsentation des umfangreichen Wein- und Spirituosenangebotes. Dieses beinhaltet auserlesene Weine und Spirituosen (Grappa, Limoncello, Armagnac, Amaretto, Averna, aber auch Appenzeller und Bernecker Spezialitäten) von persönlich bekannten Produzenten aus Italien, Spanien und der Schweiz. Erweitert wurde ebenfalls das Lebensmittelsortiment. Das Angebot an italienischen Spezialitäten ist vielfältig und erstreckt sich über Teigwaren, Saucen, Olivenöl, selbstgemachter Weinesig, Gewürze, gefüllte Peperoncini, Cantuccini und Amaretti.

In der Enoteca sind aber auch der bekannte Biedermeierkäse und der Kurtröpfler erhältlich.

Am Samstag, **12. Mai 2007** wird das 10-jährige Jubiläum der Enoteca La-Brenta mit einem **«Tag der offenen Türe»** gebührend gefeiert und die neuen Räumlichkeiten an der Poststrasse 19 eingeweiht.

Wolfhändler Wirtshausgeschichten:

Vor 50 Jahren kostete eine Bratwurst mit Brot Fr. 1.70

Zu den vielen verschwundenen Ortsvereinen gehört auch der Wirteverein Wolfhalden. Ein Blick in die damaligen Protokolle ist aufschlussreich. Wichtiges Geschäft der Hauptversammlung vor 50 Jahren (durchgeführt am 15. Mai 1957 im Restaurant «Ochsen») war die Revision des Speise- und Getränkepreises, der die Mitglieder verpflichtete, für eine Bratwurst mit Brot samt Zwiebeln und Sauce Fr. 1.70 zu verlangen. Gleichzeitig wurde der Preis für einen Becher Bier auf 40 Rappen festgelegt.

«Im Jahre 1895 zählte man in Wolfhalden 33 Wirtschaften, was im Vergleich mit dem Vorjahr einer Zunahme von fünf Betrieben entspricht», schreibt Ernst Züst im Buch «Gemeindegeschichte von Wolfhalden». «Davon waren 17 Gastwirtschaften, sieben Speisewirtschaften oder Restaurationsbetriebe, sechs Reifwirtschaften und drei Fremdenpensionen.» Wolfhalden profitierte damals vom blühenden Fremdenverkehr im Nachbarort Heiden. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs (1914) aber bedeutete ein jähes Ende der goldenen Zeiten für die Kur-, Ferien- und Wirtschaftsbetriebe im ganzen Appenzel-land.

Protokollbücher lagern im «Ochsen»

Von 1942 bis 1985 hat die mittlerweile verstorbene Nina Kellenberger-Wieland gemeinsam mit ihrem Gatten Jakob den Doppelbetrieb Restaurant/Metzgerei «Ochsen» in der Zelg geführt. Bei ihr lagerten zwei Protokollbücher des Wirtevereins Wolfhalden, die sie ihrer Nachfolgerin Ida Buschor-Kellenberger anvertraute. Das ältere Protokollbuch beginnt 1920, wobei der Verein bereits vorher existierte. 1923 werden die leitenden Mitglieder namentlich aufgeführt: Joseph Elmer (Präsident, «Rössli»), Jakob Bischof (Vizepräsident, «Bad Schönenbühl»), Konrad Künzler (Kassier,

Mit ihrer Tochter vertieft sich «Ochsen»-Wirtin Ida Buschor-Kellenberger ins spannende Protokollbuch des 1962 aufgelösten Wirtevereins Wolfhalden.

«Bären»), Christian Lutz (Aktuar «Frohe Aussicht»), Johannes Hohl (Beisitzer, «Kreuz»), Emil Hohl und Noah Walser (Rechnungsrevisoren, «Fernsicht» bzw. «Linde») sowie Robert Würzler (Schiedsrichter, «Falken»).

Abgemachte Preise nicht unterbieten!

Immer wieder waren Preisab-sprachen ein wichtiges Thema der Wolfhändler Wirte. 1957 wurden nicht nur die Verkaufspreise für Würste (Bratwurst Fr. 1.70, Savelat kalt mit Brot Fr. 1.20, Schüblig warm Fr. 1.40), sondern auch für Tranksame festgelegt. So hatte der Gast für einen halben Liter Kalterer Fr. 2.30 und für den Magdalener Fr. 3.– zu entrichten. Eine Originalflasche Bier wurde für 80 Rappen abgegeben. Für einen Liter Unterrethener Mineralwasser verlangten die Wirte Fr. 1.50. An der Hauptversammlung vom 15. Mai 1957 verlangte «Linde»-Wirt Suter ein kollegiales Verhalten und forderte mit Nachdruck die Einhaltung der abgemachten Preise.

Vereinsauflösung im Jahre 1962

An der im «Schweizerbund», Mühlto-bel, durchgeführten, schwach besuchten Versammlung vom 5. Februar 1962 wur-

de die Auflösung des Wirtevereins Wolfhalden beschlossen. Gleichzeitig fiel der Entscheid zum Anschluss an den Vorderländischen Wirteverein, dessen Gründung am 21. Mai 1962 in der von Ernst Sutter geführten «Krone», Wolfhalden, erfolgte.

egb.

Feuerbrandsituation

Das Jahr 2006 war im Vergleich zu den Vorjahren in Bezug auf Feuerbrandbefall in der Schweiz sehr ruhig. Die Bedingungen für Blüteninfektionen dieser gefährlichen Kernobstkrankheit wurden nur an wenigen Tagen und nur sehr knapp erfüllt. In Erwerbsobstanlagen konnte nur ein geringer Befall festgestellt werden. Regional erkrankten aber trotzdem einige hundert Hochstämme, fast ausschliesslich Birnbäume. Der grösste Teil dieser Bäume befand sich in den Kantonen St. Gallen und Luzern, gefolgt von Appenzell Ausser-rhoden, Thurgau, Schwyz, Zug und Glarus. Der Befall auf den Birnbäumen zeigte sich vereinzelt erst im Herbst, wo grössere Astpartien befallen waren. Die Symptome waren denen von Hitzeschäden sehr ähnlich. Im Kanton Appenzell Ausser-rhoden mussten 112 Birnbäume gerodet, 37 konnten zurückge-

schnitten werden, Apfelbäume wurden 10 gerodet und 6 zurückgeschnitten. Wegen guten klimatischen Bedingungen während der Blüte von Cotoneastern wurden verhältnismässig viele erkrankte Pflanzen gefunden, fast 2000 m² mussten saniert werden.

Im Jahr 2007 werden die Feuerbrandkontrolleure wie gewohnt ihre Kontrollen durchführen, sobald aufgrund der Witterungsbedingungen Infektionen vermutet werden können. Da sie aber nicht überall gleichzeitig sein können, sind wir um Verdachtsmeldungen aus der Bevölkerung froh.

Die Ausrottung des Feuerbrandes wird vermutlich nicht mehr möglich sein. Aber mit den regelmässigen, flächendeckenden Kontrollen und den raschen, fachgerechten Sanierungsmassnahmen kann der Infektionsdruck des Feuerbrandes tief gehalten werden. Robustere Kernobstsorten soll damit eine gute Chance gegeben werden, weiterhin in unserem Kanton zu gedeihen und die Landschaft zu bereichern. Bei der Hochstamm-pflanzaktion wurden dieses Jahr wieder 1200 Bäume bestellt, die im Herbst gepflanzt werden sollen.

Für Verdachtsmeldungen, Fragen oder Informationsmaterial wenden Sie sich bitte an die Zentralstelle für Pflanzenschutz, Tel. 071 353 67 64 oder pflanzenschutz@ar.ch, www.feuerbrand.ch, www.ar.ch/feuerbrand.

chr.k.

Bei erkrankten Pflanzen verfärben sich Blütenbüschel, Blätter oder ganze Triebpartien, schwarz bei Birnbäumen, braun bei Apfelbäumen. Die Blätter vertrocknen nicht, bleiben am Baum hängen.

Erfreuliche Entwicklung

An der HV der Kita Wirbelwind konnte viel Positives berichtet werden: Das 2. Betriebsjahr darf als erfolg- und ereignisreiches Jahr bezeichnet werden. Der neue Standort im Pfarrhaus hat zur besseren Verankerung im Dorf beigetragen. Die durchschnittliche Belegung im Jahr 2006 lag bei 56 Kindern pro Woche, d.h. ca. 11 Kinder pro Tag. Im Schnitt waren 30 Kinder eingeschrieben. Vor den Sommerferien scheiden jeweils ca. 10 Kinder aus, da der Übertritt in den Kindergarten bevorsteht. Bis zum Jahresanfang steigt die Belegung wieder bis zum Maxi-

mum an. Erstmals liegt ein Jahresabschluss mit positivem Ergebnis vor, was der Kita erlaubt, eine kleine finanzielle Reserve anzulegen. Um die Finanzen auf längere Sicht im Lot zu halten, muss der Vorstand versuchen, die Finanzierung auf drei Beine zu stellen: Betreuungsgelder der Eltern, Ergänzungsleistungen der Gemeinden, Beiträge von Arbeitgebern der Eltern. Im Sommer 2007 wird eine Lehrfrau im Fachbereich Kinderbetreuung in der Kita ihre Ausbildung beginnen.

Anne Zesiger Hotz, Präsidentin

der nächste
Redaktionsschluss
18. Mai 2007

Pinwand!

Mittwoch, 2. + 9. Mai
Häckseltour
(mit Voranmeldung:
vergl. Abfall-Info 07)

Samstag, 19. Mai
Papiersammlung
(durch BSG Vorderland)

Veranstaltungen Mai

Wann	Wer	Was	Wo
Do 3.5. 14.30	Altersstube	mit Seniorentheater St.Gallen	Gemeindsaal
Sa 5.5. 9.00 – 11.00	Brockenstube	geöffnet	Kronenstrasse
So 6.5. 10.00 – 12.00	Dorfmuseum	Wiedereröffnung mit Apéro	Kronenstrasse
Di 8.5. 9.00 – 11.00	Pro Juventute	Mütter-/ Väterberatung	Dorfschulhaus Vereinszimmer
Do 10.5. 12.00	Kirchgemeinde / Frauenverein	Mittagstisch für alle	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Do 10.5. ab 15.00	Chrabbelgruppe Luftibus		Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Fr 11.5. 13.00	Senioren Wandergruppe	Hinterlochen/Rheineck	ab Kirchplatz
Fr 11.5. 19.30	Lesegesellschaft Dorf	Betriebsbes. Plastikspritzelei	Luchten
Fr 11.5. 20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Versammlung	Rest. Ochsen
Fr 11.5. 20.00	Jazz Event	Bodensee Dixie Stompers	alte Mühle
Fr 18.5. 20.30	Lesegesellschaft Tanne	Versammlung	Rest. Bädli
Mo 21.5. 20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Di 22.5. 9.00 – 11.00	Mütter-/ Väterberatung	Anmeldung 071 870 09 93	Dorfschulhaus Vereinszimmer
Fr 25.5. ab 17.00	Openair Wolfhalden	Openair	Rest. Harmonie
Sa 26.5. ab 11.00	Openair Wolfhalden	Openair	Rest. Harmonie
Do 31.5. ab 15.00	Chrabbelgruppe Luftibus		Kirchgemeinderaum, Dorf 5
jeden Mi 13.30 – 16.00	Brockenstube	geöffnet	Kronenstrasse
jeden So 10.00 – 12.00	Dorfmuseum	offen	Kronenstrasse

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout &
Koordination: Sieber Werbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Bischofberger Druck AG, Obereg

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

Sieber Werbig, Barbara Sieber, Hintereg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
• Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Kunst im Baum

Green Days

Kindergärtler und Unterstufenschüler haben während der Green Days (Grüne Tage) im Mai ein farbiges Stecken-Kunstwerk geschaffen, das zur Freude aller Passanten im Dorf Wolfhalden vom Baum hängt.

Während drei Tagen verschönerten Schüler altersdurchmisch mit Naturmaterialien, Metallen, Stoffen und Farben die Umgebung der Schulhäuser.

Die Gruppe Wurzelzwerge baute oberhalb des Zelg-Schulhauses ein riesiges Waldsofa, das einer ganzen Klasse Platz bietet, lernte allerlei über Pflanzen und Tiere des Waldes, ass und spielte am Waldrand, schuf mit rindenlosen Stecken und viel Farbe einen neuen Zaun beim Dorfkindergarten und eine hängende Skulptur für sich und die Dorfbewohner. Sie entdecken sie gegenüber der Kirche! Sehen Sie selbst nach. Freuen Sie sich dran und lassen Sie das Kunstwerk hängen zur Freude der Kinder.

Y.W.

Montag:

Die Kinder versammelten sich auf dem Schulhof der Mittelstufe. Alle waren hier, vom Kindergärtner bis zum Oberstufenschüler. Vor der Rede von Schulleiter Hans-Peter Hotz gab es noch ein kleines Trompetensolo. Danach wurde die Kinder eingeteilt und es ging ab an die Arbeit. In unserer Gruppe flechteten wir farbiges Bänder in die Zäune.

Dienstag:

Am Dienstag wurde eifrig weiter gearbeitet. Einige Werke waren schon fast fertig.

Mittwoch:

Auch an diesem Morgen wurde gearbeitet. Doch es hiess, sich zu beeilen, da nur noch knappe anderthalb Stunden übrig blieben. Kurz vor Mittag traf man sich wieder auf dem Pausenplatz und die Abschlussrede wurde gehalten. Die Schüler/innen hätten gerne noch länger gearbeitet und die Lehrpersonen meinten, es wäre schön, wenn man immer so projekt-mässig arbeiten könnte, auch wenn es viel Aufwand gäbe. Aber am Donnerstag geht es wieder ab in die «normale» Schule.

Belinda Schantong, 4. Klasse

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Motorfahräder: Schilder- bzw. Vignettenausgabe 2007

Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei AR findet für Mofahalter der Gemeinde Wolfhalden in der Zeit vom 1. bis 31. Mai beim Polizei-posten in Heiden die Schilder- bzw. Vignettenausgabe statt. Die Ausgabe erfolgt während den ordentlichen Öffnungszeiten. Die Motorfahräder sind vor dem Lösen einem anerkannten Mofahändler zur Prüfung vorzuführen. Zur Lösung ist der graue Fahrzeugausweis mitzubringen, welcher das Prüfdatum und den Stempel der Prüfstelle tragen muss. Das Prüfdatum darf nicht länger als 2 Monate zurückliegen. Wer sein Motor-fahrrad abändert bzw. in nicht betriebssicherem Zustand oder nach dem 31. Mai ohne gültiges

Kennzeichen in Verkehr bringt, macht sich strafbar.

Baubewilligungsgebühren in der Gemeinde

Die Erhebung der Gebühren im Bereich Bau- und Planungs-wesen richtet sich nach dem kantonalen Gesetz über die Gebühren der Gemeinden (vom Kantonsrat erlassen am 26.02.2001, in Kraft seit 01.05.2001). Zuständig für die Gebührenerhebung ist die Baubewilligungskommission. Für die praktische Gebührenfestlegung bedarf es einer detaillierten Ausgestaltung innerhalb des kantonalen Gebührenrahmens. Das kantonale Gesetz über die Gebühren der Gemeinden hält in Art. 12 Ziffer 2 den Rahmen fest, in welchem die Gemeinden für ihre Amtshandlungen

Gebühren erheben dürfen (Fr. 50.– bis Fr. 5'000.–; zuzüglich Verrechnung von ausserordentlichen Aufwendungen). Auf Antrag der Baubewilligungskommission und gestützt auf die bisherige Bemessungspraxis hat der Gemeinderat den ausführlichen Detailtarif zur Gebührenbemessung genehmigt.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

Egger-Stettler Ernst und Margaretha, Bleichstrasse 271, Abbruch Wohnhaus mit Stadel Assek. Nr. 225 / Neubau Wohnhaus auf Parz. Nr. 1328, Unterwolfhalden.

Nagel Hans-Jörg, Hinterbühle

538, Wärmepumpenanlage mit Erdsonde auf Parz. Nr. 802, Hinterbühle.

Tobler Werner, Wüschbach 166, Fenster-Einbau an Nordfassade beim Wohnhaus Assek. Nr. 166 auf Parz. Nr. 441, Wüschbach. Koch Walter, Hinterdorf 32, Fenster-Einbau und Fenster-Türe an Südfassade beim Wohnhaus Assek. Nr. 32 auf Parz. Nr. 261, Hinterdorf.

Häberli Matthias, Oberdorfstrasse 10, 8264 Eschenz, Neubau Gewächshaus auf Parz. Nr. 1040, Bühel.

Pe-Re Immobilien AG, Unterlinden-berg 210, Anbau Terrasse, neue Farbgebung Ost- und Südfassade, Treppen-Einbau beim Wohn- und Wirtshaus Assek. Nr. 210 auf Parz. Nr. 113, Unterlinden-berg

Aus der Schule geplaudert...

Tagesstrukturen

Die Anfangs Jahr durchgeführte Umfrage unter allen Eltern mit schulpflichtigen Kindern in Wolfhalden hat gezeigt, dass fast die Hälfte aller Eltern, die sich an der Umfrage beteiligten, ein erweitertes Betreuungsangebot begrüssen würde. Am meisten gefragt ist ein Mittagstisch, etwa 50 Kinder würden davon Gebrauch machen. Für etwa halb so viele Kinder wird auch eine Betreuung nach der Schule mit Aufgabenhilfe gewünscht. Die Schulkommission hat nun beschlossen, dass eine Arbeitsgruppe ein umfassendes Konzept auf das Schuljahr 08/09 erarbeitet, sofern der Gemeinderat sich in der Junisitzung im Grundsatz für ein erweitertes Betreuungsangebot ausspricht.

Schulbus

Weil es nicht möglich ist, schon auf das kommende Schuljahr einen Mittagstisch für so viele Kinder anzubieten, hat die Schulkommission entschieden, dass der Schulbus vorläufig befristet für ein Jahr auch über den Sonder fährt. Als Ersatz für Frau Erika Beschi wurde Herr Peter

Hartmann, Mühltoibel, Wolfhalden als neuer Schulbusfahrer auf das neue Schuljahr gewählt. Die Schulkommission dankt Frau Erika Beschi jetzt schon herzlich für ihren grossen Einsatz als Schulbusfahrerin. Sie hat die Kinder immer mit Freude, sehr sicher und mit grossem Verantwortungsbewusstsein in die Schule und wieder nach Hause gefahren. Wir wünschen ihr für ihre private und berufliche Zukunft alles Gute.

Abschied von Schulpräsident Heinz Bosisio

Am 14. Mai 2007 fand die letzte Schulkommissionssitzung unter dem Vorsitz von Heinz Bosisio in einem feierlichen Rahmen statt. Schulkommission und Schulleitung danken Heinz Bosisio herzlich für sein enormes Engagement für die Schule Wolfhalden. Er hat sich mit Herzblut und Leidenschaft immer und immer wieder für die Anliegen der Schule stark gemacht, um das Optimum für die Kinder und Jugendlichen herauszuholen. Mit seinem Schalk und Humor hat er alle an der Schule beteiligten Personen motiviert und in der

Schulkommission für ein hervorragendes Arbeitsklima gesorgt. Die Schulkommission und die Schulleitung wünschen Heinz Bosisio nun von Herzen etwas ruhigere Zeiten, mehr Musse und Zeit für Familie und Hobbies und nur das Beste auf all seinen zukünftigen Wegen.

vb

Neuzuzüge

Allen Jennifer, Kronenstrasse 961; Biatel Jens, Kronenstrasse 961; Garcia-Baumgartner Simone, Hinterergeten 111; Niederer Thomas, Hinterhasle 912; Schlenker Hedwig, Wüschbach 160, Altersheim Wüschbach; Leuch Manuela, Falkenstrasse 1195; Leuch Joel Raphael, Falkenstrasse 1195.

GEMEINDEVERWALTUNG WOLFHALDEN

EINWOHNERKONTROLLE

PASS UND IDENTITÄTSKARTE NOCH GÜLTIG!

Bald steht die Ferienzeit bevor! Damit Sie keine unliebsamen Überraschungen erleben, überprüfen Sie Ihre Ausweise auf deren Gültigkeit. Falls Sie neue Ausweise benötigen, sprechen Sie bitte persönlich mit einem Passfoto (ohne Lachen) bei der Einwohnerkontrolle Wolfhalden vor.

Kosten:	Erwachsene	Kinder
- Pass 03:	CHF 125.00	CHF 60.00
- Pass 06:	CHF 300.00 (ab 3 J.)	CHF 230.00 (bis 3 J.)
- Identitätskarte	CHF 70.00	CHF 35.00
- Kombi-Angebot (Pass und IDK)	CHF 138.00	CHF 73.00
- Not-Pass	CHF 100.00	CHF 100.00

INFORMATIONEN ZUM SCHWEIZER PASS:

- WWW.SCHWEIZERPASS.CH

- GRATIS HOTLINE: 0800 820 008

- EINWOHNERKONTROLLE WOLFHALDEN (071 898 82 82) ODER
PASSBÜRO TROGEN (071 343 63 08)

Du und ich, lieber Gott, / wir beide wissen es, / daß deine Welt noch lange nicht / fertig war, als der siebente Tag / anbrach.

Du hattest dich dazumal / darauf verlassen, / dass deine Geschöpfe / Gehilfen dir würden. / O weh.

Leiden läutern uns nicht, / und durch Schaden wird man nicht klug. / Nur gerissen. / – Herr, du gabst uns die Welt, wie sie ist. Gib uns doch bitte dazu / das seinerzeit leider / nicht mitgelieferte / Weltgewissen!

Am 7. Juni 2007 wäre die jüdische Dichterin Mascha Kaléko 100 Jahre alt geworden. Sie gehörte zu den grossen sprachmächtigen Frauen, die der Seele des Menschen auf den Grund gingen. Sie beklagt das nicht bestehende Weltgewissen...

Helfen wir ihr klagen und suchen und finden ... in uns!

Ihr Andreas Ennulat, Pfr.

Altersheim Wüschbach

Dienstag, **12. Juni**, 14.00 Uhr

Andacht im Altersheim mit Pfr. Andreas Ennulat

Mittagstisch für alle

Donnerstag, **21. Juni**, 12.00 Uhr

im «Dorf 5» (Kirchgemeindeforum). Das Mittagstischteam (Frauenverein Wolfhalden/Evang. Kirchgemeinde) freut sich über die Anmeldungen bis Dienstag 10.00 Uhr, Tel. 071 891 13 34

Chrabelgruppe Luftibus

Jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat im «Dorf 5» (Kirchgemeindeforum): 14. und 28. Juni ab 15.00 Uhr. Kontaktperson: Gabriela von Euw, Tel. 071 891 60 09.

Open-Air-Gottesdienst

«Rock the Wolves»

Sonntag, 10. Juni 10.00 Uhr

Blues- und Rock-Gottesdienst auf der Open-Air-Bühne

mit Pfr. Andreas Ennulat
musikalische Begleitung:
Richie Pavledis & Peter Fürst

Evang.-ref. Pfarramt in Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
Telefax: 071 891 75 56
e-mail: ev.pfarramt.wh@tiscali.ch

Gottesdienste im Juni

Sonntag, 3. Juni LITERATUR-GOTTESDIENST –
MASCHA KALÉKO

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und
K. Ackermann (Orgel)

Sonntag, 10. Juni OPEN-AIR-GOTTESDIENST –
«ROCK THE WOLVES»

10.00 Uhr (!) Gottesdienst auf der Open-Air-Bühne mit
Pfr. Andreas Ennulat; musikalische Begleitung:
Richie Pavledis & Peter Fürst

Sonntag, 17. Juni kein Gottesdienst

Sonntag, 24. Juni JOHANNES DER TÄUFER...?

9.45 Uhr Gottesdienst zum Johannis-Tag
mit Pfr. Andreas Ennulat und n.n. (Orgel)

Samstag, 30. Juni EINWEIHUNG-SPORTANLAGE
ab

15.00 Uhr Einweihungs-Ritual mit Pfr. Andreas Ennulat;
musikalische Begleitung durch den
Gemischten Chor Wolfhalden

Sonntag, 1. Juli kein Gottesdienst

offenes Gesprächsforum ...

Strafen – eine unangenehme Pflicht?

...für Eltern, Lehrer/innen und weitere Interessierte zu einem «heissen Thema»: Welche Konsequenzen sollen/dürfen/können Regel- und Normenverstösse von Kindern und Jugendlichen in der Familie, in der Schule und in der Öffentlichkeit haben? Welche Regeln des Zusammenlebens bestehen?

Es laden ein: Andreas Ennulat (Pfarrer in Wolfhalden) und Hanspeter Hotz (Schulleiter Wolfhalden)

Dienstag, 19. Juni 2007 19.30 Uhr «Dorf 5»

Ausstellungsbesuch... «Strafen» in Teufen

...für alle Interessierten (ab 15) ...

Die Ausstellung «strafen» (Stapferhaus Lenzburg) stellt die Frage nach dem Sinn und Zweck des Strafens ins Zentrum der Betrachtung. Wir werden durch die Ausstellung geführt und begegnen dabei vor allem auch den eigenen Vorstellungen vom Umgang mit Regelbrüchen.

Samstag, 23. Juni 2007 12.30 Uhr

...ab Kirchplatz Wolfhalden (je nach Anzahl der Anmeldungen fahren wir mit Privatautos oder aber mit einem Car) Anmeldungen bitte ab sofort an: Andreas Ennulat, Pfr. (Tel. 071 891 13 34, ev.pfarramt.wh@tiscali.ch, Dorf 5, 9427 Wolfhalden). Kostenbeitrag: 12.– (– 20.– Fr) inkl. Eintritt

Wir freuen uns über ein breites Interesse.

Andreas Ennulat, Pfr. & Hanspeter Hotz, Schulleiter

LGD auf Entdeckungsreise

Bei der kürzlich durchgeführten Betriebsbesichtigung im Luchten entdeckte die Lesegesellschaft Dorf bei den Firmen Plasticspritzei, Silwo und medical ganz überraschende Dinge.

Die beiden Geschäftsführer Wolfgang Wagner und Emil Hohl sowie deren Abteilungsleiter liessen uns laufend staunen über die zahlreichen Besonderheiten ihrer Produktion. Im neuen Erweiterungsbau sind sowohl Gebäude als auch Maschinen sehr fortschrittlich und energiesparend eingerichtet.

Die äusserst komplizierten Pressformen werden ständig noch verbessert, um stets noch präzisere Teilchen zu erzeugen.

Die kleinsten Stücklein aus Kunststoff für Hörgeräte sehen aus wie gemahlener Kaffee. Einmal eingerichtet, produzieren die Pressen in einem Arbeitsgang vollautomatisch Teile aus verschiedenen Materialien. Die aus Silikon gepressten Formen liessen alle staunen über deren Eigenschaften. Für Augenoperationen werden ganze OP-Sets produziert und unter Schutzatmosphäre hygienisch verpackt. Wir alle waren sehr dankbar, dass uns Laien ermöglicht wurde, einmal unsere Nasen in so moderne und innovative Betriebe stecken zu dürfen. Eine Entdeckungsreise bei uns in Wolfhalden, die sich gelohnt hat. ea

Naturheilpraxis und Fusspflegestudio

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel • Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Sponsorenlauf...

...für den Mittelstufenspielplatz

Die Mittelstufe Wolfhalden organisiert am Freitag, 15. Juni 2007 einen Sponsorenlauf für den neuen Mittelstufen-Spielplatz. Daran teilnehmen werden die Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe. Die Mittelstufe will mithelfen den tollen Spielplatz mitzufinanzieren. Der Lauf beginnt um 17.00 Uhr beim Mittelstufenschulhaus und dauert bis 18.00 Uhr. Eine Festwirtschaft sorgt während und nach dem Lauf für das leibliche Wohl. Je nach Witterung befindet sich diese beim Mittelstufenschulhaus oder beim neuen Sportplatz. Herzlich eingeladen sind alle Eltern und die Bevölkerung von Wolfhalden.

Die Lehrenden der Mittelstufe

Handänderungen

(19. April – 18. Mai 2007)
Einwohnergemeinde Wolfhalden an Signer Paul, Eggersriet, Spritzenhaus Nr. 226, Friedberg.

LUPU spitzt die Ohren!

LUPU plaudert aus dem Nähkästchen

Guten Tag zusammen. Mein Name ist LUPU – das Wölfchen. Ich möchte in möglichst regelmässigen Abständen hier im Wolfsblick über kleinere Vorfälle, Gehörtes und Gesehenes berichten. Lassen Sie sich also immer wieder einmal überraschen, was sich in unserem schönen Wolfhalden so ausserhalb der offiziellen Schlagzeilen alles ereignet.

Ihr LUPU

GURMETTLI
INFO
...frische vom Dorf!...
Sennhütte
FAMILIE FUHRER
Dorfstrasse 4 9425 Thal
T 071 888 29 53 F 071 888 10 17

Wir feiern am Samstag, 2. Juni

75 Jahre Milch- und Käse-
detaillisten Region Rheintal

► **Ballonwettbewerb**
Hauptpreis: Heissluftballonfahrt

► **Ravioli-Degustation**
Neu: hausgemachte Ravioli ohne Zusatzstoffe hergestellt

► **Jubiläums-Aktionen**

Appenzeller classic	kg	12.50
Tilsiter mild	kg	9.90
Buttermilch Frucht	5 dl	-80
Trinkmolke Frucht	5 dl	-80

► **Festwirtschaft**

Wir sind für Sie da
Mo - Fr 07.30 - 12.15 15.00 - 18.30
Sa 07.30 - 15.00 durchgehend
Mittwochnachmittag geschlossen

Früchte und Gemüse, Milchprodukte, Getränke-
markt, Lotto/Toto/Lose, Hauslieferdienst ...

Service und Reparaturen aller Marken

Offizielle Vertretungen

- Hürlemann & Deutz Traktoren
- Fella Heumaschinen
- Stihl Motorsägen
- Honda Motorgeräte

Reparatur und Unterhalt
Beratung und Verkauf
Telefon 071 891 64 44

Kast

Land-
Forst-
Bau- und
Garten-Maschinen

Rosentalstr. 641 - 9410 Heiden

Gratis-Openair «Rock the Wolves»

Nur noch rund zwei Wochen bis zum Openair «Rock The Wolves» vom 9./10. Juni 2007 auf der Luchtenwiese in Wolfhalden. Die Vorbereitungen für diesen Gratis-Event sind beim Organisationskomitee in den letzten Zügen. Schliesslich ist das Openair «Rock The Wolves» das einzige Gratis-Openair in der Ostschweiz. Und die Finanzierung eines solchen Events stellt für das OK die grösste Herausforderung dar. Es scheut aber auch dieses Jahr keine Mühe und Kosten der «Gratis-Eintritt-Philosophie» treu zu bleiben, steht doch nebst der eigenen leidenschaftlichen Freude an der Musik immer der Gedanke im Mittelpunkt: für jedermann erschwinglich, familienfreundlich, Musik vom Feinsten und eine Plattform für Newcomer-Bands. Dieses Jahr wurde die Suche nach Gönner und Sponsoren insofern erschwert, da der Verein auf das 222-Gewinnspiel verzichtet, dafür sich durch die Betreibung der Festwirtschaft

Einnahmen erwartet. Der Verein «Rock The Wolves» ist nach wie vor nicht gewinnorientiert, hofft aber trotzdem die Budgetvorgaben zu erreichen und mit einer schwarzen Null abzuschliessen. Infolge Sportplatzsanierung musste der Anlass schon letztes Jahr auf der Luchtenwiese durchgeführt werden. Das Openair «Rock The Wolves» 2007 wird von vier Nachwuchsbands sowie elf Bands aus der Region, dem Grossraum Zürich und Bern musikalisch gestaltet. Der Samstag wird wie gewohnt mit dem Wettbewerb der Newcomer-Bands beginnen. Hauptact am Samstagabend ist die äusserst attraktive Country- und Bluesrock-Sängerin aus Nashville, Tennessee Stacie Collins. Der Sonntagmorgen wird mit einer Tradition, dem Rock-Gottesdienst unter der Leitung von Pfarrer Andreas Ennulat eröffnet. Am Sonntagnachmittag spielen nebst Live-Bands auch der einheimische Drummer Timo Wild mit seiner Band. (ck)

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Wir bereiten Ihre Druckvorlagen für den Druck vor.
Wir drucken Ihre **Geschäftsdrucksachen, Prospekte, Flyer, Broschüren, Bücher, Plakate, etc.**
Wir **schneiden, falzen, binden, stanzen, perforieren und kopieren.** Und wenn Sie etwas Besonderes wollen, dann drucken wir auch auf **Tücher** – Zum Beispiel für **Speisekarten, Tischsets, Glückwunschkarten** und vieles mehr.

9413 Obereggen
Dorfstrasse 10
Tel. 071 891 43 33
Fax 071 891 33 77

9050 Appenzell
Bahnhofstrasse 6
Tel. 071 787 14 59
Fax 071 787 53 59

► **DRUCKVORSTUFE**

► **DRUCK**

► **KOPIERSTUDIO**

► **AUSRÜSTEREI**

► **TÜECHLIDRUCK**

Franziska Hohl gewinnt Titel im K7

Erfolge für die Wolfhändler Geräteturnerinnen!

Aber nicht nur für Franziska Hohl waren die Meisterschaften ein Erfolg, sondern auch die Geschwister Kugler und Kim Cornelius. Kim turnte im K1 einen erfreulich guten Wettkampf, Am Schluss platzierte sie sich im 16 Rang von 100 Teilnehmerinnen. Sie erhielt damit die Auszeichnung. Auch Nicole und

Alyssia Kugler erturten sich die begehrten Auszeichnungen. Im sehr stark besetzten K3 Feld, errangen beide einen Platz im Mittelfeld. Franziska Hohl gewann einmal mehr einen Wettkampf. Ihre höchste Note erturte sie sich am Boden wo sie 9,55 erhielt. Bei den Gerätefinalen gewann sie das Bodenturnen und den Sprung gegen starke Konkurrenz. w/

In 100 Jahren verschwanden 22 Restaurants

Wirtshaussterben in Wolfhalden:

In allen Gemeinden Ausserrhodens war die Zahl der angeschriebenen Häuser in früheren Jahren deutlich höher. Keine Ausnahme macht Wolfhalden, wo im Verlaufe von 100 Jahren 22 Restaurants verschwunden sind.

Folgende Wirtschaften wurden ab 1909 geschlossen: 1909 «Sonne», 1910 «Schäfle», 1915 «Rose», 1917 «Grütli», 1919 «Friedberg», 1921 «Erika», 1942 «Waldegg», 1952 «Rössli», 1959 «Bodenmühle», 1961 «Anker», 1966 «Helvetia», 1968 «Landhaus», 1971 «Hirschen», 1972 «Sternen» und 1974 «Traube». Später wurden folgende Restaurants ebenfalls aufgehoben: «Löwen», «Falken», Café Preisig, «Sonnenhügel», «Schweizerbund», «Gemsli» und «Fernsicht». Die Aufzählung ist nicht vollständig, fehlen doch auf den entsprechenden Listen einstige Pensionen wie etwa «Blatter», «Rätia», «Friedheim» und andere.

Im aktuellen Telefonbuch werden heute folgende neun Restaurants aufgeführt: «Adler», «Bad Schönenbühl», «Bella Vista» (vormals «Linde»), «Blume», «Eintracht», «Frohe Aussicht», «Krone», «Harmonie» und «Ochsen». Dazu kommen die unter «Thal» erwähnten, aber zu Wolfhalden gehörenden beiden Restaurants «Baumgarten» und «Mer isch glich» (vormals «Tobelmühle») sowie die im Telefonbuch fehlenden Orte der Einkehr «Gade» (vormals «Bären»), «Kreuz», Café «Hecht» und Besenbeiz «Schitterbiig».

Im dieser Tage erschienenen, vom «Appenzeller Verlag» herausgegebenen Beizenführer 2007 «Höckle ond gnüesse» mit gesamthaft 100 Restaurants in beiden Appenzell sind die vier Wolfhändler Betriebe «Bella Vista», Unterlindenberg, «Harmonie», Sonder, «Krone», Dorf und «Ochsen», Zelg vertreten. Der neue Beizenführer kann im Verkehrsbüro (Laden «Schatzchäschtli», Dorf) gratis bezogen werden.

egb.

Laufseminar in St. Margrethen

Du willst dem Körper etwas Gutes tun? Den Geist beflügeln? Grenzen überwinden? Physische und mentale Höhenflüge erleben? Dann laufe einen Marathon!

Wir zeigen dir, wie es geht. Im Laufseminar trainieren wir gemeinsam in Leistungsgruppen, von erfahrenen Laufleitern geführt. Es richtet sich an alle Erwachsenen, ob jung oder älter, Mann oder Frau. In der Theorie behandeln wir alle laufrelevanten Themen: von Bekleidung über Laufschuhe bis zur Trainingsgestaltung. End- und Höhepunkt des Laufseminars ist die Teilnahme an einem Marathon oder Halbmarathon im Herbst 2007. Wir nehmen auch an anderen Wettkämpfen teil, wo neben Leistung auch der Spass und die Freude zählen.

Seminarbeginn 4. Juni, Semi-

narende 11. Oktober bei einem Abschlussessen, Abwechslungsreiches gemeinsames Training jeweils am Montag, 18:45 Uhr, Bruggerhorn, St. Margrethen. Gezielte Vorbereitung für Einsteiger und Hobbyläufer, Trainingspläne, Gespräche rund ums Laufen. Wenn gewünscht Laufschuhberatung. Der Seminarbeitrag beträgt 80.– SFr. Nicht mit dabei ist die Anmeldung zum Wettkampf.

Anmeldung bitte schriftlich unter Angabe von: Name, Vorname, Adresse, Tel./Mail, Alter, Strecke, Grösse Laufshirt bei Herrn Erwin Brandenberger, Hubgasse 25, 9325 Roggwil, erwin@brandenbergers.ch, Tel. 071 855 01 14

Wir freuen uns auf deine Anmeldung.

Das Laufleiter Team

Eine rundum runde Sache

Runde Tätigkeitsbereiche:

- Sanitärinstallationen
- Spenglerei
- Blitzschutzanlagen
- Flachdächer in Sarnafil
- Kernbohrungen

Runde Dienstleistungen:

- kompetente Beratung
- professionelle Projektierung
- zuverlässige Ausführung

atel Gebäudetechnik AG

Werner Willi
Dorf 48
9427 Wolfhalden

Telefon 071 891 26 37
www.group-ait.com

Bücher

Gesang der Erde *Barbara Wood*
Die Perlentaucher *Jeff Talarigo*
Feuergöttin *Kiana Davenport*
Die Spiderwick-Geheimnisse
Band 4 und 5
Der Schicksalsritt *Federica de Cesco*
Tigerli kommt heim *Lilly Langenegger*

DVD's

So little time volume 4
Spider-man 2
Die wilden Kerle 2
Die wilden Hühner
Die Herbstzeitlosen
Die kleine Hexe

Hör CDs

Fünf Freunde und die schwarze Festung; De Meischer Eder und sin Pumuckl; Der Mäusesheriff; Onkel Poppoffs wunderbare Abenteuer.

Musik CDs

Bravo Hits 57
Monrose
Bravo Hip Hop spezial
Lafee

Öffnungszeiten: Di 15.30 – 17.00, Fr 16.45 – 18.30, ausser in den Schulferien

Der Regenwurm

Die 5. Klasse hat zum Thema «Regenwurm» besondere Schaukästen mit Erdschichten und Deckmaterial eingerichtet. Dazu wurden Unterlagen studiert, Beobachtungsprotokolle verfasst und Experimente durchgeführt. Über einige Tage dominierte der Regenwurm das Treiben im Klassenzimmer. Hier nun einige Leckerli (... natürlich nicht ganz ernst zu nehmen!) aus den gesammelten Erkenntnissen.

The best of...

- Es kommt auch Luft in die Gänge. Die Regenwürmer machen, dass die Blätter schneller von dort nach dort kommen.
- Zwittertier: Das ist kein Mann und es das ist auch keine Frau.
- Der Regenwurm vermodert die Blätter und andere organische Stoffe.
- Der Wurm düngt den Boden.
- Wenn man einen Regenwurm zerschneidet, heisst der Vorgang Regeneration.
- Der Regenwurm durchmietet den Boden. ...so mies!
- Der Regenwurm ist wie eine Belüftung für den Boden.
- Er macht, dass das Wasser in den Boden kommt.
- Der Wurm macht, dass die Blätter verrotten.
- Der Regenwurm bewässert den Boden.
- Der Regenwurm kann seine Temperatur rauf und runter lassen. Das nennt man wechselwarm.

5. Klasse

Mütter- Väterberatung Eröffnungsfest

Änderung Beratungsangebot

Ab Juli 2007 wird die Mütter-Väterberatung in Wolfhalden nur noch einmal im Monat angeboten. Die Beratung findet wie bisher jeweils am 2. Dienstag im Monat von 9.00 bis 11.00 Uhr statt.

Das Angebot für Hausbesuche nach der Geburt oder bei Bedarf bleibt bestehen. Die Beratungsstelle im Altersheim Quisisana kann jeden Dienstag von 14.30 bis 16.30 Uhr besucht werden. Für Fragen, Termine auf Anmeldung oder Hausbesuche gelten folgende Telefonzeiten: Montag, Mittwoch und Freitag von 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr. Telefonnummer 071 870 09 93

Kathrin Hörler

Sportplatz

Am 30. Juni 2007 wollen wir ab ca. 15.00 Uhr die neuen Sport- und Spielanlagen einweihen. Jeder einzelne Teil der Anlage soll mit einem kleinen Event (Fussballmatch, Beachvolley-Spiel, Chrabbel- und Spielplatz-Einweihung) der Bevölkerung übergeben werden. Musikalisch umrahmt wird dieser Anlass durch die Musikgesellschaft Wolfhalden und den Gemischten Chor Wolfhalden. Das genaue Programm werden wir Ihnen rechtzeitig zukommen lassen. Wir freuen uns, wenn Sie alle dabei sind! Für die Verpflegung ist mit dem neuen Sportplatz-Beizli gesorgt.

Für das OK: Max Koch

Standbein für das Dorfleben

Nach einem Apéro im «Ochsensäli» eröffnete Hans Sieber die 111. Hauptversammlung des Verkehrsvereins Wolfhalden. Einen speziellen Willkommensgruss richtete er an Sandro Agosti, Geschäftsführer Appenzeller Tourismus AR aus Heiden. Hans Sieber gab vorerst einen Überblick über das vergangene Jahr mit Anlässen, die sich regelmässig wiederholen: Bundesfeier, Viehschau, Waldweihnacht und was sich sonst noch an Anlässen im Dorf- und Vereinsleben ereignet hat. All diese Aktivitäten können nur durch freiwillige Helfer, die sich unentgeltlich zur Verfügung stellen, durchgeführt werden. Eine grosse Arbeit lastet jeweils auf «Ochsenwirtin» Ida Buschor in der Festwirtschaft, auch der Turnverein stellt seit Jahren immer das Zelt und die Bestuhlung auf. Trotz der freiwilligen Helfer an diesen Veranstaltungen trägt der Verkehrsverein noch zusätzliche Unkosten. Dazu gehören auch die Abgaben an die regionale Organisation und die Unterhaltskosten am Witzwanderweg, der sich quer durch unsere Gemeinde zieht.

Das Gemeindeblatt, das während Jahren vom Verkehrsverein geführt wurde und zusätzlich immer auch Kosten gebracht hat, wurde nun von der Gemeinde übernommen und wird jetzt von Barbara Sieber und ihrem Team weitergeführt. Erstmals wurde letztes Jahr ein Blumenwettbewerb durchgeführt, mit Erfolg; man kann davon ausgehen, dass es wiedereinander so einen Wettbewerb gibt.

Witzwanderweg ein Renner

Das Verkehrsbüro an der Dorfstrasse wird von Margrit Klieben-schädel geführt. Sie leistet dort einen grossen Beitrag an die Werbung nach aussen, denn der Tourismus nimmt einen grossen Stellenwert ein, auch wirtschaftlich.

Das Markenzeichen von Wolfhalden ist der Witzwanderweg, der jährlich x-tausende Wanderfreudige über Land ziehen lässt, was übrigens ein «Zählssystem» am Weg bestätigt hat.

Jahresrechnung und Mutationen

Die Jahresrechnung, geführt von Markus Heil, konnte diesmal wieder einmal mit einem kleinen Vorschlag abgeschlossen werden und wurde von den Anwesenden einstimmig gutgeheissen.

Für den Vorstand musste für die vor Jahresfrist zurückgetretene Aktuarin Carolin Kugler eine Neuwahl getroffen werden. Mit Jacques-Michel Conrad wurde inzwischen die Nachfolge gefunden. Der übrige Vorstand mit Hans Sieber, Präsident, Markus Heil, Kassier, Ida Buschor, Chefin für Anlässe, Werner Tobler, Wege und Markierungen, Patrick Sieber, Ruhebänke, und Hans Tobler, Besitzer, wurde bestätigt.

Bei einer Umfrage wurde noch beanstandet, dass das öffentliche WC bei der Kirche meist geschlossen bleibt.

Im Anschluss an die Versammlung berichtete Sandro Agosti über seine Tätigkeit im zentralen Verkehrsbüro von Appenzell AR. Er verglich vorgängig einige Zahlen bezüglich Hotelbelegungen im Appenzellerland und in anderen Tourismus-Kantonen. Die Tourismusbranche sei weltweit in grossem Umbruch, bestätigte er, vielerorts aber fehle auch das Geld für die Infrastruktur. Das Appenzellerland sei ja ein wunderschönes Wander- und Ausflugsgebiet, ein Aufsteller für Gemüt und Gesundheit. Deshalb sei die Werbung für dieses «Markenzeichen» besonders wertvoll. Der Referent appellierte an die Anwesenden, dies möglichst vielerorts weiterzugeben.

H.T.

So individuell wie Ihr Traum vom Eigenheim: unsere Beratung.

Mit Raiffeisen wird Ihr Traum von den eigenen vier Wänden schneller wahr. Denn unsere Experten beraten Sie persönlich und erstellen für Sie eine individuelle Finanzierungslösung, die Ihren Wünschen und Ihrer Situation entspricht. Sprechen Sie heute noch mit uns. www.raiffeisen.ch/hypotheken.

Raiffeisenbank Heiden
Poststrasse 21, 9410 Heiden
Telefon 071 898 83 60, Fax 071 898 83 61
Geschäftsstellen in Wolfhalden und Wald AR

RAIFFEISEN

Die Fahrschule

- Auto
- Motorrad
- Verkehrskunde (Vkl)
- Theorie

Michael Schällebaum • 076 334 05 04

«Marsch» und «Polka»...

...im Wüschbach

Traditionsgemäss spielt die Musikgesellschaft Wolfhalden den Jubilaren in der Gemeinde ab dem Neunzigsten zum Geburtstag. Heuer stand direkt am Muttertag ein Ständchen im Altersheim Wüschbach auf deren Programm. Eine willkommene Abwechslung, auf welche sich die Pensionärinnen und Pensionäre, das Personal und nicht minder die Jubilarin Bertha Lutz schon im Vorfeld gefreut hatten.

Da dieses Jahr das Wetter mitspielte, konnten alle draussen

im Garten die herrliche Musik geniessen. Unter der mächtigen Linde sassen danach die Bewohner zusammen mit den Musikantinnen und Musikanten der MG Wolfhalden bei Kaffee und einem Gläschen «Alkoholfreiem» gemütlich zusammen und erzählten sich manch vergangene musikalische Anekdote.

Leider ging die Zeit wieder allzu schnell vorbei, musste doch die Musikgesellschaft weiter, um noch den Konfirmanden vor der Kirche aufzuspielen; aber manch eine Pensionärin oder einen Pensionär begleitete die Melodien eines Marsch oder einer Polka in die nächste Woche.

(ck)

An der Spitze!

Genau so sieht sich die 5. Liga-Faustball-Mannschaft der Männerriege Wolfhalden in der Tabelle nach 2 Spieltagen in FAKO-SAP Meisterschaft (St. Gallen-Appenzell). Die Mannschaft bestehend aus ehemaligen Nationalliga-Cracks von Wolfhalden und Heiden kann deshalb nach nur einer Saison, schon ein klein wenig vom Aufstieg in die 4. Liga träumen.

Die Mannschaft wurde auf diese Saison neu formiert. Mit den lizenzierten Spielern wie Felix Sonderegger, Daniel Rohner, Urban Thaler, Michèl Sieber, Marc Meschenmoser, Friedel Schmitt, Jörg Binder und Dominik Städler, ist Kontinuität gewährleistet. Mit grosszügiger Unterstützung der Raiffeisenbank Heiden tritt das Team im neuen gefälligen Outfit an. Gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche Faustball-Saison.

Der Start in die Meisterschaft in Diepoldsau vom 5. Mai, verlangte den Akteuren einiges ab. Konzentration war gefragt, denn die Spiele waren von kaltem Dauerregen geprägt. Die schnelle Unterlage liess unsere und die Hintermänner der gegnerischen Mannschaften dann und wann alt aussehen. Durch die Erfahrung der Wolfhändler im Angriff

konnten die Wetterumstände aber rasch wettgemacht werden. Nachdem die Wölfe nicht wussten wo sie Leistungsmässig in der 5. Liga anzusiedeln sind, war schnell klar, dass sie um die vorderen Ränge in der Tabelle mitspielen können. Der Spieltag endete mit 2 Verlustsätzen im 3. Rang der Tabelle.

Der 2. Spieltag vom 12. Mai in Herisau zeigte eine hervorragende Leistung der Wolfhändler Faustballer. Trotz Verletzungspech, wie schon am 1. Spieltag, und Auswechselspielern konnte Spiel um Spiel gewonnen werden. Wettermässig spielte auch der starke Föhn mit. Die Bälle wirbelten derart durch die Gegend, dass mancher Ball hart erarbeitet werden musste. Einzig das Spiel gegen Bronschhofen liess bei der Mannschaft die Nerven flattern. Mit 4 Bällen Vorsprung kam der Gegner unerwartet hartnäckig bis auf einen Ball heran. Die Zeit spielte jedoch glücklicherweise für Wolfhalden. Können die Eigenfehler weiter reduziert werden, sind die Gegner nicht mehr sicher vor den Wölfen. Der Spieltag endete mit einer makellosen Bilanz, vier Spiele, vier Siege.

Tabelle nach dem 2. Spieltag: 1. Wolfhalden 7 Spiele 26 Punkte +72 Bälle; 2. Schwarzenbach 7 Spiele 24 Punkte +59 Bälle; 3. Montlingen 6 Spiele 16 Punkte +45 Bälle. Die ersten zwei Mannschaften steigen in die nächst höhere Liga auf.

Der nächste Spieltag am 9. Juni findet im österreichischen Lauterach statt und es bleibt abzuwarten, ob die Faustballer der Männerriege Wolfhalden ihrer momentanen Tabellenrangierung gerecht werden. (uthaler)

Bauland zu verkaufen

Wohnen mit Weitblick
Wolfhalden AR

Wohnen an einem ruhigen und sonnigen Ort im Appenzellerland über dem Bodensee.

Geniessen Sie den Feierabend mit Seesicht und Abendsonne!

Mehrere Baulandparzellen sowie ein bestehendes Appenzellerhaus zu verkaufen.

Interessiert? Verlangen Sie unverbindlich die ausführliche Dokumentation.

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6, 9410 Heiden

071 891 28 28
info@hellerimmobilien.ch

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Oberdorfstrasse 855
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

Die Schreibmaschine im Bachbeet

Anlässlich des nationalen Umwelttages organisierte die Umweltschutz Kommission Wolfhalden eine «Bachputzete». Eingeladen waren primär die Mitglieder des Gemeinderates und der Kommissionen. Vorbildlich zog man zusammen mit engagierten Bewohnern und Bewohnerinnen durch die Wälder und Bachläufe der Gemeinde. Beim anschliessenden geselligen Treff bei «Worscht und Brot» wurden die Fundgegenstände «bewundert»: ein stattlicher Abfallberg von Unrat aller Art wie Schreibmaschinen, Velos, Pfan-

nen, Bauschutt, Plastik, etc. war das stolze, wenn auch traurige Resultat dieser Aufräumaktion. Ein herzliches Dankeschön der Umweltschutzkommission geht an alle Beteiligten, an die Suchtruppe, die Organisation der Verpflegung und an die Besenbeizwirt(h)in Hilda für die Spende der Getränke.

USK Wolfhalden

Bautätigkeit

Der von Heiden nach Walzenhausen führende Appenzeller Witzwanderweg zeichnet sich durch einmalige Blicke auf den Bodensee aus. Kein Wunder, dass an diesem Weg gerne auch gewohnt wird. Im Högle (Wolfhalden) ist derzeit unmittelbar am Witzweg ein Neubau im Entstehen begriffen, der nach der Fertigstellung dem offiziellen Slogan der Gemeinde Wolfhalden «Wohnen mit Weitblick» voll und ganz gerecht wird. *egb*

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag

3.6.1918 Oberteufer Hedwig
3.6.1926 Schläpfer Annie
9.6.1921 Gallusser Alice
11.6.1924 Hohl Martha
19.6.1921 Sturzenegger Elsa
22.6.1926 Lutz Ernst
25.6.1926 Mösli Hans
26.6.1921 Rohner Traugott
28.6.1924 Schnider Louise

Zivilstand

Geburten:

Braune, Steffi, geboren am 24. April 2007 in Heiden AR, Tochter des Zwingli Peter und der Braune Kathrin, Lippenreute 398.

Robinsons-Abenteuer-Woche für Kinder

In der ersten Sommerferienwoche vom 9. – 14. Juli sind alle 8-14-jährigen Kinder eingeladen im Waldpark in Heiden Hütten zu bauen. Jeden Tag von 9-16 Uhr ist Action angesagt mit bauen, auf dem Feuer kochen, spielen, basteln, singen und Abenteuergeschichten von Robinson und aus der Bibel hören. So wie Robinson sich auf seiner Insel gut eingerichtet hat, werden die Kinder nach ihren eigenen Ideen Hütten, Bänke, eine Brücke und mehr, unter den Augen von erfahrenen Jugend-

leitern und -leiterinnen bauen können. Miteinander wird auch jeden Tag das Mittagessen über dem Feuer gekocht. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Die Kinder können auch nur einzelne Tage kommen. Die Aktion findet bei jedem Wetter statt, ein kleiner Kostenbeitrag für Essen und Material wird erhoben.

Veranstalter ist die «Evangelische Allianz Heiden und Umgebung», Telefon 071 891 53 88, www.robinson.etg-grub.info

vb

Das "Gratis-Open Air"
9. und 10. Juni 07
Wolfhalden

Food & Drinks!

ROCK THE WOLVES

Sa, 9. Juni 07, ab 13.00 Uhr

4 Newcomerbands spielen um den Rock The Wolves-Newcomer

Freaky Memory
Rough
Aeywaeg
Lemon Hats

Pop Rock
kraftvolle, leidenschaftliche Rockmusik
Rockmusik in mundart und englisch
R&B, Blues und Rock aus den 70er + 80ern

Stacie Collins Band

aus Nashville, Tennessee, USA,
Rock, Blues & Countryrock
Melodic-Power-Rock

Sterling

Brunch time!

So, 10. Juni 07, ab 10.00 Uhr

Rock-Gottesdienst mit Pfr. A. Ennulat, Richie Pavledis,
Siegerband Winner-Band Newcomercontestes
KIM weiblich, rockig, frech!
Clover Leaf The Best Blues & Rock Coverband
Side Steps Timon Wild & Band, Swiss Drum-Champion
Dave Band satter Berner Mundartrock, groovig & bluesig

weitere Infos:
www.rockthewolves.ch

werbstube.ch

Gesucht

Schulabgängerin

für Mithilfe
im Haushalt und
Kinder (Junge 3 1/2
und Zwilling-Babys)

Familie Stadler:
Telefon 071 841 33 56

TMW

Treuhand
Markus Widmer

Buchhaltung
Steuern

Buchhalter mit eidg. Fachausweis
Haufen 218, 9426 Lutzenberg
Tel. 071 880 03 01
Fax 071 880 03 05
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

Fr	1.6.	20:30	Sweeping Addis
Sa	2.6.	20:15	Born to be wild – saumässig unterwegs
So	3.6.	15:00	Triff die Robinsons
		19:00	Born to be wild – saumässig unterwegs
Do	7.6.	20:15	Born to be wild – saumässig unterwegs
Fr	8.6.	20:30	Gerhard Meier – Das Wolkenschattenboot
Sa	9.6.	20:15	Gerhard Meier – Das Wolkenschattenboot
So	10.6.	15:00	Triff die Robinsons
		19:00	Bruno Manser – Laki Penan
Di	12.6.	14:15	Bergführer Lorenz
Mi	13.6.	20:15	Strafen: Mystic River
Do	14.6.	20:15	Picture of Light
Fr	15.6.	20:00	Gambling, Gods and LSD
Sa	16.6.	20:15	Fluch der Karibik 3
So	17.6.	15:00	Triff die Robinsons
		19:00	Bruno Manser – Laki Penan
Do	21.6.	20:15	Fluch der Karibik 3
Fr	22.6.	20:30	Azul oscuro casi negro
Sa	23.6.	20:15	Bruno Manser – Laki Penan
So	24.6.	15:00	Cooler Sommer
		19:00	Azul oscuro casi negro
Di	26.6.	14:15	Es liegt was in der Luft
Do	28.6.	20:15	Azul oscuro casi negro
Fr	29.6.	20:30	Fluch der Karibik 3
Sa	30.6.	20:15	Fluch der Karibik 3
So	1.7.	15:00	Cooler Sommer
		19:00	Someone beside you
Do	5.7.	20:15	Someone beside you
Fr	6.7.	20:30	Someone beside you
Sa	7.7.	20:15	Golden Door
So	8.7.	15:00	Cooler Sommer
		19:00	Golden Door
Mi	11.7.	20:15	Vollenweider – Die Geschichte eines Mörders
Do	12.7.	20:15	Heartbreak Hotel
Fr	13.7.	20:30	Golden Door

LUPO spitzt die Ohren!

Die jungen Leute von heute
Haben Sie's gelesen? In der Appenzellerzeitung vom 12. Mai 2007? Da retten fünf junge Leute einer verletzten Frau nach einem Autounfall auf der A1 bei Goldach das Leben. In-

dem sie beherzt, entschlossen, mutig, vorbildlich und uneigennützig das Richtige tun. In dem sie gegen die allgemeine Gleichgültigkeit handeln und Zivilcourage beweisen. Drei dieser fünf jungen Menschen sind Wolfhändler: Die Brüder Stefan und Dominik Bischoff und Salome Hohl. So können sie auch sein – unsere jungen Leute von heute! Chapeau ihr drei – ich bin stolz auf euch!

Ihr LUPO

der nächste
Redaktionsschluss:
18. Juni 2007

Veranstaltungen Juni

Wann	Wer	Was	Wo		
Sa	2.6.	9.00 – 11.00	Brockenstube	geöffnet	Kronenstrasse
Mi	6.6.	19.00	Gemeinde	Neuzuzüger Apéro	Rest. Krone
Fr	8.6.	13.00	Senioren Wandergruppe	Heiden/Wienacht	ab Post
Sa	9.6.	ab 13.00	Verein Rock the Wolves	Gratis-Open Air	Luchten
So	10.6.	ab 10.00	Verein Rock the Wolves	Gratis-Open Air	Luchten
Di	12.6.	9.00 – 11.00	Pro Juventute	Mütter-/ Väterberatung	Dorfschulhaus Vereinszimmer
Do	14.6.	ab 15.00	Chrabbelgruppe Luftibus		Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Fr	15.6.	18.30	Lesegesellschaft Dorf	Grillabend mit Rundgang	ab Kirchplatz
Fr	15.6.	20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Versammlung	Besenbeiz
Fr	15.6.	20.30	Lesegesellschaft Tanne	Versammlung	Rest. Bädli
Mo	18.6.	20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Do	21.6.	12.00	Kirchgemeinde/Frauenverein	Mittagstisch für alle	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Fr	22.6.	ab 18.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Sommerfest	Mühltoibel
Di	26.6.	9.00 – 11.00	Mütter-/ Väterberatung	Anmeldung 071 870 09 93	Dorfschulhaus Vereinszimmer
Do	28.6.	ab 15.00	Chrabbelgruppe Luftibus		Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Sa	29.6.	20.15	SVP	Grillabend	Wüschbach
Sa	30.6.	ab 15.00		Einweihung Sportplatz	Sportplatz im Dorf
jeden Mi		13.30 – 16.00	Brockenstube	geöffnet	Kronenstrasse
jeden So		10.00 – 12.00	Dorfmuseum	offen	Kronenstrasse

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout &
Koordination: Sieber Werbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Bischofberger Druck AG, Oberegg

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

Sieber Werbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

- ! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
- Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Woodstock bei der «Harmonie»

Etwa 2800 Besucher zog es auf das idyllische Gelände beim Restaurant Harmonie, Top Acts wie Baschi oder Fool's Garden sorgten dafür, dass es ihnen dort nicht langweilig wurde.

Ein Angebot, das Jung und Alt anspricht, ein Line-up, auf dem auch Newcomer aus der Region ihren Platz haben, und faire Preise, so könnte man das Konzept der Veranstalter charakterisieren. Und auch dieses Jahr waren sie damit erfolgreich: Die Besucherzahl ist erneut gestiegen, es herrschte eine angenehme, ausgelassene Stimmung, und die Besucher hatten Spass, ohne dass es dabei zu nennenswerten Zwischenfällen gekommen wäre.

Fool's Garden und Baschi

Die diesjährigen Headliner, die deutsche Band «Fool's Garden»

und der mittlerweile allgemein bekannte Basler Troubadour «Baschi» machten ihre Arbeit ausgezeichnet. Fool's Garden boten soliden Rock mit gitarrenlastigen Melodien und bewiesen damit, dass sie neben ihrem Riesenhit «Lemon Tree» auch noch andere Kracher auf Lager haben. Baschi überzeugte vor allem mit seiner vereinnahmenden Bühnenpräsenz. Es war ihm offenbar ein Vergnügen, in Wolfhalden aufzutreten, was sich auch daran zeigte, dass er ganze vier Zugaben, unter anderem den WM-Song «Chum bring en hei», anhängte.

Für Jung und Alt

Das «Open Air für die ganze Familie» wurde seinem Namen durchaus gerecht: Es herrschte eine sehr angenehme Stimmung, und zwischen acht und achtzig Jahren war so ziemlich jede Altersgruppe vertreten. Veranstalter Paddy Schai sieht denn auch in diesem Konzept einen der Gründe für den Erfolg des Open Airs: «Wir sind zu klein, um uns auf eine bestimmte Altersgruppe zu fokussieren, und deshalb möchten wir gerne allen etwas bieten. Dass wir damit richtig liegen, zeigt allein schon die Tatsache, dass wir jedes Jahr mehr Besucher haben.»

kp

groovig, bluesig und rockig

Nach vier erfolgreichen Jahren und vier unvergessenen Festivals darf man sagen, dass das Openair «Rock The Wolves» nicht mehr aus Wolfhalden weg zu denken ist. Zahlreiche treue Anhänger, steigende Besucherzahlen, positives Feedback und jährlich x-tausende Logins auf der Homepage sprechen für sich. So ging Anfang Juni auf der «Luchtenwiese» zum vierten Mal das Gratis-Openair «Rock The Wolves» über die Bühne. Über zweitausend Besucher liessen sich zwei Tage lang von den groovigen Bluesrock-Rhythmen mitreisen. Das Openair «Rock The Wolves» 2007 startete am Samstagmittag wieder mit dem Wettbewerb der Newcomer, den die Band «Woodbridge» aus Rheineck für sich entscheiden konnte. Dass sich am Nachmittag noch nicht so viele Besucher auf dem Festival-Areal einfanden, tat der Begeisterung seitens der jungen Musiker und ihrem Publikum keinen Abbruch; auch wenn wenig später noch Regen einsetzte. Anders dann die Situation am Abend. Da strömten die Fans auf den Platz, drängten

sich vor die Bühne und erlebten nicht nur einen herrlichen Sommerabend, sondern auch eine aktionsgeladene Stacie Collins. Diese Bluesrock Lady begeisterte nicht nur mit ihrer Musik, sondern bewegte sich anschliessend aufgeschlossen zwischen den Zuschauern und verteilte Autogramme und liess sich gerne mit Fans ablichten. Sie und ihre Musiker fühlten sich hier im Appenzeller-Vorderland sichtlich wohl und genossen die Openair-Nacht. Der Sonntag bot dann nebst viel Sonne wieder Musik für Jung und Alt, begann aber wie jedes Jahr mit dem Rock-Gottesdienst von Pfarrer Andreas Ennulat. Auch hier steigende Zuhörerschaft, angetan von der Predigt und den Gitarristen Richie Pavledis und Peter Fürst... groovig, bluesig und rockig ging es mit weiteren Bands bis in den Abend hinein und wieder ging ein herrlicher Anlass zu Ende. Grund genug den Musiker, Fans, Gönner, Sponsoren und den vielen freiwilligen Helfern für ihre Arbeit zu danken und für nächstes Jahr aufzurufen: «Let's Rock The Wolves»!

(ck)

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Gemeinderätliche

Ressortverteilung für das Amtsjahr 2007/2008

Im Zuge der diesjährigen, kommunalen Gesamterneuerungswahlen sind Gino Pauletti (im 1. Wahlgang am 22. April) und Pius Süess (im 2. Wahlgang am 20. Mai) 8. bzw. 9. Mitglied des Gemeinderates gewählt worden.

An der kürzlichen konstituierenden Sitzung des Gemeinderates wurde folgende Ressortverteilung vorgenommen:

Verwaltung / Finanzen, Gemeindepräsident Max Koch; Schule, Gemeinderat Pius Süess (n e u); Bau- und Strassenwesen, Markus Heil; Baubewilligungswesen, Urban Thaler; Umwelt- und Gewässerschutz, Gemeindevizepräsidentin Astrid Mucha; Soziales/Altersheim, Gabriela Weber; Feuerpolizei/Zivilschutz, Gino Pauletti; Land- und Forstwirtschaft, Rolf Kugler; Bestattungswesen, Rolf Kugler; Wasserversorgung, Hans Wild; Krone-Betrieb, Gino

Pauletti; Kulturelles, Gabriela Weber.

Gedrucktes Behördenverzeichnis für das neue Amtsjahr

Das vollständige Verzeichnis über alle Gemeindebehörden, Kommissionen, Delegationen und Einzelfunktionen für das Amtsjahr 2007/2008 wurde in einem Separatdruck in alle Haushaltungen verteilt und kann zusätzlich bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden.

Kantonale Pflanzaktion für Hochstamm-Feldobstbäume

Seit einigen Jahren befällt der Feuerbrand die Obstbäume in der Schweiz. Betroffen sind Kernobstbäume (Apfel, Birne, Quitte) sowie Wirtspflanzen in Hecken und Gärten. Als einzige wirksame Bekämpfung gilt in der Regel nur die Rodung der befallenen Pflanzen. Zur Bekämpfung des Feuerbrandes wurden im Kanton AR

seit 1997 rund 5300 Obstbäume gerodet. Damit wurde mehr als ein Viertel der insgesamt 18'000 Kernobstbäume vernichtet. Dies führt nicht nur zu landschaftlichen und ökologischen Verlusten, sondern mindert auch die Attraktivität unseres Kantons für Erholung, Freizeit und Wohnen. Der Kanton ist deshalb bestrebt, die Baumverluste und damit auch die Verluste für die Appenzeller Landschaft mit Ersatzpflanzungen aufzufangen. Aus diesem Grund wird, wie bereits in den Jahren 1999, 2001, 2003 und 2005, auch in diesem Jahr eine Pflanzaktion durchgeführt. Die Aktion wird durch die Fachstelle Pflanzenschutz des Landwirtschaftsamtes und die Fachstelle für Natur- und Landschaftsschutz des Planungsamtes organisiert und durchgeführt. Die Gesamtkosten werden auf Fr. 80'000.– geschätzt. Der Gemeinderat Wolfhalden hat einen Beitrag von Fr. 980.– bewilligt.

Einbürgerung

Mit dem abschliessenden Entscheid des Regierungsrates von Appenzell A. Rh. vom 17. April 2007 (der Gemeinderat hatte dem entsprechenden Gesuch am 9. Januar entsprochen) ist Marko Sevarac, geb. 1958, Alte Landstrasse 242, Wolfhalden, das Schweizer Bürgerrecht, das Landrecht von Appenzell A. Rh. und das Gemeindebürgerrecht von Wolfhalden verliehen worden.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet: Zürcher Ruedi, Hadwigstrasse 2, 9400 Rorschach, Umbau Wohnhaus Assek. Nr. 316 auf Parz. Nr. 20, Hinterhasle.

Widmer Hans Jörg, Höhe 911, Abbruch und Neubau Remise Assek. Nr. 587 auf Parz. Nr. 1140, Hub.

Sportplatzfest...

...vom 30. Juni 2007

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

Sie sind herzlich zur kleinen Einweihungsfeier unseres neuen Sportplatzes eingeladen. Es freut mich, wenn Sie zu Fuss an diesen Anlass kommen. Sind Sie trotzdem auf das Auto angewiesen, steht Ihnen der HWB-Parkplatz zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihr Kommen. *Ihr Gemeinderat*

Programm

15.30 Offizielle Festansprache durch Gemeindepräsident Max Koch.

15.45 Einweihungsritual mit musikalischer Umrahmung durch den gemischten Chor Wolfhalden und offizielle Übergabe der beiden Kinderspielfläche.

16.30 Offizielle Übergabe des Rasenspielfeldes durch Fussballmatch, Kantonsrat AR+AI vs. Kantonsrat SG

18.00 Offizielle Übergabe des Beachvolleyball-Feldes mit Plauschmatch, Kader SEFAR vs. Gemeinderat Wolfhalden plus.

Danach Musikalischer Teil der MGW und offizielle Inbetriebnahme des Sportplatz-Beizli mit Open End.

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag

3.7. 1925 Tobler Anna
8.7. 1925 Zürcher Emil
11.7.1922 Hohl Emma
13.7.1923 Weingart Adelheid
16.7.1922 Frei Hedwig
19.7.1926 Bänziger Hanna
24.7.1926 Kellenberger Ernst
25.7.1927 Niederer Kurt
30.7.1911 Lutz Gertrud
30.7.1915 Altherr Frieda

AUSSERRHODER IMMOBILIENBÖRSE

Haben Sie Bauland / Immobilien zu verkaufen oder zu vermieten?

Die Ausserrhoder Immobilienbörse ist die meistgenutzte Plattform für Immobiliensuchende in der Ostschweiz. Nutzen auch Sie diese Plattform, um Ihr Bauland oder Objekt aktiv und attraktiv zu bewerben.

Der Eintrag Ihres Objektes ist kostenlos und in der «Name Gemeinde» Immobilienbörse, der Ausserrhoder Immobilienbörse und in der Ostschweizer Immobilienbörse www.immodream.ch zu sehen.

Nähere Informationen sowie Unterstützung beim Eintrag Ihres Objektes erhalten Sie bei «Ansprechpartner in der Gemeinde, Tel.Nr. oder E-mail».

www.«Gemeinde».ch / www.wohnenAR.ch / www.immodream.ch

Zivilstand

Trauungen:

Küng geb. Skenderovic Enisa und Küng Ernst, getraut am 1. Juni 2007 in Wolfhalden, wohnhaft Zelg 570.

Todesfälle:

Müller Leonie, gestorben am 9. Juni 2007 in Wolfhalden, geboren 1925.

Bruhlin-Böni Lina «Rosa», gestorben am 10. Juni 2007 in Heiden AR, geboren 1926, Aufenthalt im Betreuungszentrum Heiden.

**BIBLIOTHEK
WOLFHALDEN**

Öffnungszeiten:
Di 15.30 – 17.00
Fr 16.45 – 18.30
ausser in den Schulferien

Neuzuzüge

Halbeisen Günter, Hinterergeten 138, (Zuzug im Januar); Binggeli Dietmar, Unterlindenberg 210; Dürst Franziska, Dorf 970; Gmür Andreas, Alte Landstrasse 244.

*Sich aus dem Alltag zurückziehen
und Inseln suchen, auf denen man
zur Ruhe kommen kann.*

*Dem eigenen Atem nachspüren,
Stille und Ruhe aushalten,
eins werden wieder (!) mit sich .*

Die Ferienzeit steht vor der Tür... manche suchen die eine Insel für zwei, andere fühlen sich «reif für die Insel» ...wie auch immer, wenn sich unsere Gedanken auf die Ferienzeit konzentrieren, dann sind wir häufig schon in Gedanken dort, wo wir erst morgen (vielleicht!) sein werden. Mit unseren Gedanken rennen wir uns selbst davon.

Doch dann, wenn die Zeit da ist, sollten wir einen Augenblick stehen bleiben, wie auf der Schwelle eines Hauses, bevor wir hinaustreten, wir sollten unseren Atem spüren, wie er gehetzt daherkommt, wir sollten zu uns kommen, dahin wo die Füße sind. Und dann sind wir (vielleicht !) bereit für den nächsten Schritt.

Der Schriftsteller Martin Walser schrieb einmal über diesen nächsten Schritt:

*Mehr als den nächsten Schritt
kann man überhaupt nicht tun.
Wer behauptet,
er wisse den übernächsten Schritt,
lügt. ...
Aber wer den nächsten Schritt nicht tut,
obwohl er sieht, dass er ihn tun könnte, tun müsste,
der ist feig.
Der nächste Schritt ist nämlich immer fällig.
Der nächste Schritt
ist nämlich nie ein grosses Problem.
Man weiss ihn genau ...
Dem Gehenden
schiebt sich der Weg unter die Füße.*

Das wünsche ich uns allen für die folgende Ferien- und Sommerzeit, dass der Weg sich uns unter die Füße schieben möge, Schritt für Schritt, dass wir uns erholen mögen von aller Hektik des Alltags ... dass wir zu uns und unserem Atem zurückfinden.

Ihr Andreas Ennulat, Pfr.

Altersheim Wüschbach

Dienstag, 3. Juli, 14.00 Uhr

Andacht im Altersheim mit Pfr. Andreas Ennulat

Im Juli findet kein Mittagstisch statt

Gottesdienste im Juli

Samstag, 30. Juni EINWEIHUNG SPORTANLAGE

15.00 Uhr Einweihungs-Ritual mit Pfr. Andreas Ennulat;
musikalische Begleitung durch den
Gemischten Chor Wolfhalden

Sonntag, 1. Juli kein Gottesdienst

Sonntag, 8. Juli

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat
und K. Ackermann (Orgel)

Sonntag, 15. Juli kein Gottesdienst

Sonntag, 22. Juli

9.45 Uhr Gottesdienst mit n.n. und K. Ackermann (Orgel)

Sonntag, 29. Juli

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat
und n.n. (Orgel)

Ferienabwesenheit:

9. – 21. Juli 2007

In dringenden Notfällen bitte: 079 456 70 73

Evang.-ref. Pfarramt in Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden

Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73

Telefax: 071 891 75 56

e-mail: ev.pfarramt.wh@tiscali.ch

Handänderungen

vom 19. Mai bis 18. Juni 2007

Fritsche-Diem Erika, Schönenbühl an Basler Silvia, Gross Plätzle Wohn- und Wirtshaus mit Anbau, Gartenanlage, Weg, übrige befestigte Fläche.

Bertschi-Hohl Verena, Dätwil-Adlikon an Frischknecht Adolf, Mühltoibel, Hinterbühle, Gar-

tenanlage, Strasse, Weg, Wiese, Weide, fliessendes Gewässer.

Bertschi-Hohl Verena, Dätwil-Adlikon an Meier-Bänziger Thomas und Cornelia, Heiden

(zu je ½ Anteil ME), Hinterbühle, Wiese, Weide

von Siebenthal Alfred, Schönen-

bühl an Krüsi-Rutz Stefan und Rosa Maria, Lippenreute

(zu je ½ Anteil ME) Lippenreute Wiese, Weide, fliessendes Gewässer.

Bertschi-Hohl Verena, Dätwil-Adlikon an Barz Bernhard und Ippen Helene, Widnau

(zu je ½ Anteil ME) Hinterbühle Gartenanlage, Strasse, Weg, Wiese, Weide.

Gächter-Sabino Maria do Carmo sel., Wolfhalden an Gächter Véronique, Oberdorf (½ Anteil ME), Dorf, Wohnhaus/Garage Gartenanlage.

Adieu und alles Gute!

Nach 38 Jahren als Sekundarlehrer in Wolfhalden wird Reinhard Sonderegger pensioniert.

Rund tausend Oberstufenschülerinnen und -Schüler hat Reinhard Sonderegger während seiner beruflichen Tätigkeit in Wolfhalden unterrichtet. Künftig will er sich vermehrt dem eigenen Garten und dem Reisen widmen. Seine Fächer sind Deutsch, Französisch, Englisch, Latein, Geschichte und Geographie: Nach 38 Jahren unterrichtet Reinhard Sonderegger am 6. Juli zum letzten Mal an der Oberstufe Wolfhalden. «Ursprünglich hatte ich vor, nur etwa vier, fünf Jahre hier zu arbeiten», sagt Sonderegger, der in Rebstein aufgewachsen ist. Dass es anders kam, daran hat nicht zuletzt seine Frau schuld, die ebenfalls Sekundarlehrerin ist und die er an der Schule kennen lernte. Gemeinsam gründeten sie in Wolfhalden eine Familie und bauten ein Haus. «Mir gefällt es hier. Ich schätze auch immer die überschaubare Grösse unserer Schule», so der 63-Jährige. Das Lehrerteam des Oberstufenschulhauses Wolfhalden zählt zehn Personen. Ein Team, das stets gut harmonierte und seine Freiheiten verantwortungsvoll nutzte, wie Sonderegger betont. Die Einführung des Schulleiteramtes habe für die Lehrerinnen und Lehrer enorme Erleichterungen mit sich gebracht. «Es war als Lehrer in Wolfhalden immer schön zu spüren, dass das Umfeld mit Schulrat, Kollegen, Eltern und Schülern stimmte und im Grossen und Ganzen hinter einem

stand», blickt er zurück. Größere Probleme habe er mit «seinen» Schülerinnen und Schülern, die er während seinen 38 Jahren als Lehrer unterrichtete, nie gehabt. «Ich wüsste nicht, ob ich, wenn ich in einer Stadt gearbeitet hätte, so lange Lehrer gewesen wäre.»

Studium zu theoretisch

Nur ein einziges Mal wollte sich Reinhard Sonderegger beruflich etwas neu orientieren. Für ein paar Semester studierte er Schulpsychologie und teilte sich seine Stelle an der Schule in Wolfhalden mit seiner Frau im Job-Sharing. «Das Studium wurde mir aber zu theoretisch und so ging ich wieder gerne vollamtlich meinem ursprünglichen Beruf nach», blickt der dreifache Vater zurück. In den vier Jahrzehnten in denen Reinhard Sonderegger vornehmlich Sekundarschülerinnen und -schüler unterrichtete, hat es einige Strukturwandel gegeben. «Zu Beginn meiner Zeit als Lehrer gehörten Stenografie und Schreibmaschinenschriften zum Stundenplan.» Was immer noch als «Rarität» an der Oberstufe Wolfhalden angeboten wird, sind Latein-Lektionen als Wahlfach. Latein war auch der Grund, weshalb es schwierig war, einen Nachfolger für Reinhard Sonderegger zu finden. Latein-Lehrkräfte sind in der Schweiz dünn gesät.

Schultheater und Stundenpläne

Am liebsten hat der künftige Pensionär Geschichte und Geographie unterrichtet. «Dabei entstanden manchmal interessante Diskussionen mit den Schülern.» Ein arbeitsreiches, aber spannendes Unterfangen war für Reinhard Sonderegger und seine Schüler jeweils das Schultheater, dass den Abschluss der offiziellen Schulzeit bildete. Dafür nahm der Lehrer nicht

einfach ein fertiges Drehbuch aus der Schublade – nein, meistens wurden Bücher, die Thema im Deutschunterricht waren, umgeschrieben, so, dass sie auf der Bühne funktionierten. Eine weitere Passion war für den 63-Jährigen das Zusammenstellen der Stundenpläne. Angst vor der Pensionierungs-Langeweile hat Reinhard Sonderegger keine: Da ist sein Garten, den er gerne pflegt. Und dann ist auch das Reisen ein Hobby von ihm und seiner Frau. «Ich freue mich darauf, mehr Zeit für meine Enkel zu haben, die in Zürich und Berlin leben und unsere Bekannten in Amerika zu besuchen.»

Quelle: Appenzeller Zeitung

Ebenso wird Frau Laura D'Ambrosio ihre Tätigkeit an der Sekundarschule auf Ende Schuljahr aufgeben und zusammen mit ihrem Lebenspartner eine neue Aufgabe in den USA übernehmen. Mit grosser Freude und italienischem Temperament hat sie im letzten Jahr die Jugendlichen im Sprachenunterricht begleitet und gefördert.

Dank ihrer Fachkompetenz und ihrem enormen sozialen Engagement war Frau Naëmi Kurth im vergangenen Jahr eine wichtige Stütze bei der Umsetzung der integrierten schulischen Förderung der Kinder und Jugendlichen an unserer Schule. Auch sie wird die Schule Wolfhalden verlassen, um eine neue Stelle als Schulische Heilpädagogin an ihrem Wohnort Gais zu übernehmen.

Allen austretenden Lehrpersonen danken wir herzlich für ihr grosses Engagement zu Gunsten der Kinder und Jugendlichen unserer Schule und wünschen ihnen Glück, viel Erfolg und Zufriedenheit auf ihren zukünftigen privaten und beruflichen Wegen.

Schulleitung Wolfhalden

Handball-Erfolg

Annina Heil, Céline Knöpfler, Etienne Holenstein, Ramon Büche, Adrian Wyss, Marc Wild, Armin Burkart.

Ein handballbegeistertes Team der 5. Klässler qualifizierte sich für die Handball-Schülerschweizermeisterschaft und durfte am Samstag, den 15. Juni in Lausanne an einem aufregenden nationalen Turnier teilnehmen. Die Gruppe erreichte den stolzen 3. Schlussrang in ihrer Altersklasse. Wir danken auch an dieser Stelle allen Eltern und Lehrerinnen, die uns unterstützt und begleitet haben. Guido Büchel danken wir für die tolle Organisation und allen Eltern für die Unterstützung!

Musikunterricht für Jung und Alt, AnfängerInnen und WiedereinsteigerInnen

Akkordeon Knopf, Piano, diatonisch, Melodiebass/M3
Gitarre Klassisch, Begleit
Ukulele

Rosmarie Hebeisen - dipl. Akkordeonlehrerin SALV
9410 Heiden - Tel 071 891 45 82

Zur Miete gesucht!

in Wolfhalden oder Umgebung

- Haus, Hausteil oder Wohnung mit Gewerbe- oder grossem Hobbyraum.
- Herr Sutter
- Tel. 079 236 91 70

Malereiwerkstätte
H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Oberdorfstrasse 855
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

Hochseilakt...

Gelegentlich gleicht das Leben einer Gemeinderätin oder Gemeinderates einem Hochseilakt. Es braucht Überwindung, Mut und Anstrengung zugleich, um am Ende erfolgreich ans andere Ende, in unserem Fall des Hochseilgartens, zu gelangen. Wie es sich für GemeinderätInnen mit Weitblick gehört, wurde aus Worten Taten am Hochseil. Aus diesem Grund trafen sich an einem Morgen in Juni in nebelverhangener und regnerischer Atmosphäre die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte mit ihren PartnerInnen, um die Herausforderung anzunehmen. Der traditionelle Ausflug des Gemeinderates führte nach Filzbach am Kerenzenberg hoch über dem Walensee. Unter Anleitung erfahrener Guides sollte der Hochseilakt gelingen.

Nach kurzer Trockenübung in Bergsteigerausrüstung, zeigte sich, wie es um den Mut des Gemeinderates Wolfhalden bestellt ist. Auch wenn die Karabiner Sicherheit boten, brauchte es das nötige Quäntchen Adrenalin, Kraft, Anspannung und Teamarbeit, um wirklich wei-

terzukommen. Die Abfolge der sichernden Handgriffe musste genau überlegt sein, denn vorsorgen ist bekanntlich besser als heilen. Es musste geklettert, gehangelt und gezogen werden bis zum Höhepunkt einer langen Seilfahrt am Ende des Parcours. Verschiedene Seilbrücken, wackelige Bügelstege und balancieren in 12 Meter Höhe über einen Baumstamm, forderten die Teilnehmer. Dass einige, bei Höhen bis 18 Metern, mental an die Grenze kamen, zeigt, dass nicht jede Aufgabe einfach zu meistern ist. Dass das Gemeinderats-Team Selbstvertrauen besitzt, konnte abschliessend zweifelsfrei bestätigt werden. Ein eindrückliches Erlebnis, das manchem in bester Erinnerung bleiben wird. Zurückversetzt in die Jugendzeit, wurde die Rückkehr ins Tal in rasanter Abfahrt vom Berg mit dem Trottnet bewältigt. Als Belohnung für den mutigen Wolfhändler Gemeinderat, traf man sich in einer umgebauten Sägerei in Murg am Walensee zum Nachtessen. Hier klang der Tag in gemüthlicher Atmosphäre aus. *(uthaler)*

Abbruch des Kronensaals

Vor 25 Jahren:

In der zweiten Junihälfte 1982 wurde der altherwürdige Saal des Hotels «Krone» abgebrochen. Anschliessend wurde am gleichen Platz der heutige Gemeindesaal errichtet.

Während Generationen wurde die «Krone» von Angehörigen der Familie Niederer geführt. 1949 wurde Ernst Sutter neuer Eigentümer, der den Betrieb später Familie Fisch verpachtete. 1980 erwarb die damals noch bestehende Bürgergemeinde die Liegenschaft «Krone». Dank der Zusammenarbeit mit der Einwohnergemeinde und dem

Ja der Stimmbürgerschaft zum Baukredit wurden Ende 1981/Anfang 1982 die Grundlagen für den Neubau gelegt. Kurz vor den Sommerferien 1982 erfolgte der Abbruch des im Jahre 1899 erbauten alten Saals. Im Frühsommer 1983 konnte der heutige Saal seiner Bestimmung übergeben werden. Zu den ersten Grossanlässen im neuen Treffpunkt gehörte am 13. Juni der festliche Empfang von Albert Frei, Bühle, der in Herisau ehrenvoll zum Präsidenten des Ausserrhodener Kantonsrats gewählt worden war. *egb.*

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Bundestfeier

Dienstag, 31. Juli 2007

ab 18.00 Uhr auf dem Kirchplatz

bei schlechtem Wetter im Kronensaal

Festansprache

Nationalrätin Jasmin Hutter-Hutter

Festwirtschaft
mit Fischknusperli...

Feuerwerk im Eichenbühl
gut sichtbar vom Kirchplatz

Laternenumzug

jedes teilnehmende Kind erhält ein Glace

Verkehrsverein

Wolfhalden

Gasthof Krone
Wolfhalden
Gault-Millau-Küche

Riesencrevettenbuffet im Kronensaal

Freitag, 6. Juli 2007

Essen soviel wie Sie mögen pro Person Fr. 54.50

Neu auf der Speisekarte: Riesencrevettenvariationen

Markus Steger

Kronenstrasse 63 • 9427 Wolfhalden • Tel. 071 891 11 20
Mittwoch bis Sonntag 9.00 Uhr bis 24.00 Uhr

Naturheilpraxis und Fusspflgestudio

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel • Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Wir bereiten Ihre Druckvorlagen für den Druck vor.
Wir drucken Ihre **Geschäftsdrucksachen, Prospekte, Flyer, Broschüren, Bücher, Plakate, etc.**
Wir schneiden, falzen, binden, stanzen, perforieren und kopieren. Und wenn Sie etwas Besonderes wollen, dann drucken wir auch auf **Tücher** – Zum Beispiel für **Speisekarten, Tischsets, Glückwunschkarten** und vieles mehr.

9413 Obereggen

Dorfstrasse 10
Tel. 071 891 43 33
Fax 071 891 33 77

▶ DRUCKVORSTUFE

▶ DRUCK

▶ KOPIERSTUDIO

9050 Appenzell

Bahnhofstrasse 6
Tel. 071 787 14 59
Fax 071 787 53 59

▶ AUSRÜSTEREI

▶ TÜECHLIDRUCK

Neuzuzüger-Apéro 2007

Ein herrlich lauer Sommerabend, ein Spaziergang zum «Eichenbühl», die Geschichte Wolfhaldens und ein geselliger Apéro: dies alles erwartete Anfang Juni die geladenen Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger des Jahres 2006/2007 vor dem Hotel Krone. Eingeladen hatte wie immer die Wifö (Wirtschaftsförderungs-Kommission) und der Gemeinderat. Gleich zu Beginn wurden alle vom Gemeindepräsidenten Max Koch begrüsst und schon ging es los hinauf auf den «Eichenbühl», einem der schönsten Aussichtspunkte in Wolfhalden. Dort erwartete sie Hans Tobler, seines Zeichens langjähriger Ortskorrespondent und Lokalhistoriker. Er brachte mit seinen geschichtlichen

Erzählungen und den selbsterlebten Anekdoten die Zuhörer einige Male zum Schmunzeln. Nach so viel Geschichte ging der Spaziergang weiter über die Hinteregg und den Luchten wieder hinab ins Dorf. Nicht ohne Halt beim ehrwürdigen Denkmal von Wolfhalden, dem Gedenkstein im «Pärkli» neben der Post. Auch da erinnerte Hans Tobler nochmals an die Schlacht von Wolfhalden am 11. Juni 1445.

Beim anschliessenden Apéro im Hotel Krone stiess der gesamte Gemeinderat zu der illustren Schar und man sass noch in geselliger Runde und bei interessanten Gesprächen bis spät in den Abend hinein zusammen.

(ck)

Geschenkidee

für auswärtige Verwandte, Freunde & Bekannte
ein Jahresabo vom «Wolfsblick» kostet Fr. 25.–

Infos direkt beim «Wolfsblick» siehe Seite 8

Eine rundum runde Sache

Runde Tätigkeitsbereiche:

- Sanitärinstallationen
- Spenglerei
- Blitzschutzanlagen
- Flachdächer in Sarnafil
- Kernbohrungen

Runde Dienstleistungen:

- kompetente Beratung
- professionelle Projektierung
- zuverlässige Ausführung

atel Gebäudetechnik AG

Werner Willi
Dorf 48
9427 Wolfhalden

Telefon 071 891 26 37
www.group-ait.com

Geografisches Informationssystem

In Zusammenarbeit mit der IG GIS AG (Interessengemeinschaft der GIS-Nutzer: Kanton und Gemeinden AI, AR und SG) wurden die Grundlagen für den Betrieb des GIS in Wolfhalden erarbeitet. Seit Anfang 2007 wird damit nun produktiv gearbeitet.

Das GIS zeigt – aufbauend auf die amtliche Grundbuchvermessung – eine Vielzahl an Informationen. Diese werden einerseits grafisch dargestellt, enthalten aber auch zusätzliche Informationen in Text- oder Bildform. Das GIS wird vor allem in den Bereichen Grundbuch, Baubewilligungswesen, Wasserversorgung und Umweltschutz eingesetzt. So sind zum Beispiel der Zonenplan, die Leitungskataster von Frisch- und Abwasser, Gewässerschutzkarten, Höhenkurven, Orthofotos, Rad- und Wanderwege etc. verfügbar und können beliebig kombiniert angezeigt werden.

Werkleutungspläne für Frisch- und Abwasser können jederzeit kostenlos beim Bausekretariat bestellt werden. Die Werkpläne für sämtliche Stromleitungen und Kabelfernsehen können wie bis anhin bei der Elektra-Korporation Wolfhalden bezogen werden.

Elektronischer Ortsplan online

Ein wichtiger Teil des GIS sind die auf die Bevölkerung abgestimmten elektronischen Ortspläne. Unter www.geoportal.ch/wolfhalden ist der Ortsplan von Wolfhalden mit zahlreichen Funktionen abrufbar. Selbstverständlich sind auch alle weiteren IG GIS-Vertragsgemeinden ersichtlich.

Der neue Ortsplan bietet u.a. folgende Möglichkeiten:

- Suche nach Lokalnamen, Gebäudenummern oder diversen Objekten (Ärzte, Schulhäuser, Sehenswürdigkeiten etc.)
- Druck oder PDF-Erstellung von Kartenausschnitten in beliebigem Massstab und Format
- Messen von Distanzen und Flächen
- Auswahl von verschiedenen Karten

– Freie Kombination von Kartensymbolen und Karten

Mit Hilfe der Themenauswahl und den dazugehörigen Rubriken findet man schnell und einfach alle gewünschten Gebäude und Plätze wie Kindergärten, Schulen, Verwaltung, Bank, Post, Sportanlagen, Ärzte, Kirche, Sehenswürdigkeiten und vieles mehr.

Ein Link zum elektronischen Ortsplan befindet sich auch auf www.wolfhalden.ch.

Gratis Lageplan für Ihre Firmen-Website

Firmen, welche auf ihren Webseiten einen interaktiven Lageplan anbieten möchten, können einen Link einfach und bequem mit dem Linkgenerator unter www.geoportal.ch/tools erstellen.

Die IG GIS AG

Die IG GIS AG hat das Mandat zur Betreuung der Geoportale für die Kantone SG, AI und AR sowie deren Gemeinden an die GEOINFO AG übertragen. Die GEOINFO-Gruppe beschäftigt rund 85 Mitarbeitende in den Bereichen Geoinformatik, Vermessung sowie Bau und Umwelt. Die IG GIS AG bietet die drei Produkte Geoportal für Anwender, Geoportal für Betrachter (Verwaltungsinternes Portal) sowie das geoportal.ch für das Internet an. Das Geoportal für Anwender enthält umfassende Funktionen, Daten zu aktualisieren, zu drucken und zu analysieren. Zurzeit werden die Geoportale der IG GIS AG in über 64 Gemeinden eingesetzt. Weitere Gemeinden und Städte werden folgen. Mehr Informationen finden Sie unter www.iggis.ch und www.geoinfo.ch.

Kontakte

Falls Ihnen Fehler oder fehlende Objekte im neuen Ortsplan aufgefallen sind, freuen wir uns über einen Hinweis: Gemeindeverwaltung Wolfhalden, Urs Widmer, 071 898 82 84, urs.widmer@wolfhalden.ch.

LUPO spitzt die Ohren!

Ein Dorf – 2 Open Airs

Wolfhalden ist wohl das einzige Dorf in der Schweiz, welches pro Jahr zwei Open Airs hat. Nicht einmal St.Gallen kann da mithalten! Und dieses Jahr gingen dieses beiden Veranstaltungen sogar ohne gewaltbereite Chaoten über die Bühne.

Beide Veranstalter mussten wohl ihre Budgets erhöhen, um die Sicherheit der Besucher zu garantieren – eigentlich schade. Hoffen wir, dass es auch nächstes Jahr wieder diese beiden Dorffeste geben wird – friedlich für Jung und Alt.

Herzlichen Dank also an die Organisatoren und die Besucher.

Ihr LUPO.

Schöne Ferien

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern einen sonnigen und erholsamen Sommer.

Ihr Wolfsblick

TMW Treuhand Markus Widmer

Buchhaltung Steuern

Buchhalter mit eidg. Fachausweis
Hauten 218, 9426 Lutzenberg
Tel. 071 880 03 01
Fax 071 880 03 05
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

MobiJeunes Die Versicherung der Jungen

Urs Loppacher

Versicherungs- und Vorsorgeberater für Grub SG, Walzenhausen, Wolfhalden, Wienacht, Reute, Lutzenberg, Platz-Walzenhausen, Schachen bei Reute

Privathaftpflicht, inkl. Fremdenker (Selbstbehalt CHF 100.–) ab CHF 46.70

Autoversicherung
Fahrsicherheitstraining in Veltheim für nur CHF 110.– (anstatt CHF 310.–) besuchen und 5% Prämien sparen!

MobiJeunes: gut, fair – sichert!

Die Mobiliar Versicherungen & Vorsorge

Generalagentur Trogen, Adrian Künzli
Urs Loppacher, Telefon 071 898 80 87
urs.loppacher@mobi.ch
www.mobitrogen.ch

Fr	1.6.	20:30	Sweeping Addis
Sa	2.6.	20:15	Born to be wild – saumässig unterwegs
So	3.6.	15:00	Triff die Robinsons
		19:00	Born to be wild – saumässig unterwegs
Do	7.6.	20:15	Born to be wild – saumässig unterwegs
Fr	8.6.	20:30	Gerhard Meier – Das Wolkenschattenboot
Sa	9.6.	20:15	Gerhard Meier – Das Wolkenschattenboot
So	10.6.	15:00	Triff die Robinsons
		19:00	Bruno Manser – Laki Penan
Di	12.6.	14:15	Bergführer Lorenz
Mi	13.6.	20:15	Strafen: Mystic River
Do	14.6.	20:15	Picture of Light
Fr	15.6.	20:00	Gambling, Gods and LSD
Sa	16.6.	20:15	Fluch der Karibik 3
So	17.6.	15:00	Triff die Robinsons
		19:00	Bruno Manser – Laki Penan
Do	21.6.	20:15	Fluch der Karibik 3
Fr	22.6.	20:30	Azul oscuro casi negro
Sa	23.6.	20:15	Bruno Manser – Laki Penan
So	24.6.	15:00	Cooler Sommer
		19:00	Azul oscuro casi negro
Di	26.6.	14:15	Es liegt was in der Luft
Do	28.6.	20:15	Azul oscuro casi negro
Fr	29.6.	20:30	Fluch der Karibik 3
Sa	30.6.	20:15	Fluch der Karibik 3
So	1.7.	15:00	Cooler Sommer
		19:00	Someone beside you
Do	5.7.	20:15	Someone beside you
Fr	6.7.	20:30	Someone beside you
Sa	7.7.	20:15	Golden Door
So	8.7.	15:00	Cooler Sommer
		19:00	Golden Door
Mi	11.7.	20:15	Vollenweider – Die Geschichte eines Mörders
Do	12.7.	20:15	Heartbreak Hotel
Fr	13.7.	20:30	Golden Door

der nächste
Redaktionsschluss
18. Juli 2007

Sponsorenlauf bei Wind und Regen...

...und trotzdem top Leistung aller Mitwirkenden. Ein herzlicher Dank auch an alle Sponsoren, die den Sponsorenlauf der Mittelstufe für den neuen Mittelstufen-Spielfeldplatz unterstützt haben.

Wie auf dem Bild zu sehen ist, übergaben die Schülerinnen und Schüler zusammen mit ihrem Lehrkörper ein paar Tage später Gemeindepräsident Max Koch einen Check über Fr. 7'500.-!

mit Feuerwerk!

Die Bundesfeier in Wolfhalden findet am 31. Juli statt. Bei schönem Wetter lädt der Verkehrsverein ab 18.00 Uhr auf den Kirchenplatz ein. Bei schlechtem Wetter wird der Anlass in den Kronensaal verlegt. Festrednerin wird Nationalrätin Jasmin Hutter-Hutter sein.

Der Verkehrsverein freut sich, wenn viele Wolfhändler Familien und natürlich auch Feriengäste für einmal den Kirchenplatz dem eigenen Garten vorziehen und sich vom Gastro Team des Verkehrsvereins kulinarisch verwöhnen lassen werden. Ida Buschor-Kellenberger ist wiederum für die Festwirtschaft verantwortlich. Unter anderem werden Fischknusperli vom Berufsfischer Klingenstein vor Ort zubereitet. Alle Kinder, die am Fackel- und Lampionumzug teilnehmen, werden mit einer Glacé belohnt. Das vom Verkehrsverein organisierte, aber privat finanzierte Feuerwerk wird sicher nicht nur Kinderaugen zum Staunen bringen. Gerne nimmt Präsident Hans Sieber weitere private Spenden für dieses Feuerwerk entgegen. Tel: 071 891 27 60.

Co

Veranstaltungen Juli

Wann	Wer	Was	Wo
Sa 7.7. 9.00 – 11.00	Brockenstube	geöffnet	Kronenstrasse
Di 10.7. 9.00 – 11.00	Pro Juventute	Mütter-/ Väterberatung	Dorfschulhaus Vereinszimmer
Fr 13.7. 13.00	Senioren Wandergruppe	Wolfhalden/Schönenbühl	ab Dorfplatz
Fr 13.7. 20.00	Lesegesellschaft Tanne	Grillabend	im Bruggtobel
Mo 16.7. 20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Di 31.7. ab 18.00	Verkehrsverein	Bundesfeier	auf dem Dorfplatz
jeden Mi 13.30 – 16.00	Brockenstube	geöffnet	Kronenstrasse
jeden So 10.00 – 12.00	Dorfmuseum	offen	Kronenstrasse

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout &
Koordination: Sieber Werbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Bischofberger Druck AG, Obereggen

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

Sieber Werbig, Barbara Sieber, Hintereggen 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

- ! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
- Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

WOLFSBLICK

Gemeinde-Mitteilungsblatt Wolfhalden

8
August 2007

Einweihung...

Die Einweihung des neuen Sport- und Spielplatzes fand am letzten Juni-Samstag bei herrlichem Wetter, vielen Gästen und ausgelassener Stimmung statt. Dies nicht zu letzt dank feierlicher Ansprachen seitens der Verantwortlichen, feiner Festwirtschaft bestirten durch die turnenden Vereine, toller musikalischer Umrahmung der

Musikgesellschaft und dem Gemischten Chor, sondern auch durch die für diesen festlichen Anlass organisierten sportlichen Wettkämpfe. Der neue Sportplatz umfasst nun die doppelte Fläche und nebst dem ursprünglichen Rasenplatzes wurden ein Beach-Volleyballfeld, eine 100-m-Laufbahn, eine (mit dem Sandplatz kombinierte) Weit-

sprunganlage, die Kletterpyramide und der Chrabbel-Spielplatz sowie die Festwirtschaft errichtet. Für Jung und Alt also eine Begegnungsstätte sportlich wie auch gesellschaftlich. (ck)

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Bauland Kronenwiese: Gesamtprojektierung

Mit dem Ziel einer koordinierten Zentrumsüberbauung auf dem gemeindeeigenen Bauland «Kronenwiese» entschied sich der Gemeinderat für eine Zusammenarbeit mit der Firma Schertler-Alge AG, Diepoldsau. Die in der Region bekannte Firma tritt dabei als Projektentwickler und Generalplaner auf. Das primäre Ziel liegt darin, möglichst bald das fehlende Angebot an neuzeitlichen Mietwohnungen an bevorzugter Zentrumslage zu schaffen. Beim nördlichen, dem Kirchenplatz zugewandten Teil wird ein Mix aus Büro- resp. Gewerbe- und Wohnnutzung angestrebt.

Neues Abwasser- und Wasserreglement in Kraft getreten

Anlässlich der Urnenabstimmung vom 22. April 2007 haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Wolfhalden sowohl dem neuen Abwasser- wie auch

dem Wasserreglement deutlich zugestimmt. Nach der Genehmigung des Abwasserreglementes durch den Regierungsrat von Appenzell A.Rh. vom 19. Juni hat der Gemeinderat beschlossen, die beiden Reglemente mit sofortiger Wirkung (d.h. per 3. Juli 2007) in Kraft zu setzen. Die Umstellung auf die neue Berechnungsbasis für die Anschlussgebühren (neu gilt die Geschossfläche anstelle des Assekuranzneubauwertes) ist damit vollzogen. Der Anschlussgebührentarif für verschmutztes Abwasser wurde auf Fr. 35.– pro m² Geschossfläche (Aussenmass nach SIA-Norm 416/2003), jener für Frischwasser auf Fr. 25.– pro m² festgelegt. Die Benützungsgebühren bleiben unverändert.

Behördenverzeichnis 07/08

Mitte Juni ist das gedruckte neue Behördenverzeichnis in alle Haushaltungen verteilt worden. Es kann auch auf der Gemeinde-Homepage (www.wolfhalden.ch)

eingesehen werden. Beim Druck hat sich leider ein Fehler eingeschlichen, welchen wir an dieser Stelle korrigieren möchten. Bei der Auflistung der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission ist Bruno Kobel, Plätzle, vergessen gegangen. Wir bitten um Entschuldigung.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

Zürcher Ruedi, Hadwigstrasse 2, 9400 Rorschach, Wärmepumpenanlage mit Erdsonde beim Wohnhaus Assek. Nr. 316 auf Parz. Nr. 20, Hinterhasle.
Sidler Patrik und Monika, Aberenterrasse 10, 6340 Baar, Neubau Einfamilienhaus auf Parz. Nr. 116 und 112, Unterlindenberg.
Zanchi Marco und Knecht Mirjam, Dorfstrasse 66, 9425 Thal, Neubau Einfamilienhaus mit Ga-

rage auf Parz. Nr. 1495, Luchten (Grundeigentümerin: Sefar AG, Heiden).

Hoffmann Traoré Renata, Sonder 641, Neubau Garten- und Hundehaus auf Parz. Nr. 696, Sonder.

Linder Andreas, Mühltoibel 505, Parkplatz- und Terrassenvergrößerung mit gedecktem Autounterstand beim Wohnhaus, Assek. Nr. 505 auf Parz. Nr. 198, Mühltoibel.

Schär Rudolf und Verena, Mühltoibel 1148, Anbau Wintergarten und Nasszelle beim Wohnhaus Assek. Nr. 1148 auf Parz. Nr. 1415, Mühltoibel.

Pighi-Steiner Mario und Erika, Hinterbühle 1058, Wärmepumpenanlage mit Erdsonde auf Parz. Nr. 976, Lehn.

Mörgeli Olivier, Mühltoibel 510, Neubau Unterstand/Geräteraum inkl. Zufahrt, Vorplatz und Autoabstellplatz auf Parz. Nr. 1448, 1480, 1487, Mühltoibel / Hinterbühle.

Neuzuzüge

Dürst Patricia, Unterlindenberg 207; Dürst Gian Luca, Unterlindenberg 207; Dürst Melinda, Unterlindenberg 207; Heidemann Heiko, Hinterhasle 1205; Heidemann Theresia, Hinterhasle 1205; Heidemann Vanessa, Hinterhasle 1205; Heidemann Ramon, Hinterhasle 1205; Hilzinger Corinna, Hinterdorf 32; Kuhn-Giovannini Delia, Friedberg 224; Mehringer Christian, Buchen 924; Oswald Willi, Alte Landstrasse 77; Portmann-Hartmann Katharina, Zelg 1087; Portmann Kim, Zelg 1087; Rüttimann Franziska, Alte Landstrasse 244; Rüttimann Magdalena, Alte Landstrasse 244; Schweizer-Loher Christine, Augste 475.

Zivilstand

Trauungen:

Messmer geb. Lenherr und Messmer Alexander, gertraut am 07.07.2007 in Rehetobel AR, wohnhaft Kindergartenstr. 1141.

Geburten:

Lukas, Phil, geboren am 29. Juni 2007 in St. Gallen, Sohn des Lukas, Oliver und der Lukas geb. Hauser, Miriam Alexandra, Hintereg 159.

Geschenkidee

für auswärtige Verwandte,
Freunde & Bekannte

ein Jahresabo vom «Wolfsblick»
kostet Fr. 25.–

Infos direkt beim «Wolfsblick» siehe Seite 8

Handänderungen

(19. Juni 2007 – 18. Juli 2007)

Stump Willy, Heiden, an Hammes Frank, Horn 841, Wohn- und Wirtshaus mit Anbauten Nr. 574, Schopf Nr. 1227, übrige befestigte Fläche, Hub.

Erbengemeinschaft Reuteler Ernst sel., Goldach an Reuteler Markus, Augste, Wohnhaus und Stadel Nr. 623, Garage Nr. 1258, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald, übrige befestigte Fläche, Wohnhaus und Stadel Nr. 622, Wohnhaus Nr. 712, Hühnerhaus Nr. 724, Gartenanlage, Wasserbecken, Weg, Wiese, Weide, geschlossener Wald, stehendes Gewässer, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald.

Appenzeller Romane auf der...

«Orte»-Bestenliste

Zu jeder Ausgabe der Schweizer Literaturzeitschrift «Orte» gehört eine Bestenliste, die von der neunköpfigen Redaktion erstellt wird. In der dieser Tage erschienenen 150. «Orte»-Ausgabe sind die Romane «Nervenfieber» von Walter Züst (Appenzeller Verlag, Herisau) und «Tod eines Wunderheilers» von Peter Eggenberger (Verlag Appenzeller Volksfreund) mit sechs weiteren Werken aufgeführt. Beide Titel sind im Buchhandel erhältlich.

egb

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag

2.8.1923 Rohner Frieda
19.8.1925 Alder Adelheid

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Oberdorfstrasse 855
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

**BIBLIOTHEK
WOLFHALDEN**

Öffnungszeiten:
Di 15.30 – 17.00
Fr 16.45 – 18.30
ausser in den Schulferien

Die GRETCHENFRAGE nach dem Glauben...

«Nun sag, wie hast du's mit der Religion?», lässt Goethe vor 200 Jahren das Gretchen den Faust fragen. «Du bist ein herzens-guter Mann, allein ich glaub, du hältst nicht viel davon.» ...Gretchens Frage zielt auf das Ganze. Sie versucht zu ergründen, woran das Herz von Faust, der um sie wirbt, letztendlich hängt.

Wir – heute 200 Jahr später – auch wir müssen antworten. Wir sind herausgefordert in der Auseinandersetzung mit der Glaubenspraxis und den Glaubensinhalten unserer Nachbarn. Wir müssen an den Urnen entscheiden über Glockengeläut und Minarette, über Religions- oder Ethik-Unterricht an den Schulen. Wir fragen: Wo endet die Glaubensfreiheit? Wieviel Schutz brauchen religiöse Minderheiten? Braucht es den Glauben überhaupt. In welch' einem Verhältnis stehen Politik und Religion zueinander? Und jeder/jede muss sich fragen: Woran glaube ich? Fragen über Fragen, Glaubens-Fragen ... Wir sind herausgefordert – miteinander – als so oder anders Glaubende, als Suchende und manchmal auch Findende, und immer wieder auch als Zweifelnde und Fragende.

Andreas Ennulat, Pfr.

Altersheim Wüschbach

Dienstag, **14. August**, 14.00 Uhr
Andacht im Altersheim mit Pfr. Andreas Ennulat

Mittagstisch für alle

Donnerstag, **16. August**, 12.00 Uhr
im «Dorf 5» (Kirchgemeineraum). Das Mittagstischteam (Frauenverein Wolfhalden/Evang. Kirchgemeinde) freut sich über die Anmeldungen bis Dienstag 10.00 Uhr, Tel. 071 891 13 34

Chrabelgruppe Luftibus

Zweimal im Monat (neue Daten!) jeweils ab 15.00 Uhr im Dorf 5 (Kirchgemeineraum): Kontaktperson: Gabriela von Euw, Telefon 071 891 60 09.

Gottesdienste im August

Sonntag, 5. August	kein Gottesdienst (Sommerferien)
Sonntag, 12. August 9.45 Uhr	Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und Birgitta Roggors Müller, Wangen i. A. (Orgel)
Sonntag, 19. August	Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und Ute Rendar (Orgel)
Sonntag, 26. August	kein Gottesdienst
Sonntag, 2. September	Gottesdienst mit Schülerinnen und Schülern zum Thema «Energiever(sch)wendung», Pfr. Andreas Ennulat (Ltg. und Texte), Arthur Turnherr (musikalische Begleitung)

offenes Gesprächsforum...

Glaubens – Sache...

Wir glauben an Gott, an Allah, an die Kraft der Gedanken, an das Paradies auf Erden ... wir beten, meditieren oder legen Karten ... wir glauben ... aber immer weniger von uns glauben das Gleiche ... die Anzahl der sogenannten Konfessionslosen steigt, ebenso die Anzahl der Mitglieder nicht-christlicher Glaubensgemeinschaften ... aber das sagt noch nicht so viel aus: es gibt Konfessionslose, die beten jeden Tag, es gibt Juden, die nicht den Sabbat halten, und es gibt Christen, die an die Wiedergeburt glauben ... der Glauben ist eine private Sache ... ist er das wirkliche?

an fünf thematisch jeweils in sich abgeschlossenen Abenden versuchen wir in offener Denkhaltung uns dem Phänomen GLAUBEN zu nähern:

- Glauben – was ist das eigentlich? (Do 23. August)
- Woran glaubt, wer nicht glaubt? (Do 30. August)
- Religion, Glaube und die Politik (Do 6. September)
- Glaube und religiöse Erziehung.
Wo findet sie statt? Was will sie? (Do 13. September)
- Glaubensfreiheit / Glaubensstreit (Do 20. September)

es lädt ein: Andreas Ennulat (Pfarrer in Wolfhalden)
jeweils **19.30 – ca. 21.30 Uhr im «Dorf 5»**

Ausstellungsbesuch «Glaubens-Sache»

Eine Ausstellung für Gläubige und Ungläubige
im Stapferhaus Lenzburg (AG)

...für alle Interessierten (ab 15)...

Die Ausstellung «Glaubenssache» nimmt die Glaubenslandschaft Schweiz unter die Lupe. Die Ausstellung zeigt, wie und warum wir glauben und weshalb wir uns über den Glauben streiten. Und sie stellt die Gretchenfrage:
Wir halten wir es mit dem Glauben?

«Ein geglückter Hochseilakt.» *Neue Zürcher Zeitung*
«Glaubenssache trifft haargenau die Balance zwischen der Genauigkeit des Blicks und der Schummrigkeit der Seele.»

Aargauer Zeitung

«Spannend und sehr aufschlussreich.» *Die Weltwoche*

Samstag, 22. September 2007, 8.00 Uhr
...ab Kirchplatz Wolfhalden

(je nach Anzahl der Anmeldungen fahren wir mit Privatautos oder aber mit einem Car) Anmeldungen bitte ab sofort an:
Andreas Ennulat, Pfr. (Telefon 071 891 13 34,
ev.pfarramt.wh@tiscali.ch / Dorf 5 9427 Wolfhalden)
Kostenbeitrag: ca. 25.– bis 30.– Fr. (inkl. Eintritt)

Evang.-ref. Pfarramt in Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
Telefax: 071 891 75 56
e-mail: ev.pfarramt.wh@tiscali.ch

Herzlich Willkommen an der Schule Wolfhalden

Folgende Lehrpersonen, welche sich gleich selber vorstellen, sind neu an die Schule Wolfhalden gewählt worden und werden ab August 2007 an unserer Schule unterrichten.

Sekundarstufe I

Mein Name ist **Silvia Schefer**, ich wohne in St. Gallen und werde im kommenden Juni 2007 mein Studium an der Pädagogischen Hochschule in St. Gallen abschliessen. Ab dem neuen Schuljahr 2007 werde ich an der Oberstufe Wolfhalden als Klassenlehrerin der Klasse 1G unterrichten. Mein Pensum umfasst Fächer aus der sprachlich-historischen Richtung, was Deutsch, Französisch, Englisch, Geografie und Individuum und Gemeinschaft miteinschliesst. Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung!

Mein Name ist **Christian Martin** und ich wohne zurzeit in Urnäsch, nachdem ich 27 Jahre in Gossau verbracht habe. Dort hatte ich auch die Volksschule absolviert und anschliessend die Kantonsschule am Burggraben besucht, welche ich 1999 im Typus B (Latein als Schwerpunkt) abschloss. Nach der Rekrutenschule, einem Sprachaufenthalt in Australien und Neuchâtel begann ich das Jusstudium in St. Gallen, welches ich zu Gunsten der Lehrerausbildung an der PHS abbrach. Die Pädagogische Hochschule schliesse ich Mitte Juni dieses Jahres definitiv ab. In meiner Freizeit beschäftige ich mich v.a. mit Musik. Dazu gehören die Rockband Araxes und die Acapellaformation tuningforks, in denen ich mit viel Freude und Engagement singe. Zu meinen früheren Hobbys zählen die Kampfsportart Judo und die Gossauer Pfadfinderabteilung Helfenberg-Oberberg. Beide betrieb ich für ca. 10 Jahre. Auf den Stellenantritt nach den Sommerferien freue ich mich sehr. Meine ersten Eindrücke Wolfhalden, dem Lehrerteam und der wunderschönen Umgebung sind durchwegs positiv. Ich hoffe

auf eine gute Zusammenarbeit und dass ich die wohl grossen Fussstapfen, welche Reinhard Sonderegger hinterlässt, zur Zufriedenheit aller, bald ausfüllen kann.

Mein Name ist **Barbara Rinderknecht** und manch einem komm ich wahrscheinlich schon bekannt vor. Nach vier Jahren an der Oberstufe in Amriswil, konnte ich im Januar die Stellvertretung von Frau Massüger in Wolfhalden antreten. Mein Pensum umfasst die Fächer Sport, Hauswirtschaft, Textiles Werken und Bildnerisches Gestalten. In meiner Freizeit beschäftige ich mich v.a. mit Sport und kreativem Arbeiten. Wie unschwer zu erkennen ist, konnte ich mit meinen Unterrichtsfächern meine Hobbies zum Beruf machen. Da ich in Roggwil wohne, fühle ich mich im ebenfalls ländlichen Wolfhalden sehr wohl. Am meisten schätze ich die Übersichtlichkeit unserer Schule, da sie «relativ» klein ist. Nebst der Arbeit freue ich mich sehr weiterhin die wundervolle Aussicht geniessen zu können.

Praktikantin in einer Sprachheilschule und im Universitätsspital in Lausanne und verbrachte zwei Monate im wunderschönen Neuseeland. Seit bald drei Jahren lebe ich in Rorschach in einer Wohngemeinschaft. Zu meinen Hobbies zählen der Turnverein Oberhelfenschwil, bei dem ich die Geräteriege leite, Beachvolleyball spielen im Sommer und Snowboarden im Winter, ins Kino gehen und Reisen. Ich freue mich ausserordentlich, als Stellvertretung von Gideon Zemp in der Gemeinde Wolfhalden unterrichten zu dürfen!

Frau **Nicole Weber** aus der Unterstufe wird im ganzen nächsten Schuljahr Urlaub nehmen und zusammen mit ihrem Partner die Kontinente unserer Erde entdecken. Wir wünschen ihr alles Gute und viele spannende Begegnungen mit fremden Kulturen.

Mein Name ist **Carla Pirovino** und ich bin im kommenden Schuljahr die Primarlehrerin der 1. Klasse im Zelg-Schulhaus. Aufgewachsen bin ich in Cazis, einer hübschen Gemeinde in Graubünden. Nach meiner Ausbildung am Lehrerseminar habe ich zwei Jahre in Jenins GR (berühmt für guten Wein!) unterrichtet. Wegen meiner grossen Liebe hat es mich dann nach Goldach an den Bodensee gezogen.

Ich freue mich sehr im kommenden Jahr in Ihrer Gemeinde tätig zu sein! Ebenfalls freue ich mich darauf, Ihnen liebe Leserin/lieber Leser irgendwann Mal in der Gemeinde zu begegnen; mich erkennt man entweder am «püntner Dialekt» oder daran, dass ich gerne eines meiner Zweiräder spazieren fahre... Jetzt bin i aber zerscht amol ganz bsundars gespannt uf mini neu 1. Klass!

Primarschule

Nach 33 Jahren an der Mittelstufe Wolfhalden wird Gideon Zemp im 1. Semester des neuen Schuljahres einen Weiterbildungsurlaub antreten. Wir wünschen ihm für diese Zeit viele interessante Erlebnisse und Erkenntnisse und freuen uns, wenn er ab Februar 2008 wieder ins Mitttestufenteam zurückkehrt.

Ich heisse Doris Reichmuth und werde in diesem Sommer die Ausbildung zur Primarlehrkraft in Rorschach abschliessen. Nach der Absolvierung der Matura machte ich zwei Zwischenjahre, in denen ich verschiedene Erfahrungen sammelte. So arbeitete ich als Serviceangestellte, als

TMW Treuhand Markus Widmer

Buchhaltung Steuern

Buchhalter mit eidg. Fachausweis
Haufen 218, 9426 Lutzenberg
Tel. 071 880 03 01
Fax 071 880 03 05
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

Eine rundum runde Sache

Runde Tätigkeitsbereiche:

- Sanitärinstallationen
- Spenglerei
- Blitzschutzanlagen
- Flachdächer in Sarnafil
- Kernbohrungen

Runde Dienstleistungen:

- kompetente Beratung
- professionelle Projektierung
- zuverlässige Ausführung

atel Gebäudetechnik AG

Werner Willi
Dorf 48
9427 Wolfhalden
Telefon 071 891 26 37
www.group-ait.com

Kindergarten

Die langjährige Kindergärtnerin, Frau Mirjam Speranza, welche nach der Geburt ihres ersten Kindes das Pensum reduziert hat, wird auch weiterhin, aber im Jobsharing zusammen mit Frau Theres Jäger die Kinder im Kindergarten Zelg unterrichten.

Mein Name ist **Theres Jäger**. Seit 16 Jahren lebe ich mit meiner Familie in Rehetobel. Mit

meinem Partner und meinen drei (fast) erwachsenen Kindern bin ich sehr gern auf Reisen unterwegs. Seit vielen Jahren begleite ich immer wieder Kindergartenkinder auf dem Weg in die Schule. Drei Jahre habe ich in Rehetobel mit viel Begeisterung den Waldkindergarten geführt. Das Lehren und lernen in der Natur bereitet mir grosse Freude. Darum habe ich auch das Nachdiplomstudium für Naturpädagogik absolviert und diesen Sommer abgeschlossen. Seit bald einem Jahr arbeite ich in Wolfhalden. Zuerst übernahm ich die Stellvertretung für Käthi Heim im Dorf, danach führte ich während dem Mutterschaftsurlaub von Mirjam Jost-Speranza den Kindergarten Zelg. Auch wenn ich schon viele Jahre in

der Ostschweiz lebe, kann ich meine Herkunft nicht verleugnen und die Kindergartenkinder werden wohl mit ein paar Brocken Berndeutsch nach Hause kommen. Ich freue mich, mit den Wolfhändler Kindergärtlern unterwegs zu sein und hoffe, auch bei ihnen die Leidenschaft für die Natur zu wecken.

Schulische Heilpädagogik

Maya Uhland ist zusammen mit drei Geschwistern in Goldach aufgewachsen. Ihre Jugendzeit war geprägt durch

einen engen Bezug zur Natur und zu vielen Tieren. Mit 16 begann sie die Ausbildung zur Primarlehrerin und schloss diese 1982 ab. Anschliessend machte sie das Handelsdiplom und den Abschluss als Technische Kauffrau. Maya Uhland liebt fremde Länder und Kulturen. Oft reiste sie herum und lebte einige Jahre in England, später in Mexiko, wo sie ihren Mann kennen lernte. Maya Uhland ist Mutter zweier Töchter und wohnt mit ihrer Familie in Goldach. Sie unterrichtet seit mehr als zwanzig Jahren Kinder und Jugendliche und erteilte Erwachsenen Sprachkurse. Vor zehn Jahren gründete sie

zusammen mit ihrem Mann die Stiftung Ostschweizerische Blindenführhundeschule. Bei der Arbeit mit den Sehbehinderten und Führhunden arbeitet sie aktiv mit. 2003 entschied sie sich für das berufsbegleitende Studium an der Hochschule für Heilpädagogik. Seit drei Jahren arbeitet sie als SHP in Teilzeit auf der Oberstufe. Die Arbeit mit den Jugendlichen ist für sie in vieler Hinsicht eine wertvolle Aufgabe. Am 1. August nimmt sie nun die Tätigkeit als Schulische Heilpädagogin in Wolfhalden im Umfang eines 60%-Pensums auf.

Wir wünschen allen neu eintretenden Lehrpersonen einen guten Start und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen.

Hans-Peter Hotz, Schulleiter

Naturheilpraxis und Fusspflugestudio

Brigitte Steffen-Widler
Werdstrasse 32 • 9410 Heiden
Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel
Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss
Kneipp-Gesundheitsberatung

Die **Geschäftsstelle Wolfhalden** bleibt vom

24. Juli bis 11. August 2007

ferienhalber geschlossen.

Wir bedienen Sie während dieser Zeit gerne an unserem Hauptsitz in Heiden.

RAIFFEISENBANK HEIDEN

Geschäftsstelle Wolfhalden

9427 Wolfhalden

Tel. 071 898 83 70

RAIFFEISEN

Tag der offenen Tür:

Holzkulturtag 2007

Vor 20 Jahren wechselte die 1936 gegründete Schreinerei Bach in ihr zukunftsweisendes Werk, mit neuem Standort Hinterergeten in Wolfhalden. Der Familienbetrieb mit rund 40 Mitarbeitern steht unter der Leitung von Franz Bach. Aus Anlass der Holzkulturtag 2007 der Appenzellischen Holzketten, öffnet die Bach-Heiden AG die Türen. Die Appenzellische Holzketten macht es sich zur Aufgabe, den Baustoff Holz zu fördern. Mit der

Organisation und der Durchführung der Holzkulturtag schafft sie auch im Jahre 2007 eine Plattform zur Präsentation innovativer Entwicklungen. Nach Veranstaltungen in Herisau, Appenzell und Gais gastieren die Holzkulturtag 2007 in Heiden/Wolfhalden, im Appenzeller Vorderland. Dies wiederum in Zusammenarbeit mit einem Vorzeigebetrieb der Branche, der Bach Heiden AG. Damit werden die Holzkulturtag einmal mehr zum attraktiven und lebendigen Schaufenster für das moderne Bauen mit dem Werkstoff Holz. Die Holzkulturtag beinhalten zwei Veranstaltungen; Am Freitag, 17. August 2007 ein Fachmeeting für geladene Gäste und am Samstag, 18. August 2007 von 10.00 bis 17.00 Uhr einen Tag der offenen Tür, bei der individuellen Betriebsbesichtigung sind nebst einer Ausstellung von Lehrlingsarbeiten, allgemeinen Schreinerarbeiten und einer Küchenausstellung auch aussergewöhnlich hergestellte Produkte ausgestellt.

Zur Stärkung und Erfrischung laden wir Sie in unsere Festwirtschaft ein. Zusätzlich findet eine Versteigerung von einem «Hauden-Lukas» statt.

Elektro-Bike-
Vermietung

Infos: Rest. Harmonie,
Sonder, Tel. 071 888 14 27

DTV und TV Wolfhalden am ETF 07

Die Turnerinnen und Turner reisten am Samstag 23. Juni nach Frauenfeld, um sich an den anderen Vereinen zu messen. Als Erstes mussten die acht Weitsprungteilnehmer um 14.30 Uhr an den Start. Diese erreichten eine Gesamtnote von 7.97. Gleichzeitig wie der Weitsprung, war Schleuderball an der Reihe, die ein Resultat von 8.06 erreichten. Nach einer Pause folgte um 15.50 Uhr die Pendelstafette mit unseren 20 Teilnehmern. Diesen Wettkampf schlossen wir mit einer Endnote von 8.12 ab. Die letzten drei Disziplinen an diesem Tag, waren 4x100m mit einer Note von 8.53, Fachtstoss mit 8.59 und das Steinstossen mit 7.42. Am Schluss reichte es für die Totalnote von 24.40, was den Rang 112 in der dritten Stärkenklasse bedeutete. Trotz einem nicht sehr erfolgreichen Resultat, durften wir am

Sonntagabend, einen schönen Empfang von der Musikgesellschaft und dem Verkehrsverein Wolfhalden auf dem Dorfplatz geniessen. Herzlichen Dank! Mit einem feinen Spagetti-Plausch im Restaurant Krone in Wolfhalden, schlossen wir unser Wochenende in einer gemütlichen Atmosphäre ab.

Wir freuen uns auf das bevorstehende Kantonale Turnfest 2008 in Herisau und hoffen mit einem guten Resultat zu glänzen.

yf

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
 SONDER 643
 9427 WOLFHALDEN
 TEL 079 243 04 07
 FAX 071 888 09 71
 E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Die Bruggmühle...

...erhielt den Namen von der 1666 neugebauten Brücke im Helltobel. 1673 und 1675 bezeichnete das Vogteibuch den Jergli Lutz als «Müller von Heldobel» Meister Wälti Lutz wurde 1687 und 1691 als Müller «auf Brugg» erwähnt. Seine Söhne hielten sich in Graubünden auf. Einer von Ihnen war mit der Tochter von Junker Albrecht Menhart verheiratet, ein anderer mit Jungfrau Judith von Canobia, der Tochter von Bundesweibel Francise von Canobia aus Chur.

Aus dieser Verbindung stammte die Kunstmalerin Angelika Kaufmann. 1741 bestand der Betrieb aus Haus, Mühli, Stadel und Bleue «auf Brugg» sowie einer weiteren Mühle unten am Klusbach. Durch Aufstockung bekam die Bruggmühle im 19. Jh. einen Saal. Gleichzeitig erhielt sie als Schildwirtschaft den Namen «Zum Grünen Baum» Diese Angaben entnehmen wir dem Buch «Wolfhalden Gemeindegeschichte» von Ernst Züst. Erschienen 1997 im Appenzeller

Sommerfest im Mühlentobel

Dass die LGA seit einigen Jahren ein Sommerfest veranstaltet, könnte zur schönen Gewohnheit werden. Auch dieses Jahr, am 22. Juni hat sie die Einwohner des Aussertobels, aber auch der Gemeinde Wolfhalden dazu eingeladen. Unter der Leitung von Martina Nuotcla hat ein bewährtes Team wiederum auf der Liegenschaft Stark Tische dekoriert, Verpflegung bereitgestellt und ein Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt vorbereitet. Der Lohn für die viele Arbeit war ein grosser Besucheraufmarsch.

Die kleinsten Besucher konnten Päckli fischen und ein Kinder – Zauberprogramm geniessen. Grössere Kinder und Erwachsene nagelten, was der Baumstamm, gestiftet von der Firma Kugler hielt. Beim gemütlichen Zu-

sammensitzen wurde man vom Zauberer Dan White mit Zauberereien am Tisch überrascht und versuchte angestrengt dahinter zu kommen, wie er es schafft, so nah vor den eigenen Augen doch nichts von seinen Tricks zu verraten. Christian Linder spielte auf seinem Schwiizerörgeli für Susanne Stark zu ihrem Geburtstag ein «happy birthday» und anschliessend noch ein paar unterhaltende Stücke. Die Abendvorstellung von Dan White wurde von einer Zuschauerin mit dem Ausdruck «sackstark» benotet. Es wurden reihenweise Tränen gelacht während der einzigartigen «Comedy-Magic-Show». Viele Besucher haben am Schluss das Fest mit dem Gedanken verlassen, nächstes Jahr wieder vorbeizukommen.

LGA Aussertobel

Verlag in Herisau, im Auftrag der Gemeinde Wolfhalden.

Während am Herkunftsort des Vaters von Angelika Kauffmann, im vorarlbergischen Schwarzenbach grosse Feierlichkeiten stattfinden, fristet die Bruggmühle in Wolfhalden, das Stammhaus der Cleophea Lutz, das Dasein einer Abbruchstelle, oder zumindest einer «ewigen Baustelle». Umrahmt von gigantischen Bauwerken des modernen Strassenbaus.

Im Museum Wolfhalden erinnert wenigstens eine kleine Ausstellungsvitrine an die Vorfahren mütterlicherseits. Und an eine Frau, die fern ihrer Heimat

im Veltlin das junge Leben aushauchte, unter Hinterlassung eines unbeutenden Malers und einer kleinen Tochter, die einmal Weltruhm erlangen sollte. Ein anderer Müller von Wolfhalden, Hans Heinrich Zürcher-Züst, nahm sich diese Missachtung 1789 vielleicht so zu Herzen, dass er seine Mühle in Hinterergeten (Verein Alte Mühle Wolfhalden, schönste bemalte Stube des Landes) von einem Maler so herrichten liess, wie es die Bruggmühle eigentlich verdient hätte. Aber auch sein Bemühen fand erst zweihundert Jahre später die gebührende Beachtung.

Museum Wolfhalden E.Z.

Klassenlager 2. Sekundarklasse E

Unsere Klasse verbrachte das Klassenlager in Lajoux im Kanton Jura. Das Wetter war meist sehr regnerisch und kalt, trotzdem fuhren wir praktisch jeden Tag Velo. Wir genossen die Zeit in Lajoux sehr, da wir viel Zeit mit Klassenkameraden verbringen konnten. Auch mussten wir oft unsere Sprachkenntnisse in Französisch anwenden. Mehr oder weniger gut gelang es uns, mit Personen aus der Umgebung Kontakt auf zu nehmen. Sie halfen uns, Fragen zu beantworten und Informationen über den Jura und die Ortschaften zu sammeln. Die Exkursionen, die wir unternahmen, waren meist sehr abwechslungsreich und interessant. So besuchten wir die Sekundarschule in Tavannes, wo wir am Unterricht (alles auf französisch natürlich) teilnahmen, das Automobilmuseum in Saïgnelégier, genossen im Moorse

Etang de la Gruère ein Bad und befuhren den Doubs mit dem Kanu oder Kajak. Das Lagerhaus befand sich zwar an einem abgelegenen Ort, war aber recht gross und alt. Die Schülerkochgruppe gab sich sehr Mühe, uns etwas Feines zu kochen, was ihnen auch sehr gelang. Auch die Gruppen, die für das Filmen und Fotografieren zuständig waren, hielten jeden Moment unseres Aufenthaltes im Jura durch die Linse oder mit der Digitalkamera fest. Aus den Aufnahmen stellten wir einen digitalen Lagerfilm und eine Diashow zusammen. Wir finden, dass dieses Lager noch allen lange in Erinnerungen bleiben wird, weil es sehr abwechslungsreich, lustig und spannend war. Wir würden am liebsten die Zeit zurückdrehen und noch einmal im Zug über Tramelan nach Lajoux fahren.

*Livia Szabo, Nadine Hasler,
Jasmin Costa*

Hecken und Sträucher jetzt zurückschneiden!

Bessere Sicht bedeutet mehr Sicherheit auf der Strasse. 90 Prozent der Informationen werden im Strassenverkehr über die Augen aufgenommen. Durch Lichtraumprofil hervorragende Äste oder zu gross gewachsene Hecken und Sträucher kommt es häufig zu Sichtbeeinträchtigungen.

Die Schweizerische Beratungsstelle für Unfallverhütung bfu erinnert deshalb Grundstückbesitzerinnen und -besitzer an das Zurückschneiden der Pflanzen entlang von Strassen, bei Einmündungen und Ausfahrten. Der Rückschnitt dient der Verkehrssicherheit. Er ist aber auch ein Schutz vor rechtlichen Problemen: Grundeigentümerinnen

und -eigentümer können unter bestimmten Umständen zur Verantwortung gezogen werden, wenn die Sicht beeinträchtigende Pflanzen entlang der Parzellengrenze nicht zurückgeschnitten oder entfernt werden und es deshalb zu Schäden oder Unfällen auf der Strasse kommt. Wichtig: Die vorgeschriebenen Masse können kantonal oder lokal unterschiedlich sein. Erkundigen Sie sich bei der Bauverwaltung oder der zuständigen Polizei über die in Ihrer Gemeinde geltenden Abstände.

bfu

Ausserrhoder Banknoten...

...auch in Wolfhalden

1877 nahm die Appenzell-Ausserrhodische Kantonalbank ihre Tätigkeit auf. Bereits ein Jahr später machte sie vom Recht Gebrauch, eigene Banknoten herauszugeben. Innert Monatsfrist war die gesamte Emmission im Werte von einer Million Franken im Umlauf. Mittels Silberdepots in St. Gallen und bei der damaligen Eidgenössischen Bank in Bern wurde erreicht, dass die Ausserrhoder «Nötl» auch in anderen Kantonen als Zahlungsmittel akzeptiert wurden.

Heillosen Banknoten-Wirrwarr

Damals existierten in der Schweiz nicht weniger als 42 konzessionierte Noten-Banken. Entsprechend gross war der Wirrwarr an verschiedensten Banknoten. Der bereits 1882 vehement geforderten Vereinheitlichung folgte 1891 die Zustimmung der Schweizer Stimmberechtigten zu einheitlichen Noten. Wirklichkeit

wurden die Schweizer Banknoten aber erst mit der Eröffnung der Nationalbank im Jahre 1907.

Dreijährige Gnadenfrist

Nachdem die Schweizer Banknoten als einheitliches Zahlungsmittel 1907 in Umlauf gebracht worden waren, erhielten die verschiedenen kantonalen Banknoten eine Gnadenfrist von drei Jahren. 1908 lieferte die Ausserrhoder Kantonalbank Notengeld im Werte von einer halben Million Franken zur Vernichtung nach Bern. Trotz der Umtausch-Aufrufe an die Bevölkerung waren nach Ablauf der Frist (20. Juli 1910) noch ausserrhodische Noten im Betrag von 239300 Franken im Umlauf. Diese Summe wurde der Nationalbank in Bern abgeliefert, die sich ihrerseits verpflichtete, Ausserrhoder Banknoten während weiteren dreissig Jahren zum vollen Nennwert einzulösen.

egb

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Wir bereiten Ihre Druckvorlagen für den Druck vor.

Wir drucken Ihre **Geschäftsdrucksachen, Prospekte, Flyer, Broschüren, Bücher, Plakate, etc.**

Wir **schneiden, falzen, binden, stanzen, perforieren und kopieren**. Und wenn Sie etwas Besonderes wollen, dann drucken wir auch auf **Tücher** – Zum Beispiel für **Speisekarten, Tischsets, Glückwunschkarten** und vieles mehr.

9413 Oberegg

Dorfstrasse 10

Tel. 071 891 43 33

Fax 071 891 33 77

▶ **DRUCKVORSTUFE**

▶ **DRUCK**

▶ **KOPIERSTUDIO**

9050 Appenzell

Bahnhofstrasse 6

Tel. 071 787 14 59

Fax 071 787 53 59

▶ **AUSRÜSTEREI**

▶ **TÜECHLIDRUCK**

Genossenschaft Kino Rosental
Schulhausstrasse 9
Postfach 133
CH-9410 Heiden
Telefon 071 891 36 36
www.kino-heiden.ch

Do	9.8.	20:15	Shoppen
Fr	10.8.	20:15	Zurück nach Dalarna
Sa	11.8.	17:15	Shrek der Dritte
		20:15	Shrek der Dritte
So	12.8.	15:00	Shrek der Dritte
		19:00	Zurück nach Dalarna
Mi	15.8.	20:15	The Magdalene Sisters
Do	16.8.	20:15	Shoppen
Fr	17.8.	20:00	Harry Potter und der Orden des Phönix
Sa	18.8.	17:15	Harry Potter und der Orden des Phönix
		20:15	Harry Potter und der Orden des Phönix
So	19.8.	15:00	Harry Potter und der Orden des Phönix
		19:00	Shoppen
Mi	22.8.	15:00	Harry Potter und der Orden des Phönix
Do	23.8.	20:15	Irina Palm
Fr	24.8.	20:15	50 Jahre Kursaal Heiden: Playtime
Sa	25.8.	20:15	50 Jahre Kursaal Heiden: Mon oncle
So	26.8.	15:00	Shrek der Dritte
		19:00	Irina Palm
Do	30.8.	20:15	Irina Palm
Fr	31.8.	20:15	Shrek der Dritte

der nächste
Redaktionsschluss:
18. August 2007

LUPU spitzt die Ohren!

Flagge zeigen

Bei den Green Days der Schule Wolfhalden wurde unter anderem auch das Schulhaus Zelg beflaggt. Die knattern zwar in der Nacht wenn es windet so sehr, dass sie hinter das Schulhaus versetzt werden mussten – dem Schlafe der Nachbarn zuliebe. Flagge zeigt neben dem Schulhaus auch unser Gemeindepräsident, indem er an schönen Tagen eine Wolfhändler Flagge hisst – aber was für eine! Rote Wolfstatzen auf blauem Grund mit gelbem Schriftzug! Da dürfen wir ja alle sehr gespannt sein, wann denn der Vorschlag für einen Flaggenwechsel in Gemeinderat diskutiert wird....!

Ihr LUPU

Das Lieblingskind

Unser Gemeindepräsident hat an der Sportplatzeinweihung unzählige Helfer und Spender verdankt. Wie es sich aber gut schweizerisch gehört, hat er nie von sich selber gesprochen. Dabei wurde doch genau dieser Platz zum «Lieblingskind» von Max Koch. In unzähligen Stunden hat er sich für das Gelingen dieses Projektes eingesetzt. Er hat verhandelt, vermittelt und zugehört, wenn es galt, die Anliegen der Nachbarn, der Vereine und der Schule unter einen Hut zu kriegen. Er hat sich für die lässige Kletterpyramide stark gemacht und gleich auch eine

Erstbesteigung vorgenommen. Sich um die Sicherheitsaspekte unserer kleinsten Einwohner gesorgt, am Samstagmorgen den Anzug mit dem «Übergwändli» getauscht und hat mit anderen Freiwilligen die Einzäunung erstellt. Und zu guter Letzt hat er sich nach der tollen Eröffnungsrede auch noch in den Beachvolley-Sand gehechtet für die SEFA-RENA. Ohne seinen Einsatz und sein Herzblut hätte Wolfhalden mit Sicherheit noch länger auf dem «Wiesli» Fussball gespielt. Im Namen von Wolfhalden gebührt ihm ein herzliches Danke.

Astrid Mucha, Vizepräsidentin

Spitzen-Handball in der Wies

Am 21. August um 19.30 Uhr treffen die beiden Spitzenmannschaften ihrer Landesliga, der TSV St. Otmar St. Gallen und Alpa HC Hard in der Wies aufeinander. Die BSG Vorderland freut sich, die beiden Mannschaften in Heiden begrüßen zu können und der Region Hand-

ball auf höchstem Niveau zu bieten. Im Rahmenprogramm wird die BSG Vorderland ihre Mannschaften vorstellen, Autogrammstunde mit den Stars organisieren und selbstverständlich Speis und Trank bieten. Alle Sportbegeisterten sind herzlich eingeladen.

uf

Veranstaltungen August

Wann	Wer	Was	Wo
Sa 4.8.	9.00 – 11.00	Brockenstube	Kronenstrasse
Fr 10.8.	20.00	Bourbon Street Jazz Band	alte Mühle
Di 14.8.	9.00 – 11.00	Pro Juventute	Dorfschulhaus Vereinszimmer
Do 16.8.	12.00	Kirchgemeinde/Frauenverein	Kirchgemeinderaum Dorf 5
Fr 17.8.	19.30	Lesegesellschaft Dorf	Rest. Adler
Fr 17.8.	20.30	Lesegesellschaft Tanne	Rest. Bädli
Fr 17.8.		Lesegesellschaft Aussertobel	St.Gallen
Mo 20.8.	20.15	Lesegesellschaft Hasli	im alten Schulhaus
Do 23.8.	ab 15.00	Chrabbelgruppe Luftibus	Kirchgemeinderaum Dorf 5
So 26.8.	11.00	Kath. Pfarrei Thal-Wolfhalden	Schulhaus Zelg
Di 28.8.	20.30	Senioren Wandergruppe	ab Kirchplatz
jeden Mi	13.30 – 16.00	Brockenstube	Kronenstrasse
jeden So	10.00 – 12.00	Dorfmuseum	Kronenstrasse

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout &
Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Bischofberger Druck AG, Obereggen

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

sieberwerbig, Barbara Sieber, Hintereggen 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

- ! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
- Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Rückblick zur Bundesfeier

Einmal mehr lud der Verkehrsverein die Bevölkerung auf den Vorabend des Nationalfeiertages zu einer gemeinsamen Bundesfeier auf den Dorfplatz ein. Warum nicht am 1. August? Diese Frage wird oft gestellt.

Früher als der Bundesfeiertag noch Arbeitstag war, traf sich die Gemeinde jeweils am Abend auf dem Dorfplatz mit den Dorfvereinen, die Ansprache hielt meistens der Dorfpfarrer. Nun ist der 1. August seit 1994 offizieller Feiertag, inzwischen existieren auch einige Vereine nicht mehr. Nach und nach verlegten sich die Feiern auf die verschiedenen Quartiere und Familien zurück.

Seit vier Jahren versucht der hiesige Verkehrsverein die öffentliche Bundesfeier auf den Vorabend zu verlegen und dies mit Erfolg. Es bringt grossen Publikumsaufmarsch, Festredner und musikalische Darbietungen sind eher zu erreichen. So lockte es auch dieses Jahr wieder viele Gäste auf den Dorfplatz. Die Festwirtschaft, geführt von Ochsenwirtin Ida Buschor erreichte erneut wieder ein grosses Bedürfnis für Speis und Trank. Im Zentrum der Feier stand die

Ansprache von Nationalrätin Jasmin Hutter-Hutter. In den Mittelpunkt ihrer Festrede stellte sie das Wort «Heimat», das sich durch die ganze Rede zog. Für die musikalische Bereicherung sorgte das Duo «Muntermacher» aus Österreich.

Beim Eindämmern des Abends zog dann ein grosser Lampion- und Fackelumzug mit Kindern und ihren Begleitern durchs Dorf. Mit jeder Minute die der Tag der Nacht schenkte, wurde es immer dunkler. Auf dem Eichenbühl liess man zur vorgerückten Stunde prachtvoll Elementares zum Nachthimmel emporsteigen und all das erhellen, was sonst der Dunkelheit vorbehalten bleibt.

Der Verkehrsverein bedankt sich bei allen Helfern, Gönnern und Freunden, die mitgeholfen haben diese Feier zu ermöglichen; im speziellen den Sponsoren, die mit ihrer Spende zum herrlichen Feuerwerk an diesem Abend beigetragen haben.

Text: HT, Bilder: ck

«Jechterondoo»...

...ist das Appenzeller Wort des Monats August

Seit Anfang 2007 wird jeden Monat ein nur noch selten zu hörendes Wort der Appenzeller Dialekte vor dem Vergessenwerden bewahrt. Das Wort des Monats August heisst «jechterondoo» und wurde auf der Terrasse der «Krone», Wolfhalden, präsentiert.

dem entsprechenden Wort und ein Diplom. «Jechterondoo» wurde von Peter Eggenberger, Zelg, vorgeschlagen. Und was bedeutet der fast vergessene Dialektausdruck? «Jechterondoo» bringt meist missbilligendes Erstaunen bzw. Erschrecken zum Ausdruck und lässt sich am besten mit «O du meine Güte» übersetzen. Beispiel: «Jechteron-

Initiant der Aktion «Wort des Monats» ist Sozialpädagoge Martin Manser, Appenzell, dessen Frau, Daniela Hürlimann, im Mühltofel aufgewachsen ist. Eine kleine Jury trifft unter den eingegangenen Vorschlägen die Wahl und kürt das Wort des Monats. Die Siegerin bzw. der Sieger wird als Gotte oder Götiti geehrt, erhält ein T-Shirt mit

doo, e so näbis! Wa häd etz de Röbeli scho wider aagschtellt!» klagt die Grossmutter, als sie im Garten die von ihrem Enkel geköpften Tulpen entdeckt.

T-Shirts können bei Martin Manser-Hürlimann, Sälde 6, 9050 Appenzell, Telefon 079 649 79 82, prozessgestaltung@hispeed.ch, bestellt werden. pd

Oberstufe
Mittelstufe
Unterstufe
Kindergarten

Schule Wolfhalden AR

Schuljahresplan 2007 / 2008

Beginn Schuljahr: Montag, 13. August 2007 **Letzter Schultag:** Freitag, 04. Juli 2008

	Beginn	Ende
Herbstferien	So. 07. Oktober 07	So. 21. Oktober 07
Weihnachtsferien	So. 23. Dezember 07	Mi. 02. Januar 08
Sportferien	So. 27. Januar 08	So. 03. Februar 08
Frühlingsferien	Fr. 21. März 08	So. 06. April 08
Pfingstferien	Do. 01. Mai 08	Mo. 12. Mai 08
Sommerferien	So. 06. Juli 08	So. 10. August 08

Weitere schulfreie Tage:

Viehschau-Nachmittag: Freitag, 28. September 07
Kantonalkonferenz: Donnerstag, 22. Mai 08
Stufenkonferenz: Donnerstag, 1. November 07
Brückentag: Freitag, 23. Mai 08

Schuljahresplan 2008 / 2009

Beginn Schuljahr: Montag, 11. August 2008 **Letzter Schultag:** Freitag, 03. Juli 2009

	Beginn	Ende
Herbstferien	So. 05. Oktober 08	So. 19. Oktober 08
Weihnachtsferien	Mi. 24. Dezember 08	So. 04. Januar 09
Sportferien	So. 25. Januar 09	So. 01. Februar 09
Frühlingsferien	So. 05. April 09	So. 19. April 09
Pfingstferien	Do. 21. Mai 09	Mo. 2. Juni 09
Sommerferien	So. 05. Juli 09	So. 9. August 09

Weitere schulfreie Tage:

Viehschau-Nachmittag
Brückentag: Freitag, 12. Juni 09
Kantonalkonferenz: Donnerstag, 11. Juni 09

Schulleitung Wolfhalden

Wasserversorgung Wolfhalden

Die Wasserversorgung Wolfhalden ist schon über 100 Jahre alt. Mit fünf Reservoirs, ca. 25km Hauptleitungen, etlichen Druckbrechern, neun verschiedenen Quellgebieten und Seewassereinspeisung geht die Arbeit auch in den nächsten Jahren nicht aus. In zunehmendem Mass sind auch Vorschriften umzusetzen wie das Lebensmittelgesetz oder die Quellschutzzonen-Ausscheidung. Es gilt, dem neu erarbeiteten Qualitätssicherungskonzept zu genügen, damit das Trinkwasser als Lebensmittel geliefert werden darf.

Die WV stellt auch die Versorgung mit Löschwasser auf dem Gemeindegebiet sicher.

Stand der Sanierungsarbeiten

Reservoir Guggen: Das Reservoir aus dem Jahre 1898 wurde als erstes 2004 einer Gesamtsanierung unterzogen. Die Kosten betragen rund Fr. 660'000.–. Die zwei Kammern wurden saniert und neu abgedichtet, das Gebäude renoviert und alle technischen Anlagen ersetzt und auf den neusten Stand gebracht. Guggen ist von zentraler Bedeutung für Wolfhalden. Hier erfolgt die Einspeisung mit aufbereitetem Bodenseewasser in Ergänzung zu Quellwasser aus den Gebieten Holzerswald, Wässeren/Ebenau, Riethof, Altenstein und Wüschbach.

Reservoir Höhe

Das Reservoir Höhe stammt aus dem gleichen Jahr wie Guggen. Die Komplettisanierung 2005 kostete Fr. 380'000.–. Das Reservoir ist ein wichtiger Bestandteil der Wasserversorgung Wolfhalden. Das ganze Aussertobel kann daraus versorgt werden. Mit dieser Sanierung wurde auch die Trinkwasserversorgung in Notlagen (zum Beispiel Ausfall Seewasserversorgung) dank der gemeinsam mit der Gemeinde Lutzenberg erneuerten Anlage «Eggasse» sichergestellt.

Damit die eigenen Quellen aus dem Gebiet Najenriet besser genutzt werden können, sind neu Pumpen installiert, um über-

schüssiges Wasser von der Höhe ins Reservoir Ödlehn zu fördern.

Reservoir Guggenbühl

Das höchstgelegene Reservoir versorgt die obersten Gebiete in Wolfhalden. Eine Sanierung war dringend nötig und wurde 2006 ausgeführt. Auch hier wurde eine Gesamtrenovation ausgeführt inklusive Ersatz der veralteten Technikanlagen. Die Kosten betragen rund Fr. 150'000.–.

Ersatz der zentralen Steuerung

Mit der Sanierung obiger drei Reservoirs konnte nun auch der Ersatz der alten Steuerung eingeleitet werden.

Eine neue PC-basierte Steuerung mit Fernabfrage und wesentlich mehr Auswertungsmöglichkeiten wurde im Frühjahr 2007 in Betrieb genommen. Kosten rund Fr. 100'000.–.

Zukunft?

Als Nächstes ist die Sanierung des Reservoirs Ödlehn geplant, danach sollen Transport- und Quellleitungen ersetzt und Quellen saniert werden.

Ihre Wasserkommission

Handänderungen

(19. Juli 2007 – 18. August 2007)

Sefar AG, Heiden an Zanchi Marco und Knecht Mirjam, Thal, Wiese, Weide, fliessendes Gewässer, Luchten.

Bertschi-Hohl Verena, Dätwil-Adlikon an Furrer-Urbatzka Bernhard und Petra, St. Gallen (zu je ½ Anteil ME), Strasse, Wiese, Weide, fliessendes Gewässer, Hinterbühle.

Ziltener Iddamarie, Zürich, und Zingg Franz, Zürich an Gubser Yvonne, Zürich, Wohnhaus Nr. 812, Gartenanlage, Weg, Höhe. Rohner Eduard, Wettingen an Grubenmann Anton und Dietrich Jennifer, Appenzell (zu je ½ Anteil ME), Wiese, Weide, Mühltoibel.

Restaurant Blume Wolfhalden

Wir sind täglich für Sie da

Ab 8.00 Uhr Znünihit:
Eingeklemmtes mit alkoholfreiem Getränk Fr. 6.50

Mittags

**3 Menüs à Fr. 15.50 inkl. einem alkoholfreiem Getränk
ein Menü ist vegetarisch**

Bei schönem Wetter Grilladen im Garten
empfehlenswert unsere Blacktiger Crevetten

à la carte

**Gutbürgerliche Küche, geniessen Sie unsere
frischen Fische aus dem Bodensee**

an unserer Bar

servieren wir Ihnen raffinierte und fantasievolle Cocktails
mit und ohne Alkohol

Karla und Marlies freuen sich auf Ihren Besuch

Werktags ab 8.00 Uhr und Am Wochenende ab 10.00 Uhr geöffnet

**Restaurant Blume • Karla und Marlies
Plätzli 471 • 9427 Wolfhalden • Telefon 071 888 24 10**

Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft

Im Monat September begegnet uns die Zeit in ihrer Dreigestaltigkeit, denn das eine ohne die beiden anderen gibt es nicht.

Am 2. September wenden wir uns im Gottesdienst der Schöpfung zu: wir fürchten die Zukunft, wir bekennen die Fehler der Vergangenheit und wir schauen, was zu tun ist: jetzt!

Am 16. September sind wir in einem Konzert eingeladen zurückzuschauen auf das Leben und Wirken von Dietrich Bonhoeffer – und wir fragen, was dieser Mann uns heute und für die Zukunft von Gesellschaft und Kirche zu sagen hat. (Seite 7)

Und am 30. September schauen wir zurück auf die lange Geschichte der Viehschau in Wolfhalden, wir würdigen in diesem Erntedank-Fest-Gottesdienst den Bauernstand für unser Leben heute und wir blicken zum Teil besorgt – zum Teil zuversichtlich in die Zukunft.

Vergangenheit und Zukunft – wer im Vergangenen verharret, verpasst die Zukunft – wer den Blick nur in die Zukunft schweifen lässt, vernachlässigt die Erfahrungen – wenn wir beides im Blick behalten, können wir bestehen im Heute. *Andreas Ennulat, Pfr.*

Altersheim Wüschbach

Dienstag, 11. September, 14.00 Uhr

Andacht im Altersheim mit Pfr. Andreas Ennulat

Mittagstisch für alle

Donnerstag, 20. September, 12.00 Uhr

im «Dorf 5» (Kirchgemeineraum). Das Mittagstischteam (Frauenverein Wolfhalden/Evang. Kirchengemeinde) freut sich über die Anmeldungen bis Dienstag 10.00 Uhr, Tel. 071 891 13 34

Chrabbelgruppe Luftibus

Zweimal im Monat (neue Daten!) 2. und 4. Dienstag(!) im Monat jeweils ab 15.00 Uhr im Dorf 5 (Kirchgemeineraum): Kontaktperson: Gabriela von Euw, Telefon 071 891 60 09.

offenes Gesprächsforum...

Glaubens – Sache ...

Wir glauben an Gott, an Allah, an die Kraft der Gedanken, an das Paradies auf Erden ... wir beten, meditieren oder legen Karten ... wir glauben ... aber immer weniger von uns glauben das Gleiche ...

an fünf thematisch jeweils in sich abgeschlossenen Abenden versuchen wir in offener Denkhaltung uns dem Phänomen GLAUBEN zu nähern:

- Glauben – was ist das eigentlich? (Do 23. August)
- Woran glaubt, wer nicht glaubt? (Do 30. August)
- Religion, Glaube und die Politik (Do 6. September)
- Glaube und religiöse Erziehung (Do 13. September)
- Glaubensfreiheit / Glaubensstreit (Do 20. September)

eingeladen sind Glaubende & Nicht-Glaubende
gleich welcher Art

jeweils 19.30 – ca. 21.30 Uhr im «Dorf 5»

Andreas Ennulat, Pfr.

Gottesdienste im September

Sonntag, 2. September «VOLL-TANKEN»

9.45 Uhr Gottesdienst mit Schülerinnen und Schülern zum Thema «Energiever(sch)wendung», Pfr. Andreas Ennulat (Ltg. und Texte)

Sonntag, 9. September «GELASSENHEIT?...»

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und n.n. (Orgel)

Sonntag, 16. September «...die Kirche von Morgen?»

(Bettag) 9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und n.n. (Orgel)

Sonntag, 23. September kein Gottesdienst

Sonntag, 30. September ERNTEDANK

9.45 Uhr Fest-Gottesdienst zur Jubiläums-Viehschau mit Pfr. Andreas Ennulat, Arthur Thurnherr (Orgel), Sabrina Kobelt (Hackbrett); es singt der Jodelklub «Echo vom Kurzenberg»

ALTERSNACHMITTAG

Donnerstag, 6. September. 14. 30 Uhr

(Kirche Wolfhalden / Kirchgemeineraum)

Alle Seniorinnen und Senioren aus Wolfhalden sind herzlich

eingeladen zum Altersnachmittag

Humor in der Kirche – Bilder-Texte-Musik

mit Pfr. Andreas Ennulat & Birgitta Roggors Müller (Orgel)

Anschliessend sind alle ganz herzlich eingeladen ins «Dorf 5» (Kirchgemeineraum) zum gemütlichen Zvieri.

Es freuen sich auf ein zahlreiches Erscheinen:

Renate Waegli und das HelferInnen-Team

Ausstellungsbesuch «Glaubens-Sache»

Eine Ausstellung für Gläubige und Ungläubige im Stapferhaus Lenzburg (AG)

...für alle Interessierten (ab 15)»

Die Ausstellung «Glaubenssache» nimmt die Glaubenslandschaft Schweiz unter die Lupe. Die Ausstellung zeigt, wie und warum wir glauben und weshalb wir uns über den Glauben streiten. Und sie stellt die Gretchenfrage: Wir halten wir es mit dem Glauben?

Samstag, 22. September 2007 ca. 8.00 Uhr

...ab Kirchplatz Wolfhalden

(die Fahrt findet statt, wenn 10 Anmeldungen vorliegen) Anmeldungen bitte ab sofort an:

(Tel. 071 891 13 34 / ev.pfarramt.wh@tiscali.ch /

Ev. Pfarramt Dorf 5, 9427 Wolfhalden)

Kostenbeitrag: ca. 30 Fr (inkl. Eintritt)

Evang.-ref. Pfarramt in Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden

Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73

Telefax: 071 891 75 56

e-mail: ev.pfarramt.wh@tiscali.ch

Aus der Schule geplaudert...

Tagesstrukturen

Die Schulkommission erhielt vom Gemeinderat den Auftrag, ein Konzept «Erweiterte Tagesstrukturen» für Wolfhalden zu erarbeiten. An einem Arbeitstag trugen der Schulleiter, Vertretern der Schulkommission, der Lehrerschaft und des Elternrates unter der Leitung des Schulpräsidenten Pius Süess Bedürfnisse, Wünsche und Möglichkeiten zusammen. Als fachlicher Berater war der Leiter des Amtes für Volksschulen und Sport Walter Klausser teilweise anwesend. In den intensiven Diskussionen entstanden vier Varianten, die weiter bearbeitet werden.

In einem nächsten Schritt werden diese Varianten mit ihren Kostenfolgen detailliert ausgearbeitet und dem Gemeinderat vorgelegt.

Ziel ist es, möglichst noch in der Dezembersitzung des Gemeinderates einen Entscheid zu fällen.

vb

Schulbus

Seit Beginn dieses Schuljahres fährt der Schulbus für ein Jahr lang auch eine Route über den Sonder. Dadurch hat sich die Fahrzeit um ein paar Minuten verlängert. Dies verkürzt einigen Kindern leider etwas die Mittagszeit. Es wurde alles versucht, das Bestmögliche aus dem Schulbusfahrplan herauszuholen. Die Schulkommission ist sich aber bewusst, dass nicht alle Probleme gelöst werden konnten. Der auf Anfang dieses Schuljahres bestellte neue Schulbus mit Einzelsitzen und Gurten ist leider noch nicht im Einsatz. Der Hersteller Daimler Benz musste die den Produktionsbeginn des vom Gemeinderat bestellten Fahrzeugtyps wegen eines entdeckten Konstruktionsmangels um mehrere Monate verschieben. Zur Zeit besteht aber die Aussicht, dass er Ende November ausgeliefert werden kann.

Harry Potter-Nacht im Kino Rosental

Pünktlich mit dem Erscheinungsdatum des Schlussbandes von Harry Potter – «Harry Potter und die Heiligtümer des Todes» veranstaltet das Kino Rosental eine Filmnacht für alle Freunde des Zauberlehrlings aus Hogwarts. Am Freitag, 27. Oktober ab 16:00 Uhr werden non-stop Filme von Harry Potter gezeigt.

Um Mitternacht gibt's einen Zauberdrink und das neue Buch zu kaufen.

Der Eintritt für alle Filme inkl. Drink beträgt Fr. 15.–. Tickets sind ab sofort erhältlich im Kino Rosental.

Es wird um Reservation gebeten (071 891 36 36 oder info@kino-heiden.ch).

Gute Leistungen am ETF in Frauenfeld

Ein guter aber leider nicht ganz fehlerfreien Wettkampf absolvierte Franziska Hohl am ETF in Frauenfeld. Der Auftakt am Reck gelang ausgezeichnet, eine Superübung die mit 9,45 benotet wurde. Auch am Boden gings im gleichen Stile weiter, eine Superübung die mit 9,55 benotet wurde. Eine Topklassierung lag in Griffweite, dann aber an den Schaukelringen ein kleiner Dämpfer 9,25 die Note mit der man nicht zufrieden sein konnte. Auch der Sprung gelang nicht

ganz nach Wunsch. Mit 37,55 Punkten erreichte Franziska Hohl den ausgezeichneten Rang 13. Herzliche Gratulation!

Im riesig grossen Teilnehmerfeld von über 200 Teilnehmerinnen klassierten sich Alyssia Kugler im Rang 9! und Nicole Kugler im Rang 22! Eine super Leistung! Besonders gut turnte Alyssia am Reck wo sie 9,40 Punkte erhielt. Nicole erreichte am Reck ,Boden und an den Ringen dreimal die Note 9. Herzlich Gratulation!

wl

Bach Heiden

Traumküchen von Bach Heiden
T 071 898 82 30, www.bach-heiden.ch

Da kommen kleine Köche **gross** raus!

Bach baut Küchen.
Komplett alles aus einer Hand. Inkl. Einbaugeräte.

Publica-Press Heiden AG **Piatti**
Regionalvertretung

Innenausbau • Ladenbau • Küchen • CNC • JASO-Drehflügeltüren • Brandschutztüren

Auch Sie...

...sind permanenten Belastungen durch
Elektrosmog und Erdstrahlen ausgesetzt!

**Wir sorgen dafür, dass Sie dennoch
gesund schlafen!**

**Eugen Dutler
Bea Näf Dutler
akad. gepr. Geobiologen**

TerraVital
Biogeologie

Geopathietest
Schlafstellenuntersuchung
Schlafstellen und Wohnraumsarnierung

TerraVital
Hub 581
Wirtschaft Kreuz
CH-9427 Zelg (Wolfhalden) AR
www.terravital.ch
+41 (0)71 888 10 80

Jiingijamborii – das Pfadilager auf schwedisch

Die lange Vorbereitungszeit für das einmalige Sommerlager in Südschweden hat sich für die 15 Jugendlichen aus der Pfadi Heiden mehr als gelohnt. Alle Teilnehmer und die Lagerleiterinnen sind bereits wieder glücklich, mit unzähligen Erinnerungen und einer grossen Portion Motivation für das weitere Pfadileben zurückgekehrt.

Während den ersten fünf Lagertagen hatte die Gruppe genügend Zeit die Region Malmö/Lund zu entdecken. Die Pfadfinder aus Heiden wurden von der Gastpfadi aus einem idyllischen Dorf mit 8000 Einwohnern herzlich empfangen. Sogleich bot sich die Gelegenheit Land und Leute hautnah zu erleben. Zuoberst in den Erinnerungen steht aber das eigentliche schwedische Nationallager (Jiingijamborii) in Rinkaby an der Westküste von Skåne. Keiner wird wohl vergessen, wie sich zur Eröffnungsfeier 19'500 Pfadis aus 32 Nationen vor der Hauptbühne versammelten und zum Jiingisong die Pfadikrawatten in der Luft schwingen. Ein bisschen Heimatgefühl kam auf, als jemand in der Masse eine Schweizer Fahne bei einer Gruppe aus der Romandie entdeckte.

Jeden Tag wurden Workshops zu den Themen Respekt, Zusammen, Global Development Village und Crossroad of Culture besucht. Diese Stunden boten die Gelegenheit über sich selbst und das Pfadigesetz nachzudenken.

Mehr Bewegung gab es dann an der grössten Geburtstagsparty anlässlich der 100 jährigen Pfadibewegung. Wahrscheinlich haben noch alle die überwältigende Melodie von unglaublich vielen Geburtstagkindern im Ohr, die einander über mehrere Quadratkilometer zujubelten. Zur Krönung des Tages bestieg nach einer abwechslungsreichen Schlussfeier der König Karl XVI Gustav und höchster Pfader Schwedens die Bühne und im Publikum brach sogleich ein tosender Applaus aus. Das Jiingijamborii war für die Beteiligten mit der Schlussfeier nicht zu Ende. Viele haben Freundschaften mit ausländischen Pfadis geschlossen und haben auch schon Pläne für ein Wiedersehen geschmiedet.

An dieser Stelle möchte sich die Pfadi Altenstein Heiden bei allen herzlich bedanken, die das Lager wohlwollend unterstützt haben.

25 Jahre Heilbad Unterrechtestein

Vom Bädli zum Wellnesspark

Seit über 300 Jahren wird das «gesunde Wasser» von Unterrechtestein zu Heilzwecken genutzt, bis Ende der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts namentlich mit Schwefelbadekuren im alten Restaurant Mineralbad. Die Wannensäler im Keller dieses traditionsreichen Gasthauses, im Volksmund liebevoll «Bädli» genannt, wurden 1982 durch einen Neubau eines gedeckten Bades abgelöst. Daraus ist in den letzten 25 Jahren ein eigentlicher Wellnesspark mit grosszügigem Innen- und Aussenbad, stimmungsvoller Saunalandschaft und vielfältigem Bewegungs-, Massage-, Therapie- und Wohlfühlangebot entstanden. Im September 2007 feiert das Heilbad Unterrechtestein nun sein 25-Jahr-Jubiläum mit verschiedenen Aktivitäten. Im Zentrum steht der Jubiläums-event von Freitag, 7. September 2007, mit einem sportlichen Anlass am späten Nachmittag, einem Plausch-Ironman, und einem Unterhaltungsabend in der alten Fabrik mit freiem Eintritt für jedermann mit dem Kabarettisten Hanspeter Krüsi und dem Hochgebirgskintett.

1. Unterrechtersteiner Plausch-Ironman für Dreiergruppen

Der Plausch-Ironman ist ein sportlicher Wettbewerb im und rund ums Heilbad Unterrech-

stein. Mitmachen können alle, und zwar in selber zusammengestellten Dreiergruppen. Jede Person der Gruppe absolviert eine Disziplin: 250 m schwimmen, 2,5 km Indoor Cycling und 2,5 km laufen im Gelände. Die Teilnahme am Plausch-Ironman ist gratis; aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung bis spätestens 6. September 2007 erforderlich. Jeder Teilnehmer erhält einen Preis, die Siegergruppen je drei persönliche Jahres-, Halbjahres- bzw. Monatsabonnements für Bad und Sauna. Als spezielle Teilnehmergruppen sind die Gemeinderäte und die Vorstände der Verkehrsvereine der Vorderländer Gemeinden eingeladen worden. Ihre Dreiergruppen werden separat rangiert, und so wird die sportlichste Gemeinde des Vorderlandes erkoren. Die Siebergemeinde erhält ein unpersönliches Generalabonnement ins Heilbad (Bad und Sauna) für ein ganzes Jahr.

Weitere Aktionen

Nebst dem Jubiläumsfest bietet das Heilbad Unterrechtestein im Jubiläumsmonat September eine Reihe attraktiver Angebote: Alle Einzeleintritte für Bad und Sauna sowie einzelne Abos kosten 25% weniger und – als Höhepunkt – alle Personen, die im September 25 Jahre alt werden, geniessen den ganzen September freien Eintritt in Bad und Sauna. HE

Qualität und Erfahrung seit Jahrzehnten

ALDER AG

Blumenfeldstrasse 9
9410 Heiden
Tel. 071 898 89 90
Fax 071 898 89 99

- Steildächer
- Flachbedachungen
- Fassaden
- Gerüstbau + Notdächer
- Transporte + Kranarbeiten

besuchen Sie uns im Internet
www.alder-heiden.ch

im *Schatzhäschtli*

Ausstellung

Kunsthandwerk Weben

von Heidi Alder
Oberrechtestein 281 • 9038 Rehetobel
Tel. 071 891 13 58 • www.webprodukte.ch

über einen Besuch freut sich:
Margrit Kliebenschädel, Telefon 071 891 70 08

Bach Heiden AG neu in der Berchtold-Gruppe

Die 1936 gegründete Schreinerei Bach Heiden AG mit ihrem Werk in Wolfhalden ist von der Berchtold-Gruppe zu 100 Prozent übernommen worden. Zur Berchtold-Gruppe mit Sitz in Zürich zählen damit die Jos. Berchtold AG, Zürich, die Delta Türsysteme AG, Zürich, die AZ Zargen, Deutschland und neu die Bach Heiden AG. Die Gruppe zählt zu den führenden Anbietern von Brandschutztüren in der Schweiz. Da auch die Bach Heiden AG, nebst ihren Tätigkeiten in anderen Marktsegmenten, zu den Anbietern zertifizierter Brandschutztüren in der Schweiz zählt, führt die Übernahme zu einer klaren Stärkung der Marktpräsenz, verfügt die Berchtold-Gruppe damit doch über ein Potenzial von mehr als 125 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Mit der damit geglückten Nachfolgeregelung können einerseits die zurzeit 40 Arbeitsplätze bei

der Schreinerei Bach Heiden AG langfristig gesichert und erhalten werden, andererseits zählt es zu den strategischen Zielen der Berchtold-Gruppe, den Standort Wolfhalden zu stärken, mittelfristig auszubauen und die Schreinerei Bach Heiden AG unter dem bestehenden Namen und mit einer eigenständigen Geschäftsleitung weiterzuführen. Bereits in Planung ist die Erweiterung der bestehenden Schreinerei-Fabrikation am Standort Wolfhalden, wo 10 bis 15 neue Arbeitsplätze entstehen sollen.

Franz Bach, der das väterliche Geschäft 1967 in zweiter Generation übernahm, hat den Betrieb von der ländlichen Dorfschreinerei zum Hightech-Unternehmen für visionäre Holzbaukonstruktionen entwickelt.

Während 40 Jahren schrieb er zusammen mit seiner Ehefrau Pia die Erfolgsgeschichte der Schreinerei Bach Heiden AG. Nun hat er die operative Führung an die neue Geschäftsleitung, bestehend aus altbewährten Mitarbeitern abgegeben. Er steht jedoch der Berchtold-Gruppe, mit den Inhabern Felix Meier und Viktor Bosshard, in beratender Funktion zur Verfügung. *pd*

Zeitreise

Amerika vor 200 Jahren

Wie war es wirklich im wilden Westen wo Karl May nie war?

Anfang September findet im Saffermooos in Wolfhalden das 1. «American Living History» Camp statt. Historische Darsteller Amerikanischer Geschichte des 18. und 19. Jahrhunderts, freuen sich am **Freitag 7. September ab 10.00 Uhr** auf Besucher im Zeltlager und zeigen gerne etwas aus dem Leben, Handwerk und Waffen der Trapper, Indianer und Bürgerkriegssoldaten.

Bitte das Camp zu Fuss besuchen, ab Rest. Harmonie oder ab der Zelt!

Wildschwein Metzgete

Freitag 7. September

Samstag 8. September

En Guete wünscht Euch
Fam. P. & R. Kunz

Restaurant Harmonie
Sonder 642 • 9427 Wolfhalden
Tel. 071 888 14 27
rest.harmonie@chistenpass.ch

Säuglingspflege...

...und wichtige Entwicklungsschritte

Am Donnerstag 20. September findet im Therapieraum des Altersheimes Quisisana von 19.30 bis 21.30 Uhr ein Säuglingspflegekurs statt.

Im Kurs der Mütter-Väterberatung pro juventute AR erfahren werdende Eltern alles Wissenswerte über Säuglingspflege. Durch die Besprechung der wichtigsten Entwicklungsschritte im 1. Lebensjahr eines Kindes wird aufgezeigt, welche Ausstattung, Pflege und Ernährung jeweils angezeigt ist.

Die Eltern können sich so nach der Geburt gut vorbereitet auf diese Entwicklungsphasen einlassen und ihr Kind optimal unterstützen.

Anmeldung und Informationen erhalten sie bei Mütter-Väterberatung Vorderland, Kathrin Hörler unter Tel. 071 870 09 93. *kh*

Kreativkurse 2007/08

Ab September starten die neuen Kurse:

Krippenfiguren, Engel,
Mosaikarbeiten, Perlenschmuck,
Kinder basteln Weihnachtsgeschenke,
Nähen, Wollschafe, Filzen,
Plexiglasschalen, Wollmiesbilder,
Wichtel, Karten,
Weihnachtsdekorationen etc.

Programme, Infos und Anmeldung bei:

Simone Wüthrich
Hinterbühle 981 • 9427 Wolfhalden
Telefon 071 880 04 88

Kinderartikelbörse

Am 22. Sept. 2007 findet im Kursaal Heiden die beliebte Herbst- und Winter- Kinderartikelbörse statt.

Es werden saubere und gut erhaltene Herbst- und Winterkleider, sowie Spielsachen, diverse Kinderartikel wie Autositze, Wintersportartikel, etc., verkauft. Größere Artikel wie Kinderwagen, Bettli, etc., werden an einer Pin-Wand zum Kauf angeboten. Eine Kaffeestube lädt zum gemühtlichen Zusammensein ein.

Die Börse ist auch eine gute Gelegenheit nicht mehr gebrauchte, aber noch gut erhaltene Kinderartikel zu verkaufen. Jede Person, die etwas zum Verkaufen hat, erhält eine Zahl und die Artikel werden fortlaufend nummeriert. Die nicht verkauften Artikel können am Ende der Börse wieder mitgenommen werden.

Alle Artikel, die dann nicht abgeholt werden, sowie der Erlös der Kaffeestube, gehen an ein Hilfswerk für Ost-Europa. Vom Verkaufserlös gehen 20% je zur Hälfte an die Veranstalter (Frauengemeinschaft und Chrabbelgruppe Heiden).

Annahme:

Freitag, 21. Sept., 17.30 bis 19.30 Uhr.

Verkauf:

Samstag, 22. Sept. 9.00 bis 10.30 Uhr.

Rückgabe:

Samstag, 22. Sept., von 11.30 bis 12.00 Uhr.

Bei Fragen: Alexandra Breu Tel. 071 891 71 41. *AB*

Eine rundum runde Sache

Runde Tätigkeitsbereiche:

- Sanitärinstallationen
- Spenglerei
- Blitzschutzanlagen
- Flachdächer in Sarnafil
- Kernbohrungen

Runde Dienstleistungen:

- kompetente Beratung
- professionelle Projektierung
- zuverlässige Ausführung

atel Gebäudetechnik AG

Werner Willi
Dorf 48
9427 Wolfhalden

Telefon 071 891 26 37
www.group-ait.com

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Wir bereiten Ihre Druckvorlagen für den Druck vor.
Wir drucken Ihre **Geschäftsdrucksachen, Prospekte, Flyer, Broschüren, Bücher, Plakate, etc.**
Wir **schneiden, falzen, binden, stanzen, perforieren und kopieren.** Und wenn Sie etwas Besonderes wollen, dann drucken wir auch auf **Tücher** – Zum Beispiel für **Speisekarten, Tischsets, Glückwunschkarten** und vieles mehr.

9413 Obereg

Dorfstrasse 10

Tel. 071 891 43 33

Fax 071 891 33 77

9050 Appenzell

Bahnhofstrasse 6

Tel. 071 787 14 59

Fax 071 787 53 59

▶ **DRUCKVORSTUFE**

▶ **DRUCK**

▶ **KOPIERSTUDIO**

▶ **AUSRÜSTEREI**

▶ **TÜECHLIDRUCK**

Unfallgefahren verringern...

...Lebensqualität erhöhen

Der bfu-Sicherheitsdelegierte der Gemeinde Wolfhalden weiss Rat!

Die Schweizerische Beratungsstelle für Unfallverhütung bfu ist eine private Stiftung mit dem gesetzlichen Auftrag, im Nichtberufsbereich – Strassenverkehr, Sport sowie Haus+Freizeit – Sicherheitsarbeit zu leisten. 1973 begann die bfu mit dem Aufbau der Sicherheitsdelegierten-Organisation und arbeitet heute mit über 1200 Sicherheitsdelegierten in den Gemeinden und Städten eng zusammen. Die Delegierten werden von der Behörde gewählt und üben ihre Aufgabe funktionsbezogen im Nebenamt aus.

Für die Gemeinde Wolfhalden wurde zum bfu-Sicherheitsdelegierten gewählt: Herr Pius Süess. Die Sicherheitsdelegierten sind Ansprechpartner für Sicherheitsfragen im Strassenverkehr, unterstützen bei der Unfallverhütung im Sport und helfen bei Fragen zu Haus+Freizeit. Als verlängerter Arm der bfu sind sie Kontaktpunkt- und Verbindungsstelle für Bevölkerung, Behörden, Institutionen und Vereine. Ihre zentrale

Aufgabe ist es, durch Beratung, Information und Motivation das Gedankengut der Unfallverhütung zu verbreiten und Sicherheitsempfehlungen abzugeben. Die Delegierten stellen Sicherheitsmängel fest oder nehmen solche Feststellungen entgegen und melden diese an die zuständigen Stellen; womöglich sorgen sie selber für Abhilfe. Die Sicherheitsdelegierten unterstützen die gesamtschweizerischen bfu-Aktionen und wirken auch bei Untersuchungen mit. Sie erfüllen ihre vielfältige Aufgabe jedoch nicht im Alleingang, ihre ständige Weiterbildung und die Zusammenarbeit mit den Spezialisten der bfu bieten Gewähr für sachkundige Arbeit.

Mit der Hilfe der Delegierten sollen auf dem Gemeindegebiet vermehrt Risiken abgebaut und dadurch die Sicherheit der Bevölkerung erhöht werden. Wenden Sie sich daher für alle Unfallverhütungsprobleme im Nichtberufsbereich vertrauensvoll an Ihren Sicherheitsdelegierten.

Ihre Schweizerische Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu)

Dietrich Bonhoeffer Ein Liedoratorium

für Solisten, Chor, Orchester und Sprecher
Idee und Konzeption mit Originaltexten von Dietrich Bonhoeffer: Dieter Stork
Musik: Matthias Nagel

Susanne Frei, Sopran
Marcel Fässler, Tenor
Klaus Stahlberger, Sprecher

Kirchenchor Straubenzell und Gäste
Leitung: Barbara Kind - Fahrländer

Freitag, 14. Sept. 2007
19.30 Uhr
Evangelisches Kirchgemeindehaus
Lachen - St. Gallen

Kollekte

Begleitausstellung mit Werken von Rosemarie Koczý * 1939
Die Künstlerin lebte von 1942 – 1945 in Konzentrationslagern und verarbeitet die traumatischen Erlebnisse in ihren Bildern „Ich webe euch ein Leichentuch“.
In Zusammenarbeit mit dem Museum im Lagerhaus, St. Gallen

Evang. Kirchgemeinde Straubenzell, St. Gallen

EVANGELISCHE
KIRCHGEMEINDE
WOLFHALDEN

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Naturheilpraxis und Fusspflgestudio

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel • Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Brüss • Kneipp-Gesundheitsberatung

Die Blume ist neu am erblühen

Am 11. August hat die Blume unter neuer Führung den Restaurationsbetrieb wieder aufgenommen. Karla und Marlies freuen sich auf Ihren Besuch. Sie bieten Ihnen Werktags ab 8.00 Uhr den Znünihit, d.h. ein Einklemmtes mit einem alkoholfreien Getränk. Am Wochenende ist der Betrieb ab 10.00 Uhr geöffnet. An den Werktagen bietet Karla am Mittag drei verschiedene Menüs à Fr. 15.50 inklusive einem alkoholfreien Getränk, eines davon vegetarisch. Bei schönem Wetter grilliert sie im Garten Würste, Westernsteak und ganz speziell die Blacktiger Crevetten. Dazu werden verschiedene frische Salate serviert. A la carte offeriert Ihnen Karla nebst gut bürgerlicher, schweizer Küche speziell frischen Fisch aus dem Bodensee (Egli, Felchen,

Zander, Forelle auf Wunsch; bitte vorbestellen). Ihre spezielle Art, den Fisch mit Liebe und Sorgfalt zuzubereiten, entführt Sie mit jedem Bissen in den kulinarischen Himmel.

Karla ist nicht nur stolz auf ihre feine Küche; sie frönt auch gerne ihrer Leidenschaft, dem exklusiven Barbetrieb mit fantastischen, fantasievollen Cocktails. Jeder davon ist ein kleines Kunstwerk, welches sogar Harry Schrämli vor Neid hätte erblassen lassen. Einige davon können auch alkoholfrei genossen werden.

Karla hat in vielen Jahren als Küchenangestellte ihre Leidenschaft als Köchin entwickelt und freut sich, dass sie mit der Übernahme des Restaurant Blume nun ihre Kreativität und Leidenschaft in eigener Regie für Sie einsetzen kann. *ed*

Vorsicht mit giftigen Chemikalien

Im Haushalt vorhandene Chemikalien und Gifte können töten. Vergiftungen kosten in der Schweiz jährlich rund 30 Menschen das Leben. Im Schnitt 4400 müssen wegen Vergiftungen ärztlich behandelt werden. In über 90 Prozent der Fälle sind Kinder betroffen. Viele dieser Unfälle könnten vermieden werden.

- Gifte und Chemikalien möglichst durch biologische oder zumindest giftklassefreie Produkte ersetzen: Das senkt das Unfallrisiko und schont die Umwelt.
- Giftige Produkte wegschliessen und für Kinder unerreikbaar aufbewahren. Dazu gehören: Medikamente, Zigaretten, Kosmetika (z.B. Nagellack), Gartenchemikalien wie Dünger oder Pestizide, Lampenöl und Anzündhilfen, Putzmittel, Farben, Lösungsmittel und Klebstoffe.
- Bei Medikamenten immer auf das Verfallsdatum achten.
- Bei der Verwendung von giftigen Chemikalien immer die Gebrauchsanweisung befolgen und auf Warnaufschriften achten.
- Giftige Substanzen gehören weder in den Haushaltsabfall noch in die Kanalisation oder ins

Grundwasser. Entsorgungshinweise beachten und möglichst nichts verschütten.

- Beim Umgang mit potentiell gefährlichen Produkten entsprechende Schutzmassnahmen ergreifen:
 - Versprühen von Gartenchemikalien: Handschuhe, Staubmaske und Kopfbedeckung tragen.
 - Ätzende Substanzen: lösungsmittelbeständige Handschuhe und Schutzbrille tragen.
 - Lösungsmittel: Achtung Explosionsgefahr! Nur in gut belüfteten Räumen verwenden, nicht rauchen, lösungsmittelbeständige Handschuhe und Schutzbrille tragen.
- Wenn trotzdem etwas passiert:
- Ist das Opfer bewusstlos: In Seitenlage bringen und sofort den Sanitätsnotruf 144 wählen.
 - Bei Vergiftungen: Sofort die Hotline des Tox-Zentrums 145 anrufen.
 - Bei Verätzungen: Nackte Haut 15 Minuten lang kräftig mit Wasser abspülen und Trockenverband anlegen. Geöffnete Augen mit mässigem Wasserstrahl 15 Minuten lang von der Nasenseite her spülen und Trockenverband anlegen. Danach unbedingt einen Arzt aufsuchen.

Ihre bfu

25 Jahre

HEILBAD
UNTERRECHSTEIN
9410 HEIDEN
071 898 33 88

September 07

Freier Eintritt für alle,
die im September 07 **25** werden

Weitere Aktionen: www.heilbad.ch

werbstube.ch

Malereiwerkstätte
H.P. Tobler
Inhaber M. Pivac
Oberdorfstrasse 855
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

Frauenverein...

...besichtigt Handwebatelier von Heidi Alder

Der Frauenverein Wolfhalden lädt seine Mitglieder sowie auch Nichtmitglieder ein, an einer Besichtigung des Handwebateliers Heidi Alder in Oberrechstein teilzunehmen.

Frau Alder führt persönlich ca. 1 ¼ Stunden durch ihr Atelier. Die Führung findet am Freitag, 7. September um 14.15 Uhr statt. Bei grosser Teilnehmerzahl folgt eine weitere Führung um 15.30 Uhr.

Die Kosten betragen Fr. 10.– pro Person. Anmeldungen bitte bis 31. August an: Gabi Buff, Tel. 071 891 62 73, gabibuff@yahoo.de *gb*

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag

- 2.9.1921 Clavadetscher Florian
- 3.9.1923 Lenggenhager Anna
- 4.9.1915 Hohl Anna
- 11.9.1926 Gutweniger Elsa
- 14.9.1924 Jost Rosemarie
- 16.9.1927 Beer Hedwig
- 16.9.1927 Keller Otto
- 26.9.1922 Niederer Fritz

Musik unterrichtet

für Jung und Alt, AnfängerInnen und Wiederholungsgeräthen

Akkordeon Knopf, Piano, diatonisch, Melodiebass/M3

Gitarre Klassisch, Begleit

Ukulele

Rosmarie Hebeisen - dipl. Akkordeonlehrerin SALV
9410 Heiden - Tel 071 891 45 82

holzdesign ag
fisch

9427 wolfhalden - tel. 071 891 13 66

Zurück aus den Ferien...

...bleiben viele traumhafte Eindrücke an Orte, Menschen
Begegnungen. Ein wohliges Gefühl.
Damit es Ihnen auch in den eigenen vier Wänden
wieder wohl ist, sollten Sie mit uns Kontakt aufnehmen, denn...
Holz isch heimelig.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Böser Kirchenbauwettstreit führte zur Trennung von Thal

Was heute angesichts leerer Kirchen ein ungläubiges Lächeln auslösen und als unglaubliche Dorfposse gelten würde, war vor 355 Jahren bitterer Ernst: der Kirchenbauwettstreit von 1652 zwischen den knapp zwei Kilometer voneinander entfernten Orten Heiden und Wolfhalden, der zugleich die kirchliche Trennung von Thal bedeutete.

Die Appenzeller Grossgemeinde Kurzenberg mit Heiden, Wolfhalden und Lutzenberg-Wienacht war während langer Zeit ins benachbarte Thal kirchengenössig. Die Zunahme der Bevölkerung am Berg, der beschwerliche Kirchweg und weitere Gründe führten zum Wunsch nach einer eigenen Kirche. Schon bald garieten sich die Kurzenberger böse in die Haare, konnten sie sich doch nicht über den Kirchenstandort einigen. 1651 bewilligte der Ausserrhoder Grosse Rat den Kirchenbau in Heiden. In Wolfhalden gab man sich nicht geschlagen und setzte alle Hebel in Bewegung, um ebenfalls grünes Licht für eine Kirche zu erhalten. Und tatsächlich hiess die kantonale Obrigkeit im Januar 1652 auch den Kirchenbau in Wolfhalden gut.

Bauzeit von sechs Monaten

Fieberhaft wurden die Vorbereitungen an die Hand genommen, wollten doch beide Parteien den Kirchenbauwettstreit gewinnen. Heiden hatte die Nase vorn, wo am 23. März 1652 die Grundsteinlegung erfolgte. Nur eine Woche später wurde mit den Kirchenbauarbeiten in Wolfhalden begonnen. Und es blieb beim einwöchigen Unterschied: am 12. September 1652 wurde in Heiden und am 19. September in Wolfhalden die Einweihung gefeiert. Mit eigenen Gotteshäusern war die kirchliche Trennung von Thal, aber auch der Zerfall der aus heutiger Sicht vernünftigen und wünschbaren Grossgemeinde Kurzenberg besiegelt.

Lutzenberger bleiben Thal treu

Schlau und vernünftig verhielten sich Behörden und Bevölkerung der Gemeinde Lutzenberg im Kirchenbauwettstreit, wollte man doch im unteren Teil der Gemeinde Kurzenberg nichts von einer eigenen Kirche und entsprechenden Kosten wissen. Bis zum heutigen Tag halten reformierte und katholische Lutzenberger der paritätischen Mutterkirche im benachbarten

Dorf Thal die Treue, womit Lutzenberg-Wienacht die einzige Appenzeller Gemeinde ohne eigene Kirche ist. (Literatur zum Thema: „Geschichte der Gemeinde Kurzenberg“ und „Gemeindegeschichte von Wolfhalden“, verfasst von Ernst Züst, Wolfhalden. Beide Bücher sind bei der Gemeindeverwaltung erhältlich)

egb

TMW Treuhand Markus Widmer

Buchhaltung Steuern

Buchhalter mit eidg. Fachausweis
Haufen 218, 9426 Lutzenberg
Tel. 071 880 03 01
Fax 071 880 03 05
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

Öffnungszeiten:
Di 15.30 – 17.00
Fr 16.45 – 18.30
ausser in den Schulferien

Zivilstand

Geburten:

Burtscher, Aurel, geboren am 23. Juli 2007 in Heiden, Sohn des Burtscher, Günter Fritz und der Burtscher geb. Rohrbach, Eveline, Unterlindenberg 213.
Weder, Melanie, geboren am 29. Juli 2007 in Heiden, Tochter des Weder, Andreas Markus und der Weder geb. Bachmann Nicole Susanna, Hinterhasle 307.
Sonderegger, Roman, geboren am 11. August 2007 in Heiden, Sohn des Sonderegger, Felix und der Sonderegger geb. Nauer, Silvia Luchten 975.

Todesfälle:

Hanny, Werner, gestorben am 25. Juli 2007 in Arbon TG, geboren 1938.
Frei, Albert, gestorben am 27. Juli 2007 in Wolfhalden, geboren 1921.
Signer geb. Lutz, Heidi, gestorben am 6. August 2007 in Wolfhalden, geboren 1929.

Neuzuzüge

Doser Tobias, Oberdorf 855;
Hilzinger Barbara, Hinterdorf 32;
Tschirren-Hold Cornelia, Plätzle 474;
Tschirren Lara, Plätzle 474;
Weber Fleischhauer-Güfel, Vorderbühle 544.

September. Rosental. Das Kino.

Sa	1.9.	20:15	Die Simpsons – Der Film
So	2.9.	15:00	Das doppelte Lottchen
		19:00	2 Day in Paris
Do	6.9.	20:15	Die Simpsons – Der Film
Fr	7.9.	20:15	2 Day in Paris
Sa	8.9.	20:15	Die Simpsons – Der Film
So	9.9.	15:00	Das doppelte Lottchen
		19:00	Buure rond om de St. Anton
Mi	12.9.	20:15	Le serviteur du kali
Do	13.9.	20:15	2 Day in Paris
Fr	14.9.	20:15	Buure rond om de St. Anton
Sa	15.9.	17:15	Buure rond om de St. Anton
		20:15	Am Limit
So	16.9.	15:00	Das doppelte Lottchen
		19:00	Mon meilleur ami
Di	18.9.	14:15	Über den Dächern von Nizza
Mi	19.9.	20:15	Das letzte Kino der Welt
Do	20.9.	20:15	Am Limit
Fr	21.9.	14:15	Alzheimerstag: IRIS mit Infoanlass der
		20:15	Pro Senectute und Spitex
Sa	22.9.	20:15	Mon meilleur ami
So	23.9.	15:00	Hände weg von Mississippi
		19:00	Am Limit
Do	27.9.	20:15	The Oil Crash
Fr	28.9.	20:15	Mon meilleur ami
Sa	29.9.	17:15	Hände weg von Mississippi
		20:15	The Oil Crash
So	30.9.	15:00	Hände weg von Mississippi
		19:00	The Oil Crash

HAPPY Birthday!

Jetzt bin ich schon **1** Jahr alt!

Es war ein schönes und be-
wegtes Jahr.
Ich danke allen Berichterstattern,
Fotografen, Inserenten, und an-
deren Helfern, die zum Gelingen
des monatlichen Gemeinde-
blattes beigetragen haben.
Alle Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sehen sich stets bemüht,
mich auch künftig so vielfältig
und interessant wie möglich zu
gestalten. Damit Sie sich jeden
Monat erneut auf mich freuen
können.
Nun wünsche ich Ihnen eine gute
Zeit und bis nächsten Monat.

Ihr «Wolfsblick»

Dä LUPO
hät no Ferie!

pinwand

Samstag, 1. September
Papiersammlung
(durch Klassen der Mittelstufe)

Mittwoch,
12. und 26. September
Häckseltour
(mit Voranmeldung:
vergl. Abfall-Info 2007)

der nächste
Redaktionsschluss:
18. September

Veranstaltungen September

Wann	Wer	Was	Wo
Sa 1.9. 9.00 – 11.00	Brockenstube	geöffnet	Kronenstrasse
Do 6.9. 14.30		Altersnachmittag	im Gemeindesaal
Fr 7.9. 13.50	Frauenverein	Bes. Handwebatelier Alder	ab Post
So 9.9. 11.00-13.00	Musikverein Lutzenberg	Frühschoppen	Rest. Harmonie
Di 11.9. 9.00-11.00	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung	Dorfschulhaus
Di 11.9. ab 15.00	Chrabbelgruppe Luftibus		Kirchgemeinderaum Dorf 5
Fr 14.9. 12.45	Senioren Wandergruppe	Reute/Berneck	ab Post
So 16.9. 11.00-13.00	Musikverein Lutzenberg	Verschiebedatum Frühschoppen	Rest. Harmonie
Mo 17.9. 20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Do 20.9. 12.00	Kirchgemeinde/Frauenverein	Mittagstisch für alle	Kirchgemeinderaum Dorf 5
Fr 21.9. 19.30	Lesegesellschaft Dorf	Versammlung	Rest. Adler
Fr 21.9. 20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Versammlung	Rest. Ochsen
Fr 21.9. 20.30	Lesegesellschaft Tanne	Versammlung	Rest. Bädli
Di 25.9. ab 15.00	Chrabbelgruppe Luftibus		Kirchgemeinderaum Dorf 5
Fr 28.9. 9.00	Viehzeuggenossenschaft	Schaf- und Viehschau (Jubiläum)	Kronenwiese
jeden Mi 13.30 – 16.00	Brockenstube	geöffnet	Kronenstrasse
jeden So 10.00 – 12.00	Dorfmuseum	offen	Kronenstrasse

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout &
Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Bischofberger Druck AG, Obereggen

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats
Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:
sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
• Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Gelebte Geschichte im «Saftermoos»

Anfang September fand eine Woche lang im Saftermoos in Wolfhalden das erste «American Living History»-Camp statt. Und wow, wer an deren Tag des offenen «Zeltes» über die Hügel des Saftermooses auf das Camp zuschritt, staunte nicht schlecht.

Da standen nicht einfach ein paar Zelte am Waldrand, bewohnt von ein paar Idealisten, die den Besuchern die amerikanische Geschichte des 18. und 19. Jahrhundert zeigen wollten! Nein, dahinter verbarg sich in diesem Fall eine Gruppe begeisterter Gleichgesinnter, deren ganze Freude darin besteht, die historisch korrekte Darstellung dieser Epoche aus vollem Herzen zu leben. So kommen sie zusammen, wann immer sich dazu Gelegenheit bietet, bauen ihre Zelte auf und frönen zu jeder Jahreszeit ihrem Hobby. Dies ist nicht nur sehr zeitintensiv, sondern auch mit jahrelangem Zusammentragen von Utensilien verbunden, angefangen von Nachbauten der Originalzelte und -Kostüme, bis hin zum kleinsten Detail.

Hier in Wolfhalden war es ein gelungenes Beispiel, Schülern und interessierten Bürgern die Zeitgeschichte der Pioniere im «wilden» Amerika näher zu bringen mit den Möglichkeiten der damals einfachen Lebensweise. Der Zeitgeist dieser Epoche wurde den Schülern «hautnah» vermittelt, diese durften sich im Pfeil- und Bogenschiessen üben, Brotbacken auf alte Art und Weise, Dream-catcher basteln, Kugelgiessen, Feuer machen «ohne» Feuerzeug, diverses Felle raten (welches Fell gehört zu welchem Tier), bis hin einmal ein Vorderladergewehr in Händen zu halten und sich wundern, dass man damals mit solch schweren Gewehren überhaupt irgendetwas getroffen hatte. Bei den informativen Gesprächen mit den Darstellern bekam man einen übersichtlichen Eindruck

unserer «Urahn» die damals das Wagnis der Auswanderung in einen völlig unbekanntem Kontinent wagten.

Runde Kinderaugen und das Erstaunen über dieser «ungewöhnlichen» Lebensweise gipfelten in einem indianischem Freundschaftstanz, an dem alle gerne teilgenommen haben.

Da der Initiator dieses Treffens Mathias Wild aus dem Mühltofel schon an mehreren ähnlichen Treffen in Deutschland

war, wollte er den Wolfhaldner seine Begeisterung der damaligen Aufbruchstimmung ins Unbekannte mitteilen und den Pioniergeist wieder «heraufbeschwören».

Ein recht herzliches «Danke schön» an alle, die mitgeholfen haben.

(ck/mw)

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Verkauf des oberen Wüschbach-Hauses

Der Gemeindealtersheim-Betrieb im Wüschbach wurde bis Ende 2004 in zwei Häusern (oberes und unteres Haus) geführt. Ein stagnierender Bedarf nach Altersheimplätzen führte damals zur Möglichkeit, den Betrieb auf ein Haus zu reduzieren. Seither steht das obere Haus mit Ausnahme einer vorübergehenden Vermietung zu Wohnzwecken leer. Der Gemeinderat hat darum das Objekt öffentlich zum Kauf angeboten. An seiner letzten Sitzung hat der Gemeinderat dem Verkauf des oberen Hauses (mit einer Grundstücksfläche von rund 2'500 m²) zum Preis von Fr. 550'000.– zugestimmt. Als Käufer treten die derzeit noch im Ausland wohnhaften André Häfliger und Dirk Mutters auf. Das Haus soll den Erwerbenden bzw. deren beiden Familien nach entsprechenden baulichen Anpassungen der Wohnsitznahme dienen. Der Verkaufsbeschluss des Gemeinderates unterliegt gemäss Art. 9 lit. c der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Es wird auf die offizielle amtliche Veröffentlichung des Gemeinderatsbeschlusses verwiesen.

Spitex Heiden und Umgebung

Seit dem 1. Januar 2000 besteht unter dem Namen «Spitex Heiden, Rehetobel, Wolfhalden, Walzenhausen» ein Verein mit dem Zweck, die ganzheitliche Betreuung, Pflege und Vorsorge im ambulanten Gesundheitswesen sicherzustellen. Seit dem Jahre 2005 erbringt die Spitexorganisation Heiden und Umgebung ihre Dienstleistungen auch für den Krankenpflegeverein Reute. Nun beabsichtigt der Krankenpflegeverein Reute, dem Verbund als Mitglied beizutreten. Der Gemeinderat Wolfhalden steht dem Fusionsgesuch befürwortend gegenüber.

Frei werdende Wohnung im Wohnhaus Dorf 42

Das Mietverhältnis für die obere Wohnung im Wohnhaus Dorf 42 wurde auf Ende November gekündigt und steht somit für eine Neuvermietung zur Verfügung. Die im Dorfzentrum gelegene 4,5-Zimmer-Wohnung weist eine Wohnfläche von ca. 150 m² auf. Der Mietzins (exkl. Nebenkosten) liegt bei Fr. 950.–. Interessenten werden gebeten, sich an den zuständigen Ressortchef (Gemeinderat Markus Heil; Tel. 079/730 65 55) zu wenden.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

Grubenmann Toni und Dietrich Jennifer, Rinkenbach 26, 9050 Appenzell, Neubau Einfamilienhaus mit Terrasse und Carport, Wärmepumpenanlage auf Parz. Nr. 1081, Mühltoibel / Projektänderung Zufahrt und Baustellenzufahrt über Parz. Nr. 194, 195, 196, 197 und 1249, Mühltoibel / Sanierung Strasseneinlenker auf Parz. Nr. 194 und 195, Mühltoibel.

Meier-Bänziger Thomas und Cornelia, Schulhausstrasse 5, 9410 Heiden, Neubau Einfamilienhaus mit Garage auf Parz. Nr. 1502, Hinterbühle.

Terraroli Adriano und Priska, Tanne 380, Wolfhalden, Fassadensanierung beim Wohnhaus Assek. Nr. 380 auf Parz. Nr. 380, Tanne.

Bär-Ruosch Arianne, Hinterdorf 28, Wolfhalden, Eternit-Entfernung und Neueinfassung mit Leistenschirm beim Wohnhaus Assek. Nr. 28, Fenster-Einbau bei Garage Assek. Nr. 29 auf Parz. Nr. 368, Hinterdorf.

Signer Paul, Obere Zeltgstr. 3, 9034 Eggersriet, Abbruch Hydrantenhaus und Neubau Garage auf Parz. Nr. 1279, Friedberg.

Einwohnergemeinde Wolfhalden, Gemeindehaus-Sanierung, Gebäude Assek. Nr. 36 auf Parz. Nr. 364, Dorf.

Mühlheim Robert, Kindergartenstrasse 1005, Wolfhalden, Fassadenerneuerung, Dachsanierung beim Wohnhaus Assek. Nr. 1005 auf Parz. Nr. 1310, Oberlindenberg.

Indermaur Beat und Angela, Neuensteigstrasse 19, 9424 Rheineck (Grundeigentümerin: Sefar AG, 9410 Heiden), Neubau Einfamilienhaus auf Parz. Nr. 1494, Luchten.

Häberli Matthias, Oberdorfstrasse 10, 8264 Eschenz, Projektänderung betr. Abbruch/Neubau Garage Assek. Nr. 967 auf Parz. Nr. 1040, Bühel.

Bauberechnung Reservoirsanierung Guggenbühl

Die bauliche Sanierung des Reservoirs Guggenbühl konnte mit Gesamtkosten von Fr. 148'168.70 abgeschlossen werden. Die erwarteten Kosten von rund Fr. 195'000.– konnten damit erfreulicherweise deutlich unterschritten werden. Nach Abzug eines Feuerschutzbeitrages der Assekuranz AR von Fr. 24'783.75 sind der Gemeinde noch Kosten von Fr. 123'383.95 verblieben.

Konzern stellt Container zur Verfügung

Container für Nespresso-Kapseln an der allgemeinen Sammelstelle im Dorf aufgestellt. Dieser wurde von Nestlé kostenlos zu Verfügung gestellt, wohl auch im Ansinnen, dass das Angebot für die einschlägigen Kaffeemaschinen noch mehr genutzt wird. Die USK bittet alle KaffeetrinkerInnen, ihre Kapseln künftig fachgerecht zu entsorgen.

Vorbei scheinen die Zeiten von Filter-Kaffee oder Kolben-Espresso zu sein. Dieser Trend hält auch in den Haushalten unserer Gemeinde Einzug. Die Umweltschutz-Kommission (USK) hat darauf reagiert und einen neuen

REFORMATIONS-SONNTAG

Sonntag, 4. November

KIRCHENLIEDDICHTER «PAUL GERHARDT» 1607 – 1676

Gottesdienst in der Kirche Wolfhalden um 9.45 Uhr

Pfr. Andreas Ennulat; mit Ursula Hauser, Heiden (Orgel);
es singt mit uns Paul Gerhardt-Lieder
der «Gemischte Chor Wolfhalden»

im Anschluss an den Gottesdienst im „Dorf 5“
11.00 bis ca. 12.15 Uhr «GEH AUS MEIN HERZ...»
Paul Gerhardt – Seelsorger und Dichter
Kurzvortrag (Pfr. Andreas Ennulat) und Dokumentarfilm

...in Erinnerung gebracht...

Im Herbst erinnern wir uns gerne an die schönen Tage des Frühlings und des Sommers ... wir erinnern uns aber auch an die traurigen Augenblicke des Jahres ... der Herbst zeigt uns die Vergänglichkeit an, deutet versteckt aber bereits auch auf das zukünftig Neue hin ...

Im Herbst sollen wir erinnert werden ... an das Buch der Bücher – einen Bestseller vergangener Tage –, das mit einer neuen Übersetzung in uns das Alte aktualisieren möchte (→ «**Bibel in gerechter Sprache**») ... erinnert werden sollen wir dann an zwei Menschen, die auf sehr unterschiedliche Art, der Vergänglichkeit und dem Leiden des Menschen begegnet sind: dem Liederdichter → **Paul Gerhardt** (geb. 1607) und dem Zürcher Strafrechtler und Ethiker → **Peter Noll** (gest. 1982) ...

Sich erinnern, um etwas neu werden zu lassen in sich, das wünsche ich uns allen in den hoffentlich angenehmen Herbsttagen.

Andreas Ennulat, Pfr.

«Die Bibel in gerechter Sprache»

Sie provoziert, sie begeistert, sie ist ein Stein des Anstosses. Sie beinhaltet wunderbare Sprachschöpfungen und zerstört gewohnte Seelenbilder. Sie hat ein hohes Niveau und auch platte Wortschöpfungen. Sie regt an und regt auf, fordert zur Auseinandersetzung mit der Bibel heraus. Sie führt die Bibel aus ihrem Dornröschenschlaf. Sie hat viele Schwächen, aber auch unglaubliche Stärken. Sie ist ein Anfang und möchte auch als ein solcher wahrgenommen werden. Mehr als 100 000 Bibeln in «gerechter Sprache» sind bereits verkauft.

Die drei Kirchengemeinden – Heiden, Rehetobel, Wolfhalden, evangelisch-reformiert und katholisch – laden zu einer Begegnung mit der *Bibel in gerechter Sprache* ein.

Den ersten Abend, Donnerstag, **1. November, 20.00 Uhr** gestaltet **Dr. Luzia Sutter Rehmann** (Mit-Übersetzerin) aus Basel. An einem zweiten Abend, **Montag, den 10. Dezember, 20.00 Uhr**, bieten wir verschiedene **Workshops** an, in denen wir uns selbst mit dem Beginn des Lukasevangeliums, der Ankündigung der Geburt Jesu bis hin zu seiner Geburt beschäftigen. Dieser Abend dient auch als Vorbereitung auf das Weihnachtsfest.

Ort der Veranstaltung : Ev. Kirchengemeindehaus in Heiden

Andreas Ennulat, Pfarrer in Wolfhalden; Walter Feurer und Janita van der Wingen, Kirchenvorsteherschaft Heiden; Beatrix Jessberger, Pfarrerin in Rehetobel; Niklaus Züger, Pfarreileiter der katholischen Kirchen Heiden und Rehetobel.

Altersheim Wüschbach

Mittwoch, **3. Oktober**, 14.00 Uhr
Andacht im Altersheim

Mittagstisch für alle

Donnerstag, **25. Oktober**, 12.00 Uhr
im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum). Das Mittagstischteam (Frauenverein Wolfhalden/Evang. Kirchengemeinde) freut sich über die Anmeldungen bis Dienstag 10.00 Uhr, Tel. 071 891 13 34.

Chrabelgruppe Luftibus

Zweimal im Monat (neue Daten!) 2. und 4. Dienstag(!) im Monat jeweils ab 15.00 Uhr im Dorf 5 (Kirchgemeinderaum): Kontaktperson: Gabriela von Euw, Telefon 071 891 60 09.

Gottesdienste im Oktober

Sonntag, 30. September ERNTEDANK

9.45 Uhr Fest-Gottesdienst zur Jubiläums-Viehschau mit Pfr. Andreas Ennulat, Arthur Thurnerr (Orgel), Sabrina Kobelt (Hackbrett); es singt der Jodelklub «Echo vom Kurzenberg»

Sonntag, 7. Oktober

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und n.n. (Orgel)

Sonntag, 14. Oktober

kein Gottesdienst (Ferien)

Sonntag, 21. Oktober

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und Arthur Thurnherr (Orgel)

Sonntag, 28. Oktober

19.15 Uhr «Literatur-Abendgottesdienst
**Peter Noll – «DIKTATE ÜBER
STERBEN & TOD»**

mit Pfr. Andreas Ennulat und Kaspar Wagner (Orgel)

Sonntag, 4. November Reformationssonntag

9.45 Uhr *Der Kirchenlieddichter «Paul Gerhardt» (1607-1676)*, Ltg. Pfr. Andreas Ennulat; mit Ursula Hauser Heiden (Orgel); es singt mit uns Paul Gerhardt-Lieder der «Gemischte Chor Wolfhalden»

ERNTEDANK-FESTGOTTESDIENST zur Jubiläums-Viehschau

Sonntag, 30. September 9.45 Uhr Kirche Wolfhalden

Pfr. Andreas Ennulat; Arthur Thurnherr, Goldach (Orgel);
Sabrina Kobelt, Heiden (Hackbrett);
Jodelklub «Echo vom Kurzenberg»

LITERATUR-ABENDGOTTESDIENST «Diktate über Sterben & Tod»

– zum 25. Todestag von Peter Noll – (18.5.1926 bis 9.10.1982)

Sonntag, 28. Oktober 19.15 Uhr Kirche Wolfhalden

musikalische Begleitung: Kaspar Wagner (Orgel)
Liturgie und Predigt: Pfr. Andreas Ennulat

Evang.-ref. Pfarramt in Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
Telefax: 071 891 75 56
e-mail: ev.pfarramt.wh@tiscali.ch

Aus der Schule geplaudert

Die Schulkommission befasst sich zurzeit intensiv mit der Einführung von erweiterten Tagesstrukturen an der Schule Wolfhalden. Die Umfrage im Frühjahr dieses Jahres hat ein klares Bedürfnis ausgewiesen.

Infolge unumgänglicher Fahrplanerweiterungen des Schulbusses ist für einige Kinder und Jugendliche in den Aussenquartieren unserer Gemeinde bzw. von Grub AR die Mittagspause im laufenden Schuljahr sehr kurz und stressvoll für die ganze Familie.

Die Schulkommission möchte dieses Problem entschärfen und hat sich entschlossen, nach den Herbstferien als vorüberge-

hende Lösung, vorläufig bis Ende Schuljahr 2007/08, im Schulhaus Zelg und im Schulhaus Dorf einen LUNCHraum einzurichten für Kinder, deren Mittagszeit sehr knapp ist.

Die Nutzung dieses Angebots ist freiwillig und gratis, es besteht am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag. Die Kinder bringen ihren Lunch und die Getränke von zu Hause selber mit und werden beaufsichtigt. Die Anmeldung gilt jeweils für ein Quartal. In Ausnahmefällen können Kinder auch kurzfristig bis am Vorabend (17 Uhr) über das Schulsekretariat, Tel. 071 898 82 82, angemeldet werden.

vb

Willkommens-Abend im Jugendraum «Flash»

Am Freitag 17. August konnte Susanne Langer im Namen des Jugendvereins, eine große Anzahl interessierter Jugendlicher und deren Eltern am Willkommens-Event begrüßen.

Mädchen und Buben ab der 5. Klasse bis zur 2. Oberstufe dürfen den «Flash» besuchen und sich jeden Freitag von 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr im Jugendraum unter Ihresgleichen austauschen. Susanne Langer informierte die Anwesenden über die Verhaltensregeln und nutzte die Gelegenheit darauf aufmerksam zu machen, dass der Eintritt frei sei, sich aber Jedermann mit einem selbst gewählten Beitrag als Mit-

glied eintragen lassen kann. Der Anlass wurde durch die örtliche Schülerband musikalisch umrahmt und bei Chips, Kuchen, Kaffee und Mineral wurde der für viele erste Besuch zum tollen Erlebnis.

Für die Zukunft wünschen sich die Verantwortlichen eine rege Benutzung des Jugendraums «Flash» und hoffen auf viele lässige und friedliche Stunden.

Abschliessend drei der wichtigsten Punkte.

Während der Öffnungszeiten ist im «Flash» immer eine erwachsene Person anwesend und es gilt absolutes Rauch- und Alkohol-Verbot.

(JJ)

Restaurant **Adler**
9427 Wolfhalden

Metzgete

**Dienstag, 30. Oktober bis
Samstag, 3. November**
Samstag bis 14.00 Uhr

Es laden ein und freuen sich
Fam. Schlegel und Personal
Telefon 071 891 17 30

Beim Sanieren auf Erdgas umsteigen, zahlt sich aus.

Weitere Informationen
auf unserer Website:
www.gravag.ch

Mit Erdgas optimieren Sie Ihre Energiekosten und schonen dabei die Umwelt!

Die Erdgas-Kondensationsheizung nützt den Energieinhalt fast vollständig aus. Zudem passt sich die Heizleistung des Brenners automatisch Ihrem Wärmebedarf an. Das spart Kosten und schon gleichzeitig die Umwelt.

erdgas
GRAVAG

GRAVAG Erdgas AG · Telefon 071 747 54 54 · www.gravag.ch

Gasthof Krone Wolfhalden

Gault-Millau-Küche

Betriebsferien

Wir erholen uns für Sie
vom Sonntag, 7. Oktober ab 14.00 Uhr
bis Mittwoch, 24. Oktober 9.00 Uhr

Markus Steger · Kronenstrasse 63
CH-9427 Wolfhalden · Telefon ++41(0)71 891 11 20

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Kursangebot Erwachsenenbildung

Der Verein Erwachsenenbildung Appenzeller Vorderland bietet auch im neuen Semester wieder viele verschiedene und interessante Kurse an:

Sprachkurse: «Brush up your English», für alle die ihr Englisch wieder auffrischen möchten oder sich auf eine Prüfung vorbereiten und «Italienisch 5 Aufbaukurs».

Informatikkurse: Basiskurs «Grundausbildung am PC», «Internet Grundkurs», wenn Sie gezielte Informationen im www finden oder E-Mails versenden wollen und «Präsentationen mit PowerPoint» für alle, die beim nächsten Vortrag mit professionell gestalteten Folien glänzen wollen.

Kurse für Kreative: «Schmackhafte Wildgerichte», lassen Sie sich zeigen wie's geht, «Malen für Erwachsene», lernen Sie verschiedene Techniken und Materialien kennen, «Naturjodel» für solche, die selber zäuerlen

möchten, und «Einführung in Nia» zeigt eine neue Art der Fitness.

Verschiedenes: Lernen Sie im Kurs «Sträucher & Rosen, Obstbäume & Beerenobst schneiden», wie reiche Blüte und Ernte erzielt werden kann. «Stressfrei gewinnen» zeigt, wie Sie Ihre Lebensqualität steigern können, und «Recht im Alltag» gibt Ihnen eine Einführung ins Erbrecht. Der Besuch der Kunsthalle Ziegelhütte führt Sie durch die aktuelle Ausstellung von Hans Arp und Carl August Liner. Haben wir Sie neugierig gemacht?

Das vollständige Programm finden Sie auf der Homepage der Gemeinde Wolfhalden.

Für weitere Informationen oder Anmeldungen wenden Sie bitte sich an das Sekretariat der Erwachsenenbildung Appenzeller Vorderland, Frau Corinne Ruch, Tel. 071 870 05 02.

Zivilstand

Todesfälle: Tobler-Hälg, Rosa, gestorben am 23. August 2007 in Heiden AR, geboren 1926, wohnhaft gewesen in Wolfhalden.

Neuzuzüge

Domiter Karl Ferenc, Alte Landstrasse 239; Domiter geb. Keller Rita, Alte Landstrasse 239.

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag

2.10.1923 Blumer Hilda
6.10.1926 Niederer Ernst
7.10.1922 Anhorn Mathilde
13.10.1925 Reiser Maria
23.10.1924 Mohn Maximilian
24.10.1923 Lutz Ernst
28.10.1916 Rohner Emma

Shanti Yogaschule

Es ist soweit! Am Samstag 6. Oktober sind alle Interessierten herzlich eingeladen zur Eröffnung der Shanti Yogaschule. Ich freue mich, Ihnen an diesem Tag «Yoga» ein bisschen näher zu bringen.

Es findet jeweils um 10.00, 14.00 und 16.30 Uhr ein Vortrag statt im neu eingerichteten Yogaraum (Kirchplatz 9, 9410 Heiden) mit anschliessendem indischen Apéro. Yoga der Weg zur Vereinigung der Gegensätze. Nehmen Sie sich Zeit, lassen Sie sich in die Welt des Yoga entführen.

Ganzheitliches Yoga beeinflusst nicht nur die Beweglichkeit, die Körperhaltung und Dynamik, sondern erfasst das ganze Menschsein in seiner Einheit von Körper, Geist und Seele.

Habe ich Ihre Neugierde geweckt? Lassen Sie sich überraschen und atmen Sie die Ruhe des Yoga ein.

Shanti Yogaschule, Daniela Gloor

Dachkontrolle?

Ist Ihr Dach winterfit?

Nein? Dann ist es Zeit für eine Dachkontrolle

Wir bieten ein «Service-Abo», das die Kontrolle Ihrer Steil-/Flachdächer sowie die Reinigung von verschmutzten Rinnen beinhaltet.

Senden Sie untenstehenden Talon an: Alder Bedachungen + Gerüstbau AG, 9410 Heiden, oder rufen Sie uns an.

Wir nehmen gerne Kontakt mit Ihnen auf.

Blumenfeldstrasse 9
9410 Heiden
Tel. 071 898 89 90
Fax 071 898 89 99

Ja, dieses Service-Abo interessiert mich!

Name: _____

Strasse: _____

PLZ/Ort : _____ Tel: _____

Restaurant Bädli

Schönenbühl 418
Wolfhalden

Hausmetzgere

Freitag 26. Oktober
Samstag 27. Oktober
Sonntag 28. Oktober

Auf Ihren Besuch freut sich
Familie Bruhin und Personal

Tel. 071 891 25 43

4.5 Zimmer Wohnhaus in Oberegg zu verkaufen

Sonnige, zentrale Lage. 2 Dachterrassen mit fantastischem Rundum-Panorama! Baujahr ca. 1900, Renovation 1991. Heimeliger, schöner Innenausbau mit - zum Teil - original Holzverkleidungen.

Grundstück 302 m². Fr. 368'000.-
Heller AG • Immo-Service •
Heiden • Tel. 071 891 28 28

Vorschau

Abendunterhaltungen

der turnenden Vereine

10. & 17. Nov. 2007

Turnerreise des FTV

Am Samstag 25. August 2007 war es wieder soweit für den Ausflug des FTV. Die Reise begann mit einer Fahrt von Rheineck nach Davos und weiter mit der Seilbahn zum Weisfluhjoch. Nach einer kurzen Pause im Restaurant führte der Weg zum Grüensee, welcher zu einem längeren Aufenthalt mit Lunch und Bad einlud. Mit frischem Schwung und Elan ging die Wanderung weiter übers Strassberger Fürggli bis zur Unterkunft Arflina in den Fideriser Heubergen. Nach dieser sehr schönen, aber auch «turbulenten» sportlichen Aktivität, stärkten sich die Turnerinnen bei

einem guten Nachtessen und einer geruhsamen Nacht. Am Sonntagmorgen vergnügten sich die Frauen mit Denksport oder einem gemütlichen Spaziergang. Der Mittag nahte mit etwas Bammel, denn der Start für eine rasante 13km lange Talfahrt auf dem Trotinet nach Jenaz stand auf dem Programm. Ohne Verletzungen endete der Ausflug mit einem guten Essen in Wolfhalden. Haben Sie schon mal, oder wollten Sie schon immer mal, Turnstunden leiten? Dann melden Sie sich doch bitte bei der Präsidentin des Fraueturnvereins (FTV) unter der Tel. 079 349 30 82. re

Eine rundum runde Sache

Runde Tätigkeitsbereiche:

- Sanitärinstallationen
- Spenglerei
- Blitzschutzanlagen
- Flachdächer in Sarnafil
- Kernbohrungen

Runde Dienstleistungen:

- kompetente Beratung
- professionelle Projektierung
- zuverlässige Ausführung

atel Gebäudetechnik AG

Werner Willi
Dorf 48
9427 Wolfhalden

Telefon 071 891 26 37
www.group-ait.com

holzdesign ag
fisch

9427 wolfhalden - tel. 071 891 13 66

Wenn der Wurm drin ist...

...muss etwas geschehen.
Warum bei dieser Gelegenheit nicht ein Konzept entwickeln? Das Problem planmässig anpacken?
Wir beraten Sie gerne, unser Erfahrung kommt Ihnen zugute.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

GURMETTLI

INFO

...frisch vom Dorf! ...

Sennhütte

FAMILIE FUHRER

Dorfstrasse 4 9425 Thal
T 071 888 29 53 F 071 888 10 17

Ihr Fonduespezialist

Käsemischungen für ein selbstgemachtes Fondue

Wählen Sie Ihr Lieblingsfondue aus über 15 verschiedenen Mischungen

Quick-Fondue

Hausgemachtes Chäsfondue mit allen Zutaten bereits drin. Gelingt immer, ist wie selbstgemacht und mehrere Wochen haltbar. In 8 Sorten erhältlich.

Fondue-Partyservice

Fondue für mehrere Personen? Die Sennhütte bietet Ihnen einen Ausleihservice von Geschirr an oder organisiert den ganzen Anlass.

Fondueplausch

Erleben Sie einen gemütlichen Abend mit viel Fondue und Musik:
Mittwoch, 31. Oktober, 19:30 Uhr
Gasthaus Ochsen, Thal
Eintritt inkl. Fondue: Fr. 19.- pro Person (Kinder bis 14 Jahre: Fr. 13.-)
Bitte anmelden! Danke.

Hausgemachte Ravioli

Rein natürlich - jetzt mit Herbstsorten

Wir sind für Sie da
Mo - Fr 0730 - 1215 1500 - 1830
Sa 0730 - 1500 durchgehend
Mittwochnachmittag geschlossen

Käseplatten, Raclette, Früchte und Gemüse, Getränke, Hauslieferdienst, Lotto/Toto/Lose ...

Reise nach Lavin GR

Klassenlager 6. Klasse

In Rheineck verabschiedeten wir uns von unseren Eltern und stiegen in den Zug der schon auf uns wartete. Wir fuhren los. Die einen spielten «Wahrheit oder Pflicht» und die anderen redeten oder genossen die Zugfahrt. In Landquart mussten wir auf die «Rhätische Bahn» umsteigen. Eine Klasse fuhr auch nach Lavin, die mussten alle fünf Minuten aufs «Klo». Auf einmal wurde es dunkel, wir ratterten in den Vereinatunnel. Wir brauchten 15 Minuten bis wir durch waren. Endlich, nach zwei Stunden Zugfahrt kamen wir an. Wir stiegen aus dem Zug und nahmen unser Gepäck entgegen. Dann nahmen wir den Weg zum Haus Chasa «Plans» unter die Füsse. Nach acht Minuten wandern waren wir endlich unten beim Haus. Wir luden unser Gepäck ab und assen dann, nach dem Zimmerbezug, unseren Lunch. Dann richteten wir uns ein. Das Chasa

«Plans» ist ein altes Engadinerhaus am Wegesrand einer alten Verbindungsstrecke, die die Menschen früher benutzten, um durch das Unterengadin zu gelangen. Die Zimmer gefielen uns sehr, alle waren mit viel Holz. So richtig gemütlich. Am Nachmittag besichtigten wir Lavin, in dem wir einen Dorfrundgang machten.

In der Kirche bestaunten wir die jahrhunderte alten Fresken. In strömenden Regen erkundeten wir die Ruinen von Gonda, einem Dorf, das oberhalb von Lavin verlassen wurde. Zum Nachtverwöhnten uns die Heimeltern Anna und Rico mit einem leckeren Riz Casimir.

Bevor wir am Abend endlich in unsere bequemen Betten fielen, hielten wir noch eine richtige Schulstunde ab. Wir erfuhren viel über Lavin und das Unterengadin.

Nicole Kugler und Annina Heil

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Wir bereiten Ihre Druckvorlagen für den Druck vor.

Wir drucken Ihre **Geschäftsdrucksachen, Prospekte, Flyer, Broschüren, Bücher, Plakate, etc.**

Wir schneiden, falzen, binden, stanzen, perforieren und kopieren. Und wenn Sie etwas Besonderes wollen, dann drucken wir auch auf **Tücher** – Zum Beispiel für **Speisekarten, Tischsets, Glückwunschkarten** und vieles mehr.

9413 Oberegg

Dorfstrasse 10

Tel. 071 891 43 33

Fax 071 891 33 77

9050 Appenzell

Bahnhofstrasse 6

Tel. 071 787 14 59

Fax 071 787 53 59

► DRUCKVORSTUFE

► DRUCK

► KOPIERSTUDIO

► AUSRÜSTEREI

► TÜECHLIDRUCK

100 Jahre Schulhaus Zelg

Im weitläufigen Ortsteil Zelg wurden die Schüler je nach Wohnort in den Schulhäusern Sonder und Bühle unterrichtet. Steigende Kinderzahlen und anstehende Verbesserungen im Schulwesen zwangen Anfang des 20. Jahrhunderts zum Bau eines neuen Schulhauses. Lange war man sich über den Standort nicht einig. Schliesslich aber entstand der 1908 eingeweihte Neubau oberhalb der Wirtschaft «Gemsli» und damit zwischen den beiden alten Schulhäusern, die heute Wohnhäuser sind. Prägende Elemente des in neubarockem Stil erstellten Hauses sind der die Ostfassade krönende Treppengiebel sowie der stolze Glockenturm samt Uhr und weithin sichtbarem Zifferblatt. In den vier Schulzimmern werden heute sämtliche Erst-, Zweit- und Drittklässler der ganzen Gemeinde sowie ein Teil der Kindergärtler unterrichtet. Im Untergeschoss befindet sich eine kleine Turnhalle, und im obersten Geschoss ist eine Wohnung eingerichtet. Mit Aufwendungen im Betrage von 1,4 Millionen Franken wurde das Schulhaus Zelg 1998/99 umfassend renoviert, so dass das stattliche Haus seinen 100. Geburtstag bei bester Gesundheit feiern kann. *egb*

Huusmetzgete

Freitag, 5. Oktober

Samschtig, 6. Oktober

Sonntag, 7. Oktober

Mer freud üs of Eure Bsuech
Fam. P. & R. Kunz mit Personal

Restaurant Harmonie
Sonder 642 • 9427 Wolfhalden

Tel. 071 888 14 27
rest.harmonie@chistenpass.ch

Wir überlegen, wir bewegen...

Gedanken zur Tagesstruktur der Schule Wolfhalden

Eine Gruppe besorgter Einwohner machte sich kürzlich Gedanken zu den geplanten Tagesstrukturen.

- Können sich eine Grossfamilie oder Alleinerziehende die Tagesstruktur leisten?
- Ist die gesunde Ernährung gewährleistet?
- Wird ein intaktes Familienleben mit diesen Schritten gefördert?

Aus diesen Überlegungen möchten wir nun gerne Privatpersonen erreichen, welche bereit wären, Kinder zu verpflegen und betreuen.

Wir sind überzeugt, dass unsere Wolfhändler Einwohner den Zusammenhalt in der Gemeinde und der Familie fördern und als wichtig einstufen.

In den nächsten Tagen werden wir Sie anschreiben und so erhalten Sie die Möglichkeit, sich aktiv zu beteiligen.

SVP Wolfhalden

Neues aus der Bibliothek

Lotti Lutz, Heinz Bosisio, Steffi Sgarbi, Ursi Nagel, Amanda Blatter (v.l.n.r.)

Unter der neuen Führung von unserem Bibliothekar Heinz Bosisio hat das Bibliothek-Team bereits einige Neuerungen vorgenommen: Das Benützerreglement wurde zum Teil geändert und aktualisiert, z.B. werden DVD's nur noch 14 Tage ausgeliehen. Auch hat das Team am 13.09.2007 die Bibliothek «ausgemistet». Bücher, die in den letzten Jahren nicht mehr gelesen wurden, sind aussortiert worden. Diese Bücher können während den Öffnungszeiten der Bibliothek gratis abgeholt werden.

Neue Mitglieder sind jederzeit willkommen. Die Jahresgebühr beträgt Fr. 35.- für die ganze Familie oder Fr. 2.- für eine Einzelausleiherung.

Wie bereits vorher werden wir

auch in Zukunft die Neuerscheinungen im «Wolfsblick» präsentieren, dieses Mal ein paar Kinderbücher und DVD's.

DVD: Rennschwein Rudi Rüssel (Peter Timm); Happy Feet (Verschiedene); Walk the line (J.Phoenix-R.Witherspoon); Thomas und seine Freunde (Manfred Steffen).

Bilderbücher: Das höchste Glück (John Prater); Mäuse Katzen Bären Stark (Bos – de Beer); Sarahs Weide (Recknagel/Dusikova).

gw

**BIBLIOTHEK
WOLFHALDEN**

Öffnungszeiten:
Di 15.30 – 17.00
Fr 16.45 – 18.30
ausser in den Schulferien

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Oberdorfstrasse 855
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

Naturheilpraxis und Fusspflegestudio

Brigitte Steffen-Widler
Werdstrasse 32 • 9410 Heiden
Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel
Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss
Kneipp-Gesundheitsberatung

TMW Treuhand Markus Widmer

Buchhaltung Steuern

Buchhalter mit eidg. Fachausweis
Haufen 218, 9426 Lutzenberg
Tel. 071 880 03 01
Fax 071 880 03 05
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

Bach Heiden

Traumküchen von Bach Heiden
T 071 898 82 30, www.bach-heiden.ch

Sie hat schon eine, und Ich?

Bach baut Küchen.
Komplett alles aus einer
Hand. Inkl. Einbaugeräte.

Regionalvertretung

Innenausbau • Ladenbau • Küchen • CNC • JASO-Drehflügeltüren • Brandschutztüren

Geschenkidee

für auswärtige Verwandte, Freunde & Bekannte
ein Jahresabo vom «Wolfsblick» kostet Fr. 25.-

Infos direkt beim «Wolfsblick» siehe Seite 10

Theater «Kalter Kaffee» der 6. Klasse

Das Theaterstück mit dem Titel «Kalter Kaffee», das die 6. Klasse am Abend des 31. Augustes auf der Bühne im Kronensaal aufführte, fand überaus grossen, begeisterten Anklang! Mit Stolz dürfen wir sagen, dass die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler Ausserordentliches geleistet haben und mit einem eindrücklichen Spiel, Tanz, Gesang und «Kampf» unsere Herzen berührt haben. Ich möchte an dieser Stelle folgenden Eltern von ganzem Herzen danken: Ihr habt alle Euren Teil zum guten Gelingen beigetragen!

Lotti Lutz für den Einsatz hinter der Bühne, Eva und Murteza

Fejzaj für die vielen Möbel und Requisiten, Mirjam Knöpfler und Marianne Derungs für den leckeren Theaterzmittag, Hans und Esther Züst für den Power-Znüni, Edith Schmid und Janine Kellenberger für euer kreatives «Geschminke», Rita Stäheli fürs Filmen, Renata Hoffmann für das Knipsen der tollen Fotos und nochmals Renate Hoffmann, Silke Heil und Marianne Derungs für das Kreieren des passenden Apéros und zum Schluss Markus Steger fürs unkomplizierte Gastrecht in der «Krone»! Tausend Dank für eure Mithilfe!

*Yolanda Lötscher Bühler und
die 6. Klasse*

Schweins- Metzgete

Donnerstag, 18. Okt. ab 18.00 Uhr
Fr 19., Sa 20. und So 21. Okt.

Auf Ihren Besuch freuen sich
Ida und Othmar Buschor und Team

Dienstag und Mittwoch Ruhetag

Ochsen

Zelg - Wolfhalden
Telefon 071 888 17 03

Voranzeige: Lamm-Metzgete 1. bis 4. November 2007

Die Kulturkommission lädt ein zur

6. Wolfsnacht

bei Vollmond
am Samstag, 24. November
um 17.45 Uhr

Mondscheinwanderung von Heiden nach Wolfhalden, anschliessend Konzert mit «Fallobst», Appenzeller Streichmusik mit östlichem Einschlag, dazu werden Suppe und Wienerli serviert.

Kulturkommission

Handänderungen

(19. Juli 2007 – 18. August 2007)

Beal Anton, Stäfa an Plüss Antoine und Plüss-Pfister Dora, Stäfa, Tanne, Wohnhaus Nr.

942, Gartenanlage, Weg, fließendes Gewässer.

Bertschi-Hohl Verena, Dätwil-Adlikon an Huber-Meier Erika, Bachs, Hinterbühle, Strasse, Weg, Wiese, Weide, fließendes Gewässer.

Signer Paul, Eggersriet an Kuhn-Giovannini Delia, Friedberg, Wohnhaus Nr. 224, Gartenanlage, Spritzenhaus Nr. 226, Gartenanlage.

Jordi-Herzig Hermine, Herzenbuchsee an Geisser Paul und Geisser-Hanselmann Verena, Mühltoibel (zu je 1/2 Anteil ME), Mühltoibel Wiese.

Teinilä-Graf Rosmarie, Finnland, und Müller-Graf Elsbeth, Weite an Huber Christian und Schneider Huber Andrea, Wasen (zu je 1/2 Anteil ME), Wasen Wohnhaus mit Stadel Nr. 602, Remise Nr. 793, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide.

Graf Otto, Heiden an Leentjens Robert und Leentjens-Kurz Andrea, Möhlin (zu je 1/2 Anteil ME), Hinterergeten Wohnhaus Nr. 116, Gartenanlage.

Raiffeisen E-Banking: einfach, schnell und sicher.

Mit Raiffeisen E-Banking erledigen Sie sämtliche Bankgeschäfte einfach, schnell und sicher. Rund um die Uhr und von überall her. Eine Demoversion und weitere Infos finden Sie unter www.raiffeisen.ch.

Raiffeisenbank Heiden

Poststrasse 21, 9410 Heiden
Telefon 071 898 83 60, Fax 071 898 83 61
Geschäftsstellen in Wolfhalden und Wald AR

**1/2 % mehr Zins
für E-Banking-Nutzer!**
Nähere Auskünfte dazu erhalten
Sie an unserem Schalter.

RAIFFEISEN

Di	2.10.	14:15	The Queen
Do	4.10.	20:15	1:1
Fr	5.10.	20:15	Knocked Up
Sa	6.10.	20:15	Knocked Up
So	7.10.	15:00	Hände weg von Mississippi
		19:00	1:1
Do	11.10.	20:15	Knocked Up
Fr	12.10.	20:15	Dutti der Riese
Sa	13.10.	20:15	Dutti der Riese
So	14.10.	15:00	Hände weg von Mississippi
		19:00	Dutti der Riese
Di	16.10.	14:15	Der Bär
Do	18.10.	20:15	Heimatklänge (Schweizer Premiere!)
Fr	19.10.	20:15	1:1
Sa	20.10.	20:15	Saturno contro
So	21.10.	15:00	Die wilden Hühner und die Liebe
		19:00	Heimatklänge
Do	25.10.	20:15	Saturno contro
Fr	26.10.		
		16:00-24:00	Harry Potter-Nacht
Sa	27.10.	20:15	Heimatklänge
So	28.10.	15:00	Die wilden Hühner und die Liebe
		19:00	Saturno contro
Di	30.10.	14:15	Käserei in der Vehfreude

LUPO spitzt die Ohren!

Feste feiern

Es war ein schönes Fest am Nationalfeiertag. Damals, am 31.07.2007. Sonnig. Viele Gäste. Eine Nationalrätin Jasmin Hutter als Festrednerin, welche von Freiheit, Eigenständigkeit und dem schönen Wolfhalden sprach. Ein ausgezeichnet-

tes Feuerwerk. Ein rundherum gelungenes Fest also. Deshalb auch von mir – wenn auch etwas verspätet wegen meinen Ferien – ein grosses Dankeschön in Form eines Freudenheils an die Organisatoren. Ich bin ja schon heute gespannt, wer denn am Nationalfeiertag 2008 als Rednerin oder Redner eingeladen wird: Es müsste ja wieder ein Mann sein und dann erst noch aus einem anderen politischen Lager. Also warten wir doch zuerst einmal die Wahlen für den Nationalrat ab. *Ihr LUPO*

Pinwand

Mittwoch, 24. Oktober

Häckseltour

Anmeldung bis Mittag des Vortages:
Telefon 071 890 02 08

der nächste
Redaktionsschluss:
18. Oktober

Adventsfenster `07?

...wer organisiert heuer die Adventsfenster? Es häufen sich in letzter Zeit auch wieder Anfragen von Adventsgenießern. Wer möchte dies in die «Hand/Telefon» nehmen? Rufen wir hier ein letztes Mal in Erinnerung, was es heisst, die Organisation/Koordination der Adventsfenster zu übernehmen: Männer/Frauen/Vereine: müssen Spass an der Philosophie der Sache haben; darf, aber muss selber kein Fenster gestalten! Muss aber ein Telefon, Block und Bleistift bereithalten und nach dem Zusammentragen der Teilnehmer und Daten, diese als Liste in den «Wolfsblick» setzen.

...also, wer organisiert in diesem Jahr die Adventsfenster? Bitte melden Sie sich bei der «Wolfsblick»-Redaktion. *ck*

Veranstaltungen Oktober

Wann	Wer	Was	Wo
Fr	5.10.	13.00 Senioren-Wandergruppe	Scheidweg / St. Anton ab Post
Sa	6.10.	9.00-11.00 Brockenstube	geöffnet Kronenstrasse
Di	9.10.	9.00-11.00 Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung Dorfschulhaus
Di	9.10.	ab 15.00 Chrabbelgruppe Luftibus	Kirchgemeinderaum Dorf 5
Mi	10.10.	20.30 SVP	Parteiversammlung Rest. Harmonie
Mo	15.10.	20.15 Lesegesellschaft Hasli	Versammlung im alten Schulhaus
Fr	19.10.	20.30 Lesegesellschaft Tanne	Versammlung Rest. Bädli
Di	23.10.	ab 15.00 Chrabbelgruppe Luftibus	Kirchgemeinderaum Dorf 5
Do	25.10.	12.00 Kirchgemeinde/Frauenverein	Mittagstisch für alle Kirchgemeinderaum Dorf 5
Fr	26.10.	19.30 Lesegesellschaft Dorf	Versammlung Rest. Adler
Fr	26.10.	19.30 Lesegesellschaft Aussertobel	Versammlung Rest. Harmonie
jeden Mi	13.30 – 16.00	Brockenstube	geöffnet Kronenstrasse
jeden So	10.00 – 12.00	Dorfmuseum	offen Kronenstrasse

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout & Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Bischofberger Druck AG, Obereggen

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

sieberwerbig, Barbara Sieber, Hintereggen 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
• Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Vieh- und Schafschau 2007

Ein trüber Herbsttag begleitete rund 500 Tiere, (Kühe, Rinder, Schafe, Ziegen und vier Stiere) mit ihren stolzen Besitzern zur diesjährigen Schau auf die Kronenwiese, umsäumt von einigen hundert Schaulustigen am Strassenrand.

Hübsche Trachtenmädchen und Burschen marschierten dem Einzug ins Dorf voran. Es war eine spezielle Schau diesmal, denn die Viehzuchtgenossenschaft Wolfhalden/Lutzenberg feierte ihr 100 Jahr Jubiläum und erhielt dadurch eine besondere Attraktion. Seit ein paar Jahren stellt die Schafzuchtgenossenschaft Appenzeller Vorderland ebenfalls gleichentags ihre Tiere zur Schau. Beide Vereine profitieren dadurch von einem regen Zuschauerandrang und verbindet diese Schau mit echt appenzellischer Folklore.

Nachdem dann die Tiere auf der Schauwiese in die richtigen Reihen gestellt wurden, konnten sie von den verschiedenen Experten (Vieh- und Schafe) beurteilt und rangiert werden. Mit fachmännischen Blicken punkteten sie die besonderen Merkmale der Tiere. Bei den Kühen Schöneuterpreis, Kopf, höchste Lebensdauer und

Milchleistung. Aus Anlass des Jubiläums wurde erstmals auch ein «Mister» Wolfhalden gekürt. Bei den Schafen galt vor allem die Punkte nach dem Zuchttyp zu bewerten, Wuchs, Gang, Stellung, Wolle, Grösse und Bau der Tiere. Auch bei ihnen wurde ein «Mister» ausgezeichnet. Eine ausführliche Rangliste wurde den Besitzern am Schauabend ausgehändigt. Auch dieses Jahr übernahm der Verkehrsverein Durchführung und Organisation der Festwirtschaft, wo «Ochsenwirtin» Ida Buschor mit all ihren Helferinnen und Helfern einmal mehr ihr Bestes gab.

Ein grosses Danke allen Helfern im Festzelt, beim Aufbau und Abbruch des Zeltes, der Strom- und Wasserzuleitung, der Feuerwehr, dem Bauamt und den 6. Klässlern und dem Kindergarten für die schöne Ausschmückung des Zeltes.

Am Sonntag nach der Schau fand in der evangelischen Kirche zum Jubiläum ein besonders festlicher Gottesdienst statt, es war zugleich Erntedank, Dank für die diesjährige reiche Ernte. Ein Gottesdienst geprägt mit Heimatgefühl und Brauchtum mit Jodlerclub und Hackbrettmusik. HT

Meisterhaft...

...ging die 5. Liga Saison für die Wolfhändler Faustballer der Männerriege Wolfhalden zu Ende. Mit dem letzten und 5. Spieltag in Bronschhofen war der kaum zu erwartende Aufstieg, in nur einer Saison, in die 4. Liga perfekt.

«...Ebenso die erstmals teilnehmende MR Wolfhalden, die sogar den Titel in der untersten Liga holte. Ehemalige Spieler des STV Heiden und Faustballneulinge haben sich zu einer ideal gemischten Equipe zusammengefunden...»

Fast ideal war die Ausbeute an Punkten. So ging an allen 5 Spieltagen keine der 16 Partien verloren, nur einzelne Sätze. Während allen 5 Spieltagen blieb uns der STV Schwarzenbach als härtester Verfolger immer im Nacken. Vom 2. Spieltag an galten die Faustballer aus Wolfhalden als Mitfavoriten für die Meisterschaft.

Vor dem letzten 16. Spiel ging es nur noch um den 1. oder 2. Platz in der Tabelle. Der Gegner war TSV Waldkirch, der die Wolfhändler an den Rand der Verzweiflung brachte. Einen Rückstand von 5 Bällen wendeten die taktisch geschickt und konzentriert agierenden Faustballer,

in einen umjubelten Satzgewinn um. Der 2. Satz endete punktgleich. Damit retteten die Wolfhändler Faustballer 1 Punkt in der Rangliste auf den Verfolger STV Schwarzenbach. Dies bedeutete für uns die 5. Liga-Meisterschaft und Aufstieg in die 4. Liga Feldmeisterschaft 2008.

Es muss kaum erwähnt werden, dass die Spieler des 8-köpfigen Kaders den Ligasieg und den Aufstieg ausgiebig feierten. Das Kader setzt sich wie folgt zusammen, Felix Sonderegger, Urban Thaler, Daniel Rohner, Marc Meschenmoser, Friedel Schmitt, Michèl Sieber, Jörg Binder und Dominik Städler.

Faustball Wolfhalden wird auch die Hallenmeisterschaft 07/08 bestreiten.

An dieser Stelle dankt Faustball Wolfhalden unserem Sponsor, Raiffeisenbank Heiden, für die grosszügige Unterstützung und auch der FG Appenzeller Vorderland für die Möglichkeit des gemeinsamen Trainings mit Fitnessseinheiten während der Feldsaison. Der grösste Dank gehört jedoch unserer Mannschaft. Die Kameradschaft und Teamgeist funktioniert perfekt.

Wer Interesse an unserem Sport hat, ist gerne zu einem Probetraining eingeladen. Dieses findet während der Hallensaison jeweils montags von 19.30 bis 22.00 Uhr in der Turnhalle Oberstufe statt und es ist keine Voranmeldung nötig. Wir freuen uns auf neue Gesichter. ut

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Referendumsfrist unbenutzt abgelaufen

Der Beschluss des Gemeinderates, das Grundstück Parz. Nr. 1492, Wüschbach (ehemaliges Altersheim; oberes Haus), zum Preise von Fr. 550'000.– an die derzeit noch im Ausland wohnhaften Dirk Mutters und André Häfliger zu verkaufen, ist rechtskräftig geworden. Die fakultative Referendumsfrist ist am 28. September unbenutzt abgelaufen. Der Verkauf wird demnächst vollzogen.

Verkauf der landwirtschaftlichen Liegenschaft Wüschbach

Der Gemeinderat hat beschlossen, die landwirtschaftliche Liegenschaft Wüschbach (Grundstücke Parz. Nr. 440 und 1492) zum Gesamtpreis von Fr. 870'000.– an die heutige Pächterfamilie Hans und Edith Schmid-Sutter zu verkaufen. Der Verkauf erfolgt unter der Bedingung, dass die Stimmbürger

anlässlich der Volksabstimmung vom 25. November 2007 diesem Geschäft zustimmen. Nähere Informationen zum Verkauf folgen im Abstimmungsedikt sowie anlässlich der öffentlichen Versammlung vom 14. November (20.00 Uhr im Gemeindesaal «Krone»).

Kündigung des Bauamtsleiters

Andreas Linder hat per Ende März 2008 seine Stelle als Bauamtsleiter gekündigt, da sich ihm die Möglichkeit für eine neue berufliche Herausforderung bietet. Der Gemeinderat hat von dieser Kündigung mit Bedauern Kenntnis genommen.

Teilzonenplan «Luchten-Süd / Parz. 264, 450» in Rechtskraft

Anlässlich der Volksabstimmung vom 17. Juni 2007 ist dem Teilzonenplan «Luchten-Süd / Parz. Nr. 264, 450» zugestimmt worden. Die Umzonung des ca. 4'700 m² grossen Bodenstückes

(angrenzend an die Staatsstrasse und an das Areal der Plasticspritzerei AG) in die Wohn- und Gewerbezone 3 ist mit den regierungsrätlichen Genehmigungen vom 21. August 2007 in Rechtskraft erwachsen.

Gemeindehaus-Renovationsarbeiten 1. Etappe

Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung die Arbeiten für die 1. Etappe bzw. die Aussenrenovation wie folgt vergeben:

- a) *BKP 211.1/Gerüstungen*: an Graf Urs, Heiden
- b) *BKP 214.4 / Gesimse-Sanierung*: an Kugler Holzbau AG, Wolfhalden
- c) *BKP 215.5 / Eternitfassade inkl. Dämmung*: an ARGE Alder AG, Heiden/Kugler Holzbau AG, Wolfhalden
- d) *BKP 216.1 / Natur- und Kunststeinarbeiten*: an Gautschi AG, St. Margrethen
- e) *BKP 221.0 / Fenster*: an Gautschi Holz-/Fensterbau AG, St. Margrethen

- f) *BKP 221.6 / Aussentüren*: an Kurt Geiger AG, Obereggen
- g) *BKP 222.0 / Spenglerarbeiten*: an Atel Gebäudetechnik AG, Dorf 48, Wolfhalden
- h) *BKP 223.0 / Blitzschutz*: an Atel Gebäudetechnik AG, Dorf 48, Wolfhalden
- i) *BKP 224.0 / Bedachungsarbeiten*: an Graf Urs, Heiden
- j) *BKP 226.1 / Verputzarbeiten aussen*: an von Siebenthal Alfred, Wolfhalden
- k) *BKP 227.1 / Malerarbeiten aussen*: an Pivac Mustafa, Wolfhalden

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet: Verein «Pro Alte Mühle», Wolfhalden, Dachsanierung beim Gebäude Assek. Nr. 131 auf Parz. Nr. 419, Tobel. Graf Kurt und Heidi, Dorfstrasse 13, 8608 Bubikon, Neubau Schwimmbecken auf Parz. Nr. 376, Luchten.

Budget 2008 verabschiedet

Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung das Budget 2008 verabschiedet. Die laufende Rechnung sieht bei einem Gesamtaufwand von Fr. 9'386'200 und einem Gesamtertrag von Fr. 9'426'300.– einen Ertragsüberschuss von Fr. 40'100.– vor. Der Gemeindesteuerfuss konnte erfreulicherweise von 4,55 auf 4,40 Einheiten reduziert werden.

Die Investitionsrechnung zeigt bei Ausgaben von Fr. 2'087'000.– und Einnahmen von Fr. 75'000.– einen Ausgabenüberschuss (=Nettoinvestitionen) von Fr. 2'012'000.–. Für Abschreibungen sind insgesamt Fr. 684'000.– eingestellt (Fr. 434'000.– ordentliche Abschreibungen gemäss Finanzhaushaltsgesetz / Fr. 250'000.– zusätzliche Abschreibungen).

Das Jahr 2008 bringt im Finanzhaushalt aller Gemeinden wesentliche Veränderungen. Die Neuordnung der Finanzströme zwischen Bund und Kanton hat

auch Auswirkungen auf die Gemeinden. Im Gleichschritt dazu erfolgt auch eine Anpassung des kantonalen Finanzausgleichs zwischen Kanton und Gemeinden. Der Kanton AR revidiert in diesem Zusammenhang zahlreiche Gesetze und Verordnungen. Insbesondere sei auf die Steuergesetzrevision hingewiesen, über welche das Stimmvolk am 21. Oktober 2007 befinden wird.

Die Urnenabstimmung über das Budget 2008 findet am 25. November 2007 statt. Weitere Informationen werden mit den Abstimmungsunterlagen bzw. an der öffentlichen Orientierungsversammlung vom Mittwoch, 14. November 2008 (20.00 Uhr im Gemeindesaal «Krone») geliefert.

Tiefere Schmutzwasser-Betriebsgebühren im Jahr 2008

Mit Wirkung ab 1. Oktober 2007 hat der Gemeinderat die mengenabhängige Schmutzwasser-

Neuerscheinungen

Erwachsene: Zur Ehe gezwungen (Leila, Weltbild); Sturz ins Leere (Joe Simpson, Weltbild); Alle Schönheit dieser Erde (Marc Eposito, Knauer-Verlag); Stinas Entscheidung (M. Fredriksson, Krüger-Verlag).

Jugendbücher: Doppelter Salto mit Kuss (Sabine Both, Thienemann); Das grosse Drachenrennen 1 (D. + M. Meister, Loewe-Verlag).

Kinderbücher: Tiger Team: Ge-

Betriebsgebühr von Fr. 3.10 auf Fr. 2.80 (pro m³ Wasserbezug) reduziert. Der reduzierte Ansatz wird sich ertragsmässig erst im Jahre 2008 auswirken. Die Gebührenreduktion ist vertretbar, da die Kostendeckung im Bereich der Abwasserentsorgung gewährleistet ist.

heimtreff Schule (Th. Brezina, Egmont-Verlag); Hexe Lili bei den Piraten (Knister, Arena-Verlag).

Sachbücher: Guinness World Records 2008 (Versch. Brockhaus). **DVD's:** Lauras Stern; High school musical; Nachts im Museum; Die BOURNE Verschwörung.

Öffnungszeiten: Dienstag, 15.30 bis 17.00 Uhr, Freitag, 16.45 bis 18.30 Uhr, ausser in den Schulferien.

Naturheilpraxis und Fusspflgestudio

Brigitte Steffen-Widler
Werdstrasse 32 • 9410 Heiden
Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Bluteigel
Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss
Kneipp-Gesundheitsberatung

November – die Zeit der Vergänglichkeit

Der November gilt als der wohl trübsinnigste Monat im Jahr. Nebeltage, Dunkeltage, Dunkelnächte. Es ist ein Monat, in dem man sich dem Gedanken der allgegenwärtigen Vergänglichkeit kaum entziehen kann. Der Psalm 39 will uns nachdenklich stimmen wollen: *Lass mich erkennen das Mass meiner Tage. Ich will erkennen, wie vergänglich ich bin. (Ps 39,5)*

Wenn Menschen vom Dunkel umgeben sind, scheinen sie oft kraft- und antriebslos zu sein. Meist aber täuscht dieser Eindruck. Selbst im grössten Unglück, in tiefster Dunkelheit, haben Menschen in aller Regel noch ein Bild, eine Ahnung davon, wie es denn sein könnte, eine Vorstellung darüber, wie es denn über den jetzigen Zustand hinaus sein könnte.

Auch in den Veranstaltungen im November wird die Vergänglichkeit im Vordergrund stehen: Paul Gerhards Kirchenlieder des 17. Jahrhunderts gelten als «tröstende Seelsorge» gerade in ausweglosen Situationen (→ 4.11.); für Albert Camus finden die Menschen gerade in jeder hoffnungslosen zur gegenseitigen Solidarität, zu Freundschaft und Liebe (→ 11.11.); Totentanzbilder wollen uns ohne Worte mahnen (→ 11.11.); angesichts unserer Trauer um die Verstorbenen des letzten Jahres und angesichts der Trauer in uns um Vergangenes kommen wir am Totengedenks-sonntag zusammen (→ 25.11.).

In allem Dunkel des Novembers wünsche ich allen die not-wendende Kraft und den not-wendenden Trost zum Durch-leben dieser Zeit.

Andreas Ennulat, Pfr.

Altersheim Wüschbach

Mittwoch, 7. November, 14.00 Uhr
Andacht im Altersheim

Mittagstisch für alle

Donnerstag, 15. November, 12.00 Uhr
im «Dorf 5» (Kirchgemeindeforum). Das Mittagstischteam (Frau-verein Wolfhalden/Evang. Kirchgemeinde) freut sich über die Anmeldungen bis Dienstag 10.00 Uhr, Tel. 071 891 13 34.

Chrabbelgruppe Luftibus

Zweimal im Monat (neue Daten!) 2. und 4. Dienstag(!) im Monat jeweils ab 15.00 Uhr im Dorf 5 (Kirchgemeindeforum): Kontaktperson: Gabriela von Euw, Telefon 071 891 60 09.

Bahnhofs-Geschichten...

...in den Vorleseabenden in der dunkler werdenden Jahreszeit. Lassen Sie sich mitnehmen von Geschichten über Bahnhöfe und Züge, über Ankünfte und Abfahrten, über das Warten – das freudige oder das Vergebliche. Bahnhöfe sind Orte der Begegnung und der Abschiede, Bahnhöfe sind Orte des Lebens, manchmal auch des Sterbens.

freitags, 18.30 – 19.30 Uhr
9. / 16. / 23. / 30. November
im «Dorf 5» (Kirchgemeindeforum)
*Ich freue mich auf interessierte
Zuhörer/innen bei Tee und Gebäck.*

Pfr. Andreas Ennulat

Gottesdienste im November

Sonntag, 28. Oktober Literatur-Abendgottesdienst
19.15 Uhr Peter Noll – «DIKTATE ÜBER STERBEN & TOD» Abendgottesdienst mit Pfr. Andrea Ennulat (Texte) und Kaspar Wagner (Orgel)

Sonntag, 4. November Reformationssonntag
9.45 Uhr *Der Kirchenlieddichter «Paul Gerhardt» (1607-1676)*, Ltg. Pfr. Andreas Ennulat; mit Ursula Hauser Heiden (Orgel); es singt mit uns Paul Gerhardt-Lieder der «Gemischte Chor Wolfhalden»

Sonntag, 11. November Literatur-Gottesdienst
9.45 hr Albert Camus – Totentanzbilder – Pfr. Andreas Ennulat / KonfirmandInnen / Arthur Thurnherr (Orgel)

Sonntag, 18. November kein Gottesdienst

Sonntag, 25. November Totengedenk-Sonntag
19.15 Uhr Abend-Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und Kaspar Wagner (Orgel) und n.n.

REFORMATIONS-SONNTAG

Sonntag, 4. November 2007

KIRCHENLIEDDICHTER «PAUL GERHARDT» 1607-1676

Gottesdienst in der Kirche Wolfhalden um 9.45 Uhr

Ltg. Pfr. Andreas Ennulat; mit Ursula Hauser, Heiden (Orgel); es singt mit uns Paul Gerhard-Lieder der «Gemischte Chor Wolfhalden»

im Anschluss an den Gottesdienst im «Dorf 5»

11.00 - ca. 12.15 Uhr «GEH AUS MEIN HERZ...»

Paul Gerhardt – Seelsorger und Dichter

Kurzvortrag (Pfr. Andreas Ennulat) & Dokumentarfilm

LITERATUR-GOTTESDIENST

ALBERT CAMUS – LITERATURNOBELPREISTRÄGER 1957

Sonntag, 11. November 9.45 Uhr

Kirche Wolfhalden, Ltg. Pfr. Andreas Ennulat ;
mit Arthur Thurnherr (Orgel)

...mit **TOTENTANZBILDERN** präsentiert durch die KonfirmandInnen-Gruppe Wolfhalden/Heiden

TOTENGEDENK-SONNTAG

Wir gedenken speziell der im letzten Jahr verstorbenen Mit-Menschen gleich welcher Konfession, welchen Glaubens, Nicht-Konfession oder Nicht-Glaubens hier aus Wolfhalden. Eingeladen sind alle, die um einen Verstorbenen trauern, sei er/sie hier oder woanders verstorben, sei es geschehen im letzten Jahr oder vor Zeiten.

Sonntag, 25. November 19.15 Uhr, Kirche Wolfhalden
musikalische Begleitung: Kaspar Wagner (Orgel)/ n.n.
Liturgie und Predigt: Pfr. Andreas Ennulat

Evang.-ref. Pfarramt in Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
Telefax: 071 891 75 56
e-mail: ev.pfarramt.wh@tiscali.ch

Restaurant **Adler**
9427 Wolfhalden

Metzgete

**Dienstag, 30. Oktober bis
Samstag, 3. November**
Samstag bis 14.00 Uhr

Es laden ein und freuen sich
Fam. Schlegel und Personal
Telefon 071 891 17 30

Obergraden

9044 Wald AR
Tel. 071 877 12 34
AO-wald@bluewin.ch

Wir suchen nach Vereinbarung eine/einen MitarbeiterIn

Nachtpikett

Für ca. 4 – 6 Nächte

Sie bringen mit:
Erfahrung und Verständnis für die Pflege älterer Menschen.

Wir bieten:
Angenehmes Arbeitsklima in einem überschaubaren Betrieb mit aufgestelltem Team.

Interessiert?

Gerne beantwortet Ihnen Edith Bänziger, Heimleitung
Ihre Fragen Tel. 071 877 12 34.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie an
Edith Bänziger, Altersheim Obergraden, 9044 Wald

«Die Bibel in gerechter Sprache»

Die drei Kirchgemeinden – Heiden, Rehetobel, Wolfhalden, evangelisch-reformiert und katholisch – laden zu einer Begegnung mit der Bibel in gerechter Sprache ein. Diese neue Bibelübersetzung provoziert, sie begeistert, sie ist ein Stein des Anstosses. Sie beinhaltet wunderbare Sprachschöpfungen und zerstört gewohnte Seelenbilder. Sie hat ein hohes Niveau und auch platte Wortschöpfungen. Sie regt an und regt auf, fordert zur Auseinandersetzung mit der Bibel überhaupt heraus. Sie führt die Bibel aus ihrem Dornröschenschlaf. Sie hat viele Schwächen, aber auch unglaubliche Stärken. Sie ist ein Anfang und möchte auch als ein solcher

wahrgenommen werden. Mehr als 100 000 Bibeln in «gerechter Sprache» sind bereits verkauft. Den ersten Abend, Donnerstag, 1. November, 20.00 Uhr gestaltet Dr. Luzia Sutter Rehmann (Mit-Übersetzerin) aus Basel. An einem zweiten Abend, Montag, den 10. Dezember, 20.00 Uhr, bieten wir verschiedene Workshops an, in denen wir uns selbst mit dem Beginn des Lukasevangeliums, der Ankündigung der Geburt Jesu bis hin zu seiner Geburt beschäftigen. Dieser Abend dient auch als Vorbereitung auf das Weihnachtsfest. Ort der Veranstaltung: Ev. Kirchgemeindehaus in Heiden.

ae

Eine rundum runde Sache

Runde Tätigkeitsbereiche:

- Sanitärinstallationen
- Spenglerei
- Blitzschutzanlagen
- Flachdächer in Sarnafil
- Kernbohrungen

Runde Dienstleistungen:

- kompetente Beratung
- professionelle Projektierung
- zuverlässige Ausführung

atel Gebäudetechnik AG

Werner Willi
Dorf 48
9427 Wolfhalden

Telefon 071 891 26 37
www.group-ait.com

Musik unterricht für Jung und Alt, AnfängerInnen und WiedereinsteigerInnen

Akkordeon Knopf, Piano, diatonisch, Melodiebass/M3
Gitarre Klassisch, Begleit
Ukulele

Rosmarie Hebeisen - dipl. Akkordeonlehrerin/SALV
9410 Heiden - Tel 071 891 45 82

TMW Treuhand Markus Widmer

Buchhaltung Steuern

Buchhalter mit eidg. Fachausweis
Haufen 218, 9426 Lutzenberg
Tel. 071 880 03 01
Fax 071 880 03 05
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

Restaurant Bädli

Schönenbühl 418
Wolfhalden

Huusmetzgete

Freitag 23. November
Samstag 24. November
Sonntag 25. November

Auf Ihren Besuch freut sich
Familie Bruhin und Personal

Tel. 071 891 25 43

Turnerunterhaltung
der turnenden Vereine Wolfhalden

Samstag 10. November '07 14.00 Uhr
Samstag 10. November '07 20.00 Uhr
Samstag 17. November '07 20.00 Uhr

Eintritt: Fr. 12.-

Saalöffnung: 18.30 Uhr (bzw. 13.30 Uhr)

Am Abend mit Möglichkeit zum Essen

Kaffeestube
DJ Bar

Gemeinde Wolfhalden

Feuerschutzkommission

Einladung zur Feuerwehr Neueinteilung

Mit dem Inkrafttreten des kantonalen Feuerschutzgesetzes am 1. Januar 1997 sind Frauen und Männer zwischen dem 20. und 52. Altersjahr feuerwehrpflichtig. Die Feuerwehrpflicht wird durch aktiven Feuerwehrdienst oder durch die Entrichtung einer jährlichen Ersatzabgabe erfüllt.

Zur Deckung des Sollbestandes lädt die Feuerschutzkommission alle dienstpflchtigen Frauen und Männer der Jahrgänge 1956 bis 1988 zur Neueinteilung ein.

Datum: **Donnerstag 8. November 2007**
Zeit: **20.00 Uhr**
Ort: **Theorieraum Feuerwehrdepot**
Mitnehmen: **AHV-Karte**

Gemäss Art. 6 des Feuerschutzgesetzes AR befreien die Gemeinden jene Personen von der Feuerwehrpflicht, welche:

- Kinder bis zum 14. Altersjahr im gemeinsamen Haushalt betreuen; (Befreiung ist auf einen Elternteil beschränkt)
- Hilfs- oder pflegebedürftige Angehörige im eigenen Haushalt intensiv betreuen (Befreiung ist auf eine Betreuungsperson beschränkt)

Während dem die Kinderbetreuung bis zum 14. Altersjahr aufgrund der Einwohnerdaten automatisch erfasst wird, werden Personen welche eine intensive Betreuung im Sinne des vorgenannten Buchstabens b) geltend machen, aufgefordert, der Feuerschutzkommission entweder ein schriftliches Befreiungsgesuch unter: feuerwehr@wolfhalden.ch einzureichen, oder anlässlich der Neueinteilung vom **8. November 2007** das Gesuch mündlich darzulegen.

Feuerschutzkommission Wolfhalden

Starke Leistung...

...von Franziska Hohl im K7!

An den Liechtensteiner Landemeisterschaften in Balzers zeigte sich Franziska Hohl wiederum von ihrer besten Seite. Am Schluss belegte Franziska den hervorragenden 2. Rang und das gegen allerbeste Gegnerschaft. Alle Übungen gelangen bestens, besonders der Sprung wo sie 9.60 erhielt.

Auszeichnung für Geschwister Kugler im K3!

Wiederum einen guten Wettkampf lieferten die Geschwister Nicole und Alyssia Kugler im K3. Beide erturnten sich die Auszeichnung. Alyssia besonders stark am Reck 9.55 und Nicole an den Ringen 9.15

Kim Cornelius im Mittelfeld!

Auch Kim Cornelius war in Balzers dabei, sie turnte einen soliden Wettkampf und klassierte sich im Mittelfeld. wl

Zivilstand

Geburten: Fuss, Amélie, geboren am 3. Oktober 2007 in St. Gallen, des Fitz, Roger und der Fuss, Marion, Hinterergeten 111.

Trauungen: Hilzinger Koch Barbara geb. Hilzinger und Koch Walter, getraut am 16. Oktober 2007 in Rehetobel, wohnhaft in Wolfhalden, Hinterdorf 32.

Todesfälle: Graf, Otto, gestorben am 6. Oktober 2007, geboren 1911, wohnhaft gewesen in Wolfhalden.

Handänderungen

19. September – 18. Oktober

Roth Hans sel., Wolfhalden an Roth-Carniello Romea, Au, Wohnhaus und Stadel Nr. 532, Gartenanlage, Hinterbühle. Kanton Appenzell A. Rh. an Kuhn-Giovannini Delia, Friedberg, Boden, Friedberg.

Cincera Renzo, Mühltoibel an Cincera-Lutz Ursula, Mühltoibel (½ ME) Wohnhaus Nr. 1040, Gartenanlage, Mühltoibel.

Kellenberger-Schlüpfer Frieda, Rosenberg an Rohner-Kellenberger Silvia, Rebstein, Wohnhaus und Stadel Nr. 305, Gartenanlage, übrige befestigte Fläche, Wiese, Weg, Rosenberg.

Niederer Hans Ulrich, Hinterergeten an Bach Heiden AG, Heiden, Wohnhaus Nr. 130, Garage Nr. 1091, Gartenanlage, Hinterergeten.

Einwohnergemeinde Wolfhalden an Mutters Dirk, Son Espanyol (Spanien) und Häfliger André, Rückersdorf (Deutschland) (zu je ½ Anteil ME), Wohn- und Gewerbehäus Nr. 164, Remise Nr. 702, Gartenanlage, übrige befestigte Fläche, Wüschbach.

Neuzuzüge

Götz-Kulle Martin, Kronenwiese 1163; Müller Bettina, Friedberg 233; Tobler Peter, Obergatter 608.

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag

11.11.1923 Signer Jakob
12.11.1916 Aemisegger Milly
12.11.1921 Tanner Adolf
16.11.1923 Della Rosa Wilhelm
20.11.1923 Heierli Jakob
29.11.1918 Walser Mathilde

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Oberdorfstrasse 855
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

Lamm-Metzgete

(nur aus eigener Zucht)

Ochsen

Zelg - Wolfhalden
Telefon 071 888 17 03

Donnerstag, 1. Nov ab 18.00 Uhr
Fr 2., Sa 3. und So 4. Nov.

Auf Ihren Besuch freuen sich
Ida und Othmar Buschor und Team
Dienstag und Mittwoch Ruhetag

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Die Kulturkommission lädt ein zur

6. Wolfsnacht

**bei Vollmond am Samstag, 24. November,
17.45 Uhr Post Wolfhalden**

Fahrt mit dem Postauto nach Heiden.

Mondscheinwanderung über Guggenbühl zurück nach Wolfhalden.
Anschliessend Suppe und Wienerli zur Stärkung.

20.30 Uhr Konzert mit «Fallobst» in der Kirche

Die Streichmusik unterhält mit traditionellen Appenzeller Stücken
und Melodien aus östlichen Ländern. Beide Teile können unabhängig
voneinander besucht werden.

Kulturkommission

«KinoKLAPP»

Film für Chind im Rosetal

Am 14. November um 13:45 Uhr werden wir mit einem kleinen Eröffnungsdrink für Kinder und Sponsoren den ersten Film (Amy und die Wildgänse) starten können.

Der «KinoKLAPP» ist geeignet für Mädchen und Buben zwischen 6 und 12 Jahren. Eine Saison dauert von November bis Mai, und die Filme werden jeweils an einem Mittwochnachmittag um 14.15 Uhr vorgeführt und dauern bis ca. 16.30 Uhr. Der Jahresbeitrag für eine KinoKLAPP Saison beträgt bei 7 Filmen Fr. 50.–, der Einzeleintritt Fr. 10.–.

Infos unter 071 891 36 36 oder info@kino-heiden.ch.

holzdesign ag
fisch

9427 wolfhalden - tel. 071 891 13 66

My home is my castle.

Und damit es auch in der kalten Jahreszeit schön gemütlich ist, ohne dass Sie in der Mitte des Rittersaals einen Funken machen müssen, sollten Sie mit uns Kontakt aufnehmen.
Wir sprühen vor ritterlichen Lösungen.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Kranzverkauf 2007 samstag, 1. Dezember

verkaufen wir die Werke am Kirchplatz von 9.00 – 12.00 Uhr.
Der diesjährige Erlös geht an das
«Jugendheim Sternen» in Wolfhalden.

Anmeldungen zum Kranzen oder auch Vorbestellungen
für weihnachtlichen Schmuck nach Wunsch
nimmt Marianne Schmid, Tel. 071 891 38 51 gerne entgegen.

Wir freuen uns auf Dich! Frauenverein Wolfhalden

HWB

SPEZIALVERKAUF (GÜRTEL UND HOSENTRÄGER)

!ALLES FÜR FR. 5.--!

Am Samstag, 27. Oktober 2007
Von 08.30 bis 13.30 Uhr
IN UNSERER FABRIK IN WOLFHALDEN/ORTSGRENZE HEIDEN

WIR FREUEN UNS AUF SIE!

JEDEN MITTWOCH FINDET VON 14. – 17.00H UNSER
FABRIKVERKAUF STATT.

Das Gürteldesign.
9427 Wolfhalden
Tel.: 071/891'20'80
INFO@HWBGUERTEL.CH

Entwicklung der Abwassergebühren

Der Gemeinderat Wolfhalden hat sich entschlossen die mengenabhängige Abwassergebühr auf den 1. Oktober 2007 um 30 Rp pro m³ zu senken. Dass Gebühren gesenkt werden können, ist erfreulich, aber eher selten. Warum dies möglich wurde, sei hier kurz erklärt.

Das Ressort Umweltschutz ist seit dem Jahre 2004 im Bereich Abwasser und Entsorgung spezialfinanziert. In diesen drei Jahren ist es nun gelungen sämtliche getätigte Investitionen gänzlich abzuschreiben. Die Gemeinde-delegierten haben sich zudem erfolgreich beim Abwasserverband eingesetzt, dass die Politik der jährlichen automatischen Gebührenerhöhungen überdacht wurde. Weiter sind rund Fr. 250'000 in ein Rückstellungskonto verbucht worden, um mögliche Gebührenschan- kungen zu vermeiden. Das Ressort Abwasser ist damit selbsttragend geworden.

Trotzdem muss auch in den nächsten Jahren weiter in unser Kanalnetz investiert werden. Ein mehrjähriges Arbeitsprogramm gewährleistet eine vorausschauende Planung. Die Auswertungen der Kanalforschungsuntersuchungen haben ein Investitions- und Unterhaltsvolumen von jährlich Fr. 100'000.- aufgezeigt. Unsere 15 Kilometer Abwasserkanäle haben einen Wiederbeschaffungswert von ca. 7 Mio Franken. Wir müssen diesem Bauwerk Sorge tragen und es regelmässig warten und instandstellen. Die nächste Generation soll nicht plötzlich mit bösen Überraschungen konfrontiert werden. Jeder Franken Abwassergebühr wird darum wohlüberlegt und zielgerichtet in unsere Schmutzwasserentsorgung investiert.

Astrid Mucha,
Umweltschutzkommission

Aller guten Dinge sind 3...

...denn zum 3. Mal führte die Baubewilligungskommission Wolfhalden am 21.09.07, ein Exkursion und Weiterbildung zum Thema Alt – Neu, durch. Unsere Exkursion ist mittlerweile ein äusserst beliebter interkantonalen Anlass, fanden sich doch über 30 Interessierte ein. Die Teilnehmer stammten vornehmlich aus unserem Kanton, sowie den Kantonen Appenzell Innerrhoden und St.Gallen. Auch die kantonalen Behörden wie die des Planungsamtes waren bestens vertreten. Ziel unserer Weiterbildungsexkursion ist es, Entscheidungsträger der politischen Behörden für gutes Bauen zu sensibilisieren. Stichworte wie Ortsbild, Gestaltung, Landschaftsbild, etc. sind andauernde Themen mit der sich die Bewilligungsbehörden auseinandersetzen müssen. Gerade in Kommissionen sitzen oft Laien, die nur wenig Erfahrung mit der Materie haben. Jede Gemeinde im Vorderland versucht zurzeit, möglichst viele Neuzuzüger zu gewinnen. Dass dazu fast jedes Mittel recht ist, ist an Überbauungen sichtbar, die in letzter Zeit entstanden sind. Charakterlose Quartiere ohne vertretbare Einpassung in die Landschaft. Hier gilt es dem Trend entgegenzuwirken und die

Laiengremien zu schulen, wie es unsere Baubewilligungskommission versucht. Es soll über Generationen hinaus verträglich und nachhaltig gebaut werden. Anhand der Gemeinde Altdorf, Wakkerpreis-Gewinner 2007 und Reiseziel, sollte der Werdegang einer konsequenten raumplanerischen Umsetzung über 15 Jahre erforscht werden. Die Politik in Altdorf hat Instrumente geschaffen, die ausserndes Bauen unterbindet und eine gute Architektur fördert. «Qualität kommt vor Quantität» ist einer der Leitsprüche für den Gemeinderat von Altdorf. Nach Empfang durch die Gemeindepräsidentin, wurden wir durch Altdorf geführt und konnten die Umsetzung der baulichen und planerischen Massnahmen mit eigenen Augen sehen. Die Exkursion schloss mit der Erkenntnis, dass massvolle planerische Schritte für eine Gemeinde wertvoll sind und eine ganze Region davon profitiert. Altdorf hatte denn auch erheblich Einwohnerzuwachs in den letzten Jahren, trotz einer zurückhaltenden Bodenpolitik.

BBK Wolfhalden, ut

Sind Ihre Maschinen
für den nächsten Einsatz
bereit ?

- **Schneefräsen** und **Rasenmäher** aller Marken
- **zu vermieten:** Vertikutierer

Reparatur und Unterhalt
Beratung und Verkauf
Telefon 071 891 64 44

Kast

Land-
Forst-
Bau- und
Garten-Maschinen
Rosentalstr. 641 - 9410 Heiden

Do	1.11.	20:15	Chrigu
Fr	2.11.	20:15	Chicken Mexicaine
Sa	3.11.	20:15	Chrigu
So	4.11.	15:00	Tell
		19:00	Chicken Mexicaine
Do	8.11.	20:15	Zusammen ist man weniger allein
Fr	9.11.	20:15	Zusammen ist man weniger allein
Sa	10.11.	20:15	Chrigu
So	11.11.	15:00	Tell
		19:00	Zusammen ist man weniger allein
Di	13.11.	14:15	Das Fräulein
Mi	14.11.	14:15	Amy und die Wildgänse
		20:15	Je ne suis pas là pour être amié
Do	15.11.	20:15	Träume: Der 6. Kontinent
Fr	16.11.	20:15	La vie en rose
Sa	17.11.	20:15	Chicken Mexicaine
So	18.11.	15:00	Tell
		19:00	La vie en rose
Do	22.11.	20:15	Träume: TraumHaft mit Podiumsdiskussion
Fr	23.11.	20:15	Die Tunisreise
Sa	24.11.	20:15	La vie en rose
So	25.11.	15:00	Der Sternenwanderer
		19:00	Die Tunisreise
Di	27.11.	14:15	In weiter Ferne, so nah
Do	29.11.	20:15	Tuya's Marriage
Fr	30.11.	20:15	Der Sternenwanderer
Sa	1.12.	20:15	Tuya's Marriage
So	2.12.	15:00	Der Sternenwanderer
		19:00	Tuya's Marriage

LUPO spitzt die Ohren!

Tiefergelegt und aufgehängt

Eigentlich dachte ich ja, dass man nur Autos tiefer legen und Räder speziell aufhängen kann. Doch an der Jubiläumsviehschau der VZG habe ich viel dazu-gelernt. Da gibt es schöne und weniger schöne Euter-Aufhän-gungen, Lebensmilchleistungen, schön ausgebildete Zitzen, nach unten gebogene Hörner und den Stieren sähe man es von Aussen schon an, ob sie etwas taugen oder nicht. Glücklicher-weise gibt es keine Schauen, an welchen die Tiere die Zu-schauer so beurteilen. Den drei Promis, Regierungsrätin Koller und den Gemeinde-Hauptmän-nern Koch und Ganz waren die

Fachbegriffe dann allerdings egal, als sie die drei originellst geschmückten Tiere aussuchen durften. Diplomatisch wie Politi-ker nun mal sind, haben sie sich dann beim Siegertier auf eines geeinigt, welches die Wappen der beiden Gemeinden zeigte – ins Fell hineinrasiert. Das sähe bei den beiden Höptlingen si-cherlich auch lustig aus!

Ihr LUPO

Samichlaus...

St. Nikolaus mit Bischofstab und Schmutzli.

Möchten Sie ihren Kindern diesen wunderschönen Brauch näher bringen? Wir besuchen Sie vom 5. Dez. bis 8. Dez. 2007. Für die Terminvereinbarung melden Sie sich bitte bei: erika.kuersteiner@gmx.ch oder Tele- fon 071 877 28 73

Pinwand

Samstag, 3. November

Papiersammlung

(durch Pfadi Altenstein)

Dienstag, 20. November

Altmetall-Sammlung

der nächste

Redaktionsschluss:

18. November

Veranstaltungen November

Wann	Wer	Was	Wo
Di	6.11.	19.00 Frauenverein	Hauptversammlung Rest. Ochsen
Mi	7.11.	20.30 SVP	Parteiversammlung Rest. Adler
Fr	9.11.	13.00 Senioren-Wandergruppe	Eggersrieterhöhe/Martinsbrugg ab Post
Sa	10.11.	14.00 Turnende Vereine	Nachmittagsunterhaltung im Gemeindesaal
Sa	10.11.	20.00 Turnende Vereine	Abendunterhaltung im Gemeindesaal
Di	13.11.	9.00-11.00 Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung Dorfschulhaus
Di	13.11.	ab 15.00 Chrabbelgruppe Luftibus	Treff Kirchengemeinderaum Dorf 5
Mi	14.11.	20.00 Gemeinde	Orientierungsversammlung zur Gemeindeabstimmung vom 25.11. im Gemeindesaal
Do	15.11.	12.00 Kirchengemeinde/Frauenverein	Mittagstisch für alle Kirchengemeinderaum Dorf 5
Fr	16.11.	19.30 Lesegesellschaft Dorf	Hauptversammlung Rest. Adler
Fr	16.11.	20.00 Lesegesellschaft Aussertobel	Versammlung Rest. Ochsen
Fr	16.11.	20.30 Lesegesellschaft Tanne	Versammlung Rest. Bädli
Sa	17.11.	20.00 Turnende Vereine	Abendunterhaltung im Gemeindesaal
Mo	19.11.	20.15 Lesegesellschaft Hasli	Versammlung im alten Schulhaus
Sa	24.11.	17.45 Kulturkommission	6. Wolfsnacht Post Wolfhalden
Di	27.11.	ab 15.00 Chrabbelgruppe Luftibus	Treff Kirchengemeinderaum Dorf 5

Brockenstube und Dorfmuseum machen Winterpause!

Impressum	<i>Herausgeber:</i> Gemeinde Wolfhalden	<i>Inserate-, Beitragsannahme:</i>
	<i>Layout & Koordination:</i> sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden	sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
	<i>Druck:</i> Bischofberger Druck AG, Oberegg	Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch
	<i>Erscheinung:</i> letzte Woche des Vormonats	<i>Veranstaltungskalender:</i> Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden
	Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr	

! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller. Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Wolfhalden bietet zweite GA-Tageskarte an

Freie Fahrt auf dem öffentlichen Verkehrsnetz der Schweiz für nur Fr. 35.–. Diese Möglichkeit bietet die unpersonliche Gemeinde-Tageskarte. Ab dem 1. Dezember hält die Gemeinde Wolfhalden pro Tag zwei derartige Karten zum Kauf bereit. Die Tageskarten können im Geschenkladen direkt neben dem Gemeindehaus reserviert (Telefon 071 891 70 08) bzw. bezogen werden.

Oberes Wüschbach-Haus verkauft

Für den Verkauf des oberen Wüschbach-Hauses (Grund-

stück Parz. Nr. 1492 mit ehemaligem Altersheimgebäude und einer Gesamtfläche von 2'516 m²) ist die fakultative Referendumsfrist am 28. September unbenutzt abgelaufen. Am 18. Oktober erfolgte der Kaufvertragsabschluss mit Dirk Mutters und André Häfliger.

Neuer Bauamtsleiter gesucht
Aufgrund der Kündigung von Bauamtsleiter Andreas Linder per Ende März 2008 ist diese Stelle zur Neubesetzung ausgeschrieben worden. Bewerbungen sind bis zum 24. November an den Gemeindepräsidenten zu richten. Ideale Voraussetzungen für die selbständige Leitung des

Bauamtes sind breite Kenntnisse und Erfahrungen im Baufach, allenfalls auch im Bereich Wasserversorgung.

Kündigung bei der Gemeindeverwaltung

Ramona Koller hat leider ihre Stelle bei unserer Gemeindeverwaltung auf Ende Januar 2008 gekündigt, weil sie eine neue, auf ihre besonderen Interessen zugeschnittene Aufgabe im Steuerwesen antreten kann. Die neu zu besetzende Stelle umfasst den ganzen Meldebereich (Einwohneramt, Bestattungsamt, Sektionschefamt, Arbeitsamt, AHV-Gemeindestelle) sowie zusätzlich auch das Schulsekretariat. Bewerbungen für die viel-

seitige Aufgabe sind der Gemeindeverwaltung bis zum 20. November einzureichen.

Hundelösung 2008

Die Kantonspolizei AR teilt mit, dass die Hundelösung für das Jahr 2008 am Mittwoch, 23. Januar 2008, 13.30 – 15.00 Uhr, beim Eingang zum Gemeindegemeinschaftssaal «Krone» stattfindet. Die Steuern betragen Fr. 100.– für den ersten und Fr. 200.– für jeden weiteren Hund. Für Landwirte mit Eigenbewirtschaftung gilt der Ansatz von Fr. 50.– für den ersten Hund.

Nebst dem vorgenannten, gemeindebezogenen Termin ist die Lösung bis Ende Januar beim Polizeiposten in Heiden möglich.

Aus der Schule geplaudert

Jeweils am Montag und Dienstagmittag können Schüler und Schülerinnen im Schulhaus Zelg über Mittag bleiben und ihren mitgebrachten Lunch verzehren. Ein Gruppenraum wird für sie umfunktioniert zum Essen und Spielen miteinander. Die Kinder werden von Frauen und Männern betreut, die alle Erfahrungen aus der eigenen Familie mitbringen. Dieses Angebot ist

gratis, die Kinder bringen ihren eigenen Lunch und Getränke mit. Bei Bedarf wird dieser Lunchraum auch im neuen Jahr weiter angeboten. Die Anmeldung gilt jeweils für ein Quartal und ist erwünscht ans Schulsekretariat, Telefon 071 898 82 82. Bei Bedarf können Kinder auch kurzfristig bis am Vorabend (17.00 Uhr) über das Schulsekretariat angemeldet werden. vb

Wolfhändler Krimi wieder erhältlich

Der neue Roman «Tod eines Wunderheilers» von Peter Eggenberger entführt nach Wolfhalden (Wolfhalden/Walzenhausen), wo Naturarzt Jack Elsener mit Wunderheilungen, aber auch mit seiner Klinik gegenüber dem «Anker» («Adler») für Aufsehen und Schlagzeilen sorgt. Plötzlich aber ist der umtriebige Heiler verschwunden, und als er

tot beim alten Heilbad Schönenbühl (Wolfhalden) aufgefunden wird, brodeln die Gerücheküche. Wer hat ihn ermordet? Und warum?

Das Buch (222 Seiten, mit Kroki der Heil- und Kraftorte in Wolfhalden und Umgebung, Fr. 32.–) ist im Laden Schatzchäschtli neben dem Gemeindehaus sowie im Laden im Mühltofel erhältlich. pd

EVANGELISCHE KIRCHGEMEINDE

9427 Wolfhalden

«Um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen...» LK 1, 79a

Stille ... das andere Fest

Ich habe / auf das Licht gewartet /
aber vielleicht / ist das Warten / schon das Licht
Ich habe / auf die Erfüllung gewartet /
aber vielleicht / ist die Sehnsucht / schon die Erfüllung
Ich habe / auf die Freude gewartet /
aber vielleicht / waren die Tränen schon Zeichen des Lebens
Ich habe auf Gott gewartet / und ein Kind kommt zur Welt

Andrea Schwarz

...vor uns liegen die Tage im Advent, in vielen Berufszweigen und auch in vielen Familien ist diese Zeit eine Zeit voller Stress und Hektik. Nur selten ist es möglich, sich dem zu entziehen. Ich wünsche uns allen für die Tage auf Weihnacht hin genügend ruhige Augenblicke, vielleicht sogar «stille» Augenblicke, in denen wir in uns der Sehnsucht nach «Licht» und «Hoffnung» nachspüren können.

Andreas Ennulat, Pfr.

Altersheim Wüschbach

Adventsandacht im Altersheim

Mittwoch, 5. Dezember, 14.00 Uhr mit Pfr. Andreas Ennulat

Weihnachtsfeier im Altersheim

Donnerstag, 20. Dezember, 14.00 Uhr mit Pfr. Andreas Ennulat

Mittagstisch für alle

Donnerstag, 13. Dezember, 12.00 Uhr

im «Dorf 5» (Kirchgemeindeforum). Das Mittagstischteam (Frauenverein Wolfhalden/Evang. Kirchgemeinde) freut sich über die Anmeldungen bis Dienstag 10.00 Uhr, Tel. 071 891 13 34.

Chrabbelgruppe Luftibus

Jeden 2. und 4. Dienstag im Monat ab 15.00 Uhr im Kirchgemeindeforum. Kontakt: Gabriela von Euw, Telefon 071 891 60 09.

Gottesdienst im Dezember

Sonntag, 2. Dezember 1. Advent – Advent – warten...»
19.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und Jugendlichen, die für uns musizieren; an der Orgel: Birgitta Roggors Müller, Wangen i.A. Im Anschluss: Adventskaffee im «Dorf 5» (Kirchgemeindeforum).

Samstag, 8. Dezember «Pacco baut eine Krippe» – Weihnachtsspiel
19.00 Uhr ... es spielen und erzählen die Schülerinnen und Schüler der 3. Klasse von Frau Manuela Haensler. Anschl. gibt es für alle Besucher/innen Apfelpunsch und anderes im «Dorf 5» (Kirchgemeindeforum).

Sonntag, 9. Dezember 2. Advent – kein Gottesdienst

Sonntag, 16. Dezember 3. Advent
9.45 Uhr Adventsgottesdienst mit Rosmarie Rohner (Goldach); musikalische Begleitung: Frauenchorli Goldach und Arthur Thurnherr (Goldach) an der Orgel.

Sonntag, 23. Dezember 4. Advent – «Stille»

19.45 Uhr Meditativer Advents-Gottesdienst mit Pfr. A. Ennulat; musikalische Begleitung: Ute Rendar (Orgel).

Montag, 24. Dezember Heiligabend
17.30 Uhr ...unter dem Baum... eine Weihnachtsgeschichte für Kinder, Eltern, Grosseltern und alle anderen... erzählt und gezeigt von Pfr. Andreas Ennulat und Kindern; musikalische Begleitung: n.n.

22.30 Uhr Heilighacht-Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat; musikalische Begleitung: Ute Rendar (Orgel) / n.n. Anschl. wünschen wir einander bei einem Glas heissen Punsch im «Dorf 5» (Kirchgemeindeforum) ein frohes Weihnachtsfest.

Dienstag, 25. Dezember – Weihnachten –
9.45 Uhr Weihnachts-Gottesdienst mit Abendmahl; mit Pfr. Andreas Ennulat. Musikalische Begleitung: Ursula Hauser, Heiden (Orgel).

Sonntag, 30. Dezember – kein Gottesdienst –

Montag, 1. Januar 2008 – Neujahr –
11.00 Uhr Neujahrsgottesdienst mit Pfr. A. Ennulat. Musikalische Begleitung: Birgitta Roggors Müller (Orgel) anschl. Neujahrspiero der Evang. Kirchgemeinde im Kirchgemeindeforum.

Adventsfeier für Seniorinnen und Senioren

Sonntag, 9. Dezember 2007
(2. Advent), 14.00 Uhr im Kronensaal

Alle Seniorinnen und Senioren aus Wolfhalden sind herzlich eingeladen zu dieser traditionellen Feier im Advent. Neben einer musikalischen Überraschung erwartet Sie ein Zvieri und viele bekannte Gesichter Ihrer Altersgruppe. Anmeldungen bitte an: Frau Agnes Bänziger Tel. 071 888 60 84 oder ans Pfarramt Tel. 071 891 13 34. Die Kirchenvorsteherschaft der Evang. Kirchgemeinde Wolfhalden lädt Sie ganz herzlich ein und hofft auf ein zahlreiches Erscheinen.

Stille...

...auf der Suche nach Weihnachten

Still werden und lauschen bei einer Tasse Tee...
«Es liegt im Stillesein eine wunderbare Macht, der Reinigung, der Sammlung auf das Wesentliche.»

(Dietrich Bonhoeffer)

Mittwoch, 5. Dezember 18.30 – 19.15 Uhr
Donnerstag, 13. Dezember 18.30 – 19.15 Uhr
Mittwoch, 19. Dezember 18.30 – 19.15 Uhr
im «Dorf 5» (Kirchgemeindeforum)

«Pacco baut eine Krippe»

...ein Weihnachtsspiel der 3. Klasse in der Kirche Wolfhalden

Samstag 8. Dezember, 19.00 Uhr

Eingeladen zu schauen, zu hören und zu staunen sind alle...! Anschliessend gibt es für alle Besucher/innen Apfelpunsch und anderes im Kirchgemeindeforum.

Evang.-ref. Pfarramt in Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
Telefax: 071 891 75 56 • ev.pfarramt.wh@tiscali.ch

holzdesign ag
fisch

9427 wolfhalden - tel. 071 891 13 66

Ein Feuerwerk...

zum Neujahr? Eine einmalige Sache,
im wahrsten Sinn des Wortes. Eigentlich schade.
Wir sprühen vor neuen (Holz-)Ideen wie ein Feuerwerk,
und zwar das ganze nächste Jahr wieder.
Frohe Weihnachten und viele
zündende Ideen im neuen Jahr.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Eine rundum runde Sache

Runde Tätigkeitsbereiche:

- Sanitärinstallationen
- Spenglerei
- Blitzschutzanlagen
- Flachdächer in Sarnafil
- Kernbohrungen

Runde Dienstleistungen:

- kompetente Beratung
- professionelle Projektierung
- zuverlässige Ausführung

atel Gebäudetechnik AG
Werner Willi
Dorf 48
9427 Wolfhalden
Telefon 071 891 26 37
www.group-ait.com

Ihre Partner – für Ihre Technik

tel. 071 898 50 40
www.elektrofuerer.ch

EDV-Service · Telefonie · Netzwerk

Zukunft sichern und Steuern sparen mit dem Vorsorgeplan 3.

Sorgen Sie für eine sichere Zukunft und sparen Sie gleichzeitig Steuern mit dem Raiffeisen Vorsorgeplan 3. Vereinbaren Sie einen Besprechungstermin.
www.raiffeisen.ch

Wir machen den Weg frei

Raiffeisenbank Heiden
Poststrasse 21, 9410 Heiden
Telefon 071 898 83 60, Fax 071 898 83 61
Geschäftsstellen in Wolfhalden und Wald AR

RAIFFEISEN

«Die Bibel...»

...in gerechter Sprache»

Die drei Kirchengemeinden – Heiden, Rehetobel, Wolfhalden, evangelisch-reformiert und katholisch – laden zu einer Begegnung mit der Bibel in gerechter Sprache ein.

Diese neue Bibelübersetzung provoziert, sie begeistert, sie ist ein Stein des Anstosses. Sie beinhaltet wunderbare Sprachschöpfungen und zerstört gewohnte Seelenbilder. Sie hat ein hohes Niveau und auch platte Wortschöpfungen. Sie regt an und regt auf, fordert zur Auseinandersetzung mit der Bibel überhaupt heraus. Sie führt die Bibel aus ihrem Dornröschenschlaf. Sie hat viele Schwächen, aber auch unglaubliche Stärken. Sie ist ein Anfang und möchte auch als ein solcher wahrgenommen werden. Mehr als 100 000 Bibeln in «gerechter Sprache» sind bereits verkauft.

An einem zweiten Abend, Montag, den 10. Dezember, 20.00 Uhr, im Evang. Kirchengemeindehaus Heiden, bieten wir verschiedene Workshops an, in denen wir uns mit dem Beginn des Lukasevangeliums, der Ankündigung der Geburt Jesu bis hin zu seiner Geburt beschäftigen. Dieser Abend dient auch als Vorbereitung auf das Weihnachtsfest.

Walter Feurer und Juanita van der Wingen, ev. Kirchengemeinschaft Heiden; Beatrix Jessberger, ev. Pfarrerin in Rehetobel; Niklaus Züger, Pfarreileiter der katholischen Kirchen Heiden und Rehetobel; Andreas Ennulat, ev. Pfarrer in Wolfhalden

Babysitting-Kurs

Schweizerisches Rotes Kreuz
Am 16. und 23. Februar 2008 findet in Heiden im evangelischen Kirchengemeindehaus ein Babysitterkurs des Schweizerischen Roten Kreuzes statt jeweils von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr.

Der Kurs vermittelt Jugendlichen ab 13 Jahren die Grundlagen für den Vertrauensjob als Babysitter. Es werden Themen behandelt wie Entwicklungs-

Handänderungen

(vom 19. Okt. bis 18. Nov. 07)

Niederer Kurt sel., Alte Landstrasse an Niederer-Bänziger Alice, Alte Landstrasse, Wohnhaus mit Garagen Nr. 242, Gartenanlage, Strasse, Unterwolfhalden.

Inauen Kurt, Mühltoibel an Capol Ernst, Rheineck (zu 5/6 Anteil ME) und Schmid Barbara, Rheineck (zu 1/6 Anteil ME), Wohnhaus Nr. 488, Bienenhaus Nr. 596, Gartenanlage, Weg, übrige befestigte Fläche, Mühltoibel.

Auer Hans, Gmeindle an Peter-Auer Heidi, Wagerswil, Wohnhaus und Stadel Nr. 368, Garage Nr. 1152, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, fließendes Gewässer, geschlossener Wald, übrige befestigte Fläche, Gmeindle.

Frischknecht Adolf, Mühltoibel an Frischknecht Marco, Heiden, Remise Nr. 491, Gartenanlage, Strasse, Wiese, Weide, geschlossener Wald, übrige befestigte Fläche, Mühltoibel.

Frischknecht Adolf, Mühltoibel an Hartmann Peter, Mühltoibel (1/2 ME) an 654, Weg, Wiese, Weide, geschlossener Wald, Obergatter.

schritte des Kindes, Körperpflege, Unfallverhütung, Vorgehen bei Krankheit, Beschäftigungsmöglichkeiten und Anregungen im Umgang mit Säuglingen und (Klein-)Kindern.

Nach dem Besuch der zehn Stunden wird als Kursbestätigung ein Ausweis des SRK abgegeben. Interessierte melden sich bei Kathrin Hörler, Kursleiterin des SRK, unter Tel. 071 877 33 47.

kh

Idee für Weihnachten:

Jahresabonnement der

Neuerscheinungen

ab November 2007

Erwachsene

Zauber der Erinnerung (Lauren Brooks, Ravensburg); Schicksalstage (Danielle Steel, Knauer-Verlag); Der Seidenpalast (Katherine Richards, Weltbild); Der Fallensteller (Mark Nykanen, Limes); Am Ende war die Tat (Elizabeth Georg, Blanvalet); Der Erlöser (Jo Nesbo, Ullstein); Die italienischen Schuhe (Henning Mankell, Zsolnay); Vater Unser (Jilliane Hoffmann, Wunderlich); Muschelseide (Frederica De Cesco, Blanvalet); Flucht aus Sibirien (Werne J. Egli, Ueberreuter); Nur der Tod kann dich retten (Joy Fielding, Goldmann); Die letzte Sure (Zoe Ferraris, Pendo); Madame Lotti (Gabriella Baumann, Weltbild).

Jugendbücher

Das flüsternde Herz (Bianka Minte-König, Thienemann); Ascalon (Monika Felten, Thienemann); Franzosen küssen besser (Martina Sahler, Thienemann); Harry Potter, Heiligtümer des Todes (J. Rowling, Carlsen).

Kinderbücher

Mein magisches Pony (Jenny Oldfield, Nelson); Lucky Luke 40, Daisy Town (Morris, Egmont); Lucky Luke 81, Die Gesetzlosen (Morris, Egmont); O. Dagobert 32, Die glorreichen 7 (Don Rosa, Egmont).

Bilderbücher

Ein Schokoladenbaum vom Samichlaus (S. Aeppli); Als die Schneemänner Weihnachten feierten (W. Hänsel/U. Waas, Nord-Süd); Wo ist der rote Ritterhelm (Joachim Krause, Loewe); Gackitas Ei (Versch., Parabel); Pieps das Rotkehlchen (Versch., Bauchtreffer); Käpt'n Sharky und das Seeungeheuer (Versch., Copenrath).

Sachbücher

Wölfe (Verschiedene, Fleurus); Bären (Michael Bright, Kosmos).

Non books

Die Bremer Stadtmusikanten, 1 DVD; Die Bourne Identität, 1 DVD; Vier Hochzeiten und ein Todesfall, 1 DVD; Pippi geht von Bord, 1 DVD; Urmel aus dem Eis, 1 DVD; Das Dschungelbuch, 2 DVD; Planet Erde, 3 DVD; Spider-man 3, 1 DVD; Die wilden Kerle, 1 DVD; Marmorera, 1 DVD; Ein Fisch Namens Wanda, 1 DVD; Die wilden Hühner und die Liebe, 1 DVD; Das Geheimnis um die rätselhaften Mind-Machine, 1 DVD; Dreamer – Ein Traum wird wahr, 1 DVD; Murmeli im Park, 1 CD; Käpt'n Sharky und s'Gheimnis vo de Schatzinsle, 1 CD.

Öffnungszeiten: Dienstag, 15.30 bis 17.00 Uhr, Freitag, 16.45 bis 18.30 Uhr, ausser in den Schulfreien.

Naturheilpraxis und Fusspflegestudio

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Bluteigel • Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag

5.12.1920 Kellenberger Rosa
7.12.1925 Bänziger Adolf
8.12.1918 Kugler Frieda
8.12.1921 Abderhalden Lena
12.12.1915 Kugler Alfred
17.12.1927 Sturzenegger Alice
20.12.1925 Rohner Martha
29.12.1921 Hohl Katharina

Wollen Sie vor Ihrem Geburtstag lieber nicht im «Wolfsblick» erwähnt werden? Dann melden Sie dies bitte bei der Gemeinde oder direkt bei der Redaktion.

Zivilstand

Todesfälle: Gallusser, Alice, gestorben am 1. November 2007, geboren 1921, wohnhaft gewesen in Wolfhalden.

Adventsfenster...

...öffnen sich heuer keine, denn es hat sich bis dato niemand für deren Organisation/Koordination bei der Redaktion «Wolfsblick» gemeldet. Sollten aber neue Ideen rund um das Thema «Adventsfenster» entstehen, dürfen diese in den kommenden Jahren gerne in die Tat umgesetzt werden ...wir wünschen dennoch eine geruhsame Adventszeit! (ck)

TMW Treuhand Markus Widmer

Buchhaltung Steuern

Buchhalter mit eidg. Fachausweis
Haufen 218, 9426 Lutzenberg
Tel. 071 880 03 01
Fax 071 880 03 05
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

Tanz- und Bewegungstherapie

Das bewegende Weihnachtsgeschenk für Kinder von 5 - 7 Jahren

Kreativtanz für Kinder, Donnerstag 16 Uhr
im Theoriesaal der Feuerwehr Wolfhalden

Info und Anmeldung: Iris Weber | 071 888 11 07
E-Mail info@impulstanz.ch | www.impulstanz.ch

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Elternrat Wolfhalden

Im Rahmen der Elternmitwirkung nimmt der Elternrat Themen auf, die sowohl die Eltern als auch die Schule betreffen. Der Elternrat unterstützt die Schule bei Projekten, gibt der Schule Impulse, arbeitet mit im Schulentwicklungsprozess, leistet einen wichtigen Beitrag an das Schulklima und für ein positives Image der Schule.

Durch die Neukonstituierung des Elternrates sind alle Stufen der Schule Wolfhalden vertreten. Anliegen und Anregungen können direkt an die KlassenvertreterInnen gerichtet werden.

Der neu konstituierte Wolfhaldler Elternrat stellt sich vor.

Hinten v.l.: Andreas Signer, Manuela Heierli, Peter Sonderegger, Heiko Heidemann, Peter Gasser, Hanspeter Judas, Simone Halter. Mitte v.l.: Marianne Derungs, Ralou Huber, Beatrice Bossart, Nathalie Lätsch, Conny Cornelius, Jacqueline Kugler, Rosmarie Krüsi.

Vorne v.l.: Doris Alther, Vreni Schwalm, Jasna Pivac; Elisabeth Lehner, Bernadette Weder, Isabella Marti.

Abwesend: Urs Krüsi

pg

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit und ein frohes Weihnachtsfest.

Ihr «Wolfsblick»

70 Jahre Postgebäude

20 Jahre Familie Breitenmoser
Vor dem jetzigen Standort befand sich die Post im heutigen Haus von Hans und Esther Hohl-Schoch (vormals Seidenfergerei Reiff-Frank). Der ab 1934 wirkende Posthalter Alfred Züst ergriff seinerzeit die Initiative zum Bau eines eigentlichen Postgebäudes, das dann 1937 Wirklichkeit wurde. Heutige Eigentümerin des Hauses ist die Erbgemeinschaft Friedli-Züst in Bern.

Kundenfreundliche Öffnungszeiten

Im Herbst 1987 und damit vor 20 Jahren traten Toni und Hanni Breitenmoser die Nachfolge des seit 1958 amtierenden Posthalter-Ehepaars Halter an. Eine ganze Reihe von Veränderungen hat im Verlaufe der letzten zwei Jahrzehnte das schweizerische Postwesen geprägt. Trotzdem aber verfügt die Post in Wolfhalden noch immer über kundenfreundliche Öffnungszeiten (Montag bis Freitag von 7.45

egb

bis 11.45 und 14.45 bis 17.45 Uhr, Samstag von 8.30 bis 11.00 Uhr).

Post-Dienstleistungen und -Beratungen

Am Schalter werden sämtliche übliche Post-Dienstleistungen und -Beratungen erbracht, die im Interesse der Erhaltung der Post Wolfhalden rege zu nutzen sind. Die gute Passantenlage und Parkplätze sind weitere Stärken unserer Post, die gleichzeitig auch Haltestelle der Postautokurse in Richtung Heiden, Lutzenberg-Rheineck, Zelg-St. Margrethen und Lachen-St. Margrethen ist. Unterstützt wird das Post-Leiterpaar von Esther Zumstein, Romy Roth, Alfred Eisenhut und Ueli Schmid, die für die tägliche Post-Zustellung besorgt sind. Post-Kundinnen und -Kunden gratulieren heute Toni und Hanni Breitenmoser herzlich zum 20-Jahr-Arbeitsjubiläum und hoffen auf eine gute Zukunft der Post Wolfhalden.

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Oberdorfstrasse 855
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge
Natel 079 769 03 58

Die schönsten Weihnachtsgeschenke

im *Schatzchäschtli*

Kunsth Handwerk / Schmuck / Geschenke
Margrit Kliebenschädel
Wolfhalden / Tel. + Fax 071 891 70 08

Öffnungszeiten: Montag geschlossen
Di - Fr 9.00 - 11.30 / 14.00 - 18.00

Zusätzlich im Dezember:

langer Samstag, 8.12. 9.00 - 18.00 Uhr
Montag 17.12., 9.00 - 18.00 Uhr
Montag 24.12., 9.00 - 16.00 Uhr

Geschenkidee

für auswärtige Verwandte,
Freunde & Bekannte
ein Jahresabo vom «Wolfsblick»
kostet Fr. 25.-

Infos direkt beim «Wolfsblick» siehe Seite 8

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Wir bereiten Ihre Druckvorlagen für den Druck vor.

Wir drucken Ihre **Geschäftsdrucksachen, Prospekte, Flyer, Broschüren, Bücher, Plakate, etc.**

Wir schneiden, falzen, binden, stanzen, perforieren und kopieren. Und wenn Sie etwas Besonderes wollen, dann drucken wir auch auf **Tücher** – Zum Beispiel für **Speisekarten, Tischsets, Glückwunschkarten** und vieles mehr.

9413 Oberegg
Dorfstrasse 10
Tel. 071 891 43 33
Fax 071 891 33 77

► DRUCKVORSTUFE

► DRUCK

► KOPIERSTUDIO

► AUSRÜSTEREI

► TÜECHLIDRUCK

9050 Appenzell
Bahnhofstrasse 6
Tel. 071 787 14 59
Fax 071 787 53 59

Nistkasten-Reinigungsaktion

22 Kinder und Jugendliche der Pro Natura Jugendgruppe Appenzeller Vorderland trafen sich am 3. November 2007 auf dem Dorfplatz in Wolfhalden zur diesjährigen Nistkastenreinigungsaktion. Ausgerüstet mit Leiter, Arbeitshandschuhen und Mütze reinigten die Teilnehmer/innen die Nisthilfen der Pro Natura. Alle Kästen waren besetzt gewesen. Hauptsächlich von Meisen. Das erkannten wir an

den vorgefundenen, nun verlassenen Nestern. Aber auch Kleibernester fand man. Diese erkannten wir meist schon von Weitem, da Kleiber die Ritzen im Kasten mit Lehm zukleistern, da sie es nicht mögen, wenn es zieht. Hauptsächlich geht es bei der Nisthilfenreinigung darum, die Vögel vor Milben und anderen lästigen Parasiten zu schützen. Dazu muss man die Kästen runterholen, aufmachen und die darin vorhandenen Nester herausnehmen. Manchmal findet man auch Nester von Hornissen oder gar Siebenschläfer darin. Wenn wir die Kästen reinigen, sind die Vögel längst ausgeflogen und man findet höchstens noch Spinnen oder «Ohrenschlüfer». Weniger häufig sind alte, tote Eier oder Knochen von verstorbenen Jungvögeln. Am Mittag gab es dann für alle Spaghetti.

Belinda Schantong (11 Jahre)

Bewegen und erleben im Kreativtanz

Seit 1 ½ Jahren bietet Iris Weber in Wolfhalden Kreativtanz für Kinder an. Sie ist diplomierte integrativ klinische Tanz- und Bewegungstherapeutin. Als gelernte Kindergärtnerin, Lehrkraft an Schulen für Körperbehinderte und auch als Mutter zweier erwachsener Söhne, weiss sie um die Wichtigkeit und das Potential, welches in der Entwicklung der Kinder zu Tage gefördert werden kann. Ihre spielerischen, fantasievollen Anleitungen führen die Kinder zu bewegten Erlebnissen. Dabei lässt sie den Kindern viel Raum für Ihre persönlichen Ideen. Indem die Idee jedes einzelnen Kindes - und wenn sie noch so unterschiedlich sind - wertgeachtet wird,

entwickeln die Kinder ein gesundes Selbstwertgefühl. In kleinen Gruppen von 4 - 10 Kindern hat Iris Weber die Möglichkeit, von dem auszugehen, was jedes mitbringt. Die Kinder dürfen mit Leib und Seele tanzen und auch ihr Bewegungspotential zur Umsetzung Ihrer Erlebnisse in Bewegung benutzen. Scheue Kinder finden mit der Hilfe der Therapeutin nach und nach den Zugang zur Gruppe, unruhige entspannen sich, antriebloser finden Anregung. Kreativtanz beeinflusst also die ganze Persönlichkeitsentwicklung günstig. Iris Weber startet im Januar 08 mit einem neuen Kurs in Saal der Feuerwehr Wolfhalden. Geeignet ist er für alle Kinder von 5 bis 7 Jahren die Freude an der Bewegung haben. Als Therapeutin bietet sie auch Einzelstunden mit individuellen therapeutischen Zielen für Kinder und Erwachsene an. Infos und Anmeldung unter Telefon 071 888 11 07 oder info@impulstanz.ch siehe auch Inserat Seite 5.

iw

Sind Ihre Maschinen
für den nächsten Einsatz
bereit?

- Schneefräsen und Rasenmäher aller Marken
- zu vermieten: Vertikutierer

Reparatur und Unterhalt
Beratung und Verkauf
Telefon 071 891 64 44

Kast

Land-Forst-Bau- und Garten-Maschinen
Rosentalstr. 641 - 9410 Heiden

Sa	1.12.	20:15	Tuya's Marriage
So	2.12.	11:00	Stop it! Spot it! Werbespots der Sek.
		15:00	Der Sternenwanderer
		19:00	Tuya's Marriage
Mo	3.12.	19:30	Ein Zuhause für Menschen mit Behinderung
Do	6.12.	20:15	Becoming Jane
Fr	7.12.	20:15	Becoming Jane
Sa	8.12.	20:00	Der Da Vinci Code
So	9.12.	15:00	Ratatouille
		19:00	Auf der anderen Seite
Di	11.12.	14:15	Ich denke oft an Piroshka
Mi	12.12.	20:15	Breakfast on Pluto
Do	13.12.	20:15	Unsere Erde
Fr	14.12.	20:15	Auf der anderen Seite
Sa	15.12.	17:15	Unsere Erde
		20:15	Becoming Jane
So	16.12.	15:00	Ratatouille
		19:00	Unsere Erde
Mi	19.12.	14:15	KinoKLAPP: Kevin – allein zu Hause
Do	20.12.	20:15	Zu Fuss nach Santiago de Compostela
Fr	21.12.	20:15	Atonement
Sa	22.12.	20:15	Atonement
So	23.12.	15:00	Ratatouille
		19:00	Zu Fuss nach Santiago de Compostela
Mo	24.12.	15:00	Die drei Räuber
Mi	26.12.	15:00	Die drei Räuber
		20:15	Meine schöne Bescherung
Do	27.12.	14:15	Vitus
		20:15	Atonement
Fr	28.12.	20:15	Meine schöne Bescherung
Sa	29.12.	20:15	Zu Fuss nach Santiago de Compostela
So	30.12.	15:00	Die drei Räuber
		19:00	Meine schöne Bescherung
Mo	31.12.	17:15	Die drei ??? – Das Geheimnis der Geisterinsel
Di	1.1.	15:00	Die drei ??? – Das Geheimnis der Geisterinsel

LUPO spitzt die Ohren!

Stellung bezogen

Ab und zu schaue auch ich in die Zeitung. Da habe ich am 07.11.07 natürlich schon geschmunzelt, als sich gerade 3 unserer Gemeinderatsmitglieder für den Passivraucherschutz im Gesundheitsgesetz per Leserbrief stark gemacht haben. Eine geballte Wolfhändler Ladung war das – so wie ich es eigentlich mag! Die SchreiberIn haben ja dann auch ziemlichen Gegenwind gespürt und Frau Mucha wurde sogar zur Kantonsrätin gemacht. Man kann ja geteilter Meinung sein über das Gesetz, aber Sellung zu beziehen ist immer wichtig und braucht Courage. Bei Redaktionsschluss des Wolfsblick war das Abstimmungsergebnis noch nicht bekannt. Mir ist's ja egal, was herausgekommen ist, schliesslich lebe ich als Wolf im Wald und nicht in der Gaststube. Im Wald fährt höchstens unser Gemeindepräsident mit dem Töff vorbei.

Ihr LUPO

Lichterzug durch Wolfhalden

Auch dieses Jahr veranstalteten die Lehrerinnen der Unterstufe Zelg sowie die Kindergärtnerinnen von Zelg und Dorf einen Laternenumzug durch Wolfhalden. Sichtlich stolz, begleitet von Eltern und Grosseltern, trugen

die Kinder ihre Laternen vor sich her. Diese hatten sie selbst gebastelt. An verschiedenen Plätzen sangen die Kindergärtler und Schüler Lieder – und brachten somit für einen Abend Licht ins Dunkel.

(ck)

Veranstaltungen 2008

Veranstaltungskalender

Zur Veröffentlichung der Anlässe von Vereinen und Gruppen innerhalb der Gemeinde, benötige ich noch die verschiedenen

Daten zur Weitergabe an die Tages-Agenda der Presse und im «Wolfsblick» am 18. Dezember 2007. Vorerst sicher einmal für die Januar-Ausgabe. Bitte schriftlich, keine Telefone.

Hans Tobler

der nächste
Redaktionsschluss:
18. Dezember

Veranstaltungen November

Wann	Wer	Was	Wo
Sa 1.12. 9.00-12.00	Frauenverein	Adventskranzverkauf	auf dem Kirchplatz
Mi 5.12. 20.30	SVP	Klausabend	Rest. Harmonie
Fr 7.12. 20.00	Alte Mühle	Jazzkonzert «Willie Ashman Original	Alte Mühle
Sa 8.12. 19.00	3. Klasse Zelg	Weihnachtstheater	Kirche
So 9.12. 14.00	Kirchgemeinde	Senioren Adventsfeier	im Gemeindesaal
Di 11.12. 9.00-11.00	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung	Dorfschulhaus
Di 11.12. ab 15.00	Chrabbelgruppe Luftibus	Treff	Kirchgemeinderaum Dorf 5
Mi 12.12. 18.30	Verkehrsverein	Waldweihnacht	Funkenbühl
Do 13.12. 12.00	Kirchgemeinde/Frauenverein	Mittagstisch für alle	Kirchgemeinderaum Dorf 5
Fr 14.12. 14.00	Senioren Wandergruppe	Klaushock	Rest. Adler
Fr 14.12. 20.30	Lesegesellschaft Tanne	Klaushock	Rest. Bädli
Sa 15.12. 20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Klaushock mit Preisjassen	Rest. Harmonie
Mo 17.12. 20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus

Brockenstube und Dorfmuseum machen Winterpause!

Impressum	Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden	Inserate-, Beitragsannahme:
	Layout & Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden	sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
	Druck: Bischofberger Druck AG, Oberegg	Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch
	Erscheinung: letzte Woche des Vormonats	Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden
	Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr	

! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller. Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.